

اطلاعات علوم تربیتی

(فصلنامه)

دوره ۱

شماره ۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

زمستان ۱۳۷۲

❖ **اطلاعات علوم تربیتی (فصلنامه) - دوره ۱ - شماره ۱**

❖ مدیر مسؤول: حسین غریبی

❖ ویراستار: لیلا مرتضائی

❖ نمایه سازان: سیمین دخت بردبار، ویدا بزرگ چمی، علی تمیزی، نرجس جواندل، عزت الله

زهادی، علی اکبر عطفی

❖ تهیه مدارک: مریم حاج سلیمانی، سکینه حیدری، صدیقه فاطمی نائینی، طیبه فشکی، فاطمه

فلاح گل، حسین قدیمی، زهرا قلیچ خانی، ناهید محمودیان

❖ خدمات کامپیوتری و تنظیم فهرست: امیر پارسی

❖ حروفچینی و صفحه آرایی: محمد اسماعیل اسلامی

❖ کارشناس مسؤول انتشارات: شکوفه آخوندی اصل

❖ پانچ: طرلان عطایی قهرمانی

❖ تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۷۲

❖ ناشر مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

❖ نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین شماره ۱۱۸۸، ساختمان شهید اسلامیه

❖ تیراژ: ۱۰۰۰

❖ بها: ۳۰۰۰ ریال

❖ چاپ و صحافی: چاپخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بسمه تعالی

پیشگفتار

آموزش و پرورش از ارکان بنیادی جامعه است. بطوری که ملل گوناگون سرمایه‌گذارهای هنگفتی را به این امر اختصاص می‌دهند تا نتایج مطلوب بدست آید. نظر به اینکه آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و معنوی مشکلات و تنگناهای خاص خود را دارد. ناگفته پیداست دست اندرکاران و سیاست‌گذاران این رشته برای تحقیق و پژوهش به منابع و مدارک نیازمندند. در این راستا ضروری بود دو وزارتخانه که امر خطیر تعلیم و تربیت کشور را به عهده دارند در جهت شناسایی و سازمان‌دهی اطلاعات و مدارک پراکنده به اقدامی اساسی بپردازند، تا علاوه بر اساتید، دانشجویان و سیاست‌گذاران، مربیان و اولیاء نیز بتوانند بنا به وظیفه خطیری که به عهده دارند به منابع مربوط دسترسی داشته و در امر آموزش و پرورش گامهای مثبتی برداشته شود. نیاز به تاکید نیست که در تصمیم‌گیریها، برنامه‌ریزیها و تحقیقات دسترسی به دامنه وسیعی از اطلاعات سازمان یافته حائز کمال اهمیت است تا با گزینش معقول، نتایج مطلوب حاصل شود.

برای تحقق بخشیدن به اهداف فوق طرح تشکیل بانک اطلاعات علوم تربیتی با توافق و پشتیبانی مالی مرکز تحقیقات آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از اول تیرماه ۱۳۷۱ آغاز گردید و مسئولیت اجرای آن طرح به عهده خانم لیلا مرتضائی گذاشته شد. هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی گردآوری، آماده‌سازی، ذخیره و بازیابی کامپیوتری مدارکی است که از سی سال پیش به این سو در زمینه آموزش و پرورش و روان‌شناسی پرورشی منتشر شده است اعم از مقاله، پایان‌نامه فوق لیسانس و دکترا، طرح پژوهشی، گزارش علمی و فنی، استاندارد... برنامه کامپیوتری این بانک براساس نرم‌افزار CDS/ISIS نوشته شد. در برنامه‌نویسی علاوه بر امکان بازیابی مدارک از طریق کلید واژه‌های فارسی / انگلیسی، تهیه‌کننده / پژوهشگر، مترجم، عنوان، عنوان سمینار (در مورد مقالات سمینارها) و نظایر آن، امکان محدود کردن دامنه بازیابی به یک نوع مدرک خاص نیز در نظر

گرفته شد. نمایه سازی مدارک با استفاده از اصطلاح نامه تخصصی علوم تربیتی " اریک " (ERIC Thesaurus) و در موارد نادری اصطلاح نامه آموزش و پرورش یونسکو (IBE Thesaurus) انجام شده است. در هر مورد در مقابل کلید واژه فارسی، معادل انگلیسی بکار رفته در اصطلاح نامه اریک ذکر گردیده تا امکان جستجو از این بانک از طریق ارتباط پیوسته راه دور میسر باشد و محققان و دانشجویان خارج از کشور بتوانند مدارک فارسی مورد نیاز خود را جستجو و شناسایی کنند در مورد کلید واژه های فارسی به دلیل وجود اشکال مختلف جمع (ها، ان، ات، جمع مکسر) تلاش شد تا حد امکان از اشکال مفرد کلمات استفاده شود. البته این شیوه بی سابقه نیست در اصطلاح نامه توسعه فرهنگی ترجمه ناصر پاکدامن از این روش استفاده شده است در انتخاب واژه ها سعی شده است واژه رایج تر و معمول تر بین متخصصان انتخاب شود. کنترل کلید واژه ها را دو تن از متخصصان علوم تربیتی - خانمها دکتر فریده آل آقا و شهین ایروانی به عهده گرفتند که موجب امتنان است.

مرحله اول این طرح مشتمل بر مدارک ۱-۲۴۰۰ در تابستان ۷۲ به پایان رسید. مدارک به کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتقال داده شد. خدمات جستجوی اطلاعات در هر دو ارگان به مراجعان ارائه می شود. مرحله دوم شامل مدارک ۱-۲۴۰۰-۵۶۰۰ در اسفند ماه به پایان می رسد و اطلاعات این مدارک در بهار ۷۳ قابل بازیابی است.

ناگفته پیداست که انجام چنین اموری بدون همکاری و مساعدت کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی امکان پذیر نبوده و نیست در همین جا ضروری است از همه سازمانها و کتابخانه هایی که ما را در گردآوری مدارک یاری کرده اند و نهایت مساعدت را نموده اند سپاسگزاری شود. امید است انتشار اطلاعات بانک علوم تربیتی به تسریع و تسهیل دستیابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های سراسر کشور کمک نماید.

همواره نظرات و پیشنهادات سازنده متخصصان و دست اندرکاران راهگشای ما خواهد

بود.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

فهرست مندرجات

۱		متن اصلی
۱۵۱		فهرستها
۱۵۳		نمایه موضوعی
۱۸۹		Subject Index
۲۲۳		فهرست اسامی

متن اصلی

- Psychometrics روان‌سنجی
Test construction آزمون‌سازی
- ۱۷-۱
- ۱) تأثیر تحولات اقتصادی و اجتماعی و علمی در پیدایش فکر راهنمایی. شیخاوندی، داور. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۱. تابستان ۱۳۵۰. ص ۱۳۵-۱۷-۱
- Educational organization نظام آموزشی
Educational counseling مشاوره تحصیلی
Economic change تحول اقتصادی
Social change تحول اجتماعی
Educational development توسعه آموزشی
Career guidance راهنمایی شغلی
Junior high schools دوره راهنمایی تحصیلی
- ۲) مشخصات دوره راهنمایی در نظام جدید آموزش و پرورش. نخعی، امیرحسین. نشریه علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۱. تابستان ۱۳۵۰. ص ۲۶-۱۸
- Educational organization نظام آموزشی
Junior high schools دوره راهنمایی تحصیلی
Social change تحول اجتماعی
Economic change تحول اقتصادی
Educational development توسعه آموزشی
- ۳) نقش روان‌شناسی در راهنمایی تحصیلی. محسنی، نیکچهره. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۱. تابستان ۱۳۵۰. ص ۴۲-۲۷
- Educational organization نظام آموزشی
Junior high schools دوره راهنمایی تحصیلی
Educational psychology روان‌شناسی پرورشی
- ۴) مسائل مربوط به تهیه آزمون‌ها و ابزار راهنمایی در ایران. براهنی، محمدتقی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۱. تابستان ۱۳۵۰. ص ۵۲-۴۳
- Educational organization نظام آموزشی
Junior high schools دوره راهنمایی تحصیلی
- ۵) تغییراتی که باید در شیوه کار مدرسه پدید آید تا راهنمایی میسر شود. شیبائی، ماری. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۱. تابستان ۱۳۵۰. ص ۵۳-۶۳
- Educational organization نظام آموزشی
Junior high schools دوره راهنمایی تحصیلی
Educational quality کیفیت آموزشی
Educational equipment تجهیزات آموزشی
Teachers معلم
- ۶) وظایفی که معلمان مدارس برای اجرای برنامه راهنمایی به عهده دارند. مشایخی، محمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۱. تابستان ۱۳۵۰. ص ۷۱-۶۴
- Educational organization نظام آموزشی
Educational counseling مشاوره تحصیلی
Teachers معلم
Principals مدیر مدرسه
Junior high schools دوره راهنمایی تحصیلی
Administration مدیریت
- ۷) آموزشگاههای جامع و راهنمایی تحصیلی. بازرگان، فریدون. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۱. تابستان ۱۳۵۰. ص ۷۷-۷۲
- Educational organization نظام آموزشی
Comprehensive schools مدرسه جامع
Educational counseling مشاوره تحصیلی
Vocational education آموزش فنی و حرفه‌ای
- ۸) برای تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی چه نکاتی در حال و آینده باید در نظر گرفت. شریفی، هادی.

- Student unrest نا آرامی دانشجویان
Audiolingual methods روش گوشی-زبانی
- Discussion گفتگو
Transformational generative grammar دستور گشتاری
Chomsky, Noam چمبکی، نوم
- ۱۹۹۰ روان شناسی معلم. رجائی، سیمین. نشریه
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۴. بهار ۱۳۵۱. ص ۲۶-۴۹.
- ۱۵۰۰-۱۴۵۰ آموزش و پرورش. شریفی، هادی. نشریه دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۲ و ۳. پاییز و زمستان ۱۳۵۰. ص ۱۲۵-۱۴۵.
- Teachers معلم
Psychology روان شناسی
Teacher characteristics خصوصیات معلم
Education آموزش و پرورش
Teacher qualifications صلاحیت معلم
Sociology جامعه شناسی
Teacher behavior رفتار معلم
Educational sociology جامعه شناسی پرورشی
Personality شخصیت
- ۱۶۰۰ سازمان جهانی آموزش و پرورش قبل از
دوره دبستان. خدیری، سعید. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران. دوره اول. شماره ۲ و ۳. پاییز و زمستان ۱۳۵۰. ص ۱۴۸-۱۵۴.
- Preschool learning یادگیری پیش دبستانی
OMEP سازمان جهانی آموزش و پرورش پیش از دبستان
Acculturation فرهنگ پذیری
Childrens games بازی کودک
Culture فرهنگ
Games بازی
Socialization اجتماعی شدن
Community education تربیت اجتماعی
- ۱۷۰۰ آینده آموزش متوسطه. کاردان، علی محمد.
نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۴. بهار
۱۳۵۱. ص ۱-۱۲.
- Secondary education آموزش متوسطه
Futures (of society) آینده
Psychology روان شناسی
Youth جوان
Adolescents نوجوان
- ۱۸۰۰ بحران دانشجویی و شیوه گفت و شنود.
بازرگان، فریدون. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره
اول. شماره ۴. بهار ۱۳۵۱. ص ۱۳-۲۵، ۶ کتابنامه.
- ۲۱۰۰ انسان، ماشین، کبوتر. رشیدپور، ابراهیم. نشریه
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۴. بهار ۱۳۵۱. ص ۶۷-۹۰.
- Teaching methods روش تدریس
Programed instruction آموزش برنامه‌ای
Teaching machines ماشین آموزش
Conditioning شرطی کردن
Learning یادگیری
- ۲۲۰۰ تحقیق مقدماتی درباره مسابقات ورودی
فوق لیسانس علوم تربیتی. سرمد، زهره. نشریه دانشکده علوم
College students دانشجویان

- تربیتی دانشگاه تهران. دوره اول. شماره ۴. بهار ۱۳۵۱. ص ۹۱-۹۵.
- کتابخانه Libraries
- آموزش بزرگسالان Adult education
- کتابخانه عمومی Public libraries
- آموزش مستمر Continuing education
- علوم تربیتی Educational sciences
- امتحان ورودی Entrance examination
- کارشناسی ارشد Master degree
- تحلیل آماری Statistical analysis
- آموزش عالی Higher education
- ارزشیابی Evaluation
- ۲۶ ♦♦♦ گزارش تهیه آزمون تشخیص استعداد علمی
برای دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی. قاضی، قاسم.
نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۲. زمستان
۱۳۵۱. ص ۱۲۱-۱۳۳.
- دانش آموز Students
- دوره راهنمایی تحصیلی Junior high schools
- آزمون تحصیلی Educational testing
- آزمون استعداد Aptitude tests
- آموزش و پرورش دریک کشور آفریقائی
(ولتای علیا). قاسمی، احمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران. دوره اول. شماره ۴. بهار ۱۳۵۱. ص ۹۶-۱۰۰.
- آموزش و پرورش Education
- آفریقا Africa
- آفریقای غربی West Africa
- ولتای علیا Upper Volta
- ۲۷ ♦♦♦ معرفی انستیتوی تحقیقات تربیتی ژاپن.
بازرگان، فریدون. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره
دوم. شماره ۲. زمستان ۱۳۵۱. ص ۱۳۴-۱۳۸.
- تحقیق Research
- مرکز تحقیقاتی Research centers
- انستیتوی تحقیقات تربیتی ژاپن N I E R
- علوم تربیتی Educational sciences
- ۲۸ ♦♦♦ ارزشیابی و امتحان در سطح آموزش عالی.
مقدم، محمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم.
شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۸-۱۳.
- ارزشیابی Evaluation
- امتحان Examinations
- آموزش عالی Higher education
- ۲۹ ♦♦♦ نتایج ناشی از روش های کنونی ارزشیابی و
امتحان. برهان منش، محمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۱۴-۱۸.
- ارزشیابی Evaluation
- ۳۰ ♦♦♦ نقش کتابخانه در آموزش بزرگسالان. سعیدی،
فرخنده. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره
۲. زمستان ۱۳۵۱. ص ۸۵-۹۹. کتابنامه.
- کار در بررسی امکانات کتابخانه های آموزشی. دوستدار،
یحیی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۲.
زمستان ۱۳۵۱. ص ۱۵-۲۷.
- School libraries
- کتابخانه مدرسه
- بررسی آماری Statistical surveys
- مورد پژوهی Case studies
- شمیران -
- قزوین -
- شیراز -
- دیبرستان عشایری -
- دانشسرای مقدماتی دختران -
- دیبرستان نمازی -

Psychological evaluation	ارزشیابی روانی	Examinations	امتحان
Psychological testing	آزمون روانی	College students	دانشجو
Educational testing	آزمون تحصیلی	Students	دانش آموز
Evaluation methods	روش ارزشیابی		
		♦♦♦۳۰♦♦♦	ارزشیابی و هدف‌های آن. فروغی، دانش. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۱۹-۳۰، کتابنامه.
	♦♦♦۳۳♦♦♦	Instruction	آموزش
تاریخچه تحولات مسابقات ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ایران. کاردان، علی محمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۷۰-۷۸، کتابنامه.		Evaluation	ارزشیابی
Entrance examinations	امتحان ورودی	Tests	آزمون
Universities	دانشگاه	Measurement	اندازه‌گیری
Educational institutions	مؤسسه آموزشی	Achievement tests	آزمون پیشرفت
Iran	ایران		
Test construction	آزمون سازی	♦♦♦۳۱♦♦♦	مبانی علمی روان‌سنجی؛ با توجه به کاربردهای این رشته در ایران. براهنی، محمدنقی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۳۱-۵۲، ۱۲ کتابنامه.
History	تاریخچه	Psychometrics	روان‌سنجی
Higher education	آموزش عالی	Scientific principles	مبانی علمی
		Evaluation	ارزشیابی
♦♦♦۳۴♦♦♦	برای بهتر شدن امتحانات دبستانها و دبیرستانها چه می‌توان کرد؟. شکوهی، غلامحسین. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۸۵-۹۴.	Examinations	امتحان
Examinations	امتحان	Iran	ایران
Educational objectives	هدف آموزش	Tests	آزمون
Test reviews	بررسی آزمون	Measurement	اندازه‌گیری
Elementary schools	دبستان	Entrance examinations	امتحان ورودی
Secondary schools	دبیرستان		
Evaluation	ارزشیابی	♦♦♦۳۲♦♦♦	روش‌های مختلف ارزشیابی و مشخصات هر یک: قواعد و اصول سنجش و اندازه‌گیری‌های روانی و تربیتی و بررسی چگونگی اعمال آن در ایران.. رضویه، اصغر. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۵۳-۶۹.
		Evaluation	ارزشیابی
♦♦♦۳۵♦♦♦	پیشنهادهایی برای بهبود امتحانات مدارس. رضوی، مسعود. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۹۵-۱۰۰.	Measurement	اندازه‌گیری
Examinations	امتحان		
Test reviews	بررسی آزمون		

Test reviews	بررسی آزمون	Evaluation	ارزشیابی
Universities	دانشگاه	Elementary schools	دبستان
Colleges	دانشکده		
History	تاریخچه	روش‌های انتخاب دانشجوی. مهندسی، خسرو.	۳۶
Higher education	آموزش عالی	نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۱۰۱-۱۱۴.	
	هدف‌های برنامه راهنمایی تحصیلی. قاضی، قاسم. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۲. ص ۱-۹.	Higher education	آموزش عالی
Educational objectives	هدف آموزش	Methods	روش
Programs	برنامه	Selection	گزینش
Educational counseling	مشاوره تحصیلی	College students	دانشجو
Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی	Universities	دانشگاه
Counseling	مشاوره	Colleges	دانشکده
Education	تربیت	Evaluation	ارزشیابی
Vocational education	آموزش فنی و حرفه‌ای	Entrance examinations	امتحان ورودی
	محیط و وراثت در زبان آموزی. عطائی، پروین. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۲. ص ۳۷-۴۹.	Evaluation methods	روش ارزشیابی
Child language	زبان کودک		
Environmental influences	تأثیر محیطی	پیشنهادهایی برای امتحان و ارزشیابی در دانشگاه. سرمد، زهره. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۱۱۵-۱۲۴.	۳۷
Heredity	وراثت	Examinations	امتحان
Theories	نظریه	Evaluation	ارزشیابی
Psycholinguistics	روان‌شناسی زبان	Teaching methods	روش تدریس
Language acquisition	فراگیری زبان	Measurement	اندازه‌گیری
	گزارش ششمین کنفرانس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی. بازرگان، فریدون. ششمین کنفرانس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی. رم. ۱۵ خرداد ۱۳۵۲. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۲. ص ۷۱-۸۴.	Universities	دانشگاه
Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی	Instruction	آموزش
		Learning	یادگیری
		تحقیق درباره اعتبار امتحانات ورودی دانشگاه‌ها. نصف، مرتضی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره دوم. شماره ۱. پاییز ۱۳۵۱. ص ۷۹-۸۴.	۳۸
		Test validity	اعتبار آزمون
		Entrance examinations	امتحان ورودی
		Test construction	آزمون‌سازی

Achievement tests	آزمون پیشرفت	Science education	آموزش علوم
Intelligence tests	آزمون هوش	Higher education	آموزش عالی
Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی		
U.K	انگلستان	مفهوم آموزش متوسطه. مشایخی، محمد. نشریه	۳۷
Evaluation	ارزشیابی	دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان	۱۳۵۲. ص ۶-۱۲.
	آموزش املای فارسی. نیساری، سلیم. نشریه	Educational development	توسعه آموزشی
	دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان	History	تاریخچه
	۱۳۵۲. ص ۳۷-۴۸.	-	دارالفنون
Persian Literature	ادبیات فارسی	Europe	اروپا
Persian dictation	املای فارسی	Secondary education	آموزش متوسطه
Curriculum	برنامه درسی	Educational organization	نظام آموزشی
Primary education	آموزش ابتدایی		
Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی	هدف و فلسفه آموزش متوسطه. شریفی،	۳۸
Secondary education	آموزش متوسطه	هادی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲.	
Educational programs	برنامه آموزشی	زمستان ۱۳۵۲. ص ۱۳-۲۴.	
Language skills	مهارت زبانی	Educational objectives	هدف آموزش
Curriculum evaluation	ارزشیابی برنامه	Secondary education	آموزش متوسطه
	فردی ساختن آموزش (زبان آموزی). عطائی	Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی
	، پروین. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره	Universities	دانشگاه
	۲. زمستان ۱۳۵۲. ص ۴۹-۵۶، کتابنامه.	Higher education	آموزش عالی
Language acquisition	فراگیری زبان	Needs	نیاز
Methods	روش	Children	کودک
Aural learning	یادگیری شفاهی	Adolescents	نوجوان
Independent study	خودآموزی	Educational philosophy	فلسفه آموزش و پرورش
Native language instruction	آموزش زبان مادری		
Individual instruction	آموزش فردی	رابطه آموزش متوسطه با دوره راهنمایی و	۳۹
	تکامل تدریجی روش تدریس علوم از اواخر	اهمیت راهنمایی حین آموزش متوسطه. قاضی، قاسم. نشریه	
	قرن نوزدهم تا عصر حاضر. اسفندیاری، مهتاش. نشریه دانشکده	دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان	۱۳۵۲. ص ۲۵-۳۶.
	علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان ۱۳۵۲. ص	Secondary education	آموزش متوسطه
	۵۷-۶۵، کتابنامه.	Educational counseling	مشاوره تحصیلی
		Career guidance	راهنمایی شغلی

۵۶ ♦♦♦ مقام و موقعیت معلم در جریان یک یادگیری

پایدار. پروند، محمدحسن. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان ۱۳۵۲. ص ۱۰۰-۱۱۶، ۹ کتابنامه.

Teachers	معلم
Learning	یادگیری
Teacher status	موقعیت معلم
Educational objectives	هدف آموزش
Educational philosophy	فلسفه آموزش و پرورش

۵۷ ♦♦♦ مطالعه افزایش دانش آموزان دبیرستانها و توزیع آنان در مناطق شهری و روستایی. شریفی، هادی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۳. ص ۱-۲۲، ۱۶ کتابنامه.

Statistical surveys	بررسی آماری
Students	دانش آموز
Urban areas	منطقه شهری
Rural areas	منطقه روستایی
Student distribution	توزیع دانش آموزان
Population growth	رشد جمعیت
Educational statistics	آمار آموزشی
Secondary education	آموزش متوسطه

۵۸ ♦♦♦ تحولات جدید نظام آموزش و پرورش سوئیس. بازرگان، فریدون. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۳. ص ۲۳-۴۰، ۷ کتابنامه.

Switzerland	سوئیس
Educational organization	نظام آموزشی
Educational change	تحول آموزشی
Educational development	توسعه آموزشی

۵۹ ♦♦♦ نظریه «پیشگویی خود - تحقق پذیر».

Educational change	تحول آموزشی
Curriculum	برنامه درسی
Learning	یادگیری
Science instruction	تدریس علوم
1970-1980	۱۹۷۰-۱۹۸۰
Teaching methods	روش تدریس

۵۳ ♦♦♦ روش تدریس زیست شناسی و تجزیه و تحلیل یک نظام. هاشمی تفرشی، جواد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان ۱۳۵۲. ص ۶۶-۷۵، ۸ کتابنامه.

Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی
Science instruction	تدریس علوم
Curriculum	برنامه درسی
Evaluation	ارزشیابی
Biology	زیست شناسی
Teaching methods	روش تدریس

۵۴ ♦♦♦ بررسی برنامه های علوم تجربی در نظام جدید آموزش متوسطه. سقزچیان شمالی، بهمن. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان ۱۳۵۲. ص ۷۶-۸۷، ۱۳ کتابنامه.

Curriculum evaluation	ارزشیابی برنامه درسی
Science instruction	تدریس علوم
Secondary education	آموزش متوسطه
Curriculum	برنامه درسی

۵۵ ♦♦♦ تکنولوژی آموزشی. رشیدپور، ابراهیم. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۲. زمستان ۱۳۵۲. ص ۸۸-۹۹، ۴ کتابنامه.

Educational needs	نیاز آموزشی
Educational problems	مشکلات آموزشی
Educational technology	تکنولوژی آموزشی

- روزنتال، رابرت؛ جیکوبسون، لنور. مترجم قاسم قاضی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۳. ص ۴۱-۴۷.
- معلم
رفتار معلم
نظریه پیشگویی خود - تحقق پذیر Self - fulfilling prophecy theory
نگرش معلم
دانش آموز
پیشرفت تحصیلی
انتظارات
پیشداوری
نگرش
- Teachers
Teacher behavior
Teacher attitudes
Students
Academic achievement
Expectation
Prejudice
Attitudes
- تحصیل در خارج
دانشجوی خارجی
بررسی شخصیت
دانشجوی ایرانی
- Study abroad
Foreign students
Personality studies
Iranian college students
- مشاوره گروهی با کودکان. Counseling
children in Groups. (Ohlsen, Merle M.).
مترجم باقر ثنائی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۳. ص ۹۲-۱۰۴.
- کودک
مشاوره گروهی
مشاوره
- Children
Group counseling
Counseling
- نظریه آموزش بزرگسالان. قاسمی، احمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۳. ص ۴۸-۶۸، ۸ کتابنامه.
- آموزش بزرگسالان
آمار سوادآموزی
تاریخچه
کنفرانس جهانی آموزش بزرگسالان
- Adult education
Literacy statistics
History
International confrence on adult education
- آموزش و پرورش اسلامی
فرهنگ اسلامی
اسلام
- Islamic education
Islamic culture
Islam
- روش چند جانبه در مطالعه تعلیم و تربیت.
شمس آوری، پری سیما. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره چهارم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۳. ص ۳۲-۵۲، ۲۱ کتابنامه.
- روش تحقیق
مرکز تربیت معلم
تربیت معلم
- Research methodology
Teacher centers
Teacher education
- بررسی محتوی کتب درسی دوره ابتدایی.
محسنی، نیکچهره. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۴. ص ۱۸-۵۰، ۵ کتابنامه.
- محتوای کتاب درسی
آموزش ابتدایی
- Textbook content
Primary education
- تحصیل در خارج بعنوان فرایند روانی.
افشنگ، جمشید. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره سوم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۳. ص ۶۹-۹۱، ۸ کتابنامه.
- سازگاری (با محیط)
Adjustment (to environment)

- ۶۹ ❖❖❖ **مسائل تربیت معلم دوره آموزش عمومی.**
دهقانی، لیلا. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۶۲-۷۸.
- Teacher education تربیت معلم
Teacher centers مرکز تربیت معلم
Primary education آموزش ابتدایی
Educational problems مشکلات آموزشی
Teacher education program برنامه تربیت معلم
Educational Planning برنامه‌ریزی آموزشی
Problems مشکلات
- ۷۰ ❖❖❖ **انتخاب معلم در دوره آموزش عالی. اختیار، منصور.** نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۷۹-۸۸.
- Teacher selection انتخاب معلم
Method روش
Higher education آموزش عالی
Teacher characteristics خصوصیات معلم
Teacher welfare رفاه معلم
- ۷۱ ❖❖❖ **ارزشیابی و تحقیق درباره مسائل معلم.** اسفندیاری، مهتاش. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۹۸-۱۲۲.
- Teacher education تربیت معلم
Science teachers معلم علوم
Teacher education program برنامه تربیت معلم
Curriculum evaluation ارزشیابی برنامه درسی
Formative evaluation ارزشیابی تدریجی
Summative evaluation ارزشیابی نهایی
Student evaluation ارزشیابی دانش آموز
Science education آموزش علوم
Evaluation methods روش ارزشیابی
Teachers معلم
- ۶۶ ❖❖❖ **اهمیت و چگونگی یادگیری زبان مادری در دوران قبل از دبستان.** مکنون، ثریا. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۴. ص ۵۱-۶۳، ۸ کتابنامه.
- Content analysis تحلیل محتوا
Textbooks کتاب درسی
Native language instruction آموزش زبان مادری
Preschool children کودک پیش دبستانی
Language acquisition فراگیری زبان
Child language زبان کودک
- ۶۷ ❖❖❖ **آموزش سنتی و آموزش جبری.** شمس آوری، پری‌سیما. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۴. ص ۶۴-۸۹، ۲۱ کتابنامه.
- Traditional education آموزش سنتی
Educational organization نظام آموزشی
Educational change تحول آموزشی
Modernization نوسازی
Democracy دموکراسی
Comparative analysis بررسی تطبیقی
Conventional education آموزش رسمی
- ۶۸ ❖❖❖ **روش‌های گزینش معلم در ایران.** براهنی، محمدتقی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۴۴-۶۱، ۱۶ کتابنامه.
- Teacher selection انتخاب معلم
Methods روش
Iran ایران
Teacher education تربیت معلم
Teacher characteristics خصوصیات معلم
Selection گزینش

- Teachers معلم
- ۷۶ ♦♦♦ ارتباط رفاه معلم با کیفیت آموزش.
برهان منش، محمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۱۶۸-۱۷۳.
- Teacher welfare رفاه معلم
- Educational quality کیفیت آموزشی
- ۷۷ ♦♦♦ آموزش حین خدمت و مساله ادامه تحصیل
معلمان. ودیعی، کاظم. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۸۹-۹۷.
- Inservice education آموزش ضمن خدمت
- Teachers معلم
- Continuing education آموزش مستمر
- ۷۸ ♦♦♦ مسائل تکنولوژی آموزشی. رشیدپور، ابراهیم.
نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۵. ص ۵-۲۰، ۶ کتابنامه.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Developing nations کشورهای در حال توسعه
- Educational problems مشکلات آموزشی
- Open education آموزش باز
- ۷۹ ♦♦♦ تجزیه و تحلیل کمی کتب علمی. مترجم مهتاش
اسفندیاری. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۵. ص ۲۱-۳۶، ۱ کتابنامه.
- Textbook content محتوای کتاب درسی
- Content analysis تحلیل محتوا
- Science education آموزش علوم
- Evaluation ارزشیابی
- Textbooks کتاب درسی
- ۸۰ ♦♦♦ تأثیر وراثت و محیط در هوش و استعداد.
- ۷۲ ♦♦♦ مدل های تحقیق درباره کارآئی معلم و تدریس. سرمد، زهره. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۱۲۳-۱۳۹، کتابنامه.
- Teacher effectiveness اثربخشی معلم
- Teaching methods روش تدریس
- Teaching (occupation) تدریس (حرفه)
- Research design طرح تحقیق
- Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم
- Models الگو
- Research تحقیق
- ۷۳ ♦♦♦ نقش معلم در برابر ارزش های اخلاقی (بحثی از دیدگاه فلسفه آموزش و پرورش). نیساری، سلیم. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۱۴۰-۱۵۲، کتابنامه.
- Educational philosophy فلسفه آموزش و پرورش
- Teacher role نقش معلم
- Moral values ارزش اخلاقی
- Teacher behavior رفتار معلم
- ۷۴ ♦♦♦ مبانی برنامه تربیت معلم. شریعتمداری، علی.
نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۱۵۳-۱۶۰، ۹ کتابنامه.
- Teacher education تربیت معلم
- Teacher education program برنامه تربیت معلم
- ۷۵ ♦♦♦ علل تنزل مقام معلم در جامعه. کاردان، علی محمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم. شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۴. ص ۱۶۱-۱۶۷.
- Teacher status موقعیت معلم
- Social status موقعیت اجتماعی

Teacher centers	مرکز تربیت معلم	شکوهی، غلامحسین. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم، شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۵. ص ۳۷-۵۲، کتابنامه.
Teacher education program	برنامه تربیت معلم	هوش
Comparative analysis	بررسی تطبیقی	Intelligence
UK	انگلستان	Aptitude
Germany (W)	آلمان غربی	Heredity
USSR	شوروی	Environmental influences
USA	آمریکا	Environment
France	فرانسه	محیط زیست
Wales	ویلز	
<p>♦♦♦۸۱♦♦ چگونه می توان یادگیری از راه کشف را بهبود بخشید؟ خانزاده، علی. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم، شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۵. ص ۵۳-۷۵، ۱۵ کتابنامه.</p>		
<p>♦♦♦۸۲♦♦ پیش بینی جمعیت با سواد در سنین تحصیل و اشتغال. صبی، منیژه. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره ششم، شماره ۲. بهار و تابستان ۱۳۵۶. ص ۱-۲۷، ۱۲ کتابنامه.</p>		
Educational forecasting	پیش بینی آموزشی	Learning
Literacy education	سوادآموزی	Learning theories
Literacy statistics	آمار سوادآموزی	Discovery learning
Educational planning	برنامه ریزی آموزشی	Problem solving
Illiteracy	بیسوادی	
Educational statistics	آمار آموزشی	نظریه یادگیری
Statistical analysis	تحلیل آماری	یادگیری اکتشافی
Population growth	رشد جمعیت	حل مشکل
<p>♦♦♦۸۲♦♦ نقش راهنمایی در اجتماعی شدن دانش آموزان. افشنگ، جمشید. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم، شماره ۳ و ۴. بهار و تابستان ۱۳۵۵. ص ۱۲۰-۱۳۰، ۱۲ کتابنامه.</p>		
<p>♦♦♦۸۵♦♦ الگوهای رفتاری مربوط به جنس و عوامل آموزشی. محسنی، نیکچهره. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره ششم، شماره ۲. بهار و تابستان ۱۳۵۶. ص ۲۷-۳۸، کتابنامه.</p>		
Nonformal education	آموزش غیر رسمی	Students
Social influences	تأثیر اجتماعی	Guidance
Sexuality	جنسیت	Social behavior
Behavior	رفتار	Social adjustment
Behavior patterns	الگوی رفتاری	Socialization
Sex role	نقش جنسی	دانش آموز
<p>♦♦♦۸۳♦♦ بررسی تطبیقی جنبه های از تربیت معلم در چند کشور. شمس آوری، پری سیما. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره پنجم، شماره ۱ و ۲. پاییز و زمستان ۱۳۵۵. ص ۱۷-۴۳، ۲۵ کتابنامه.</p>		
Teacher education	تربیت معلم	راهنمایی
Higher education	آموزش عالی	رفتار اجتماعی
		سازگاری اجتماعی
		اجتماعی شدن

- ۸۶ آموزش علوم در تربیت معلمان علوم. ارزش‌ها
انوشیروان میزانی، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره
ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۳۹-۶۵.
- ۸۷ تحول مبانی آموزش و پرورش کشور در نیم
سده اخیر. بازرگان، فریدون، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران، دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۳-۱۱۸،
کتابنامه.
- ۸۸ سخنی کوتاه پیرامون تحول نظام آموزش
عالی در دوران پنجاه سال سلطنت دودمان پهلوی.
شمس آوری، پری‌سیما، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران،
دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۲۸-۱۳۸.
- ۸۹ بررسی و مقایسه نظام ارزش‌های
دانش‌آموزان کلاس‌های پنجم ابتدایی شهر و روستا.
پارسای، فری‌ناز، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره
هفتم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۷، ص ۲۰-۲۸، کتابنامه.
- ۹۰ بررسی نظام جدید آموزش متوسطه نظری:
تاریخچه پیدایش کیفیت تحول و نتایج احتمالی اجرای
آن. شکوهی، غلامحسین، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران،
دوره هفتم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۷، ص ۳۹-۵۳، کتابنامه.
- ۹۱ اثر تهدید کلامی و برونگرایی و درونگرایی
در نمره آزمون‌ها. ضرابی، ساسان، نشریه دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه تهران، دوره هفتم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۷، ص ۵۴-۶۶،
کتابنامه.
- ۹۲ نقش آموزش و پرورش در توسعه ملی.
محمدی، علی، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره هفتم،
شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۷، ص ۶۷-۹۴، کتابنامه.
- ۹۳ تحول آموزش متوسطه
نظام آموزشی
تحول آموزشی
ارزشیابی
آموزش متوسطه نظری
تاریخچه
هدف آموزش
آموزش ابتدایی
دوره راهنمایی تحصیلی
- ۹۴ تحول آموزش متوسطه
نظام آموزشی
تحول آموزشی
ارزشیابی
آموزش متوسطه نظری
تاریخچه
هدف آموزش
آموزش ابتدایی
دوره راهنمایی تحصیلی
- ۹۵ تحول مبانی آموزش و پرورش کشور در نیم
سده اخیر. بازرگان، فریدون، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران، دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۳-۱۱۸،
کتابنامه.
- ۹۶ تحول مبانی آموزش و پرورش کشور در نیم
سده اخیر. بازرگان، فریدون، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران، دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۳-۱۱۸،
کتابنامه.
- ۹۷ تحول مبانی آموزش و پرورش کشور در نیم
سده اخیر. بازرگان، فریدون، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران، دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۳-۱۱۸،
کتابنامه.
- ۹۸ تحول مبانی آموزش و پرورش کشور در نیم
سده اخیر. بازرگان، فریدون، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران، دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۳-۱۱۸،
کتابنامه.
- ۹۹ تحول مبانی آموزش و پرورش کشور در نیم
سده اخیر. بازرگان، فریدون، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران، دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۳-۱۱۸،
کتابنامه.
- ۱۰۰ تحول مبانی آموزش و پرورش کشور در نیم
سده اخیر. بازرگان، فریدون، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران، دوره ششم، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۳-۱۱۸،
کتابنامه.

Psychological needs	نیاز روانی	Educational organization	نظام آموزشی
Students	دانش آموز	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Mental health	بهداشت روانی	Developing nations	کشورهای در حال توسعه
Health services	خدمات بهداشتی	Educational development	توسعه آموزشی
Student needs	نیاز دانش آموز	Conventional education	آموزش رسمی
Schools	مدرسه	Nonformal education	آموزش غیر رسمی
		Literacy education	سوادآموزی
۶۹۶ ♦♦♦	تأثیر خانواده بر رشد شخصیت کودکان.	Educational problems	مشکلات آموزشی
	افشنگ، جمشید. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۱ و ۲. ۱۳۶۷. ص ۶۷-۷۵، ۱۰ کتابنامه.	Development	توسعه
Personality development	رشد شخصیت	۹۹۳ ♦♦♦	رابطه طبقه اقتصادی - اجتماعی با رشد
Children	کودک		کلامی (استفاده از رمزهای محدود و مشروح). مکنون، ثریا.
Family influence	تأثیر خانواده		نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره هفتم. شماره ۲. بهار و تابستان ۱۳۵۷. ص ۹۵-۱۰۴، ۳ کتابنامه.
۹۹۷ ♦♦♦	نقش آموزشی مدیران مدارس. برنجی،	Socioeconomic status	موقعیت اجتماعی اقتصادی
	محمدرضا. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۱ و ۲. ۱۳۶۷. ص ۷۶-۸۹، ۵ کتابنامه.	Social class	طبقه اجتماعی
Educational administration	مدیریت آموزشی	Language acquisition	فراگیری زبان
Administrator role	نقش مدیر	Restricted code	کد محدود
Administrator responsibility	مسئولیت مدیر	Elaborated code	کد گسترده
School administration	مدیریت مدرسه	Sociolinguistics	جامعه‌شناسی زبان
Principals	مدیر مدرسه	۹۹۴ ♦♦♦	سه فرمول برای تشخیص سطح خوانائی
۹۹۸ ♦♦♦	مقایسه بررسی علل شکست تحصیلی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی. خیر، محمد.		نوشته‌های ویژه نوسوادان. دیانی، محمدحسین. نشریه علوم تربیتی (ویژه کتابداری). دوره دهم. شماره ۳ و ۴. ۱۳۶۶. ص ۵۹-۸۰، ۲۸ کتابنامه.
Academic failure	شکست تحصیلی	Readability	خوانایی
Teacher attitudes	نگرش معلم	Literacy primers	کتاب سوادآموزی
Student attitudes	نگرش دانش آموز	New literate	نوسواد
Elementary school students	دانش آموز دبستانی	Statistical surveys	بررسی آماری
Comparative analysis	بررسی تطبیقی	۹۹۵ ♦♦♦	ضرورت ارزیابی‌های مستمر از تأمین نیازهای
Elementary school teachers	معلم دبستان		اساسی و بهداشت روانی دانش آموزان. افروز، غلامعلی. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۱ و ۲. ۱۳۶۷. ص ۶-۱۹، ۹ کتابنامه.

- Socialization اجتماعی شدن
- Behavior patterns الگوی رفتاری
- Imitation تقلید
- Aggression پرخاشگری
- Family خانواده
- Community اجتماع
- Intelligence tests آزمون هوش
- Individual testing آزمون انفرادی
- Children کودک
- Students دانش آموز
- Standardization استاندارد کردن
- Psychological testing آزمون روانی
- ۱۹۹۹ ◊◊◊◊ آماده سازی هوش آزمای انفرادی (مرحله اول: مهر ۱۳۵۹ تا آذر ۱۳۶۶). دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۱ و ۲. ۱۳۶۷. ص ۱۲۳-۱۳۴.
- ۱۰۲ ◊◊◊◊ امکان ارزشیابی هوش در کودکان. دادستان، پریخ. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره هفتم. شماره ۱. پاییز و زمستان ۱۳۵۶. ص ۲۶-۴۰، ۹ کتابنامه.
- Intelligence هوش
- Children کودک
- Evaluation ارزشیابی
- Age groups گروه سنی
- Intelligence quotient بهره هوشی
- Mental age سن عقلی
- Measurement اندازه گیری
- Intelligence tests آزمون هوش
- Intelligence tests آزمون هوش
- Intelligence هوش
- Standardized tests آزمون استاندارد شده
- Individual testing آزمون انفرادی
- Children کودک
- Students دانش آموز
- Stanford - binet intelligence scale هوش آزمای استنفرد - بینه
- Tehran - stanford - binet intelligence scale هوش آزمای تهران - استنفرد - بینه
- Measurement اندازه گیری
- ۱۰۱ ◊◊◊◊ فرایند اجتماعی شدن در خانواده. افشنگ، جمشید. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره هفتم. شماره ۱. پاییز و زمستان ۱۳۵۶. ص ۱-۸.
- ۱۰۳ ◊◊◊◊ چرا باید در کاربرد هدف های رفتاری و روش های ارزشیابی کمی محتاط بود؟. اسفندیاری، مهتاش. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره هفتم. شماره ۱. پاییز و زمستان ۱۳۵۶. ص ۴۱-۶۴، ۵ کتابنامه.
- Educational objectives هدف آموزش
- Behavioral objectives هدف رفتاری
- Students دانش آموز
- Teachers معلم
- Evaluation ارزشیابی
- Theories نظریه
- ۱۰۴ ◊◊◊◊ بررسی وضع کتابخانه های دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی ۳۶-۳۵. بیانی، احمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره هفتم. شماره ۱. پاییز و زمستان ۱۳۵۶.
- Children کودک
- Parents والدین
- Identification (psychology) همانندسازی (روان شناسی)

Educational organization	نظام آموزشی	ص ۶۵-۸۴
International relations	روابط بین‌المللی	کتابخانه مدرسه
Educational policy	سیاست آموزشی	تهران
Problems	مشکلات	داده‌های آماری
		مطالعه
گزارش شرکت در سمپوزیوم بین‌المللی آموزش شیمی و سمینار اروپایی آموزش شیمی، اسفندیاری، مهتاش، سمپوزیوم بین‌المللی آموزش شیمی و سمینار اروپایی آموزش شیمی، یوگسلاوی، ۳-۸ و ۸-۹ شهریور ۲۵۳۶. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره هفتم، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۵۶، ص ۱۱۴-۱۲۵.	گزارش شیمی و سمینار اروپایی آموزش شیمی	نخستین مجمع جهانی تربیت اسلامی، شریفی، هادی، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره هفتم، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۵۶، ص ۸۷-۱۰۰.
-	سمپوزیوم بین‌المللی آموزش شیمی	-
-	سمینار اروپایی آموزش شیمی	مجمع جهانی تعلیم و تربیت اسلامی
Conference reports	گزارش کنفرانس	گزارش
Science education	آموزش علوم	تربیت
Research	تحقیق	اسلام
Statistical analysis	تحلیل آماری	آموزش دینی
Chemistry	شیمی	مشکلات آموزشی
Evaluation	ارزشیابی	علم
Recommendations	توصیه‌ها	انسان
		فرهنگ اسلامی
گزارشی از پیش‌نشست سمینار کتابخانه‌های کودکان؛ در کشورهای در حال توسعه. آزاد، اسدالله، نشریه علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره نهم، شماره ۱-۴، ۱۳۶۵، ص ۱۰۱-۱۱۰.	گزارشی از پیش‌نشست سمینار کتابخانه‌های کودکان؛ در کشورهای در حال توسعه	گزارش و نظری تحلیلی درباره‌کنگره بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی - لندن - ژوئن ۱۹۷۷ (تیرماه ۲۵۳۶). شمس‌آوری، پری‌سیما، کنگره بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی، Third world Congress of Comparative Education Societies، لندن، ۶-۱۱ تیرماه ۱۳۵۶ (ژوئن ۱۹۷۷)، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره هفتم، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۵۶، ص ۱۰۲-۱۱۳، کتابنامه.
Developing nations	کشورهای در حال توسعه	کنگره جهانی آموزش و پرورش تطبیقی
Children	کودک	گزارش کنفرانس
Rural areas	منطقه روستایی	وحدت گروهی
Urban areas	منطقه شهری	تنوع فرهنگی
Library services	خدمات کتابخانه	
Young adults	نوجوان	
Childrens libraries	کتابخانه کودکان	
	سمینار خدمات کتابخانه‌ای برای کودکان و نوجوانان در کشورهای در	

- Exceptional persons فرد استثنایی Library works for children and young adults in developing countries
- Special education آموزش و پرورش استثنایی
- History تاریخچه
- Educational Planning برنامه ریزی آموزشی
- Educational needs نیاز آموزشی
- Educational problems مشکلات آموزشی شماره ۱-۴، ۱۳۶۵، ص ۵۳-۶۱
- Students دانش آموز
- Mentally retardation عقب ماندگی ذهنی
- مدیریت آموزشی Educational administration
- تمرکز Centralization
- عدم تمرکز Decentralization
- نظام آموزشی Educational organization
- گزارش بازدید از نمایشگاه بین المللی وسائل آموزشی. قاضی
- فاسم، نشریه علوم تربیتی، دوره هشتم جدید، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۴، ص ۲۵-۳۸، کتابنامه.
- روان شناسی روان شناسی Psychology
- Theories نظریه
- History تاریخچه
- گزارش بازدید از نمایشگاه بین المللی وسائل آموزشی. رشیدپور، ابراهیم، نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره دوم، شماره ۲، زمستان ۱۳۵۱، ص ۱۰۰-۱۲۰.
- نمایشگاه بین المللی وسایل آموزشی Didacta ۱۹۷۲
- گزارش Reports
- تجهیزات آموزشی Educational equipment
- نمایشگاه Exhibits
- جایزه پستالوتسی
- وابستگی و همکاری متقابل در تعلیم و تربیت. شمس آوری، پری سیما، نشریه علوم تربیتی، دوره هشتم جدید، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۴، ص ۳۹-۵۹.
- آموزش و پرورش تطبیقی Comparative education
- کنگره جهانی آموزش و پرورش تطبیقی
- کشورهای در حال توسعه Developing nations
- مبادله فرهنگی Cultural exchange
- مبادله بین المللی آموزش International educational exchange
- تأثیر فرهنگی Cultural influences
- استعمار Colonialism
- وابستگی Dependency
- همکاری بین المللی International cooperation
- ملی گرایی Nationalism
- برابری آموزشی Equal education
- همکاری آموزشی Educational cooperation
- نظام آموزشی Educational organization
- فرصت های آموزشی Educational opportunities
- از نشریه علوم تربیتی چه انتظار می رود؟ شکوهی، غلامحسین، نشریه علوم تربیتی، دوره هشتم دوره جدید، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۴، ص ۱-۱۲، کتابنامه.
- تاریخچه History
- مشکلات آموزشی Educational problems
- نشریه علوم تربیتی Journal of education
- هدف Objectives
- تحقیق در آموزش و پرورش Educational research
- گذری بر آموزش و پرورش استثنائی. افروز، غلامعلی، نشریه علوم تربیتی، دوره هشتم دوره جدید، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۴، ص ۱۳-۲۳، کتابنامه.

Group discussion	بحث گروهی	Educational needs	نیاز آموزشی
Problem solving	حل مشکل	Unesco	یونسکو
Group activities	فعالیت گروهی	Economic factors	عامل اقتصادی
		Educational policy	سیاست آموزشی
		Cultural interrelationships	رابطه متقابل فرهنگی

نگرشی بر هدف‌ها و روش‌ها در تعلیم و

تربیت اسلامی. افروز، غلامعلی. نشریه علوم تربیتی. دوره هشتم.

شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۴. ص ۱-۲۵.

Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی
Islam	اسلام
Human being	انسان
Educational objectives	هدف آموزش
Anthropology	انسان‌شناسی
Models	الگو
Educational methods	روش آموزش
Behavior patterns	الگوی رفتاری

تست‌های هوشی چه چیز را اندازه می‌گیرد؟

آناستازی، ا. مترجم حیدرعلی هومن. نشریه علوم تربیتی. دوره هشتم.

شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۴. ص ۲۷-۵۶، ۷۶ کتابنامه.

Intelligence	هوش
Intelligence tests	آزمون هوش
Intelligence quotient	بهره هوشی
Test validity	اعتبار آزمون
Factor analysis	تحلیل عوامل
Developmental psychology	روان‌شناسی رشد
Measurement	اندازه‌گیری
Cognitive tests	آزمون شناختی
Cultural context	بافت فرهنگی
Cultural background	سابقه فرهنگی
Intellectual development	رشد عقلی
Psychological testing	آزمون روانی

اثر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت

Educational needs	نیاز آموزشی
Unesco	یونسکو
Economic factors	عامل اقتصادی
Educational policy	سیاست آموزشی
Cultural interrelationships	رابطه متقابل فرهنگی

ارتباط شناخت با فرهنگ از دیدگاه تحقیقات

بین فرهنگی متاثر از نظریه پیاژه. محسنی، نیکچهره. نشریه علوم

تربیتی. دوره هشتم (جدید). شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۴. ص

۶۱-۸۵، کتابنامه.

Culture	فرهنگ
Cognitive ability	توانایی شناختی
Cognitive development	رشد شناختی
Cultural traits	ویژگی فرهنگی
Individual differences	تفاوت فردی
Intellectual development	رشد عقلی
Cross cultural studies	تحقیق بین فرهنگی
Research methodology	روش تحقیق
Cultural influences	تأثیر فرهنگی
Comparative analysis	بررسی تطبیقی
Piaget, J	پیاژه، ژان
Concept formation	تشکیل مفهوم
Cultural context	بافت فرهنگی
Cultural background	سابقه فرهنگی
Environmental influences	تأثیر محیطی
Theories	نظریه

پژوهش مشارکتی ره یافتی برای کندوکاو در

مسائل آموزشی. بازرگان، عباس. نشریه علوم تربیتی. دوره هشتم

جدید. شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۴. ص ۸۷-۹۸، کتابنامه.

Educational research	تحقیق در آموزش و پرورش
Participatory research	تحقیق مشارکتی
Research methodology	روش تحقیق

- تحصیلی و هوش کودکان در دوره دبستان. تشکری، عباس؛
حقیقت، شهربانو؛ یوسفی، فریده. نشریه علوم تربیتی. دوره هشتم.
شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۴. ص ۵۷-۷۵.
- آموزش پیش دبستانی
پیشرفت تحصیلی
هوش
کودک
دانش آموز
دبستان
طبقه اجتماعی
آزمون هوش
تأثیر محیطی
شیراز
- ۱۲۲ ♦♦ نگرشی دوباره به عقب ماندگی ذهنی. افروز،
غلامعلی. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص
۵-۱۵، ۸ کتابنامه.
- Disabilities ناتوانی
Mental retardation عقب ماندگی ذهنی
Children کودک
Characteristics خصوصیات
- Preschool education
Academic achievement
Intelligence
Children
Students
Elementary schools
Social class
Intelligence tests
Environmental influences
Shiraz
- ۱۲۳ ♦♦ مقدمه‌ای بر مبانی مدیریت اسلامی. خرازی،
علینقی کمال. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص
۱۶-۲۹.
- Administration مدیریت
Islam اسلام
Administrative principles اصول مدیریت
Cultural influences تأثیر فرهنگی
Administrator characteristics خصوصیات مدیر
Leadership رهبری
Leaders رهبر
Qualification صلاحیت
- روان شناسی آموزشگاهی. قاضی، قاسم. نشریه علوم تربیتی.
دوره هشتم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۴. ص ۷۷-۸۱.
- انجمن بین‌المللی روان شناسی آموزشگاهی
International school psychology association
Educational psychology روان شناسی پرورشی
Conference reports گزارش کنفرانس
- ۱۲۴ ♦♦ اهمیت بازی در آموزش و پرورش پیش
دبستانی. قاضی، قاسم. بررسی مسائل کودکان. [تهران]. ۹-۱۱ خرداد
۱۳۶۷. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص
۳۰-۳۹، کتابنامه.
- Games بازی
Children کودک
Preschool education آموزش پیش دبستانی
Islam اسلام
Child development رشد کودک
Child psychology روان شناسی کودک
Needs نیاز
- رفتاری نوجوانان ایران. نوایی نژاد، شکوه. نشریه علوم تربیتی.
دوره هشتم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۴. ص ۸۳-۹۶.
- نوجوان
مشکلات
مشکلات رفتاری
تهران
دانش آموز
دوره راهنمایی تحصیلی
نگرش
- Adolescent
Problems
Behavior problems
Tehran
Students
Junior high schools
Attitudes
- ۱۲۵ ♦♦ تأثیر تغییر ساخت‌های شناختی در باز پروری

- Administrative problems مشکل مدیریت معتادین. افشنگ، جمشید. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص ۴۰-۵۴
- Administrator role نقش مدیر
- Methods روش Narcotics مواد مخدر
- Drug addiction اعتیاد دارویی
- Reeducation بازپروری
- Adjustment (to environment) سازگاری (با محیط)
- Group therapy گروه درمانی
- Cognitive restructuring بازسازی شناخت
- Cognitive structures ساختار شناختی
- Behavior modification اصلاح رفتار
- Anxiety اضطراب
- ۱۳۸ آموزش و پرورش و رشد سیاسی. تقی پورظهير ، علی. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص ۷۴-۱۰۱، کتابنامه.
- Developing nations کشورهای در حال توسعه
- Development توسعه
- Economic development رشد اقتصادی
- Political socialization اجتماعی کردن سیاسی
- Political issues مباحث سیاسی
- Political attitudes نگرش سیاسی
- Schools مدرسه
- Employment opportunities فرصت‌های استخدامی
- Occupational advancement ارتقاء شغلی
- Modernization نوسازی
- Recruitment استخدام
- ۱۳۶ تحلیل تطبیقی برخی از نظام‌های آموزشی. الماسی، علی محمد. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص ۵۵-۶۵، کتابنامه.
- Educational organization نظام آموزشی
- Comparative analysis بررسی تطبیقی
- Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی
- Educational objectives هدف آموزش
- Educational statistics آمار آموزشی
- Iran ایران
- USA آمریکا
- France فرانسه
- USSR شوروی
- China چین
- Japan ژاپن
- Germany آلمان
- ۱۳۹ لزوم همگامی دانشگاه‌ها با نیازهای جامعه. سازگارا، پروین. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص ۱۰۲-۱۱۱.
- Higher education آموزش عالی
- College graduates فارغ‌التحصیل دانشگاه
- Government employees کارمند دولت
- Education work relationship رابطه آموزش و کار
- Needs نیاز
- Educational output بازده آموزشی
- Employment statistics آمار استخدامی
- Statistical surveys بررسی آماری
- Employment qualifications صلاحیت استخدام
- ۱۳۷ کدامین سبک مدیریت. رضائیان، علی. نشریه علوم تربیتی. دوره یازدهم. شماره ۳-۴. ۱۳۶۷. ص ۶۶-۷۳، کتابنامه.
- Administration مدیریت
- Administrators مدیر
- Administrator characteristics خصوصیات مدیر
- ۱۳۵ حقوق کودکان در ایران و جهان. قاضی، قاسم.

- نشریه علوم تربیتی، دوره سیزدهم (جدید)، شماره ۱-۴، ۱۳۶۹، ص ۱۴۶-۱۵۸، ۱۳ کتابنامه.
- آموزشی، درانی، کمال، نشریه علوم تربیتی، دوره سیزدهم، شماره ۴-۱، ۱۳۶۹، ص ۹-۴.
- کودک Children
- حقوق کودک Childrens rights
- تاریخچه History
- اعلامیه حقوق کودک Declaration of child rights
- اعلامیه حقوق روانی کودک Declaration of child psychological rights
- اسلام Islam
- سازمان ملل متحد UN
- پیمان حقوق کودکان Convention of children rights
- رفاه کودک Child welfare
- روند روان شناسی تربیتی در ژاپن، خرازی، علی نقی، نشریه علوم تربیتی، دوره سیزدهم، شماره ۱-۴، ۱۳۶۹، ص ۱۲۵-۱۴۵.
- روان شناسی پرورشی Educational psychology
- ژاپن Japan
- حرف (الفبا) Letters (alphabet)
- چرتکه Learning
- یادگیری Teaching
- تدریس Student school relationship
- رابطه دانش آموز و مدرسه
- روان شناسی رشد Developmental psychology
- زن Females
- سالمنند Older adult
- کودک Children
- مشاوره Counseling
- تعارض Conflict
- رفتار ضد اجتماعی Anti social behavior
- دانش آموز Students
- درآمدی به نقش هویت فرهنگی در نظام
- فرهنگ Culture
- نظام آموزشی Educational organization
- ویژگی فرهنگی Cultural traits
- سابقه فرهنگی Cultural background
- تأثیر فرهنگی Cultural influences
- کشورهای در حال توسعه Developing nations
- کشورهای پیشرفته Developed nations
- ۳۳) برخی از مسائل اساسی پیکار با بی سوادی در ایران، براهنی، نقی، نشریه دانشکده علوم تربیتی، دوره ششم، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۵۳، ص ۱۸-۳۳، ۱۳ کتابنامه.
- سوادآموزی Literacy education
- بیسوادی Illiteracy
- نهضت سوادآموزی Literacy campaigns
- مشکلات آموزشی Educational problems
- ایران Iran
- آموزش بزرگسالان Adult education
- سوادآموزی تابعی Functional literacy
- ارزشیابی Evaluation
- تاریخچه History
- ۳۴) تحقیق از نقطه نظر جامعه شناسی پرورشی در مورد انگیزش های شغلی داوطلبان دانشسراهای پاریس، عسکریان، مصطفی، نشریه دانشکده علوم تربیتی، دوره ششم، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۵۵، ص ۵۶-۷۰.
- انگیزش Motivation
- معلم Teachers
- انتخاب شغل Career choice
- انگیزش معلم Teacher motivation
- طبقه اجتماعی Social class
- جنسیت Sexuality

- Educational innovation نوآوری آموزشی Age سن
- Audiovisual aids وسایل سمعی و بصری Teacher centers مرکز تربیت معلم
- Educational development توسعه آموزشی
- Educational organization نظام آموزشی **۱۳۵** **نوآوری‌ها در آموزش**. رشیدپور، ابراهیم. نشریه دانشکده علوم تربیتی. دوره ششم. شماره ۱. پاییز و زمستان ۱۳۵۵. ص ۳۴-۵۵، ۷ کتابنامه.
- ۱۳۷** **ارزشیابی آموزشی چه هست و چه نیست؟**. کیامنش، علیرضا. نشریه علوم تربیتی. دوره چهاردهم. شماره ۱-۴. ۱۳۷۰. ص ۱۱۷-۱۳۶، ۱۵ کتابنامه.
- Educational assessment ارزشیابی آموزشی Educational innovation نوآوری آموزشی
- Examinations امتحان USA آمریکا
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی Learning resources centers مرکز منابع یادگیری
- History تاریخچه Educational media رسانه آموزشی
- Attitudes نگرش Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Measurement اندازه‌گیری Audiovisual aids وسایل سمعی و بصری
- Evaluation ارزشیابی Educational resources منبع آموزشی
- Research تحقیق Programed instruction آموزش برنامه‌ای
- Accountability پاسخگویی مرکز توسعه و تحقیقات آموزشی استنفورد
- ۱۳۸** **اندازه‌گیری حافظه و تقویت آن. گنجی، حمزه**. نشریه علوم تربیتی. دوره چهاردهم. شماره ۱-۴. ۱۳۷۰. ص ۹۹-۱۱۶، ۱۲ کتابنامه.
- Memory حافظه Stanford Center for Research and Development in Teaching اریک
- Forgetting فراموشی ERIC سیستم مایکروکمپس
- Measurement اندازه‌گیری Micro campus system
- Reinforcement تقویت **۱۳۶** **تکنولوژی آموزشی به عنوان قلمروی علمی و حرفه‌ای: دورنمای آسیایی**. Educational technology as a knowledge field and occupation : asian perspective . (Sakamoto , T). مترجم بهنوش شیخ‌اسلامی. نشریه علوم تربیتی. دوره چهاردهم. شماره ۱-۴. ۱۳۷۰. ص ۱۲۷-۱۵۲.
- Memory حافظه Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Forgetting فراموشی Asia آسیا
- Measurement اندازه‌گیری Educational media رسانه آموزشی
- Reinforcement تقویت Attitudes نگرش
- ۱۳۹** **شکل‌گیری هویت جنسی و ارتباط آن با شرایط فرهنگی**. محسنی، نیکچهره. نشریه علوم تربیتی. دوره چهاردهم. شماره ۱-۴. ۱۳۷۰. ص ۸۲-۹۸، کتابنامه.
- Sexuality جنسیت Professional associations انجمن حرفه‌ای
- Social behavior رفتار اجتماعی Educational institutions مؤسسه آموزشی
- Attitudes نگرش Training کارآموزی
- Sex role نقش جنسی Educational planning برنامه‌ریزی آموزشی

Research reports	گزارش تحقیق	Behavior standards	معیار رفتار
Personality development	رشد شخصیت	Behavior development	رشد رفتاری
Success	موفقیت	Theories	نظریه
Achievement need	نیاز به پیشرفت	Personality development	رشد شخصیت
		Learning	یادگیری
۱۳۲	رابطه آموزش و اشتغال در بخش غیر متشکل اقتصادی.	Educational methods	روش آموزش
	شکوهی، غلامحسین. نشریه علوم تربیتی (دوره جدید). دوره چهاردهم، شماره ۱-۴، ۱۳۷۰، ص ۲۹-۴۲.	Social differences	تفاوت اجتماعی
Education work relationship	رابطه آموزش و کار	Social psychology	روان شناسی اجتماعی
Labor force	نیروی انسانی	Sex differences	تفاوت جنسی
Human capital	سرمایه انسانی		
Educational organization	نظام آموزشی	۱۳۵	تأثیر سن زیستی - روانی والدین در اختلال کروموزومی و تولد کودکان مبتلا به سندرم داون (تیزوزومی ۲۱).
Educational output	بازده آموزشی		افروز، غلامعلی. نشریه علوم تربیتی. دوره چهاردهم، شماره ۱-۴، ۱۳۷۰، ص ۶۳-۸۱، کتابنامه.
Secondary education	آموزش متوسطه	Downs syndrome	سندروم داون
Professional personnel	نیروی متخصص	Chromosome abnormalities	اختلال کروموزومی
Research reports	گزارش تحقیق	Congenital impairments	اختلال مادرزادی
Tehran	تهران	Mental retardation	عقب ماندگی ذهنی
Employment potential	توان اشتغال	Genetics	ژنتیک
Recommendations	توصیه‌ها	Pregnancy	آبستنی
		Birth rate	میزان تولد
۱۳۳	درآمدی به نقش هویت فرهنگی در نظام آموزشی: قسمت دوم.	Parent role	نقش والدین
	درانی، کمال. نشریه علوم تربیتی. دوره چهاردهم، شماره ۱-۴، ۱۳۷۰، ص ۲-۲۷، کتابنامه.	Attitudes	نگرش
Educational organization	نظام آموزشی		
Educational change	تحول آموزشی	۱۳۱	تصمیم‌گیری و شاخص‌های موفقیت. قاضی، قاسم.
Social change	تحول اجتماعی		نشریه علوم تربیتی (دوره جدید). دوره چهاردهم، شماره ۱-۴، ۱۳۷۰، ص ۴۳-۶۲، کتابنامه.
Cultural influences	تأثیر فرهنگی	Decision making	تصمیم‌گیری
Cultural interrelationships	رابطه متقابل فرهنگی	Educational counseling	مشاوره تحصیلی
History	تاریخچه	Guidance	راهنمایی
Cultural exchange	تبادل فرهنگی	Cognitive processes	فرایند شناخت
Cultural traits	ویژگی فرهنگی	Attitudes	نگرش
Social problems	مشکل اجتماعی	Psychological needs	نیاز روانی

Comparative analysis بررسی تطبیقی

Action research تحقیق عملی

Evaluation ارزشیابی

۱۳۷ راهنمایی‌های تعلیماتی در آموزش و پرورش

ضرورتی اجتناب ناپذیر. فرزنانگان، صادق. نشریه علوم تربیتی. دوره پانزدهم، شماره ۱-۲، ۱۳۷۱، ص ۳۹-۵۹، کتابنامه.

Supervision نظارت

Supervisors ناظر

Objectives هدف

Teacher education تربیت معلم

Teaching methods روش تدریس

Teacher behavior رفتار معلم

Evaluation ارزشیابی

Classroom techniques روش کلاس داری

Supervisory methods روش نظارت

۱۳۸ یادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی. گنجی، حمزه.

نشریه علوم تربیتی، دوره پانزدهم، شماره ۱-۲، ۱۳۷۱، ص ۶۱-۷۴، کتابنامه.

Learning یادگیری

Intentional learning یادگیری ارادی

Incidental learning یادگیری تصادفی

Recall (psychology) یادآوری

Recognition (psychology) بازشناسی (روان شناسی)

Comparative analysis بررسی تطبیقی

۱۳۹ رشد صامت‌های فارسی در کودکان ۲ تا ۶ ساله. شهیم، سیما.

نشریه علوم تربیتی، دوره پانزدهم، شماره ۱-۲، ۱۳۷۱، ص ۷۵-۸۵.

Children کودک

Language acquisition فراگیری زبان

Language skills مهارت زبانی

۱۳۴ استاندارد کردن پرسشنامه ارجحیت شخصی

ادواردز. هومن، حیدرعلی. نشریه علوم تربیتی (ویژه روان‌سنجی). دوره یازدهم، ۱۳۶۷، ۱-۳۵، کتابنامه.

Psychometrics روان‌سنجی

مقیاس ارجحیت شخصی ادواردز

Edwards personal preference schedule

Personality measures آزمون شخصیت

Personality شخصیت

Standardization استاندارد کردن

Measurement اندازه‌گیری

Rating scales مقیاس درجه‌بندی

Coordination همبستگی

Factor analysis تحلیل عوامل

Error of measurement خطای اندازه‌گیری

۱۳۵ رابطه سواد با ساختن مفهوم. خاتزاده، علی.

نشریه علوم تربیتی، دوره پانزدهم، شماره ۱-۲، ۱۳۷۱، ص ۲۷-۱۶، کتابنامه.

Literacy سواد

Illiteracy بیسوادی

Research تحقیق

Concept formation تشکیل مفهوم

Adults بزرگسال

Reading خواندن

Writing (composition) نوشتن (انشاء)

Factor analysis تحلیل عوامل

۱۳۶ پژوهش ضمن عمل، روشی کارآرا برای

تحقیق در علوم انسانی. بازرگان، زهرا. نشریه علوم تربیتی، دوره پانزدهم، شماره ۱-۲، ۱۳۷۱، ص ۲۹-۳۷، کتابنامه.

Research تحقیق

Research methodology روش تحقیق

Humanities علوم انسانی

۱۵۲	پژوهشی در جهت رواسازی هوش آزمای تهران - استنفرد - بینه. هومن ، حیدرعلی. نشریه علوم تربیتی. دوره پانزدهم. شماره ۱-۲. ۱۳۷۱. ص ۱۱۵-۱۳۹، ۳ کتابنامه. هوش آزمای تهران - استنفرد - بینه	Child language	زبان کودک
		Child development	رشد کودک
		Phonetics	آواشناسی
		Consonants	صامت
		Persian	فارسی
		Speech tests	آزمون گفتار
		Psycholinguistics	روان شناسی زبان
		Articulation (speech)	تولید (گفتار)
۱۵۳	قدرت حافظه و نقش آن در زندگی اجتماعی. بیانی ، احمد. نشریه علوم تربیتی. دوره پانزدهم. شماره ۱-۲. ۱۳۷۱. ص ۸۷-۹۵، ۳ کتابنامه.	Memory	حافظه
		Theories	نظریه
		Memorization	یادسپاری
		Recall (psychology)	یادآوری
		Recognition (psychology)	بازشناسی (روان شناسی)
		Reinforcement	تقویت
۱۵۴	سیاست آموزش عالی در آمریکا: تجزیه و تحلیل پاره‌ای از مسائل عمده. حافظی ، صمد. نشریه دانشکده علوم تربیتی. دوره ششم. شماره ۱. پاییز و زمستان ۱۳۵۵. ص ۱-۱۷.	Higher education	آموزش عالی
		USA	آمریکا
		Educational policy	سیاست آموزشی
		Professors	استاد
		Academic freedom	آزادی علمی
		Recruitment	استخدام
		Research	تحقیق
		Educational media	رسانه آموزشی
		General education	آموزش عمومی
		College students	دانشجو
		Individual needs	نیاز فردی
		Community	جامعه
		Educational organization	نظام آموزشی
		Job satisfaction	رضایت شغلی
		Classrooms	کلاس درس
		Classroom techniques	روش کلاس داری
		Discipline	انضباط
		Discipline policy	سیاست انضباطی
		Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم
		Theories	نظریه
		Teacher behavior	رفتار معلم
		Student behavior	رفتار دانش آموز
		Method	روش
			ارومیه

۱۵۷ بررسی عملکرد و وضع موجود بخش آموزش فنی و حرفه‌ای طی سال‌های ۶۷-۱۳۵۸. وزارت برنامه و بودجه، معاونت امور اجتماعی، مدیریت آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای. ۸۲ ص، ۱۴ کتابنامه.

Vocational Education آموزش فنی و حرفه‌ای
Iran ایران
Statistical analysis تحلیل آماری
1358-1367 ۱۳۵۸-۱۳۶۷
Educational organization نظام آموزشی
Educational assessment ارزیابی آموزشی

۱۵۸ بررسی ارزش تشخیصی بخش کرداری هوش آزمای وکسلر. اربعی یزدی، نسرین، مدرسه عالی پارس. فوق لیسانس. به راهنمایی: ولی‌الله اخوت. ۱۳۵۹. ۱۰۸ ص، کتابنامه

Intelligence tests آزمون هوش
Adults بزرگسال
مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسال

Wechsler adult intelligence scale (wais) آزمون ماتریس‌های پیش‌رو ریون
Rayens progressive matrices test تحلیل آماری
Statistical analysis

۱۵۹ پژوهشی پیرامون تلقین در ارتباط با تعلیم و تربیت. قورچیان، نادرقولی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: پری‌سیما شمس‌آوری. ۲۵۳۶ [۱۳۵۶]. ۱۳۳ ص، ۴۰ کتابنامه

Educational philosophy فلسفه آموزش و پرورش
Suggestion تلقین
Teacher role نقش معلم

۱۶۰ اصول و مبانی آموزش در مراقبت ایران و ارائه روش‌ها و تکنیک‌های نوین این رشته. نامیان، نسرین. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: فریدون انوری. ۱۳۶۲. ۳۴۲ ص

۱۵۴ بررسی چگونگی ارتباط میان توان ذهنی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی و مفاهیم اساسی ریاضی سال اول ابتدایی در شهرستان تهران. بصام تبار، محمدعلی. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: عزت‌الله نادری. ۱۳۶۷. ۹۱ ص، ۱۷ کتابنامه

Students دانش‌آموز
Cognitive ability توانایی شناختی
Mathematical concepts مفاهیم ریاضی
Statistical analysis تحلیل آماری
Tehran تهران
Primary education آموزش ابتدایی
Grade 1 پایه ۱

۱۵۵ تحلیلی درباره نقش افزارآموزهای فراگیر و کاربرد آن در آموزش. فلاح شیرازی، فرخ. مدرسه عالی شمیران. فوق لیسانس. به راهنمایی: سیمین رجالی. ۱۳۵۴. ۱۰۳ ص، ۷۰ کتابنامه

Preschool children کودک پیش دبستانی
Preschool education آموزش پیش دبستانی
Educational equipment تجهیزات آموزشی
Educational technology تکنولوژی آموزشی
Statistical analysis تحلیل آماری
History تاریخچه
Educational innovation نوآوری آموزشی

۱۵۶ ۴۴ درس از تجربه سوادآموزی ایران در سال‌های ۵۶-۱۳۵۵. همایون پور، پرویز. پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران. ۱۳۵۸. ۹۹ ص.

Educational methods روش آموزش
Literacy education سوادآموزی
Iran ایران
1355-1356 ۱۳۵۵-۱۳۵۶

- | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| | کتابنامه | Air traffic controler | کنترلر مراقبت پرواز |
| Comprehensive schools | مدرسه جامع | Instruction | آموزش |
| Secondary education | آموزش متوسطه | Selection | گزینش |
| UK | انگلستان | Graduates | فارغ التحصیل |
| Sweden | سوئد | Statistical analysis | تحلیل آماری |
| Iran | ایران | - | آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری |
| USA | آمریکا | History | تاریخچه |
| | | Air traffic control | کنترل مراقبت پرواز |
- ۵۵۱۶۴ بررسی آموزش و پرورش باز در انگلستان و کاربرد آن در آموزش ابتدایی ایران. بازرگان، زهرا. فوق لیسانس. به راهنمایی: پری سیما شمس آوری. ۱۳۵۹. ۱۹۳ ص، کتابنامه
- | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Open education | آموزش و پرورش باز | Youth | جوان |
| Primary education | آموزش ابتدایی | Delinquency | بزهکاری |
| UK | انگلستان | Adjustment (to environment) | سازگاری (با محیط) |
| Iran | ایران | Crime | جرم |
| Comparative analysis | بررسی تطبیقی | Family role | نقش خانواده |
| | | Social influences | تأثیر اجتماعی |
| | | Psychological characteristics | ویژگی روانی |
| | | Punishment | مجازات |
- ۵۵۱۶۵ بررسی اجمالی نقاط ضعف و قدرت معلمان دبستانهای ناحیه ۱۰ تهران در رابطه با شناخت و کاربرد اصول آموزش و کلیات روش تدریس. باقری سعید، فرنگیز. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمدحسن پروند. ۱۳۶۲. ۲۱۹ ص، ۱۶ کتابنامه
- | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| Elementary school teachers | معلم دبستان | | |
| Skills | مهارت | | |
| - | اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱۰ تهران | Delinquency | بزهکاری |
| Statistical analysis | تحلیل آماری | Adolescents | نوجوان |
| Teacher qualifications | صلاحیت معلم | Migration | مهاجرت |
| | | Statistical analysis | تحلیل آماری |
- ۵۵۱۶۶ بررسی رابطه کنش‌های هوشی با مهارت‌های حرکتی در کودکان عقب مانده ذهنی. نجفی، نسرین. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: غلامعلی افروز. ۱۳۷۰. ۱۴۷ ص، ۲۴ کتابنامه
- ۵۵۱۶۷ علل ناسازگاری و جرائم جوانان. رزوان، ایرج. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: نیکچهره محسنی. ۱۳۴۹. ۲۲۱ ص، ۱۷ کتابنامه
- ۵۵۱۶۸ مطالعه‌ای بر مهاجرت و تأثیر آن بر جرائم نوجوانان. مساح زاده، منصور. آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی. فوق لیسانس. به راهنمایی: دانش فروغی. ۲۵۳۵. ۱۶۹ ص، ۲۸ کتابنامه
- | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| | | Delinquency | بزهکاری |
| | | Adolescents | نوجوان |
| | | Migration | مهاجرت |
| | | Statistical analysis | تحلیل آماری |
- ۵۵۱۶۹ فلسفه تشکیل مدارس جامع؛ (مبانی روانی و تربیتی آن). وفادار، محمدحسین. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: زهره سرمد. ۱۳۵۷. ۱۶۰ ص، ۲۶ کتابنامه

گروه نمونه‌ای از کودکان ۹-۸ ساله و مطالعه پاسخ‌های کودکان. علیرضائی، احمد. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: غلامحسین شکوهی. ۱۳۵۰. ۱۹۴ ص، ۷ کتابنامه

Children کودکان
Intelligence هوش

Stanford - binet intelligence scale هوش‌آزمای استنفرد-بینه
Statistical analysis تحلیل آماری
History تاریخچه

تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش. ایل، مصطفی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: مرتضی امین‌فر. ۱۳۶۵. ۱۵۹ ص، ۲۸ کتابنامه

Punishment تنبیه
Rewards تشویق
Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
Statistical analysis تحلیل آماری

بررسی درباره انحرافات تربیتی نوجوانان. صارم، فرنگیس. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: فریدون بازرگان. ۱۳۵۰. ۱۷۰ ص، ۱۵ کتابنامه

Adolescents نوجوان
Delinquency بزهکاری
Social influences تأثیر اجتماعی
Disabilities ناتوانی
Delinquency prevention پیشگیری بزهکاری

تربیت از نظر صوفیه. دیلمی‌پور، فتح‌الله. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: فریدون بازرگان. ۱۳۵۰. ۱۶۸ ص، ۳۹ کتابنامه

Mysticism عرفان
Ethical instruction تربیت اخلاقی
Sofism تصوف

Children کودک
Mental retardation عقب ماندگی ذهنی
Intelligence هوش
Psychomotor skills مهارت روانی-حرکتی
Statistical analysis تحلیل آماری

۱۶۷ بررسی علل عدم پی‌گیری نوجوانان و جوانان از برنامه‌های مرکز رفاه خانواده مهرآباد جنوبی. مسگران، محبوبه. آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی. فوق لیسانس. ۲۵۳۶ [۱۳۵۶]. ۱۳۴ ص، ۲۰ کتابنامه

مرکز رفاه خانواده مهرآباد جنوبی
Welfare agencies مرکز رفاه
Young adults جوان
Adolescents نوجوان
Recreation سرگرمی
Leisure time اوقات فراغت
Low income group گروه کم درآمد
Economic factors عامل اقتصادی
Statistical analysis تحلیل آماری
Tehran تهران

۱۶۸ علل و نوع بی‌انضباطی در بین نوجوانان پسر در سنین تقویمی ۱۳ تا ۲۰ سال. جباری، سیروس. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمدعلی طوسی. ۱۳۵۱. ۸۵ ص، ۷ کتابنامه

Adolescents نوجوان
Behavior problems مشکل رفتاری
Statistical analysis تحلیل آماری
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک تهران
Discipline انضباط
Tehran تهران

۱۶۹ اجرای تست‌های هوش استنفرد - بینه برای

Scientific research	تحقیق علمی	Islam	اسلام
Research projects	پروژه تحقیق		
Research and development	تحقیق و توسعه	تحقیق در زمینه اهمیت آموزش ژنتیک در	۱۷۳
Research utilization	کاربرد تحقیق	دیبرستان. علمی غروی، حمیده. دانشگاه تهران، دانشکده علوم	
Educational researchers	محقق آموزشی	تربیتی، فوق لیسانس، به راهنمایی: مهتاش اسفندیاری. ۱۴۳، ص ۳۴	
Research centers	مرکز تحقیقاتی		کتابنامه
Financial problems	مشکل مالی	Genetics	ژنتیک
Information center	مرکز اطلاعات	Instruction	آموزش
Information dissemination	اشاعه اطلاعات	Curriculum	برنامه درسی
Information systems	نظام اطلاعاتی	High schools	دیبرستان
Information processing	آماده سازی اطلاعات	Biology	زیست شناسی
Statistical analysis	تحلیل آماری		
Ministry of Education	وزارت آموزش و پرورش	بررسی مشکلات دختران و پسران دوره	۱۷۴
Ministry of Culture and Higher Education	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	راهنمایی. محمدی، نسرين. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی.	
Adjustment (to environment)	سازگاری (با محیط)	فوق لیسانس. به راهنمایی: محمدتقی براهنی. ۱۳۵۵، ۱۶۳، ص ۳۰	
Iran	ایران	Adolescents	نوجوان
		Adjustment (to environment)	سازگاری (با محیط)
بررسی کمی و کیفی کادر آموزشی		Social problems	مشکل اجتماعی
دیبرستانهای نظری اصفهان. نصرافهانی، احمدرضا. دانشگاه		Personality problems	مشکل شخصیتی
تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: فریده آل آقا.		Parent role	نقش والدین
۱۳۶۹، ۲۳۴، کتابنامه		School role	نقش مدرسه
High schools	دیبرستان	Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی
teacher status	موقعیت معلم	Statistical analysis	تحلیل آماری
Teacher effectiveness	اثربخشی معلم	Sex differences	تفاوت جنسی
Teaching skills	مهارت تدریس		
Teacher employment	استخدام معلم	بررسی مسائل و مشکلات پژوهش و	۱۷۵
teaching experience	تجربه تدریس	برنامه ریزی در وزارت آموزش و پرورش. جوام، محمدحسین.	
Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم	دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی:	
teacher welfare	رفاه معلم	غلامعلی افروز. ۱۳۶۶، ۲۶۹، ص ۶۰، کتابنامه	
Statistical analysis	تحلیل آماری	Research methodology	روش تحقیق
Esfahan	اصفهان	Research policy	سیاست تحقیقاتی
Teacher qualifications	صلاحیت معلم	Research design	طرح تحقیق

- Folk culture فرهنگ عامیانه
- Statistical analysis تحلیل آماری
- ۱۷۷ تحلیل عاملی تست تهران - استنفرد - بینه (TSB). امیرپورامرائی، ساسان. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: حیدرعلی هومن. ۱۳۷۰. ۲۶۱ ص، کتابنامه
- ۱۷۸ مقایسه ارزش‌های معلولان جسمی دبیرستانی با ارزش‌های افراد به‌هنجار. خزائی، کامیان. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: قاسم قاضی. ۱۳۷۱. ۸۸ ص، کتابنامه
- Physical disabilities ناتوانی جسمی
- High school students دانش آموز دبیرستانی
- Self concept خودپنداره
- Self evaluation (groups) خودسنجی
- Values ارزش‌ها
- Statistical analysis تحلیل آماری
- ۱۷۸ بررسی عوامل موثر در بی‌انضباطی دانش آموزان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران. صوحی، فرحناز. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمد میرکمالی. ۱۳۶۹. ۲۰۱ ص، ۴۸ کتابنامه
- Secondary school students دانش آموز دبیرستانی
- Discipline انضباط
- Family role نقش خانواده
- Social influences تأثیر اجتماعی
- Economic factors عامل اقتصادی
- School role نقش مدرسه
- Psychological studies تحقیق روانشناختی
- Statistical analysis تحلیل آماری
- Tehran تهران
- Females دختر
- ۱۸۱ مقایسه مدیران آموزش دیده با مدیران آموزش ندیده. مصحفی شبستری، ام‌البنین. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: مصطفی نیکنامی. ۱۳۶۶. ۹۰ ص، ۲۵ کتابنامه
- Administrators مدیر
- Qualification صلاحیت
- Statistical analysis تحلیل آماری
- ۱۸۲ بررسی برخی از تأثیرات روانی بمباران شهر خرم‌آباد، بر روی کودکان صفر تا ۷ ساله. موسوی نژاد، ابراهیم. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمدنقی براهنی. ۱۳۶۲. ۸۴ ص، ۷ کتابنامه
- Children کودک
- Psychological studies تحقیق روانشناختی
- Bombardment بمباران
- Statistical analysis تحلیل آماری
- Khorramabad خرم‌آباد
- War جنگ
- ۱۷۹ بررسی اثر روانی و تربیتی بازی در کودکان و تحلیلی از چند بازی سنتی ایرانی. آذریان، آذر دخت. مدرسه عالی شمیران، فوق لیسانس. به راهنمایی: خدیری. ۲۵۳۷ [۱۳۵۷]. ۲۰۳ ص، ۴۷ کتابنامه
- Children کودک
- Games بازی
- Physical development رشد جسمی
- Personality development رشد شخصیت
- Teacher role نقش معلم

- راهنمایی: نیکچهره محسنی. ۱۳۵۰. ب + ۷۶ ص
- Children کودک
- Hereditary diseases بیماری ارثی
- Fetal disease بیماری جنینی
- Communicable diseases بیماری واگیر
- Preventive medicine پزشکی پیشگیری
- Adjustment (to environment) سازگاری (با محیط)
- ۱۸۳ سیر تحول آموزش و پرورش تطبیقی. اقوامی، مرتضی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمد برهان منش. ۱۳۵۰. ۱۰۲ ص، ۹ کتابنامه
- Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی
- History تاریخچه
- ۱۸۴ بررسی اثرات برنامه‌های تدریس علوم تجربی توسط تلویزیون ملی از نظر دانش آموزان دوره راهنمایی مدارس تهران. محمدی، فهیمه. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمدحسن پروند. ۱۳۵۳. ۷۱ ص، ۱۲ کتابنامه
- Science curriculum برنامه درسی علوم
- Learning یادگیری
- Science instruction تدریس علوم
- Statistical analysis تحلیل آماری
- Educational television تلویزیون آموزشی
- Secondary education آموزش متوسطه
- Television (broadcasting) تلویزیون (پخش برنامه)
- ۱۸۵ تعلیم و تربیت و بیداری اجتماعی در ایران. آراسته، رضا. حسین هوشنگی. فوق لیسانس. به راهنمایی: پروین عطائی. ۱۳۵۰. ۸۷ ص
- History of education تاریخچه آموزش و پرورش
- Educational development توسعه آموزشی
- Vocational education آموزش فنی و حرفه‌ای
- Higher education آموزش عالی
- Literacy campaigns نهضت سوادآموزی
- Primary education آموزش ابتدایی
- Secondary education آموزش متوسطه
- Iran ایران
- ۱۸۶ پیشگیری عدم سازگاری اطفال در جهان. صوفریان، مهین. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به
- متفکران صدر مشروطیت و آرا تربیتی آنان. مسوات، جلال‌الدین. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: فریدون بازرگان. ۱۳۵۸. ۹۵ ص، کتابنامه
- نهضت مشروطیت
- Social change تحول اجتماعی
- Educational change تحول آموزشی
- اسدآبادی، سیدجمال‌الدین
- ملکم‌خان ناظم‌الدوله
- آخوندزاده، فتحعلی
- طالبوف تبریزی، عبدالرحیم
- History تاریخچه
- Educational methods روش تربیتی
- Opinion عقیده
- ۱۸۸ بررسی مسائل و مشکلات دختران دبیرستانهای تهران. عسکریان، مصطفی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمدعلی طوسی. ۱۳۵۰. ۶۱ ص، ۶ کتابنامه
- Secondary school students دانش آموز دبیرستانی
- Family problems مشکل خانوادگی
- Educational problems مشکلات آموزشی
- Statistical analysis تحلیل آماری
- Tehran تهران
- Females دختر

- ۱۸۹۰ بررسی ضوابط تدریس موفقیت آمیز. حق دوستی، احمد. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: زهره سرمد. ۱۳۵۱. ۷۰ ص
- تدریس (حرفه) Teaching (occupation)
موفقیت Success
معیار Standards
تحلیل آماری Statistical analysis
- ۱۹۰۰ بررسی تحلیلی آموزش‌های ضمن خدمت دبیران آموزش و پرورش استان تهران در دهه ۱۳۶۰-۱۳۷۰ به منظور ارائه الگوهای موثرتر (با توجه به نظرات شرکت‌کنندگان دوره‌های جاری و مدلهای مطلوب). علی‌قلی‌زاده، تقی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: سعید رجائی‌پور. ۱۳۷۱. ۲۶۴ ص. ۵۶ کتابنامه
- رشد کارکنان Staff development
آموزش ضمن خدمت معلمان Inservice teacher education
تهران Tehran
۱۳۶۰-۱۳۷۰ 1360-1370
ارزشیابی برنامه Program evaluation
ارزیابی آموزشی Educational assessment
کارایی Efficiency
نگرش معلم Teacher attitudes
داده‌های آماری Statistical data
برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning
- ۱۹۱۰ ارزیابی تعلیمات ابتدایی در ایران. نیتی، محمدعلی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات. فوق لیسانس. به راهنمایی: علیمحمد کاردان. ۱۳۴۰. ۱۰۱ ص، ۲۰ کتابنامه
- آموزش ابتدایی Primary education
ارزیابی آموزشی Educational assessment
ایران Iran
تاریخچه History
- ۱۹۲۰ سازمان تربیتی ایران در زمان ساسانیان. رفیعی، سوسن. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: بازرگان. ۱۳۵۱. ۱۰۵ ص، ۱۸ کتابنامه
- تربیت بدنی Physical education
سابقه فرهنگی Cultural background
دوره ساسانیان Sasanian age
تاریخ History
- ۱۹۳۰ بررسی میزان استفاده از آزمایشگاه‌های علوم دبیرستانهای شهرستان قم. موسوی‌پور، عبدالحسین. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمد میزکمالی. ۱۳۶۷. ۹۷ ص، ۱۰ کتابنامه
- آزمایشگاه علوم Science laboratories
دبیرستان High schools
قم Qom
تحلیل آماری Statistical analysis
- ۱۹۴۰ سازمان تربیتی ماکارنکو. جمالی، فروغ‌الزمان. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: هادی شریفی. ۱۳۵۳. ۱۰۲ ص، ۸ کتابنامه
- سازمان تربیتی Educational institutions
مدیریت Administration
ماکارنکو، آنتوان
روش آموزش Educational methods
- ۱۹۵۰ مقایسه قضاوت کودکان در مورد دروغ‌گویی و دزدی بر حسب سن جنسیت، وضع اجتماعی. روش، نوشین. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: نیکچهره محسنی. ۱۳۵۴. ۱۰۰ ص
- کودک Children
ارزش اخلاقی Moral values
دآوری ارزشی Value judgment

- Children کودک Stealing دزدی
- Mental retardation عقب ماندگی ذهنی Mendacity دروغگویی
- Downs syndrome سندروم داون Socioeconomic status موقعیت اجتماعی اقتصادی
- Language skills مهارت زبانی Age differences تفاوت سنی
- Sexuality جنسیت
- Testing آزمون
- Statistical analysis تحلیل آماری
- ۱۹۹۹ بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستانهای شهر تهران. بیابانگرد ، اسماعیل. دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی : علی اکبر سیف. ۱۳۷۰. ۱۵۳ ص ، ۶۶ کتابنامه
- Self esteem عزت نفس
- Locus of control منبع کنترل
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Statistical analysis تحلیل آماری
- ۱۹۹۶ بررسی آماری انتظارات والدینی که کودکان دبستانی دارند از دبستان. فقیه ، هایده. مدرسه عالی پارس ، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی : قاسم قاضی. ۱۳۵۸. ۹۰ ص ، کتابنامه
- Parents والدین
- Expectation انتظارات
- Primary education آموزش ابتدایی
- Statistical analysis تحلیل آماری
- ۱۹۹۷ بررسی ادبیات کودکان و نوجوانان. توکلی ، ملکه. مدرسه عالی شمیران. فوق لیسانس. به راهنمایی : حاج سید جوادی. ۲۵۳۵ [۱۳۵۵]. ۱۴۴ ص ، ۲۲ کتابنامه
- Children کودک
- Childrens literature ادبیات کودکان
- Books کتاب
- Mass media effects تأثیر رسانه گروهی
- Shorai کتاب کودک شورای کتاب کودک
- Canon پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- Center انتشارات آموزشی وزارت آموزش و پرورش
- History تاریخچه
- ۱۹۹۸ بررسی مهارت های زبانی در کودکان عقب مانده ذهنی دچار سندرم داون. پولادی ، شیدا. دانشگاه تهران ، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی : غلامعلی افروز. ۱۳۶۹. ۱۱۳ ص ، ۵۹ کتابنامه
- Developed nations کشورهای پیشرفته
- Youth جوان
- Eighteenth century قرن هجدهم
- ۱۹۹۹ بررسی مدیریت آموزشی در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی. نظری هاشمی ، رضا. دانشگاه تهران ، دانشکده علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی : محمد میرکمالی. ۱۳۷۰. ۳۲۰ ص ، کتابنامه
- Educational administration مدیریت آموزشی
- Traditional education آموزش سنتی
- Centralization تمرکز
- Dar-alfonoon دارالفنون
- History تاریخچه
- Iran ایران
- Universities دانشگاه
- ۱۹۹۹ آموزش اخلاقی و جامعه صنعتی. فرهنگی ، علی اکبر. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۷۱-۸۰ ، کتابنامه.

Financial support	حمایت مالی	Moral values	ارزش اخلاقی
Turkey	ترکیه	Industrialization	صنعتی شدن
India	هند	Culture	فرهنگ
Pakistan	پاکستان	Ethics	اخلاق
۲۰۴ شیوه تدوین گزارش تحقیق برای انتشار در مجلات علمی. علی دلاور. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۴. ص ۲۳-۳۶. ۶ کتابنامه.			
Research methodology	روش تحقیق	Educational statistics	آمار آموزشی
Research reports	گزارش تحقیق	National surveys	بررسی ملی
		1362-1363	۱۳۶۲-۱۳۶۳
		Levels of education	سطوح آموزشی
۲۰۵ گزارش هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران از پنجمین کنفرانس منطقه‌ای وزرای آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش، دفتر پژوهش نظام‌های آموزش جهانی. پنجمین کنفرانس منطقه‌ای وزرای آموزش و پرورش و مسئولان برنامه‌ریزی اقتصاد در آسیا و اقیانوس آرام. Fifth regional conference of mininisters of education and those responsible for economic planning in Asia and the pacific (minedap). بانکوک. ۱۳-۲۰ اسفند ماه ۱۳۶۳. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۴. ص ۱۵۲-۲۰۰. ۲۰ کتابنامه.			
Conference reports	گزارش کنفرانس	ICE	کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت
		IBE	دفتر بین‌المللی تعلیم و تربیت
		Primary education	آموزش ابتدایی
		Educational technology	تکنولوژی آموزشی
		Science instrucion	آموزش علوم
		Mass instruction	آموزش همگانی
		Conventional education	آموزش رسمی
		Nonformal education	آموزش غیر رسمی
		Libraries	کتابخانه
		Audiovisual instruction	آموزش سمعی و بصری
		Educational problems	مشکلات آموزشی
		International cooperation	همکاری بین‌المللی
		International recommendations	توصیه‌های بین‌المللی
		USA	آمریکا

Conference reports	گزارش کنفرانس	Asia	آسیا
Secondary education	آموزش متوسطه	Oceania	اقیانوسیه
Educational change	تحول آموزشی	International recommendations	توصیه‌های بین‌المللی
Educational objectives	هدف آموزش		
Educational technology	تکنولوژی آموزشی		۶۰۲۰۶ آشنایی با حوزه معاونت اداری و مالی
Educational problems	مشکلات آموزشی		وزارت آموزش و پرورش. مومنی، سلیمان. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۶۵. ص ۱۶۴-۱۷۳.
Attitudes	نگرش		معاونت اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
International cooperation	همکاری بین‌المللی	Ministry of Education	وزارت آموزش و پرورش
Research projects	طرح تحقیقاتی	Organization	ساختار سازمانی
International recommendations	توصیه‌های بین‌المللی		
International surveys	بررسی بین‌المللی		
Program content	محتوای برنامه		۶۰۲۰۷ جهت‌گیری آموزشی به انضمام روند
Educational counseling	مشاوره تحصیلی		آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان اصفهان طی سه
Educational wastage	افت تحصیلی		ساله اخیر. تاکی، رحمت‌الله؛ معتمدی، عبدالله؛ نفیسی، عبدالحسین.
Educational organization	نظام آموزشی		فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم. شماره دو. تابستان ۱۳۶۸. ص ۱۳۴-۱۳۶.
		Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی
۶۰۲۰۹ دانشگاه‌های عربی، نمونه‌ای از وابستگی فرهنگی. حداد، یحیی. مترجم بهرام محسن‌پور. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۷. ص ۱۲۹-۱۳۸، ۱۴ کتابنامه.		Esfahan Province	استان اصفهان
Higher education	آموزش عالی	1366-1368	۱۳۶۶-۱۳۶۸
Arab countries	کشورهای عربی	Mathematics instruction	آموزش ریاضی
Dependency	وابستگی	Educational wastage	افت تحصیلی
Cultural interrelationships	رابطه متقابل فرهنگی	Statistical surveys	بررسی آماری
Educational organization	نظام آموزشی	Research reports	گزارش تحقیق
Cultural influences	تأثیر فرهنگی		
۶۰۲۱۰ گزارشی از نتایج امتحانات دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۶۷-۱۳۶۶. وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگی طرح‌ها و برنامه‌ریزی توسعه معاونت امور آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۷۸-۱۸۳.		۶۰۲۱۱ گزارش چهلمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت اصلاح آموزش متوسطه: اهداف، ساختار، محتوا و روش‌ها. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر پژوهش نظام‌های آموزش جهانی. چهلمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت.	
Educational testing	آزمون تحصیلی		International conference on education 40 th session. ژنو. ۱۱-۲۰ آذر ۱۳۶۵. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۶. ص ۳۷-۱۷۷.
		ICE	کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت

- نتیجه آزمون
۱۳۶۶-۱۳۶۷
بررسی آماری
بررسی ملی
امتحان
افت تحصیلی
- ۲۱۳ ◊◊
آینده نگری جمعیت ایران. عزیززاده، هادی.
فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۶۸، ص ۲۳-۴۱،
۴ کتابنامه.
- Test results
1366-1367
Statistical surveys
National surveys
Examinations
Educational wastage
- جمعیت شناسی
ایران
۱۳۶۵-۱۴۰۰
رشد جمعیت
بررسی آماری
پیش بینی
روند جمعیت
- Demography
Iran
1365-1400
Population growth
Statistical surveys
Prediction
Population trends
- ۲۱۱ ◊◊
گزارش بازدید از نمایشگاه آموزشی دیداکتا
- آلمان غربی. معاونت اداری و آموزشی تراکتورسازی ایران.
فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره چهارم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان
۱۳۶۷، ص ۱۷۲-۱۷۷.
نمایشگاه آموزشی دیداکتا
- گزارش
آلمان غربی
نمایشگاه
- Reports
Germany (W)
Exhibits
- ۲۱۴ ◊◊
گزارش و نظری تحلیلی درباره هفتمین کنگره
بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی. هفتمین کنگره بین المللی
آموزش و پرورش تطبیقی تیر ماه ۶۸، مونتreal، ۵-۱۰ تیر ماه ۱۳۶۸.
فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۸، ص
۱۴۳-۱۵۳.
- کنگره جهانی آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش تطبیقی
گزارش کنفرانس
نوآوری آموزشی
نظام آموزشی
- Comparative education
Conference reports
Educational innovation
Educational organization
- ۲۱۵ ◊◊
اعلامیه جهانی آموزش و پرورش برای همه
با تامین نیازهای یادگیری پایه (۹ مارس ۱۹۹۰ برابر ۱۸
اسفند ماه ۱۳۶۸). فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره ششم، شماره ۱،
بهار ۱۳۶۹، ص ۹۴-۱۰۳.
- آموزش همگانی
یادگیری
آموزش پایه
اعلامیه جهانی
سوادآموزی
- Mass instruction
Learning
Basic education
Universal manifesto
Literacy education
- ۲۱۶ ◊◊
چهارچوب اجرائی تامین نیازهای یادگیری
- کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت
گزارش کنفرانس
آموزش بعد از متوسطه
آموزش غیر رسمی
آموزش بزرگسالان
اشتغال
مشکلات آموزشی
بررسی بین المللی
همکاری بین المللی
توصیه های بین المللی
- ICE
Conference reports
Upper secondary education
Nonformal education
Adult education
Employment
Educational problems
International surveys
International cooperation
International recommendations

Educational innovation	نوآوری آموزشی	پایه؛ رهنمودهایی به منظور اجرای اعلامیه جهانی آموزش و پرورش برای همه ۹ مارس ۱۹۹۰ برابر با ۱۸ اسفند ۱۳۶۸. فصلنامه علوم تربیتی. دوره ششم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۹. ص ۱۰۴-۱۲۳.
Inservice education	آموزش ضمن خدمت	یادگیری
Teacher effectiveness	اثربخشی معلم	آموزش پایه
Teacher education	تربیت معلم	آموزش همگانی
Distance education	آموزش از راه دور	طرح برنامه
Teachers	معلم	اعلامیه جهانی
Social sciences	علوم اجتماعی	برنامه بین‌المللی
Independent study	خودآموزی	برنامه ویژه اسلامی برای سوادآموزی و آموزش و پرورش پایه برای همه در کشورها و جوامع اسلامی. سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی اسلامی (ایسکسو). فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۹. ص ۱۲۴-۱۴۲.
APEID	آپید	سوادآموزی
Recommendations	توصیه‌ها	آموزش پایه
Educational experiments	تجربه آموزشی	کشورهای اسلامی
Thailand	تایلند	آموزش همگانی
		نهضت سوادآموزی
۲۱۷	بررسی خصوصیات روسا و سرپرستان مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور در سال تحصیلی ۶۸-۱۳۶۷. پارسا، سلیمان. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۹. ص ۸۸-۱۰۲.	نظام آموزشی
۲۱۹	مدیر	ایسکسو
Administrators	مدیر	طرح آموزشی
1367-1368	۱۳۶۷-۱۳۶۸	کنفرانس جهانی آموزش برای همه
Supervisor qualifications	صلاحیت سرپرست	برنامه سوادآموزی
Administrator evaluation	ارزشیابی مدیر	نوآوری‌های تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت. صافی، احمد، فاطمه فقیهی قزوینی. اجلاس منطقه‌ای تربیت معلم در آسیا و اقیانوسیه. ۴-۱۷ تیر ۱۳۶۹. فصلنامه تعلیم و تربیت (ویژه نامه). دوره ششم. شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۹. ص ۱۰۳-۱۷۷.
Administrator selection	انتخاب مدیر	اجلاس منطقه‌ای تربیت معلم در آسیا و اقیانوسیه
Statistical surveys	بررسی آماری	گزارش کنفرانس
Educational administration	مدیریت آموزشی	
Evaluation	ارزشیابی	
۲۲۰	دانش پیش نیاز در برنامه‌ریزی درسی. رابینوویتس؛ شوبرت (Rabinowits, Schubert). مترجم محمود مهرمحمدی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۹. ص ۴۶-۵۸.	
Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی	
Prerequisite	پیش نیاز	
Required course	دوره مورد نیاز	

Research and development	تحقیق و توسعه	Levels of education	سطوح آموزشی
Educational research	تحقیق در آموزش و پرورش	Educational theories	نظریه آموزشی
Research	تحقیق	Learning	یادگیری
Research problems	مشکلات تحقیق	Articulation	مفصل بندی (آموزشی)

۲۲۴ ♦♦ سطوح تحقیقات و چگونگی تأثیر پذیری

یافته‌ها از آن. نادری، عزت‌الله؛ سیف‌نراقی، مریم. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم، شماره ۲. تابستان ۱۳۷۰. ص ۷۶-۸۵، ۳ کتابنامه.

Research	تحقیق
Research methodology	روش تحقیق
Data collection	گردآوری اطلاعات

۲۲۵ ♦♦ تعلیم و تربیت فرزندان خود را به چه کسانی

بسیاریم؟. شکوهی، غلامحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۵-۱۲.

Teacher characteristics	خصوصیات معلم
Students	دانش‌آموز
Teachers	معلم
Trainers	مربی

۲۲۶ ♦♦ ملاحظات کلی در باب تغییر نظام آموزشی

کشور. حدادعادل، غلامعلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۱۳-۱۹.

Educational change	تحول آموزشی
Educational organization	نظام آموزشی
Educational needs	نیاز آموزشی

۲۲۷ ♦♦ سازمان‌های اجتماعی و نظریه سیستم‌ها.

امان‌الله صفوی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۲۰-۳۰، ۱ کتابنامه.

Organizations	سازمان
Social system	نظام اجتماعی
Open systems	سیستم باز

۲۲۱ ♦♦ گزارش چگونگی برگزاری چهل و دومین

کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت. چهل و دومین کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت. ژنو. ۱۷-۱۲ شهریور ۱۳۶۹/۳-۸ سپتامبر ۱۹۹۰. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۹.

ICE	کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت
-----	----------------------------------

Conference reports	گزارش کنفرانس
Literacy education	سوادآموزی
Mass instruction	آموزش همگانی
International recommendations	توصیه‌های بین‌المللی

۲۲۲ ♦♦ گزارش دومین اجلاس برنامه آموزش و

پرورش برای همه در منطقه آسیا و اقیانوسیه. قورچیان، نادرقلی. اجلاس برنامه آموزش و پرورش برای همه در منطقه آسیا و اقیانوسیه. بانکوک. ۱-۵ آبانماه ۱۳۶۹ / ۲۳-۲۷ اکتبر ۱۹۹۰. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۱. بهار ۱۳۷۰. ص ۱۰۸-۱۳۱.

Conference reports	گزارش کنفرانس
Asia - pacific program of education for all	برنامه آموزش برای همه در منطقه آسیا و اقیانوسیه

Literacy education	سوادآموزی
Educational innovation	نوآوری آموزشی
Literacy campaigns	نهضت سوادآموزی
Mass instruction	آموزش همگانی
Cultural activities	فعالیت فرهنگی

۲۲۳ ♦♦ توسعه و تقویت بنیه تحقیقاتی آموزش و

پرورش، چگونه؟. مهرمحمدی، محمود. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۸. ص ۷-۱۰.

- تحلیل سیستم
رویکرد سیستمی
Systems analysis
Systems approach
- ۲۲۸ ♦♦ کاربرد روش سیستم‌ها در آموزش و پرورش.
امین فر، مرتضی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۳۱-۴۳، ۱۷ کتابنامه.
- نظام آموزشی
تحلیل سیستم
برنامه‌ریزی آموزشی
نظریه سیستم‌ها
Educational organization
Systems analysis
Educational planning
Systems theory
- ۲۲۹ ♦♦ تاریخچه برنامه‌ریزی آموزش و پرورش.
امین فر، مرتضی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۴۴-۵۸.
- برنامه‌ریزی آموزشی
بررسی تطبیقی
تاریخچه
آموزش و پرورش اسلامی
Educational planning
Comparative analysis
History
Islamic education
- ۲۳۰ ♦♦ سیر تحول برنامه‌ریزی آموزشی مرکزی در کشورهای جهان سوم.
دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۵۹-۷۰. محسن پور، بهرام. فصلنامه تعلیم و تربیت.
- برنامه‌ریزی آموزشی
کشورهای در حال توسعه
تحول آموزشی
نظام آموزشی
تاریخچه
تمرکز
عدم تمرکز
بررسی
Educational planning
Developing nations
Educational change
Educational organization
History
Centralization
Decentralization
Surveys
- ۲۳۱ ♦♦ تحقیقی پیرامون علل تورم دانش‌آموزان در رشته اقتصاد اجتماعی. شعبانی، محمد؛ عاملیان، احمد. فصلنامه
- تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۸۱-۹۵.
- Student interests
Secondary education
-
Esfahan province
Research reports
Statistical surveys
Majors students
علاقه دانش‌آموز
آموزش متوسطه
رشته اقتصاد اجتماعی
استان اصفهان
گزارش تحقیق
بررسی آماری
رشته تحصیلی
- ۲۳۲ ♦♦ پیشنهادهایی در زمینه ایجاد وضعیت مطلوب در ریاضیات مدارس. کمیته «ب» برنامه‌ریزی آموزش متوسطه
استان اصفهان. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۹۶-۱۰۴.
- آموزش ریاضی
استان اصفهان
ریاضیات
مشکلات آموزشی
آموزش متوسطه
توصیه‌ها
Mathematics instruction
Esfahan province
Mathematics
Educational problems
Secondary education
Recommendations
- ۲۳۳ ♦♦ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. صفوی، امان‌الله. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۱۰۵-۱۱۴.
- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
وزارت آموزش و پرورش
ساختار سازمانی
تاریخچه
Ministry of Education
Organization
History
- ۲۳۴ ♦♦ کلیاتی درباره تعلیم و تربیت در ژاپن. صفوی، امان‌الله. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول. شماره ۱. بهار ۱۳۶۴. ص ۱۱۵-۱۳۵، ۲ کتابنامه.
- ژاپن
نظام آموزشی
Japan
Educational organization

Educational organization	نظام آموزشی	Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی
Educational programs	برنامه آموزشی	Educational Institutions	مؤسسه آموزشی
Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی	Educational statistics	آمار آموزشی
Educational problems	مشکل آموزشی	Statistical surveys	بررسی آماری

۲۳۹ ♦♦ اضطراب معلم. فرهنگی، علی‌اکبر. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۴. ص ۵۳-۶۳، ۱۰ کتابنامه.

Anxiety	اضطراب
Teachers	معلم
Teacher behavior	رفتار معلم
Emotional problems	مشکل عاطفی

۲۴۰ ♦♦ نظرات معاصر درباره ارزشیابی از برنامه. امان‌الله صفوی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۴. ص ۶۴-۷۵، ۴ کتابنامه.

Program evaluation	ارزشیابی برنامه
Evaluation	ارزشیابی

۲۴۱ ♦♦ نظرخواهی درباره درس هنر در مدارس راهنمایی. [وزارت آموزش و پرورش] سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۴. ص ۷۶-۸۲.

Art education	آموزش هنر
Junior high schools	دوره راهنمایی تحصیلی
Educational problems	مشکلات آموزشی
Art	هنر

۲۴۲ ♦♦ ضرورت و اهمیت توجه به مدیریت آموزشی. علاقه‌بند، علی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۴. زمستان ۱۳۶۴. ص ۴-۱۵.

Educational administration	مدیریت آموزشی
Administrator role	نقش مدیر

۲۳۵ ♦♦ در جستجوی فلسفه و اصولی از آموزش و پرورش اسلامی. امین‌فر، مرتضی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۶۴. ص ۲۰-۳۰.

Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی
Educational philosophy	فلسفه آموزش و پرورش
Comparative analysis	بررسی تطبیقی
Islam	اسلام

۲۳۶ ♦♦ معنی و مفهوم تربیت. شکوهی، غلامحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۴. ص ۲۱-۳۴ و ۱۷ کتابنامه.

Education	تربیت
Vocabulary	واژگان

۲۳۷ ♦♦ نقش نظام آموزشی در تامین نیروی انسانی ماهر. صبح‌خیز، ناصر. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۴. ص ۳۵-۴۳.

Educational organization	نظام آموزشی
Labor force development	توسعه نیروی انسانی
Labor needs	نیاز به نیروی انسانی
Vocational education	آموزش فنی و حرفه‌ای
Skilled workers	کارگر ماهر
Labor force	نیروی انسانی

۲۳۸ ♦♦ جایگاه کودکان تیزهوش در نظام آموزشی ما. افروز، غلامعلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره اول، شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۴. ص ۴۴-۵۲، ۱۳ کتابنامه.

Academically gifted	دانش‌آموز تیزهوش
---------------------	------------------

۲۳۶	تاریخچه مختصر کتاب‌های درسی و سیر
	تطور آن در ایران (از دارالفنون تا به امروز). مجیدی، موسی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۴، ص ۶۵-۹۵، ۲۷ کتابنامه.
Textbook publication	انتشار کتاب درسی
Instructional materials	مواد آموزشی
Textbooks	کتاب درسی
Iran	ایران
Reading materials	مواد خواندنی
History	تاریخچه
-	دارالفنون

۲۳۷	نتایج ارزشیابی طرح تام: شرحی بر چگونگی
	ارزشیابی طرح تجربی تام - گزارش و تحلیل بررسی. رئیس‌دانا، فرخ‌لقا؛ زندپارسا، علی‌حسن، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۴، ص ۹۶-۱۳۰، ۱۰ کتابنامه.
	طرح تجربی تام
Program evaluation	ارزشیابی برنامه
Student evaluation	ارزشیابی دانش‌آموز
Evaluation	ارزشیابی
Instructional design	طرح آموزشی
Pilot projects	پروژه آزمایشی
Educational organization	نظام آموزشی
Educational statistics	آمار آموزشی
Statistical analysis	تحلیل آماری
Statistical surveys	بررسی آماری

۲۳۸	در جستجوی فلسفه و اصولی از آموزش و
	پرورش اسلامی؛ قسمت دوم: اصول. امین‌فر، مرتضی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره دوم، شماره ۱، بهار ۱۳۶۵، ص ۷-۳۷، ۱۰۸ کتابنامه.
Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی

Supervisor qualification	صلاحیت سرپرست
School administration	مدیریت مدرسه
۲۳۳	کاستی‌های پژوهش‌های آموزشی در
	کشورهای جهان سوم. مرکز بین‌المللی توسعه پژوهش، مترجم امان‌الله صفوی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۴، ص ۱۶-۲۲، ۱ کتابنامه.
Developing nations	کشورهای در حال توسعه
Educational research	تحقیق در آموزش و پرورش
Research	تحقیق
Research problems	مشکلات تحقیق
Evaluation	ارزشیابی

۲۳۴	ارائه الگویی در برنامه‌ریزی درس ریاضیات
	جدید برای مراکز تربیت معلم. عباس‌زادگان، محمد، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۴، ص ۳۷-۵۳، ۷ کتابنامه.
Mathematics instruction	آموزش ریاضی
Modern mathematics	ریاضیات جدید
Teacher education	تربیت معلم
Educational planning	برنامه‌ریزی آموزشی
Educational problems	مشکلات آموزشی

۲۳۵	اضطراب معلم؛ مبحث دوم: غلبه بر
	اضطراب. فرهنگی، علی‌اکبر، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۴، ص ۵۴-۶۴، ۵ کتابنامه.
Anxiety	اضطراب
Teachers	معلم
Emotional problems	مشکلات عاطفی
Relaxation training	آموزش آرامش
Psychotherapy	روان‌درمانی
Verbal communication	ارتباط کلامی
Communication skills	مهارت ارتباطی

Administrator attitudes	نگرش مدیر	Educational principles	اصول آموزش و پرورش
Tests	آزمون	Attitudes	نگرش
Educational testing	آزمون تحصیلی	۴۴۹	کلیاتی درباره آموزش علوم. صفوی، امان‌الله.
۴۵۲	چرا مهندسیین ژاپنی پیشنهاد می‌دهند؟. گریگوری، جین. مترجم مهدی کوتی عرب. فصلنامه تعلیم و تربیت ص ۱۴۲-۱۵۳.	۴۵۰-۳۸	فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۵. ص ۳۸-۵۰، ۲۰ کتابنامه.
Japan	ژاپن	Science education	آموزش علوم
Educational organization	نظام آموزشی	Sciences	علوم
Engineers	مهندس	History	تاریخچه
Engineering education	آموزش مهندسی	۴۵۵	آموزش و پرورش متوسطه در ایران. صافی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۵. ص ۵۱-۱۰۵، ۲۰ کتابنامه.
Professional education	آموزش تخصصی	Secondary education	آموزش متوسطه
Industrial education	آموزش صنعتی	Vocational education	آموزش فنی و حرفه‌ای
Technical education	آموزش فنی و حرفه‌ای	Iran	ایران
Engineering	مهندسی	Educational organization	نظام آموزشی
۴۵۳	در جستجوی فلسفه و اصولی از آموزش و پرورش اسلامی؛ قسمت دوم: اصول. امین‌فر، مرتضی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۵. ص ۷-۴۶، کتابنامه.	Curriculum	برنامه درسی
Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی	History of education	تاریخچه آموزش و پرورش
Educational objectives	هدف آموزش	Educational problems	مشکلات آموزشی
Educational philosophy	فلسفه آموزش و پرورش	School choice	انتخاب آموزشی
Comparative analysis	بررسی تطبیقی	Educational statistics	آمار آموزشی
Educational principles	اصول آموزش و پرورش	Statistical surveys	بررسی آماری
۴۵۴	ماجرای "سیریل برت". کامین، لئون. مترجم یوسف کریمی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۵. ص ۴۷-۵۹.	Majors (students)	رشته تحصیلی
Intelligence	هوش	۴۵۱	پژوهشی در زمینه نگرش دانش‌آموزان و معلمان، مدیران و مسئولان آموزشی نسبت به اجرای امتحانات هماهنگ در مدارس. اقتداری‌نائینی [و دیگران]. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۵. ص ۱۰۶-۱۲۶.
Intelligence quotient	بهره هوشی	Student attitudes	نگرش دانش‌آموز
Heredity	وراثت	Teacher attitudes	نگرش معلم
Twins	دوقلوها	Principals	مدیر مدرسه
Intelligence tests	آزمون هوش		

Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی	Correlation	همبستگی
Learning	یادگیری		
Content analysis	بررسی محتوا	راهنمای ارزشیابی پژوهش. دلاور، علی.	۲۵۵
Religious education	آموزش دینی	فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۵. ص	۶۰-۶۹
Primary education	آموزش ابتدایی	Research reports	گزارش تحقیق
		Evaluation	ارزشیابی
بررسی و تحلیل میزان قبولی و مردودی	۲۵۹	Evaluation criteria	معیار ارزشیابی
دانش آموزان در سال تحصیلی ۶۳-۱۳۶۲. رئیس دانا،		Research	تحقیق
فرخ لقا، زندپارسا، علی حسن. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره			
۲. تابستان ۱۳۶۵. ص ۹۹-۱۱۲.		اصول و قواعد اداره کلاس. صفوی، امان الله.	۲۵۶
Educational wastage	افت تحصیلی	فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۵. ص	۷۰-۷۸
Students	دانش آموز	Classroom techniques	روش کلاس داری
Educational statistics	آمار آموزشی	Student behavior	رفتار دانش آموز
Statistical surveys	بررسی آماری	Teacher behavior	رفتار معلم
Academic achievement	پیشرفت تحصیلی	Punishment	تنبيه
		Classroom environment	محیط کلاس درس
طرح تعدیل و توزیع دانش آموزان بین	۲۶۰	Rewards	تشویق
رشته‌های مختلف متوسطه نظری در کهگیلویه و بویراحمد.			
فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۵. ص		آموزش بهداشت. یونسی، محمد. فصلنامه تعلیم	۲۵۷
۱۱۳-۱۲۴.		و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۵. ص ۷۹-۹۰.	
Educational counseling	مشاوره تحصیلی	Health	بهداشت
Career guidance	راهنمایی شغلی	Health services	خدمات بهداشتی
Student distribution	توزیع دانش آموزان	Health education	آموزش بهداشت
Majors (students)	رشته تحصیلی	Health programs	برنامه بهداشتی
Educational statistics	آمار آموزشی		
Secondary education	آموزش متوسطه	تأثیر انقلاب در برنامه درسی ایران. مبین	۲۵۸
Secondary school curriculum	برنامه درسی آموزش متوسطه	شورش، محمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان	۹۱-۹۸
		۱۳۶۵. ص	
آشنایی با شاخه معاونت آموزش و پرورش	۲۶۱	Textbooks	کتاب درسی
فنی و حرفه‌ای. یگانه، فریدون. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم.		Curriculum	برنامه درسی
شماره ۲. تابستان ۱۳۶۵. ص ۱۲۵-۱۵۰.		Textbook content	محتوای کتاب درسی
Vocational education	آموزش فنی و حرفه‌ای		
Vocational high schools	دبیرستان فنی و حرفه‌ای		

Educational wastage	افت تحصیلی	Educational organization	سازمان آموزش و پرورش
Academic failure	شکست تحصیلی	History	تاریخچه
Dropping out	ترک تحصیل	Ministry of Education	وزارت آموزش و پرورش
USA	آمریکا		
Academic standards	استاندارد تحصیلی	افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش.	۲۶۲
Educational change	تحول آموزشی	امین فر، مرتضی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره دوم، شماره ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۶۵، ص ۷-۲۵.	
1980-1985	۱۹۸۰-۱۹۸۵		
		Educational wastage	افت تحصیلی
افت تحصیلی	شکست تحصیلی	Academic failure	شکست تحصیلی
تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سطح کشور در سال تحصیلی ۶-۱۳۶۳.	ترک تحصیل	Dropping out	ترک تحصیل
رئیس دانا، فرخ لقا، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره دوم، شماره ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۶۵، ص ۴۴-۶۹، کتابنامه.	تکرار پایه تحصیلی	Grade repetition	تکرار پایه تحصیلی
	مشکلات آموزشی	Educational problems	مشکلات آموزشی
Academic failure	شکست تحصیلی	Educational organization	نظام آموزشی
1363-1364	۱۳۶۳-۱۳۶۴	Educational output	بازده آموزشی
Educational statistics	آمار آموزشی	Expenditure per student	هزینه سرانه دانش آموز
Educational wastage	افت تحصیلی	Educational economics	اقتصاد آموزش و پرورش
Grade repetition	تکرار پایه تحصیلی	اضایعات تحصیلی در دوره ابتدایی در کشورهای جهان بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰.	۲۶۳
Academic achievement	پیشرفت تحصیلی	تعلیم و تربیت، دوره دوم، شماره ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۶۵، ص ۲۶-۳۵ کتابنامه.	
Students	دانش آموز		
تصویری از رشته‌های تحصیلی در دوره متوسطه در ایران و تحلیلی بر آن.	افت تحصیلی	Educational wastage	افت تحصیلی
صافی، احمد، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره دوم، شماره ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۶۵، ص ۷۰-۸۶، کتابنامه.	ترک تحصیل	Dropping out	ترک تحصیل
	تکرار پایه تحصیلی	Grade repetition	تکرار پایه تحصیلی
Majors (students)	رشته تحصیلی	Educational statistics	آمار آموزشی
Selection	انتخاب	Comparative analysis	بررسی تطبیقی
Secondary education	آموزش متوسطه	Academic failure	شکست تحصیلی
Enrollement	تعداد دانش آموز	Primary education	آموزش ابتدایی
1364-1365	۱۳۶۴-۱۳۶۵	1970-1980	۱۹۷۰-۱۹۸۰
Educational planning	برنامه‌ریزی آموزشی	افت تحصیلی در ایالات متحده آمریکا و علل آن.	۲۶۴
Vocational education	آموزش فنی و حرفه‌ای	امان‌الله صفوی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره دوم، شماره ۷ و ۸، پاییز و زمستان ۱۳۶۵، ص ۳۶-۴۳، کتابنامه.	
Educational statistics	آمار آموزشی		

- | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| Environment | محیط زیست | Statistical analysis | تحلیل آماری |
| Environmental education | آموزش محیط زیست | Evaluation | ارزشیابی |
| Unesco | یونسکو | Iran | ایران |
| Educational programs | برنامه آموزشی | کاربرد روش‌های تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت. ایل، مصطفی، فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۷ و ۸. پاییز و زمستان ۱۳۶۵. ص ۸۷-۱۱۰. | ۴۶۷ |
| Maintenance | نگهداری | Punishment | تنبیه |
| Educational objectives | هدف آموزش | Students | دانش آموز |
| Physical environment | محیط فیزیکی | Learning | یادگیری |
| راهنمایی تحصیلی و زمینه‌های لازم برای تحقق آن در مدارس ایران به ویژه دوره متوسطه. صافی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوزه سوم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۶. ص ۲۴-۳۶، کتابنامه. | ۴۷ | Psychological testing | آزمون روانی |
| Educational counseling | مشاوره تحصیلی | Motivation | انگیزش |
| Secondary education | آموزش متوسطه | Anxiety | اضطراب |
| History of education | تاریخچه آموزش و پرورش | Rewards | تشویق |
| Educational problems | مشکلات آموزشی | تحقیقی در زمینه تعیین حدود طبیعی اندازه قد و وزن دانش آموزان ۱۱ تا ۱۶ ساله دوره راهنمایی در ایران. زندپارسا، علی حسن. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۷ و ۸. پاییز و زمستان ۱۳۶۵. ص ۱۱۱-۱۳۶، کتابنامه. | ۴۶۸ |
| Counselor selection | انتخاب مشاور | Physical development | رشد جسمی |
| Career guidance | راهنمایی شغلی | Body height | قد بدن |
| آموزش و پرورش تطبیقی چیست و به چه کار می آید؟! خوی، له تانه (Khoi, Lethanh). مترجم مرتضی امین فر. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۶. ص ۶-۲۳، کتابنامه. | ۴۷۱ | Body weight | وزن بدن |
| Comparative education | آموزش و پرورش تطبیقی | Students | دانش آموز |
| History | تاریخچه | Measurement | اندازه گیری |
| Research methodology | روش تحقیق | Comparative analysis | بررسی تطبیقی |
| Research design | طرح تحقیق | Data analysis | تحلیل داده‌ها |
| Comparative analysis | بررسی تطبیقی | Physical education | تربیت بدنی |
| Statistical analysis | تحلیل آماری | Growth patterns | الگوی رشد |
| انواع تحقیق: آزمایش، مطالعه، زمینه یابی، و بررسی. دلاور، علی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۶. ص ۷-۱۹. | ۴۷۲ | Junior high schools | دوره راهنمایی تحصیلی |
| آموزش محیط زیست در مدارس. فاطمه فقیهی قزوینی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۷ و ۸. پاییز و زمستان ۱۳۶۵. ص ۱۳۷-۱۶۳، کتابنامه. | ۴۶۹ | | |

- تحقیق
طرح تحقیق
روش تحقیق
اعتبار
گروه کنترل
نمونه‌گیری
مطالعه
بررسی
گروه آزمایشی
- ۵۲-۷۶، کتابنامه.
هوش
بهره هوشی
آزمون هوش
ارزشیابی
- Intelligence
Intelligence quotient
Intelligence tests
Evaluation
- ۲۷۶
ناتوانی‌های یادگیری در کودکان پیش از دبستان. نوابی‌نژاد، شکوه. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره دوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۶. ص ۷۷-۸۵، کتابنامه.
- Learning disabilities
Preschool children
Learning
Preschool education
Developmental studies
Developmental psychology
- ناتوانی یادگیری
کودک پیش دبستانی
یادگیری
آموزش پیش دبستانی
مطالعه رشد
روان شناسی رشد
- ۲۷۳
طرح‌های پژوهشی تک آزمودنی. سیف، علی‌اکبر. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۶. ص ۲۰-۳۸، کتابنامه.
- طرح تحقیق
مورد پژوهی
روان شناسی
روش تحقیق
تحقیق علوم رفتاری
طرح تک موضوعی
- Research design
Case studies
Psychology
Research methodology
Behavioral science research
Single - subject design
- ۲۷۷
خانواده و دانش آموز ابتدایی. احمدی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۶. ص ۸۶-۹۸، کتابنامه.
- Elementary school students
Personality development
Parent child relationship
Parent teacher cooperation
Behavior problems
Parent role
School role
Learning problems
Counseling
- دانش آموز دبستانی
رشد شخصیت
رابطه والدین و کودک
همکاری اولیاء و مربیان
مشکل رفتاری
نقش والدین
نقش مدرسه
مشکل یادگیری
مشاوره
- ۲۷۲
مقایسه یادگیری توزیعی و یادگیری فشرده. گنجی، حمزه. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۶. ص ۳۹-۵۱، کتابنامه.
- یادگیری
یادگیری تداعی
یادگیری متوالی
بررسی تطبیقی
مشکل یادگیری
فعالیت یادگیری
- Learning
Associative learning
Sequential learning
Comparative analysis
Learning problems
Learning activities
- ۲۷۵
هوش و شیوه‌هایی نو برای اندازه‌گیری خرد آدمی. مک‌کین، کوین (Mc Kean, Kewin). مترجم یوسف کریمی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۶. ص
- هماهنگ مدارس. جانفشان، محمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۶. ص ۹۹-۱۰۷، کتابنامه.
- Tests
آزمون

- | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Learning processes | فرایند یادگیری | Evaluation | ارزشیابی |
| Curriculum development | برنامه‌ریزی درسی | Student evaluation | ارزشیابی دانش‌آموز |
| Instructional materials | مواد آموزشی | Test construction | آزمون‌سازی |
| | | Students | دانش‌آموز |
- ♦♦۲۸۲♦♦ **دیسپلین‌ها و محتوای برنامه درسی.**
تقی پورظهیر، علی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره چهارم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۷، ص ۶۲-۷۵، کتابنامه.
- | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Curriculum | برنامه درسی | Academically gifted | دانش‌آموز تیزهوش |
| Curriculum development | برنامه‌ریزی درسی | Attitudes | نگرش |
| Discipline | رشته علمی | Secondary education | آموزش متوسطه |
| Learning processes | فرایند یادگیری | Secondary school students | دانش‌آموز دبیرستانی |
| Concept teaching | آموزش مفاهیم | Esfahan province | استان اصفهان |
| Curriculum evaluation | ارزشیابی برنامه درسی | | |
- ♦♦۲۷۹♦♦ **تحقیقی پیرامون دانش‌آموزان ممتاز استان اصفهان.** شعبانی، محمد، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره سوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۶، ص ۱۰۸-۱۱۸، کتابنامه.
- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Curriculum | برنامه درسی | Educational wastage | افت تحصیلی |
| Curriculum development | برنامه‌ریزی درسی | Educational organization | نظام آموزشی |
| Discipline | رشته علمی | Educational problems | مشکلات آموزشی |
| Learning processes | فرایند یادگیری | Student evaluation | ارزشیابی دانش‌آموز |
| Concept teaching | آموزش مفاهیم | Educational change | تحول آموزشی |
| Curriculum evaluation | ارزشیابی برنامه درسی | Students | دانش‌آموز |
- ♦♦۲۸۳♦♦ **تمرکز درس علوم بر تکنولوژی و مسائل جامعه.** مترجم فاطمه فقیهی قزوینی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره چهارم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۷، ص ۷۱-۷۹.
- | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Curriculum | برنامه درسی | Curriculum | برنامه درسی |
| Curriculum development | برنامه‌ریزی درسی | Concept teaching | آموزش مفاهیم |
| Curriculum evaluation | ارزشیابی برنامه درسی | Concept formation | تشکیل مفهوم |
| Science education | آموزش علوم | Conceptual schemes | طرح مفهومی |
| Teaching methods | روش تدریس | Science education | آموزش علوم |
| Interdisciplinary approach | روش بین رشته‌ای | Learning | یادگیری |
| Technology | تکنولوژی | | |
- ♦♦۲۸۴♦♦ **آشنایی با الگوی ارزشیابی CIPP.** کیامنش، علیرضا، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره چهارم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۷، ص ۸۰-۹۳، کتابنامه.
- | | | | |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Evaluation | ارزشیابی | Curriculum | برنامه درسی |
| Evaluation methods | روش ارزشیابی | Concept teaching | آموزش مفاهیم |
| Educational programs | برنامه آموزشی | Concept formation | تشکیل مفهوم |
| CIPP evaluation | ارزشیابی CIPP | Conceptual schemes | طرح مفهومی |
| | | Science education | آموزش علوم |
| | | Learning | یادگیری |
- ♦♦۲۸۵♦♦ **علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن.** امین فر، مرتضی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره چهارم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۷، ص ۹-۳۶، کتابنامه.
- | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Curriculum | برنامه درسی | Curriculum | برنامه درسی |
| Curriculum development | برنامه‌ریزی درسی | Concept teaching | آموزش مفاهیم |
| Curriculum evaluation | ارزشیابی برنامه درسی | Concept formation | تشکیل مفهوم |
| Science education | آموزش علوم | Conceptual schemes | طرح مفهومی |
| Teaching methods | روش تدریس | Science education | آموزش علوم |
| Interdisciplinary approach | روش بین رشته‌ای | Learning | یادگیری |
| Technology | تکنولوژی | | |
- ♦♦۲۸۶♦♦ **طراحی برنامه‌ها و مواد آموزشی بر اساس ساخت‌های مفهومی.** خلخالی، مرتضی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره چهارم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۶۷، ص ۳۷-۶۱، کتابنامه.

- شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۷. ص ۱۳۹-۱۷۷.
- Educational development توسعه آموزشی
- Asia آسیا
- Oceania اقیانوسیه
- Population growth رشد جمعیت
- Demography جمعیت‌شناسی
- Educational statistics آمار آموزشی
- Iran ایران
- Illiteracy بیسوادی
- Developing nations کشورهای در حال توسعه
- Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی
- ۲۸۵ ◊ ◊ طرحی برای ارزیابی کتاب‌های درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه. تصدیقی، محمدعلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۷. ص ۹۴-۱۰۶، کتابنامه.
- ارزشیابی Evaluation
- روش ارزشیابی Evaluation methods
- برنامه درسی Curriculum
- ادبیات فارسی Persian literature
- آموزش متوسطه Secondary education
- کتاب درسی Textbooks
- ۲۸۶ ◊ ◊ بررسی جاندار پنداری و مراحل تحول آن در کودکان ایرانی. نوزرآدان، مریم. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۷. ص ۱۰۷-۱۲۲، کتابنامه.
- جاندار پنداری Animism
- آزمون روانی Psychological testing
- روان‌شناسی کودک Child psychology
- تشکیل مفهوم Concept formation
- آموزش مفاهیم Concept teaching
- فرایند شناخت Cognitive processes
- کودک Children
- ۲۸۷ ◊ ◊ تأثیر آگاهی از نتایج بر عملکرد. گنجی، حمزه. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۷. ص ۱۲۳-۱۲۸.
- فعالیت یادگیری Learning activities
- عملکرد Performance
- عامل عملکرد Performance factors
- آزمون عملکرد Performance tests
- ۲۸۸ ◊ ◊ توسعه آموزش و پرورش در آسیا و کشورهای اقیانوس آرام با نگرش به آموزش و پرورش ایران. صدری‌وحیدی، داریوش. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم.
- ۲۸۹ ◊ ◊ آموزش و پرورش در آئینه آمار. پویان، یدالله. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۱ و ۲. بهار و تابستان ۱۳۶۷. ص ۱۸۹-۱۹۸.
- Educational statistics آمار آموزشی
- Enrollment تعداد دانش‌آموز
- Students دانش‌آموز
- 1366-1367 ۱۳۶۶-۱۳۶۷
- ۲۹۰ ◊ ◊ الگوهای طراحی برنامه درسی. کلین، فرانسیس. مترجم محمود مهرمحمدی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۰-۲۸، کتابنامه.
- Curriculum برنامه درسی
- Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
- Curriculum research تحقیق برنامه درسی
- ۲۹۱ ◊ ◊ ساخت‌ها در یادگیری و آموزش به شیوه کاوشگری. خلخالی، مرتضی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۲۹-۳۳.
- Curriculum برنامه درسی
- Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
- Geography instruction آموزش جغرافی

- یادگیری اکتشافی Discovery learning
ارزشیابی Evaluators
- یادگیری یادگیری Learning
ارزشیابی Evaluation
- طراحی برنامه درسی Curriculum design
ارزشیابی دانش آموز Student evaluation
- معیار ارزشیابی Evaluation criteria
اعتبار Validity
- نمره گذاری Grading
تفاوت فردی Individual differences
- آموزش رسمی Conventional education
تاریخچه آموزش و پرورش History of education
- سازمان Organization
نظام آموزشی Educational organization
- وزارت آموزش و پرورش Ministry of Education
توسعه آموزشی Educational development
- بودجه بندی Budgeting
مدرسه خصوصی Private schools
- مدیریت آموزشی Educational administration
قوانین آموزشی Educational legislation
- مشارکت مردم Community involvement
- ۲۹۲ * * * مدارس غیر انتفاعی کمکی به توسعه آموزش و پرورش. برنجی، محمدرضا. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۳۴-۵۴.
- ۲۹۵ * * * بررسی نگرش آموزگاران مدارس عادی نسبت به عقب ماندگان ذهنی. قدیم پور، بهروز. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۰۴-۱۱۱.
- عقب ماندگی ذهنی Mental retardation
دانش آموز Students
معلم Teachers
نگرش معلم Teacher attitudes
آموزش ابتدایی Primary education
- ۲۹۶ * * * نقد و بررسی یک گزارش تحقیق. کیامنش، علیرضا. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۱۲-۱۲۰. کتابنامه.
- پیشرفت تحصیلی Academic achievement
موقعیت اجتماعی اقتصادی Socioeconomic status
فرصت های آموزشی Educational opportunities
برابری آموزشی Equal education
دانش آموز Students
گزارش تحقیق Research reports
ارزشیابی Evaluation
بررسی آماری Statistical surveys
همبستگی Correlation
اهواز Ahvaz
- ۲۹۳ * * * بررسی نابرابری دستیابی به فرصت های آموزشی بین استان های کشور در سال تحصیلی ۶۶-۱۳۶۵. عزیززاده، هادی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۵۵-۸۷. کتابنامه.
- فرصت های آموزشی Educational opportunities
برابری آموزشی Equal education
بررسی تطبیقی Comparative analysis
آمار آموزشی Educational statistics
ایران Iran
- ۲۹۴ * * * بررسی اعتبار نمره گذاری معلمان؛ ارزشیابی تحصیلی. گنجی، حمزه. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۸۸-۱۰۳. کتابنامه.
- ۲۹۷ * * * ویژگی های مدیران دبیرستانهای متوسطه Teachers

- نظری سراسر کشور در سال ۱۳۶۶.** پارسا، سلیمان [..] و دیگران. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۲۱-۱۴۷.
- School planning برنامه‌ریزی مدرسه
Educational statistics آمار آموزشی
- سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور
Educational equipment تجهیزات آموزشی
- Principals مدیر مدرسه
School administration مدیریت مدرسه
Administrator characteristics خصوصیات مدیر
High schools دبیرستان
Secondary education آموزش متوسطه
Iran ایران
Administrative problems مشکل مدیریت
Statistical analysis تحلیل آماری
Educational statistics آمار آموزشی
- گزارشی از نتایج امتحانات دانش آموزان در سال تحصیلی ۶۷-۱۳۶۶.** وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور آموزشی، دفتر هماهنگی طرح‌ها و برنامه‌ریزی توسعه. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۷۸-۱۸۳.
- 1366-1367 ۱۳۶۶-۱۳۶۷
Educational statistics آمار آموزشی
Tests آزمون
Academic failure شکست تحصیلی
Academic achievement پیشرفت تحصیلی
Students دانش آموز
Comparative analysis بررسی تطبیقی
- بررسی و مطالعه عوامل موثر در تعیین محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی در ایران.** احمدی، غلامعلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۴۸-۱۵۷.
- Textbooks کتاب درسی
Content analysis تحلیل محتوا
Curriculum برنامه درسی
Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
Secondary education آموزش متوسطه
Science education آموزش علوم
Science experiments تجربه علمی
Science instruction تدریس علوم
- در جستجوی شناخت مسائل آموزش و پرورش.** صافی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۸. ص ۱۱-۲۲، کتابنامه.
- Educational problems مشکلات آموزشی
Problem solving حل مشکل
Educational organization نظام آموزشی
- نارسائی‌های آموزش و پرورش در آمریکا.** بویر، ارنست؛ تری بل. مترجم محمود مهرمحمدی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۸. ص ۴۲-۵۲.
- Educational opportunities فرصت‌های آموزشی
USA آمریکا
Education آموزش و پرورش
Educational organization نظام آموزشی
National surveys بررسی ملی
- سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور.** سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره چهارم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۶۷. ص ۱۵۸-۱۷۱.
- Geographic distribution توزیع جغرافیایی
School buildings ساختمان مدرسه
School statistics آمار مدرسه

Educational economics	اقتصاد آموزش و پرورش	Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی
Education and development	آموزش و توسعه	۳۳۳۳	آمار آموزش و پرورش. گزارش کمی و کیفی
Social change	تحول اجتماعی	در مورد دانش آموزان دختر طی سال های پس از پیروزی	انقلاب اسلامی. دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ریزی های توسعه.
Iran	ایران	فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۸، ص	۵۳-۵۷.
Theories	نظریه	Student interests	علاقه دانش آموز
Educational output	بازده آموزشی	Educational statistics	آمار آموزشی
۳۰۶	برآورد خسارت های اقتصادی ناشی از	Student attitudes	نگرش دانش آموز
شکست تحصیلی در جامعه ایران در سال تحصیلی ۱۳۶۸.	نفیسی، عبدالحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۸، ص ۷۷-۵۶، کتابنامه.	Statistical surveys	بررسی آماری
Academic failure	شکست تحصیلی	Females	دختر
Expenditure per student	هزینه سرانه دانش آموز	National surveys	بررسی ملی
Education economics	اقتصاد آموزش و پرورش	Educational quality	کیفیت آموزشی
Iran	ایران	Majors (students)	رشته تحصیلی
Educational wastage	افت تحصیلی	۳۳۳۳	ماهیت مراحل رشد و فلسفه دوره های
Educational output	بازده آموزشی	تحصیلی. شکوهی، غلامحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم،	شماره ۲، تابستان ۱۳۶۸، ص ۱۰-۳۲.
Educational organization	نظام آموزشی	Individual development	رشد فردی
Costs	هزینه	Aptitude	استعداد
National surveys	بررسی ملی	Educational counseling	مشاوره تحصیلی
۳۰۷	پیشگیری از مردودی در مدارس ابتدایی	Educational courses	دوره آموزشی
چکسلواکی. ماخ، میرسلاو. مترجم مرتضی امین فر. فصلنامه تعلیم و	تربیت، دوره پنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۸، ص ۷۸-۹۲.	Educational philosophy	فلسفه آموزش و پرورش
Academic failure	شکست تحصیلی	Guidance	راهنمایی
Primary education	آموزش ابتدایی	Developmental psychology	روان شناسی رشد
Czechoslovakia	چکسلواکی	۳۳۳۵	نقش اساسی آموزش و پرورش در بازسازی و
Educational organization	نظام آموزشی	نوسازی کشور. امیری، محمدعلی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره	پنجم، شماره ۲، تابستان ۶۸، ص ۳۳-۵۵، کتابنامه.
Educational psychology	روان شناسی پرورشی	Development	توسعه
Preschool education	آموزش پیش دبستانی	Educational change	تحول آموزشی
Educational problems	مشکلات آموزشی	Labor force development	توسعه نیروی انسانی
Educational wastage	افت تحصیلی		
Educational change	تحول آموزشی		

Teacher background	سابقه معلم	Educational statistics	آمار آموزشی
Teacher qualifications	صلاحیت معلم	Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی
Statistical surveys	بزرسی آماری	Grade repetition	تکرار پایه تحصیلی
Comparative analysis	بررسی تطبیقی		
Teacher education	تربیت معلم	۳۰۸	بررسی اهداف حیظه شناختی برنامه‌های
Personnel	کارکنان		درسی "مهارت‌های فکری" از حیث اهمیت فلسفی و تناسب
Teacher effectiveness	اثربخشی معلم		روانی دیدگاه متخصصین روان شناسی، مسئولین
Teaching (occupation)	تدریس (حرفه)		برنامه‌ریزی درسی مناطق و مدیران مدارس در آمریکا.
			مهرمحمدی، محمود. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۸. ص ۹۳-۱۰۸، کتابنامه.
	۳۱۱		برنامه‌ریزی درسی
بیسوادی یک معضل بین‌المللی. فصلنامه تعلیم		Curriculum development	هدف آموزش
و تربیت. دوره پنجم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۸. ص ۷-۱۰.		Educational objectives	آمریکا
Illiteracy	بیسوادی	USA	فرایند شناخت
International surveys	بررسی بین‌المللی	Cognitive processes	رشد شناختی
Educational finance	بودجه آموزشی	Cognitive development	هوش
Educational development	توسعه آموزشی	Intelligence	برنامه درسی
		Curriculum	هدف شناختی
	۳۱۲	Cognitive objectives	
نظریه یادگیری اجتماعی. ثنایی، باقر. فصلنامه			
تعلیم و تربیت. دوره پنجم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۸. ص ۱۱-۲۱،			
کتابنامه.			
Sociological education	جامعه‌شناسی پرورشی	۳۰۹	تحلیلی از اجرای امتحانات هماهنگ در
Behavior development	رشد رفتاری		مدارس. سیدعباس‌زاده، میرمحمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره
Child psychology	روان‌شناسی کودک		پنجم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۸. ص ۱۰۹-۱۲۱، کتابنامه.
Educational background	سابقه آموزشی	Coordination	هماهنگی
Learning theories	نظریه یادگیری	Examinations	امتحان
Child development	رشد کودک	Centralization	تمرکز
		Evaluation criteria	معیار ارزشیابی
	۳۱۳	Student evaluation	ارزشیابی دانش‌آموز
آزمون‌های جامعه‌سنجی. گنجی، حمزه.		Educational organization	نظام آموزشی
فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۸. ص			
۲۲-۳۷، کتابنامه.			
Sociometric techniques	روش گروه‌سنجی	۳۱۵	مقایسه عملکرد فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت
Psychological testing	آزمون روانی		معلم با معلمان حق‌التدریس. ابوحمزه، فرهاد. فصلنامه تعلیم و
Experimental psychology	روان‌شناسی تجربی		تربیت. دوره پنجم. شماره ۲. تابستان ۱۳۶۸. ص ۱۲۲-۱۳۲، کتابنامه.
Testing	آزمون	Teacher centers	مرکز تربیت معلم

- ۳۱۹ ♦♦ امام و تعلیم و تربیت. حداد عادل، غلامعلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۹. ص ۱۲-۱۸. آموزش و پرورش اسلامی
- Educational change تحول آموزشی
- Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی
- ۳۲۳ ♦♦ پیشرفت تحصیلی افتراقی از دیدگاه جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. مترجم امان‌الله صفوی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۲ و ۳. تابستان و پاییز ۱۳۶۹. ص ۵۹-۷۷. کتابنامه. نقش مدرسه
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Educational sociology جامعه‌شناسی پرورشی
- Education آموزش و پرورش
- Social class طبقه اجتماعی
- Intelligence هوش
- Intelligence quotient بهره هوشی
- Disadvantaged محروم
- Theories نظریه
- Educational output بازده آموزشی
- Student development پیشرفت دانش‌آموز
- ۳۲۵ ♦♦ استفاده از یک مدل تحقیقاتی به عنوان راهنمای فرایند برنامه‌ریزی درسی. کلین، فرانسیس. مترجم محمود مهرمحمدی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۹. ص ۱۹-۳۱. کتابنامه. برنامه‌ریزی درسی
- Curriculum development
- Research projects طرح تحقیقاتی
- Curriculum research تحقیق برنامه درسی
- Theories نظریه
- ۳۲۱ ♦♦ حرفه معلمی و رضایت شغلی معلمان. سیدعباس‌زاده، میرمحمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۹. ص ۵۸-۷۶. کتابنامه. صلاحیت معلم
- Teacher qualifications
- Teaching (occupation) تدریس (حرفه)
- Job satisfaction رضایت شغلی
- Statistical surveys بررسی آماری
- Teacher status موقعیت معلم
- ۳۲۲ ♦♦ گزارش ۱: نگاهی اجمالی و گذرا به وضعیت آموزش و پرورش در شوروی. کاظمی‌پور، عبدالمحمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۹. ص ۷۷-۸۶. کتابنامه. آموزش و پرورش
- Education
- USSR شوروی
- Educational organization نظام آموزشی
- Educational problems مشکلات آموزشی
- ۳۲۵ ♦♦ بازنگری تجربه برنامه‌ریزی توسعه آموزش و

- Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
Content analysis تحلیل محتوا
- ۳۲۸ کارآئی داخلی نظام آموزشی کشور. عزیززاده، هادی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۹. ص ۱۲-۳۶، کتابنامه.
- Educational development توسعه آموزشی
Iran ایران
1328-1368 ۱۳۲۸-۱۳۶۸
- Educational planning برنامه‌ریزی آموزشی
Development planning برنامه‌ریزی توسعه
National planning برنامه‌ریزی ملی
Program evaluation ارزشیابی برنامه
National surveys بررسی ملی
- ۳۲۹ نقش محوری هدف در برنامه‌ریزی درسی. میرلوحی، حسین. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۱. بهار ۱۳۶۹. ص ۳۲-۵۷، کتابنامه.
- Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
Curriculum برنامه درسی
Educational objectives هدف تربیت
Educational problems مشکلات آموزشی
Attitudes نگرش
Teaching methods روش تدریس
Curriculum research تحقیق برنامه درسی
- ۳۳۰ نقش شورای عالی آموزش و پرورش در پیشبرد نظام آموزش و پرورش. صافی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۹. ص ۱۰۰-۱۱۵، کتابنامه.
- Educational institutions نظام آموزشی
Educational administration مدیریت آموزشی
History of education تاریخچه آموزش و پرورش
- ۳۳۱ عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
- ۳۲۶ تعلیم و تربیت: مفاهیم اسلامی و جامعه نوین (۱). اشرف، علی، مترجم بهرام محسن‌پور. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۹. ص ۳۷-۵۷، کتابنامه.
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
Secular education آموزش غیر دینی
Educational objectives هدف آموزش
Theories نظریه
Religious education آموزش دینی
Religious cultural groups گروه مذهبی فرهنگی
- ۳۲۷ مجمل‌ها و واقعیت‌ها در طراحی آموزشی و تدریس (کیفیت محتوا در حیطه شناختی). مرتضی خلخالی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ششم. شماره ۴. زمستان ۱۳۶۹. ص ۵۸-۸۰، کتابنامه.
- Textbooks کتاب درسی
Instructional materials مواد آموزشی
Lesson plans طرح درس
Teaching methods روش تدریس
Textbook content محتوای کتاب درسی
Educational quality کیفیت آموزشی

دانش آموزان. Factors affecting pupil achievement.

مترجم جمیله ماشینی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۱. بهار ۱۳۷۰. ص ۹۲-۱۰۵.

پیشرفت تحصیلی	Academic achievement
برنامه‌ریزی آموزشی	Educational planning
اثر بخشی معلم	Teacher effectiveness
تسهیلات آموزشی	Educational facilities
برنامه‌ریزی درسی	Curriculum development
مواد آموزشی	Instructional materials
پیشرفت دانش آموز	Student development

نقش‌پذیری جنسی در کودکان و نوجوانان.

سیف، سوسن. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۱. بهار ۱۳۷۰. ص ۶۹-۷۷. کتابنامه.

آموزش جنسیت	Sex education
روان‌شناسی کودک	Child psychology
روان‌شناسی رشد	Developmental psychology
رشد شناختی	Cognitive development
مشخصات فیزیکی	Physical characteristics
تفاوت جنسی	Sex differences
زن	Females
مرد	Males

جمع‌بندی تحقیقات پیرامون تکلیف شب

پایه تحصیلی، تأثیری چشمگیر بر سودمندی تکلیف شب دارد. کوپر، هریس. مترجم فاطمه فقیهی قزوینی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۱. بهار ۱۳۷۰. ص ۷۸-۹۱.

تکلیف شب	Homework
پیشرفت تحصیلی	Academic achievement
مطالعه در منزل	Home study
ارزشیابی	Evaluation
تکلیف درسی	Assignments
پیشرفت دانش آموز	Student development

۳۳۴ بررسی رابطه بین عزت نفس و افسردگی

دانش آموزان شاهد دبیرستانهای شهر اهواز. نجاریان، بهمن [و دیگران]. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۱. بهار ۱۳۷۰. ص ۵۳-۶۸. کتابنامه.

دانش آموز شاهد	Secondary education
آموزش متوسطه	Ahvaz
اهواز	Depression (psychology)
افسردگی (روان‌شناسی)	Self esteem
عزت نفس	Psychological studies
بررسی روانشناختی	Personality development
رشد شخصیت	Statistical surveys
بررسی آماری	

۳۳۵ خسارت‌های ناشی از شکست تحصیلی؛ باز

هم افزایش یافته است: وضعیت در سال ۱۳۶۷. نفیسی، عبدالحسین؛ رحمانی، منیژه. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۱. بهار ۱۳۷۰. ص ۱۰-۳۱. کتابنامه.

افت تحصیلی	Educational wastage
تکرار پایه تحصیلی	Grade repetition
نظام آموزشی	Educational organization
آمار آموزشی	Educational statistics
بازده آموزشی	Educational output
هزینه آموزشی دانش آموز	Instructional student costs
اقتصاد آموزش و پرورش	Educational economics
هزینه سرانه دانش آموز	Expenditure per student
شکست تحصیلی	Academic failure

۳۳۶ معرفی مفاهیم تحقیق و ارزشیابی و بیان

مهمترین وجوه تشابه و افتراق آنها. رئیس‌دانا، فرخ‌لقا. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۱. بهار ۱۳۷۰. ص ۳۲-۵۲. کتابنامه.

تحقیق	Research
ارزشیابی	Evaluation

- تحقیق در آموزش و پرورش Educational research
- روش تحقیق Research methodology
- روش ارزشیابی Evaluation methods
- معیار ارزشیابی Evaluation criteria
- ۳۳۷ در جستجوی معیارهایی برای انتخاب محتوا
(زمینه‌ای برای بحث پیرامون مساله محتوی آموزش).
میرلوحی، حسین، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره ۲،
تابستان ۱۳۷۱، ص ۳۶-۷۸، کتابنامه.
- تحلیل محتوا Content analysis
- محتوای درس Course content
- تحقیق برنامه درسی Curriculum research
- گزارش تحقیق Research reports
- ۳۳۸ سیمای پژوهش در خصوص تکلیف شب در
جهان امروز. قورچیان، نادرقلی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم،
شماره ۲، تابستان ۱۳۷۱، ص ۱۰-۳۵، کتابنامه.
- تکلیف شب Homework
- پیشینه Background
- نگرش Attitudes
- ارزشیابی Evaluation
- تحقیق Research
- هدف آموزش Educational objectives
- توصیه‌ها Recommendations
- ۳۳۹ توسعه و تقویت بنیه تحقیقاتی در آموزش و
پرورش. نگاهی دیگر. مهرمحمدی، محمود، فصلنامه تعلیم و تربیت،
دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰، ص ۷-۱۴.
- تحقیق Research
- نظام آموزشی Educational organization
- تحقیق در آموزش و پرورش Educational research
- تحقیق و توسعه Research and development
- کاربرد تحقیق Research utilization
- برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning
- ۳۳۴ آموزش و پرورش، راه آینده. مهرمحمدی،
محمود، دوازدهمین اجلاس مشورتی و برنامه‌ریزی آید، بانکوک، ۲۵
مرداد - ۱۷ شهریور ۱۳۶۹، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره ششم، شماره
۲ و ۳، تابستان و پاییز ۱۳۶۹، ص ۷-۱۱.
- آید APEID
- آینده Futures (of society)
- نظام آموزشی Educational organization
- مشکلات آموزشی Educational problems
- قرن بیست و یکم Twenty first century
- برنامه آموزشی Educational programs
- روند آموزش Educational trends
- ۳۳۹ ملاحظات اساسی در برنامه‌ریزی آموزشی و
توان بخشی دانش آموزان عقب مانده ذهنی. افروز، غلامعلی،
فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰، ص
۱۵-۲۴، کتابنامه.
- دانش آموز Students
- عقب ماندگی ذهنی Mentally retardadion
- برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning
- ناتوانی یادگیری Learning disabilities
- ۳۴۲ بررسی تحول ظرفیت عملیاتی و رابطه آن با
تحول قضاوت اخلاقی. کریمی، عبدالعظیم، فصلنامه تعلیم و
تربیت، دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰، ص ۲۵-۵۱.
- رشد شناختی Cognitive development
- مباحث اخلاقی Moral issues
- بررسی روانشناختی Psychological studies
- بررسی آماری Statistical surveys
- روان شناسی رشد Developmental psychology
- بررسی ملی National surveys

- Statistical analysis تحلیل آماری
Educational output بازده آموزشی
Educational wastage افت تحصیلی
- ۳۳۳ ♦♦ دیدگاه‌های برنامه درسی و مدل‌های
تدریس: در جستجوی یک رابطه منطقی. مهرمحمدی، محمود.
فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰، ص ۷۵-۵۲، کتابنامه.
- ۳۳۶ ♦♦ اثرات ناآشکار کامپیوتر بر معلمان و
Hidden effects of computers on teachers and students.
دانش‌آموزان. اپل، مایکل (Apple, W. Micheal).
مترجم فاطمه فقیهی قزوینی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰، ص ۱۱۱-۱۱۸.
- Curriculum برنامه درسی
Teaching methods روش تدریس
Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
Educational theories نظریه آموزشی
Teaching styles سبک تدریس
Attitudes نگرش
- Computer assisted instruction آموزش به کمک کامپیوتر
Educational media رسانه آموزشی
Educational technology تکنولوژی آموزشی
Evaluation ارزشیابی
Educational problems مشکلات آموزشی
Teachers معلم
Students دانش‌آموز
Teaching تدریس
Comparative analysis بررسی تطبیقی
- ۳۳۴ ♦♦ رابطه ارزشیابی و هدف‌های آموزشی.
کیامنش، علیرضا، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰، ص ۸۶-۱۰۰، کتابنامه.
- Educational objectives هدف آموزش
Evaluation ارزشیابی
Learning processes فرایند یادگیری
Program effectiveness اثربخشی برنامه
Educational output بازده آموزشی
Evaluation criteria معیار ارزشیابی
Expectation انتظارات
Behavioral objectives هدف رفتاری
Evaluation methods روش ارزشیابی
- ۳۳۷ ♦♦ جایگاه مدارس تجربی در نظام تعلیم و
تربیت. مهرمحمدی، محمود، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هفتم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۰-۱۸، کتابنامه.
- Experimental schools مدرسه تجربی
Educational organization نظام آموزشی
Educational innovation نوآوری آموزشی
Attitudes نگرش
Research projects طرح تحقیقاتی
- ۳۳۸ ♦♦ مدارس غیر انتفاعی و نقش آن در ایجاد
فرصت‌های برابر آموزشی. محمدیگی، علی‌اعظم، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هفتم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۹-۳۴، کتابنامه.
- Dropping out ترک تحصیل
Secondary education آموزش متوسطه
1367-1368 ۱۳۶۷-۱۳۶۸
Dropout rate میزان ترک تحصیل
- Private schools مدرسه خصوصی

- فرصت‌های آموزشی Educational opportunities
- طبقه اجتماعی Social class
- کیفیت آموزش Educational quality
- تفاوت اجتماعی Social differences
- بررسی تطبیقی Comparative analysis
- نگرش Attitudes
- ۳۴۹ ♦♦ بازنگری تجربه برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران (۱۳۲۸-۱۳۶۸)؛ ۳- نظام برنامه‌ریزی توسعه قسمت اول: تجربه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. نفیسی، عبدالحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۷۰. ص ۳۵-۶۰، کتابنامه.
- برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning
- توسعه آموزشی Educational development
- نظام آموزشی Educational organization
- برنامه‌ریزی توسعه Development planning
- ۱۳۲۷-۱۳۵۷ 1327-1357
- ایران Iran
- ۳۵۰ ♦♦ آموزش و پرورش در پاکستان و وجوه متمایز آن با آموزش و پرورش ایران. صافی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۷۰. ص ۶۱-۹۲، کتابنامه.
- پاکستان Pakistan
- ایران Iran
- توسعه آموزشی Educational development
- نظام آموزشی Educational organization
- برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning
- بررسی آماری Statistical surveys
- آموزش و پرورش تطبیقی Comparative education
- ۳۵۱ ♦♦ درک کودکان دبستانی از مفاهیم دینی. خادمی، عزت. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان
۱۳۷۰. ص ۹۳-۱۱۵. آموزش دینی Religious education
- تحول شناختی Cognitive development
- برنامه درسی Curriculum
- آموزش ابتدایی Primary education
- رشد کودک Child development
- رشد شناختی Cognitive development
- روان‌شناسی رشد Developmental psychology
- نظریه یادگیری Learning theories
- ۳۵۲ ♦♦ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب‌های فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی مقطع ابتدایی. موسی‌پور، نعمت‌الله. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۷۰. ص ۱۱۶-۱۳۹.
- محتوای کتاب درسی Textbook content
- کتاب درسی Textbooks
- روش تدریس Teaching method
- ارزشیابی کتاب درسی Textbook evaluation
- ارزشیابی Evaluation
- آموزش دینی Religious education
- آموزش ابتدایی Primary education
- بررسی آماری Statistical surveys
- تحلیل محتوا Content analysis
- ۳۵۳ ♦♦ تحلیلی بر وضع سواد و مسئله افت تحصیلی استان گیلان. تنهایی، کیمیا. مترجم احمد صافی. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هفتم. شماره ۳ و ۴. پاییز و زمستان ۱۳۷۰. ص ۱۴۰-۱۴۲.
- سوادآموزی Literacy education
- افت تحصیلی Educational wastage
- استان گیلان Gilan province
- بررسی آماری Statistical surveys

- ۳۵۳ ♦♦ بازنگری تجربه برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران؛ ۱ - تعاریف و سابقه. نفیسی، عبدالحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هفتم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۳-۳۴.
- Educational policy سیاست آموزشی
- Teacher education تربیت معلم
- Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
- Computer literacy آشنایی با کامپیوتر
- Computer assisted instruction آموزش به کمک کامپیوتر
- Computer managed instruction آموزش اداره شده با کامپیوتر
- Educational development توسعه آموزشی
- Educational planning برنامه‌ریزی آموزشی
- Iran ایران
- 1328-1368 ۱۳۲۸-۱۳۶۸
- Educational programs برنامه آموزشی
- Educational background سابقه آموزشی
- Attitudes نگرش
- Educational organization نظام آموزشی
- ۳۵۷ ♦♦ نظری بر وظایف شورای عالی آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل سیستمی و ارائه مبانی مناسب جهت بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های آموزشی و پرورشی. برنجی، محمدرضا. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره سوم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۶، ص ۳۸-۵۵.
- Supreme council of education شورای عالی آموزش و پرورش
- Occupational information شرح وظایف
- Ministry of education وزارت آموزش و پرورش
- Educational organization نظام آموزشی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- Systems analysis تحلیل سیستم
- Educational policy سیاست آموزشی
- Educational objectives هدف آموزش
- ۳۵۵ ♦♦ گزارش بیست و چهارمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو. محسن‌پور، بهرام. بیست و چهارمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، فرانسه، ۲۸ مهرماه تا ۱۲ آبانماه ۱۳۶۶، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره سوم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۶، ص ۱۲۴-۱۴۲.
- Unesco public conference کنفرانس عمومی یونسکو
- International organizations سازمان بین‌المللی
- Conference reports گزارش کنفرانس
- Mass instruction آموزش همگانی
- Educational policy سیاست آموزشی
- Literacy education سوادآموزی
- Adult education آموزش بزرگسالان
- Physical education تربیت بدنی
- Technical education آموزش فنی و حرفه‌ای
- ۳۵۸ ♦♦ بهداشت روانی کودکان در مدرسه. لطف‌آبادی، حسین. سمپوزیوم بهداشت روانی، مشهد، ۲۷ مهر ۱۳۶۶، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره سوم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۶، ص ۲۸-۳۷، کتابنامه.
- Mental health بهداشت روانی
- Children کودک
- Cognitive development رشد شناختی
- Schools مدرسه
- Family (sociological unit) خانواده
- Developmental stages مراحل رشد
- ۳۵۶ ♦♦ آموزش مبانی کامپیوتر در مدارس. مترجم فاطمه فقیهی قزوینی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره سوم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۶، ص ۹۵-۱۱۲.
- Computer science education آموزش علم کامپیوتر
- Computer programs برنامه کامپیوتری
- ۳۵۹ ♦♦ فنون پویایی گروهی در امور آموزشی.

Gifted	تیز هوش	برگوین ، پاول [و دیگران]، مترجم امان الله صفوی، فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره سوم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۶، ص ۱۸-۲۷.	
Educational planning	برنامه ریزی آموزشی	Educational administration	مدیریت آموزشی
Australia	استرالیا	Evaluation	ارزشیابی
Poland	لهستان	Seminars	سمینار
U.K	انگلستان	Teaching methods	روش تدریس
Israel	اسرائیل	Group dynamics	پویایی گروهی
Elitism	نخیه گرایی	Group discussion	بحث گروهی
Iran	ایران		

Academically gifted	دانش آموز تیزهوش
Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی

۳۶۵ تئوری بوروکراسی و کاربرد آن در

سازمان های آموزش و پرورش. صافی ، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره سوم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۶، ص ۷-۱۷، کتابنامه.

۳۶۳ انزو اطلبی دانش آموزان دبستانی و رابطه

آن با ساخت خانواده. تاجیک اسماعیلی ، عزیزالله. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۱۰۹-۱۲۳، کتابنامه.

Withdrawal (psychology)	گوشه گیری (روان شناسی)
Schools	دبستان
Family (sociological unit)	خانواده
Parents	والدین
Family structure	ساختار خانواده
Statistical data	داده های آماری
Social relations	رابطه اجتماعی
Behavior disorders	اختلال رفتاری
Children	کودک

Bureaucracy	بوروکراسی
Education	آموزش و پرورش
Max Weber	ماکس وبر
Theories	نظریه
Educational organization	نظام آموزشی

۳۶۱ حدود طبیعی قد و وزن کودکان ۵-۱۰

ساله آموزش ابتدایی. شریفی ، حسن پاشا ؛ زندپارسا ، علی حسن. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۱۱۳-۱۲۳.

۳۶۲ بررسی اجمالی نظام آموزش از راه دور در

کشور آلمان غربی. آقازاده ، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۱۲۴-۱۳۰.

Germany (W)	آلمان غربی
Open universities	دانشگاه آزاد
Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی
Distance education	آموزش از راه دور
Educational organization	نظام آموزشی

Children	کودک
Body weight	وزن بدن
Body height	قد بدن
Statistical data	داده های آماری
Primary education	آموزش ابتدایی
Comparative analysis	بررسی تطبیقی

۳۶۲ آموزش تیزهوشان. سجادیه ، جعفر. فصلنامه

تعلیم و تربیت، دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۹۰-۱۰۸، کتابنامه.

۳۶۸ ♦♦ خلاصه‌ای از طرح مطالعاتی وضعیت اشتغال

فارغ التحصیلان هنرستان‌ها در صنعت سنگین. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۲۹-۴۹.

اشتغال	Employment
آموزش فنی و حرفه‌ای	Technical education
فارغ التحصیل	Graduates
بازار کار	Labor market
آموزش فنی و حرفه‌ای	Vocational education
تکنسین تولید	Production technicians
خدمات	Services
داده‌های آماری	Statistical data
صنایع	Industry
نظام آموزشی	Educational organization

۳۶۹ ♦♦ منابع قوانین و مقررات آموزشی و واژه‌های

مهم حقوقی و ضرورت آگاهی مدیران آموزشی از این منابع و واژه‌ها. صافی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۵۰-۷۰، کتابنامه.

قوانین آموزشی	Educational legislation
مدیریت آموزشی	Educational administration
قوانین	Laws
حقوق بشر	Civil liberties
حقوق کودک	Childrens rights
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	

۳۷۰ ♦♦ نقش و رسالت آموزش از راه دور. ارجمندی،

غلامرضا. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۷۱-۸۹، کتابنامه.

آموزش از راه دور	Distance education
روان شناسی	Psychology
آموزش عالی	Higher education
تفاوت فردی	Individual differences
یادگیری	Learning

۳۶۵ ♦♦ گزارش گردهمایی کارشناسان آموزشی

کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در کوالالامپور. سادات، محمدعلی. گردهمایی کارشناسان آموزشی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در کوالالامپور. کوالالامپور. ۲۷ مهر تا ۵ آبان ۱۳۶۸. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۱۳۱-۱۳۵.

علم	Sciences
تکنولوژی	Technology
دین	Religion
اخلاق	Ethics
کشورهای در حال توسعه	Developing nations
برنامه‌ریزی آموزشی	Educational planning

۳۶۶ ♦♦ تکنولوژی آموزشی ابزاری موثر در خدمت

تغییر نظام. مهر محمدی، محمود. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۷-۱۰.

تکنولوژی آموزشی	Educational technology
فیلم آموزشی	Instructional films
رسانه آموزشی	Educational media
وسایل سمعی و بصری	Audiovisual aids

۳۶۷ ♦♦ برنامه‌ریزی ارتباط آموزش و پرورش و

اشتغال: راهنمای مختصر روش‌های جاری. Planning the education - employment link: A brief guide to current methods. لیتل، آنجلا (Little, Angella). مترجم

مرتضی امین‌فر. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۸، ص ۱۱-۲۸، کتابنامه.

اقتصاد آموزش و پرورش	Educational economics
برنامه‌ریزی آموزشی	Educational planning
نیاز به نیروی انسانی	Labor needs
آموزش روستایی	Rural education
اشتغال	Occupations
رابطه آموزش و کار	Education work relationship

Teacher effectiveness	اثربخشی معلم	Technology	تکنولوژی
Teacher characteristics	خصوصیات معلم		
Teaching methods	روش تدریس		
Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم		
Educational facilities	تسهیلات آموزشی		
Student evaluation	ارزشیابی دانش آموز		
Teaching models	الگوی تدریس		
			۳۷۱
			مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی فعالیت‌های
			برنامه‌ریزی و پژوهش در قلمرو آموزش‌های فنی و
			حرفه‌ای. نفیسی، عبدالحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره سوم.
			شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۶. ص ۵۶-۷۷.
		Technical education	آموزش فنی و حرفه‌ای
		Planning	برنامه‌ریزی
		Education courses	دوره آموزشی
		Educational planning	برنامه‌ریزی آموزشی
		Vocational high schools	دبیرستان فنی و حرفه‌ای
		Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی
			۳۷۲
			بازنگری تجربه برنامه‌ریزی توسعه آموزش و
			پرورش در ایران (۱۳۲۸-۱۳۶۸): ۳- نظام برنامه‌ریزی
			توسعه؛ قسمت دوم: تجربه جمهوری اسلامی ایران. نفیسی،
			عبدالحسین. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هشتم. شماره ۱، بهار ۱۳۷۱.
			ص ۹-۴۰، ۳۴ کتابنامه.
		Educational planning	برنامه‌ریزی آموزشی
		Iran	ایران
		1328-1368	۱۳۶۸-۱۳۲۸
		Educational change	تحول آموزشی
		Educational organization	نظام آموزشی
		Organizational development	توسعه سازمانی
		Developmental programs	برنامه توسعه
		Vocational education	آموزش فنی و حرفه‌ای
		Higher education	آموزش عالی
			۳۷۳
			عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس.
			نصراصفهانی، احمد. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره هشتم. شماره ۱، بهار
			۱۳۷۱. ص ۱۳۴-۱۵۴، کتابنامه.
		Teaching (occupation)	تدریس (حرفه)
		Educational quality	کیفیت آموزشی
Curriculum	برنامه درسی		
Vocational education	آموزش فنی و حرفه‌ای		
Curriculum evaluation	ارزشیابی برنامه درسی		
Statistical surveys	بررسی آماری		
Education work relationship	رابطه آموزش و کار		
Comparative analysis	بررسی تطبیقی		
Investment	سرمایه گذاری		
Attitudes	نگرش		
			۳۷۵
			ارزشیابی عملکرد تحصیلی کلاس‌ها و
			هنرجویان سه رشته اتومکانیک، ساختمان و الکتروتکنیک
			در دو سال ۶۵-۶۶ و ۶۸-۶۹. کیامنش، علیرضا. فصلنامه
			تعلیم و تربیت. دوره هشتم. شماره ۱، بهار ۱۳۷۱. ص ۵۸-۸۵، ۳،
			کتابنامه.
Educational output	بازده آموزشی		
1365-1366	۱۳۶۶-۱۳۶۵		
1368-1369	۱۳۶۹-۱۳۶۸		
Technical education	آموزش فنی و حرفه‌ای		
Auto mechanics	اتومکانیک		
Buildings	ساختمان		
Electrotechnics	الکتروتکنیک		
Student evaluation	ارزشیابی دانش آموز		

- Evaluation ارزشیابی Research reports گزارش تحقیق
- Educational reports گزارش تحقیق Statistical analysis تحلیل آماری
- Statistical surveys بررسی آماری Secondary education آموزش متوسطه
- Learning یادگیری
- ۳۷۶ ♦♦ ساختار و سیاست‌های آموزشی یونسکو.
محسن پور، بهرام. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۱، ص ۸۶-۱۰۱.
- ۳۷۹ ♦♦ پژوهش در مورد بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی ۷۰-۱۳۶۹. بیابانگرد، اسماعیل. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۱، ص ۹۸-۱۱۳، ۲۳، کتابنامه.
- Unesco یونسکو
- Educational policy سیاست آموزشی
- Educational objectives هدف آموزش
- History تاریخچه
- Organization ساختار سازمانی
- Secondary education آموزش متوسطه
- Grade 10 پایه ۱۰
- Tehran تهران
- 1369-1370 ۱۳۶۹-۱۳۷۰
- Locus of control منبع کنترل
- Self - esteem عزت نفس
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Research reports گزارش تحقیق
- Statistical surveys بررسی آماری
- Psychological studies تحقیق روانشناختی
- Theories نظریه
- ۳۷۷ ♦♦ بررسی جایگاه تحقیقات آموزشی - تربیتی در ۳۲ کشور جهان و ایران. مهرمحمدی، محمود؛ رئوف، علی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۱، ص ۴۱-۵۶.
- Educational research تحقیق در آموزش و پرورش
- International surveys بررسی بین‌المللی
- Research reports گزارش تحقیق
- Iran ایران
- Research policy سیاست تحقیقاتی
- Statistical surveys بررسی آماری
- Research coordinating unit واحد هماهنگ‌کننده تحقیق
- Research and development تحقیق و توسعه
- ۳۷۸ ♦♦ جمع‌بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. اسلوین، رابرت. مترجم فاطمه فقیهی قزوینی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۱، ص ۱۱۴-۱۲۹.
- Education work relationship رابطه آموزش و کار
- Employment اشتغال
- استان آذربایجان شرقی
- Education courses دوره آموزشی
- Theories نظریه
- Research reports گزارش تحقیق
- Cooperative education آموزش مشارکتی
- Educational research تحقیق در آموزش و پرورش
- Teaching methods روش تدریس
- Team training آموزش گروهی
- ۳۸ ♦♦ بررسی میزان کارآیی رشته‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش با توجه به نیاز جامعه در استان آذربایجان شرقی. حسینی نسب، داود. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۱، ص ۸۲-۹۷، ۲۰، کتابنامه.

Intelligence tests	آزمون هوش	Statistical surveys	بررسی آماری
Student attitudes	نگرش دانش آموز		
Teacher attitudes	نگرش معلم	۳۸۱	نقدی بر: در جستجوی معیارهای برای
Intelligence quotient	بهره هوشی		انتخاب محتوا. قورچیان، نادرقلی، فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره
Parent responsibility	مسئولیت والدین		هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۱، ص ۷۶-۸۱.
Family relationship	رابطه خانواده	Course content	محتوای درس
Family environment	محیط خانواده	Content analysis	تحلیل محتوا
		Curriculum	برنامه درسی
		Educational objectives	هدف آموزش
		Research reports	گزارش تحقیق
		Evaluation	ارزشیابی
		Attitudes	نگرش
۳۸۲	بررسی عوامل ایجاد تمایل برای مطالعه در	۳۸۲	نقدی بر: در جستجوی معیارهایی برای
	کودکان ایرانی. کاشانی، نعیمه، مدرسه عالی شمیران. فوق لیسانس.		انتخاب محتوا. مهرمحمدی، محمود. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره
	به راهنمایی: حسن صدرحاج سیدجوادی. ۱۳۵۴. ۱۰۵، ص ۸، کتابنامه.		هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۱، ص ۶۹-۷۵.
Student interests	علاقه دانش آموز	Curriculum	برنامه درسی
Study	مطالعه	Course content	محتوای درس
Textbooks	کتاب درسی	Attitudes	نگرش
Books	کتاب	Evaluation	ارزشیابی
Teacher role	نقش معلم		
Library role	نقش کتابخانه		
School role	نقش مدرسه		
Mass media effects	تأثیر رسانه گروهی		
Family role	نقش خانواده		
Instructional materials	مواد آموزشی		
Reading materials	مواد خواندنی		
		۳۸۳	بررسی چگونگی تأثیر روابط عاطفی والدین
			بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر منطقه سعیدآباد
			شهریار. محسنی کوچصفهانی، ناهید. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده
			علوم تربیتی. فوق لیسانس. به راهنمایی: عزت‌الله نادری. ۱۳۶۷. ۷۵
			ص ۲۲، کتابنامه
Delinquency	بزهکاری	Students	دانش آموز
Adolescents	نوجوان	Females	دختر
Family influence	تأثیر خانواده	Academic achievement	پیشرفت تحصیلی
Parent child relationship	رابطه والدین و کودک	Parent student relationship	رابطه والدین و دانش آموز
Social influences	تأثیر اجتماعی	Parent influence	تأثیر والدین
Economic factors	عامل اقتصادی	Parent role	نقش والدین
Parent role	نقش والدین	-	سعیدآباد شهریار

Course content	محتوای درس	Developmental psychology	روان شناسی رشد
Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی	Social psychology	روان شناسی اجتماعی
		Delinquency causes	علت بزهکاری
۳۸۸	برنامه توسعه آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در سال‌های برنامه پنجم عمرانی. وزارت آموزش و پرورش، معاونت طرح‌ها و بررسی‌ها، دفتر هماهنگی برنامه‌ها. ۱۳۵۲. ۵۳ ص. نشریه شماره ۴۷.	Delinquency prevention	پیشگیری بزهکاری
Educational development	توسعه آموزشی	Statistical surveys	بررسی آماری
-	استان سیستان و بلوچستان	Youth problems	مشکل جوان
Primary education	آموزش ابتدایی	۳۸۹	بررسی آماری و تطبیقی دختران و پسران کلاس سوم متوسطه تهران. سرخیل، غلامحسین؛ [و دیگران]. دانشسرای عالی تهران. فوق لیسانس. به راهنمایی: محمد مشایخی. ۱۳۵۱. ۳۶ ص. ۷ کتابنامه.
Statistical surveys	بررسی آماری	Academic achievement	پیشرفت تحصیلی
Cost estimates	برآورد هزینه	Student development	پیشرفت دانش آموز
Educational planning	برنامه‌ریزی آموزشی	Females	دختر
Educational equipment	تجهیزات آموزشی	Males	پسر
Educational Facilities	تسهیلات آموزشی	Statistical surveys	بررسی آماری
Rural education	آموزش روستایی	Comparative analysis	بررسی تطبیقی
Adult education	آموزش بزرگسالان	-	دوره متوسطه نظری
Educational forecasting	پیش‌بینی آموزشی	Grade 11	پایه ۱۱
Development planning	برنامه‌ریزی توسعه	Sex differences	تفاوت جنسی
Secondary education	آموزش متوسطه	Sexuality	جنسیت
		۳۸۷	برنامه‌ریزی علوم در سطح ابتدایی در کشورهای پاکستان و ژاپن. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دفتر پژوهش نظام‌های آموزشی جهانی. مترجم فاطمه فقیهی قزوینی. ۳۶ ص. نشریه شماره ۲۳.
Educational environment	محیط آموزشی	Primary education	آموزش ابتدایی
Technical education	آموزش فنی و حرفه‌ای	Science education	آموزش علوم
	رشته ساختمان	Pakistan	پاکستان
Workshops	کارگاه	Japan	ژاپن
Classroom environment	محیط کلاس درس	Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی
Educational equipment	تجهیزات آموزشی	Teaching methods	روش تدریس
Educational facilities	تسهیلات آموزشی	Educational objectives	هدف آموزش

- کارآموزی
طراحی تسهیلات آموزشی
استاندارد
- ۳۹۲ ♦♦ حرکت تحقیق و توسعه در آموزش های فنی و حرفه ای ایران. دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۱۳۶۷، ۳۰ ص.
- Vocational education آموزش فنی و حرفه ای
Research and development تحقیق و توسعه
Educational planning برنامه ریزی آموزشی
Educational research تحقیق در آموزش و پرورش
Investment سرمایه گذاری
Educational development توسعه آموزشی
Organization ساختار سازمانی
Cost estimates برآورد هزینه
Research reports گزارش تحقیق
Research projects طرح تحقیقاتی
- ۳۹۳ ♦♦ آموزش ابتدایی در چند کشور جهان. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر پژوهش نظام های آموزش جهانی، ۱۳۶۵، ۵۱ ص. نشریه شماره ۲۲.
- Primary education آموزش ابتدایی
International surveys بررسی بین المللی
Curriculum برنامه درسی
Educational objectives هدف آموزش
Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی
- ۳۹۴ ♦♦ بررسی طرح کاد در شهر همدان. سازمان برنامه و بودجه استان همدان، معاونت آمار و اطلاعات، ۱۳۶۵، ۴۹ ص.
- Education work relationship رابطه آموزش و کار
Vocational education آموزش فنی و حرفه ای
— همدان
Educational innovation نوآوری آموزشی
Secondary education آموزش متوسطه
Attitudes نگرش
Statistical surveys بررسی آماری
Educational assessment ارزشیابی آموزشی
- Training
Educational facilities design
Standards
- ۳۹۵ ♦♦ آمار تفضیلی تعلیمات ابتدایی (دبستانهای عادی) در سال ۴۸-۱۳۴۷. وزارت آموزش و پرورش، معاونت طرح ها و بررسی ها، دفتر هماهنگی برنامه ها اداره آمار، ۱۳۴۹، ۷۸ ص.
- نشریه شماره ۶.
آموزش ابتدایی
۱۳۴۷-۱۳۴۸
بررسی آماری
آمار آموزشی
افت تحصیلی
دبستان
کارکنان
دانش آموز دبستانی
- Primary education
1347-1348
Statistical surveys
Educational statistics
Educational wastage
Elementary schools
Personnel
Elementary school students
- ۳۹۱ ♦♦ برنامه ریزی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت برق (طی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) (۱۳۶۶-۱۳۶۲). وزارت نیرو، امور برق، دفتر برق روستائی و ستاد سازندگی و آموزش، ۱۳۶۱، ۴۶ ص. نشریه شماره ۳۷.
- نیروی متخصص
مشاغل صنعت برق
آموزش فنی و حرفه ای
مؤسسه آموزشی
پیش بینی آموزشی
برنامه ریزی آموزشی
تجهیزات آموزشی
تسهیلات آموزشی
آموزش ضمن خدمت
هدف آموزش
بررسی آماری
- Professional personnel
Electrical occupations
Technical education
Educational institutions
Educational forecasting
Educational planning
Educational equipment
Educational facilities
Inservice education
Educational objectives
Statistical surveys

- کارآموزی Training
دختر Females
پسر Males
جنسیت Sexuality
تفاوت جنسی Sex differences
- ۳۹۷ ♦ ♦ بازده خصوصی و اجتماعی آموزش
خانه‌داری به دختران در دوره متوسطه. محمدیگی،
علی اعظم. سازمان برنامه و بودجه، مدیریت آموزش و پرورش عمومی،
فنی و حرفه‌ای. ۱۳۶۹. ۱۶ ص، ۳ کتابنامه.
اقتصاد خانه Home economics
آموزش متوسطه Secondary education
دختر Females
آموزش فنی و حرفه‌ای Vocational education
آموزش اقتصاد خانه Home economics education
تأثیر اجتماعی - اقتصادی Socioeconomic influence
- ۳۹۵ ♦ ♦ برآورد عرضه نیروی انسانی سطح عالی در
برنامه عمرانی ششم. سازمان برنامه و بودجه، معاونت برنامه‌ریزی،
دفتر جمعیت و نیروی انسانی. ۲۵۳۶ [۱۳۵۶]. ۴۴ ص، کتابنامه.
نیروی انسانی Labor force
نیروی متخصص Professional personnel
پیش‌بینی آموزشی Educational forecasting
رابطه آموزش و کار Education work relationship
بررسی آماری Statistical surveys
نیاز به نیروی انسانی Labor needs
- ۳۹۸ ♦ ♦ نوجوانان و آموزش فراگیر. The young
adolescent and comprehensive schooling.
جان (Lowe, John). مترجم جعفر سجادی. مدیریت آموزش و پرورش
عمومی، فنی و حرفه‌ای، معاونت امور اجتماعی. ۱۶ ص.
آموزش همگانی Equal education
نوجوان Adolescents
بلوغ (فرد) Maturity (individuals)
پایه ۹ Grade 9
ترک تحصیل Dropping out
آموزش اجباری Compulsory education
برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning
مراحل رشد Developmental stages
برنامه درسی Curriculum
- ۳۹۶ ♦ ♦ شکست تحصیلی و رابطه آن با زمینه
خانوادگی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی مدارس شیراز.
خیر، محمد. دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی. ۱۳۶۴. ۳۳ ص، ۶
کتابنامه.
شکست تحصیلی Academic failure
آموزش ابتدایی Primary education
شیراز Shiraz
افت تحصیلی Educational wastage
رابطه والدین و کودک Parent child relationship
تأثیر خانواده Family influence
تعداد افراد خانواده Family size
پدر Fathers
نقش والدین Parent role
مهاجرت Migration
موقعیت اقتصادی Economic status
ویژگی خانواده Family characteristics
- ۳۹۹ ♦ ♦ اجرا و فرم‌گیری و تهیه مقدمات استاندارد
کردن آزمون رابطه تصویری رایموند. ب. کاتل فرم الف ۳.
بهارستان، جلیل [و دیگران]. دانشسرای عالی. فوق لیسانس. ۱۳۵۳. به
راهنمایی: ابراهیم هاشمی.
آزمون فرهنگ - نابسته Culture fair tests
آزمون هوش Intelligence tests
نرم آزمون Test norms
مشکل آزمون Testing problems

- آزمون ریموند. ب. کاتل
کاربرد آزمون
آزمون استاندارد شده
- ۳۰۴۰۳ کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و یادگیری (۱). مترجم فرخ لقا رئیس دانا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۲. آبان ۱۳۶۴. ص ۴-۶.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
Application کاربرد
Teaching تدریس
Learning processes فرایند یادگیری
Learning یادگیری
- ۳۰۴۰۴ تحقیقی در مقایسه برنامه دوره سه ساله راهنمایی با سال ششم ابتدایی و سال های اول و دوم متوسطه. سالمی، پروانه، فوق لیسانس. به راهنمایی: امیری. ۱۳۴۸. ۴۱ ص
- Junior high schools دوره راهنمایی تحصیلی
Comparative analysis بررسی تطبیقی
Secondary education آموزش متوسطه
Grade 6 پایه ۶
Grade 7 پایه ۷
Grade 8 پایه ۸
Educational planning برنامه ریزی آموزشی
Curriculum برنامه درسی
Vocational education آموزش فنی و حرفه ای
Courses ماده درسی
- ۳۰۴۰۵ چگونه مواد و وسایل کمک آموزشی انتخاب کنیم؟. امین جواهری، رضا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۳. آذر ۱۳۶۴. ص ۶-۷.
- Educational media رسانه آموزشی
Educational technology تکنولوژی آموزشی
Selection انتخاب
Guidance راهنمایی
- ۳۰۴۰۶ کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و یادگیری (۲). مترجم فرخ لقا رئیس دانا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۳. آذر ۱۳۶۴. ص ۴-۵.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
Application کاربرد
Learning processes فرایند یادگیری
Learning یادگیری
- ۳۰۴۰۷ رهنمودهایی پیرامون طراحی و تولید وسایل کمک آموزشی ساده. یونسکو. مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۱. مهر ۱۳۶۴. ص ۱۲-۱۴.
- Educational media رسانه آموزشی
Operating expenses هزینه عملیات
Production تولید
Costs هزینه
- ۳۰۴۰۸ آموزش از راه بازی. انگلی، لیلیا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۱. مهر ۱۳۶۴. ص ۱۰-۱۱.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
Application کاربرد
Teaching تدریس
Learning processes فرایند یادگیری
Learning یادگیری
- ۳۰۴۰۹ آموزش از راه بازی. انگلی، لیلیا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۱. مهر ۱۳۶۴. ص ۱۰-۱۱.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
Application کاربرد
Teaching تدریس
Learning processes فرایند یادگیری
Learning یادگیری
- ۳۰۴۱۰ آموزش از راه بازی. انگلی، لیلیا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۱. مهر ۱۳۶۴. ص ۱۰-۱۱.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
Application کاربرد
Teaching تدریس
Learning processes فرایند یادگیری
Learning یادگیری

۰۰۴۱۲ تکنولوژی آموزشی. کنعانی، مسعود. رشد

تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۲. آبان ۱۳۶۵. ص ۸-۹ و ۱۲.

Educational technology تکنولوژی آموزشی

Definitions تعریف

۰۰۴۱۳ انواع امتحان و هدف‌های آن (۱). شریفی،

حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۳. آذر ۱۳۶۵.

ص ۱۵، ۲۱.

Examinations امتحان

Objectives هدف

Behavioral objectives هدف رفتاری

۰۰۴۱۴ تکنولوژیست آموزشی کیست و چه میکند؟

یغما، ع؛ امیرابراهیمی، ت. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره

۳. آذر ۱۳۶۵. ص ۴-۵ و ۸.

Educational technology تکنولوژی آموزشی

Task analysis تحلیل شغل

media specialists تکنولوژیست آموزشی

۰۰۴۱۵ انواع امتحان و هدف‌های آن (۲). شریفی،

حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۳. آذر ۱۳۶۵.

ص ۱۴.

Examinations امتحان

Teaching تدریس

Behavioral objectives هدف رفتاری

Evaluation ارزشیابی

Students دانش‌آموز

۰۰۴۱۶ شیوه بیان و تحلیل آرمان‌ها، مقاصد و

هدف‌های آموزشی (۳). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی

آموزشی. دوره دوم. شماره ۳. آذر ۱۳۶۵. ص ۹-۱۱.

Educational objectives هدف آموزش

Analysis تحلیل

۰۰۴۰۷ سیر تحول تکنولوژی آموزشی. لطفی‌پور،

خسرو. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۴. ص ۴-۵.

Educational media رسانه آموزشی

Educational technology تکنولوژی آموزشی

History تاریخچه

۰۰۴۰۸ نقش تکنولوژیست‌های آموزشی در

برنامه‌ریزی درسی. دبیری‌اصفهانی، عذرا. رشد تکنولوژی آموزشی.

دوره دوم. شماره ۱. مهر ۱۳۶۵. ص ۴-۶.

Media specialists تکنولوژیست آموزشی

Curriculum development برنامه‌ریزی درسی

Qualification صلاحیت

۰۰۴۰۹ شیوه بیان و تحلیل آرمان‌ها، مقاصد و

هدف‌های آموزشی (۱). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی

آموزشی. دوره دوم. شماره ۱. مهر ۱۳۶۵. ص ۷-۹.

Analysis تحلیل

Educational objectives هدف آموزش

۰۰۴۱۰ نکاتی چند پیرامون استفاده درست از

کتاب‌های درسی. مترجم امان‌الله صفوی. رشد تکنولوژی آموزشی.

دوره دوم. شماره ۱. مهر ۱۳۶۵. ص ۱۶-۱۷.

Textbooks کتاب درسی

Use study بررسی شیوه استفاده

۰۰۴۱۱ شیوه بیان و تحلیل آرمان‌ها، مقاصد و

هدف‌های آموزشی (۲). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی

آموزشی. دوره دوم. شماره ۲. آبان ۱۳۶۵. ص ۱۰-۱۲.

Educational objectives هدف آموزش

Behavioral objectives هدف رفتاری

Analysis تحلیل

- ۳۱۷ ♦♦ تکنولوژیست آموزشی چه میکند ؟
(۲). یغما، ع؛ امیرابراهیمی، ت. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۴. دی ۱۳۶۵. ص ۴-۵.
تکنولوژیست آموزشی
تحلیل شغل
تکنولوژی آموزشی
Media specialists
Task analysis
Educational technology
- ۳۱۸ ♦♦ شیوه بیان و تحلیل آرمان‌ها، مقاصد و هدف‌های آموزشی (۴). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۸. دی ۱۳۶۵. ص ۸-۹.
هدف آموزش
تحلیل
Educational objectives
Analysis
- ۳۱۹ ♦♦ امتحان و مراحل انجام آن (۳). شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۴. دی ۱۳۶۵. ص ۱۵-۱۸.
امتحان
هدف رفتاری
Examinations
Behavioral objectives
- ۳۲۰ ♦♦ روش سیستماتیک برای آموزش (۲). رئیس‌دانا، فرخ‌لقا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۵. ص ۲۳-۲۵.
یادگیری
روش تدریس
هدف‌گرایی
Learning
Teaching methods
Goal orientation
- ۳۲۱ ♦♦ ارزشیابی در آموزش و پرورش. شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۵. ص ۶-۹.
ارزشیابی
اندازه‌گیری
پیشرفت تحصیلی
Evaluation
Measurement
Academic achievement
- ۳۲۲ ♦♦ آموزش علم و تکنولوژی (۲). مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۶. ص ۱۱-۱۳ و ۱۶.
آموزش علوم
تکنولوژی آموزشی
Science education
Educational technology
- ۳۲۳ ♦♦ نقش و اهمیت وسایل آموزشی سمعی - بصری در مدارس (۲). مجید عمیق. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۶. ص ۸-۱۰.
وسایل سمعی و بصری
تکنولوژی آموزشی
کاربرد
بررسی شیوه استفاده
Audiovisual aids
Educational technology
Application
Use study
- ۳۲۴ ♦♦ روش‌های تدریس و هدف‌های آموزشی پنهان و آشکار (۲). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۶. ص ۱۴-۱۶.
روش تدریس
آموزش زبان دوم
هدف آموزش
Teaching methods
Second language instruction
Educational objectives
- ۳۲۵ ♦♦ نکاتی که باید در نوشتن پرسش‌های عینی رعایت شود. شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۶. ص ۲۴-۲۷.
آزمون چندگزینه‌ای
آزمون عینی
آزمون‌سازی
Multiple choice tests
Objective tests
Test construction
- ۳۲۶ ♦♦ اهمیت اطلاع و اطلاع‌رسانی و نقش آن در آموزش زندگی. افضل‌نیا، محمدرضا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۶. ص ۴-۷.
اطلاع‌رسانی
Information science

- | | | | |
|-------------|---------|----------------------|-------------|
| Japan | ژاپن | Continuing education | آموزش مستمر |
| History | تاریخچه | Information | اطلاعات |
| Application | کاربرد | | |
- ۴۲۷ ◊ بررسی یک مسئله جهانی: آموزش و پرورش در جامعه معاصر (۱). شولد، مرک (Marc scholer). مترجم ت. امیرابراهیمی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۶. ص ۲۰-۲۲.
- | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Educational technology | تکنولوژی آموزشی | Educational planning | برنامه‌ریزی آموزشی |
| Educational organization | نظام آموزشی | Educational technology | تکنولوژی آموزشی |
| Educational change | تحول آموزشی | Educational organization | نظام آموزشی |
| Futures (of society) | آینده | Mastery learning | یادگیری تسلط یاب |
| Educational strategies | استراتژی آموزشی | Problems | مشکلات |
| Problems | مشکلات | | |
- ۴۳۱ ◊ بررسی یک مسئله جهانی: آموزش و پرورش، درد جامعه معاصر (۲). رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۶-۸.
- | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Educational technology | تکنولوژی آموزشی | Educational planning | برنامه‌ریزی آموزشی |
| Educational organization | نظام آموزشی | Educational technology | تکنولوژی آموزشی |
| Educational change | تحول آموزشی | Educational organization | نظام آموزشی |
| Futures (of society) | آینده | Mastery learning | یادگیری تسلط یاب |
| Educational strategies | استراتژی آموزشی | Problems | مشکلات |
| Problems | مشکلات | | |
- ۴۳۲ ◊ ماهیت و ساخت موضوعات درسی باید چگونه باشد؟! صفوی، امان‌الله. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۳۴-۳۵.
- | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Textbooks | کتاب درسی | Educational technology | تکنولوژی آموزشی |
| Structural analysis (science) | تحلیل ساختاری | Vocabulary | واژگان |
- ۴۳۳ ◊ تصحیح و نمره‌گذاری اوراق امتحانی. شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۲۷-۲۹.
- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Multiple choice tests | آزمون چند گزینه‌ای | Science education | آموزش علوم |
| Right - wrong test | آزمون صحیح و غلط | Mathematics instruction | آموزش ریاضی |
| Essay tests | آزمون انشایی | Outdoor education | آموزش خارج از کلاس |
| Grading | نمره‌گذاری | Nonformal education | آموزش غیر رسمی |
| Examinations | امتحان | Vocational education | آموزش فنی و حرفه‌ای |
- ۴۳۴ ◊ نقش و اهمیت وسایل سمعی - بصری در مدارس (۳). مترجم مجید عمیق. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۲۴-۲۶.
- | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Educational technology | تکنولوژی آموزشی | Audiovisual aids | وسایل سمعی و بصری |
| Definitions | تعریف | Educational technology | تکنولوژی آموزشی |
- ۴۲۸ ◊ مفهوم تکنولوژی آموزشی از لحاظ لغوی. افضل‌نیا، محمدرضا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۴-۵، کتابنامه.
- ۴۲۹ ◊ آموزش علم و تکنولوژی (۳). مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۱۲-۱۴.

- ۱۰-۱۲. روشی نو در آموزش: یادگیری از راه تجربه. فتیح، هوشنگ. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۸. اردیبهشت ۶۷-۱۳۶۶، ص ۴۰-۴۲.
- Textbooks کتاب درسی
Textbook preparation تهیه کتاب درسی
Textbook evaluation ارزشیابی کتاب درسی
- Children کودک
Students دانش آموز
Teaching methods روش تدریس
Experiential learning یادگیری تجربی
۱۰۴۳۸. درباره تکنولوژی آموزشی. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲-۳ و ۲۸.
- Learning یادگیری
Educational technology تکنولوژی آموزشی
Behavioral objectives هدف رفتاری
۱۰۴۳۹. دست آوردهای آموزش برنامه‌ای. مترجم ت. امیرابراهیمی. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۷-۱۳۶۶، ص ۴-۶.
- Programed instruction آموزش برنامه‌ای
Teaching machines ماشین آموزش
Learning theories نظریه یادگیری
۱۰۴۴۰. رسانه‌ها و وظایف جدید در تربیت معلم (۱). گنزوین، فرنگ، مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۲، مهر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۷-۹.
- Educational television تلویزیون آموزشی
Educational radio رادیو آموزشی
Teacher education تربیت معلم
Learning یادگیری
Hungary مجارستان
Educational media رسانه آموزشی
۱۰۴۴۱. پیشگامان تکنولوژی آموزشی (۱). مترجم ت. امیرابراهیمی. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۱، مهر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۴-۶.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
۱۰۴۴۲. تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر؛ مالزی. مترجم عادل یغما. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۷-۱۳۶۶، ص ۱۶-۱۷.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
Teacher centers مرکز تربیت معلم
Educational media رسانه آموزشی
Malaysia مالزی
۱۰۴۴۵. چند نکته مفید پیرامون مطالعه بهتر و سریعتر. به‌پژوه، احمد. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۷-۱۳۶۶، ص ۳۵-۳۷، کتابنامه.
- Speed reading تند خوانی
Reading instruction آموزش خواندن
Reading خواندن
۱۰۴۴۶. تهیه و تدوین مواد آموزشی برنامه‌ای (۷). امیر تیموری، محمد حسن. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲۱-۲۳ و ۲۸.
- Questioning techniques فن پرسش
Programed instruction آموزش برنامه‌ای
Instructional design طراحی آموزشی
۱۰۴۴۷. بحثی درباره روش تدوین کتاب‌های درسی. بزیگر، لسلی جی (J. Leslie, Briggs). مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۷-۱۳۶۶، ص

Learning	یادگیری	History	تاریخچه
		Theories	نظریه
۰۰۲۵۷	رسانه‌ها و وظایف جدید در تربیت معلم (۲).	۰۰۲۵۲	ارزشیابی. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۱، مهر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۱۷-۱۸.
	گنزوین، فرنگ، مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۲، آبان ۶۷-۱۳۶۶، ص ۱۱-۱۳.	ارزشیابی	ارزشیابی
Mass media	رسانه گروهی	Evaluation	ارزشیابی
Family (sociological unit)	خانواده	Tests	آزمون
Schools	مدرسه	Measurement	اندازه‌گیری
Teaching	تدریس	۰۰۲۵۳	درباره تکنولوژی آموزشی. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۱، مهر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲-۳.
Teachers	معلم	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Students	دانش آموز	Concept	مفهوم
Parents	والدین	Educational objectives	هدف آموزش
Learning	یادگیری	۰۰۲۵۴	پیشگامان تکنولوژی آموزشی. مترجم ت. امیرابراهیمی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۲، آبان ۶۷-۱۳۶۶، ص ۴-۵.
Hungary	مجارستان	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
۰۰۲۵۸	کاربرد تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر [هند]. مترجم عدرا دبیری اصفهانی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۲، آبان ۶۷-۱۳۶۶، ص ۶-۷.	History	تاریخچه
Educational technology	تکنولوژی آموزشی	Theories	نظریه
Educational equipment	تجهیزات آموزشی	۰۰۲۵۵	درباره تکنولوژی آموزشی. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۲، آبان ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲-۳.
India	هند	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Application	کاربرد	Educational equipment	تجهیزات آموزشی
۰۰۲۵۹	تهیه و تدوین مواد آموزش برنامه‌ای (۱).	Learning	یادگیری
	امیر تیموری، محمدحسن. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۲، آبان ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲۵-۲۸.	۰۰۲۵۶	خودآزمایی در اصول و روش‌های ارزشیابی. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم، شماره ۲، آبان ۶۷-۱۳۶۶، ص ۱۵-۱۷.
Programed instruction	آموزش برنامه‌ای	Self evaluation (individuals)	خودسنجی
Learning	یادگیری	Testing	آزمون
Teaching	تدریس		
Students	دانش آموز		
۰۰۲۶۰	تهیه و تدوین مواد آموزش برنامه‌ای (۲).		
	امیر تیموری، محمدحسن. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم، شماره ۳.		

Educational technology	تکنولوژی آموزشی	آذر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲۲-۲۴.
Educational media	رسانه آموزشی	طراحی آموزشی
Evaluation	ارزشیابی	Programed instruction
		آموزش برنامه‌ای

۴۶۵ بعضی مبانی روانشناختی برای تکنولوژی

آموزشی. ای‌واش، جیمز، مترجم جعفر نجفی‌زند. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۳، آذر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۱۰-۱۱.

Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Educational innovation	نوآوری آموزشی
Educational media	رسانه آموزشی
Learning	یادگیری
Educational environment	محیط آموزشی
Educational psychology	روان‌شناسی پرورشی

۴۶۶ درسی از تلاش‌های یک کشور جهان‌سومی

در قلمرو برنامه‌ریزی درسی: طرح آموزشی علوم هوشنگ آباد (در ایالت مادیاپرادش هندوستان). خلخال، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۳، آذر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۱۴-۱۶.

Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی
Science education	آموزش علوم
Hoshang abad	هوشنگ آباد (هند)
-	مادیاپرادش (هند)
India	هند
Rural schools	مدرسه روستایی
Case studies	مورد پژوهی
Evaluation	ارزشیابی
Educational innovation	نوآوری آموزشی
Developing nations	کشورهای در حال توسعه

۴۶۷ نقش تمرین در یادگیری. صفوی، امان‌الله. رشد

تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۳، آذر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲۶.

Educational practices	تمرین
-----------------------	-------

۴۶۸ درباره تکنولوژی آموزشی. [یغما، عادل]. رشد

تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۳، آذر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲-۳ و ۲۰.

Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Instruction	آموزش
Design	طراحی
Human being	انسان
Environment	محیط زیست

۴۶۹ تجزیه و تحلیل نتایج امتحان. شریفی،

حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۳، آذر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۱۸-۲۰.

Analysis	تحلیل
Tests	آزمون
Test results	نتیجه آزمون

۴۷۰ تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر

[بنگلادش]. مترجم عذرا دبیری‌اصفهانی. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۳، آذر ۶۷-۱۳۶۶، ص ۴-۵.

Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Bangladesh	بنگلادش
Educational Equipment	تجهیزات آموزشی
Teacher centers	مرکز تربیت معلم
Inservice education	آموزش ضمن خدمت
Correspondence study	دوره مکاتبه‌ای

۴۷۱ ارزشیابی اثربخشی رسانه‌های آموزشی.

مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره سوم، شماره ۳، آذر

	۶۷-۱۳۶۶، ص ۹-۱۰.
--	------------------

- | | | | |
|------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Educational technology | تکنولوژی آموزشی | Learning | یادگیری |
| Mass media | رسانه گروهی | Students | دانش آموز |
| Application | کاربرد | Teachers | معلم |
| Schools | مدرسه | | |
| Norway | نروژ | | |
- ۴۶۸ ♦♦♦ درباره تکنولوژی آموزشی. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲-۳ و ۳۱.
- | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Educational technology | تکنولوژی آموزشی | Educational quality | کیفیت آموزشی |
| | | Perception | ادراک |
| | | Communications | ارتباطات |
- ۴۷۲ ♦♦♦ چگونه می توان قوه استنتاج را در دانش آموزان تقویت کرد؟! کرمی پورشمس آبادی، محمدرضا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۶-۲۷.
- | | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| Teachers | معلم | | |
| Students | دانش آموز | | |
| Learning | یادگیری | | |
| Deduction | استنتاج | | |
- ۴۷۳ ♦♦♦ رد پای تکنولوژی آموزشی (۱). مترجم ت. امیرابراهیمی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۴-۶.
- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Educational technology | تکنولوژی آموزشی | Analysis | تحلیل |
| History | تاریخچه | Testing | آزمون |
| | | Test results | نتیجه آزمون |
| | | Teaching | تدریس |
| | | Statistics | آمار |
- ۴۷۴ ♦♦♦ تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر [اندونزی]. مترجم عذرا دبیری اصفهانی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۱۰-۱۱.
- | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Educational technology | تکنولوژی آموزشی | Instructional design | طرح آموزشی |
| Indonesia | اندونزی | Programed instruction | آموزش برنامه ای |
| Educational equipment | تجهیزات آموزشی | Levels of education | سطوح آموزشی |
| Communications | ارتباطات | Educational objectives | هدف آموزش |
| Inservice education | آموزش ضمن خدمت | | |
| Learning | یادگیری | | |
| Instructional design | طراحی آموزشی | | |
- ۴۷۵ ♦♦♦ نگاهی گذرا به برنامه " دلتا " و تکنولوژی آموزش
- ۴۶۹ ♦♦♦ استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج امتحان در تدریس. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۱۸-۱۹.
- ۴۷۰ ♦♦♦ تهیه و تدوین مواد آموزش برنامه ای (۳). امیر تیموری، محمدحسن. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۰-۲۳.
- ۴۷۱ ♦♦♦ آموزش نحوه استفاده از رسانه های گروهی در مدرسه (۱). گیردال، آسل. مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۷-۹.
- ۴۷۵ ♦♦♦ نگاه گذرا به برنامه " دلتا " و تکنولوژی آموزش

- آموزشی. مترجم نظر بلند. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۵. بهمن ۶۷-۱۳۶۶. ص ۸-۹.
- Teachers معلم
- Observation مشاهده
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Delta دلتا
- Tele - education آموزش از راه دور
- Inservice education آموزش ضمن خدمت
- Leisure education آموزش اوقات فراغت
- Educational equipment تجهیزات آموزشی
- ۰۰۳۷۹ **رد پای تکنولوژی آموزشی. مترجم ت. امیرابراهیمی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره پنجم. بهمن ۶۷-۱۳۶۶. ص ۴-۵.**
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Mass media رسانه گروهی
- Educational equipment تجهیزات آموزشی
- Educational media رسانه آموزشی
- Educational radio رادیو آموزشی
- Educational television تلویزیون آموزشی
- Multimedia instruction آموزش چند رسانه‌ای
- History تاریخچه
- ۰۰۳۷۶ **تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر [ژاپن]. مترجم عادل یغما. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۵. بهمن ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۳-۲۵.**
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Multimedia instruction آموزش چند رسانه‌ای
- Learning یادگیری
- Teaching تدریس
- Application کاربرد
- Japan ژاپن
- آموزش نحوه استفاده از رسانه‌های گروهی در مدرسه (۲). مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۵. بهمن ۶۷-۱۳۶۶. ص ۶-۷ و ۱۸.
- Instruction آموزش
- Mass media رسانه گروهی
- Application کاربرد
- Schools مدرسه
- Norway نروژ
- ۰۰۳۷۷ **روش تدوین فیلمنامه‌های آموزشی (۱). سخایی، تیرداد. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۵. بهمن ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۰-۲۲.**
- Films فیلم
- Instructional films فیلم آموزشی
- Science education آموزش علوم
- Scripts فیلمنامه
- Film production فیلمسازی
- ۰۰۳۸۱ **تهیه و تدوین مواد آموزش برنامه‌ای (۴). امیر تیموری، محمد حسن. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۵. بهمن ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۶-۲۷ و ۳۱.**
- Instructional design طراحی آموزشی
- Programed instruction آموزش برنامه‌ای
- Programing برنامه‌نویسی
- Teaching methods روش تدریس
- ۰۰۳۸۲ **درباره تکنولوژی آموزشی. [یغما، عادل]. رشد دانش آموز رفتار دانش آموز**
- Students دانش آموز
- Student behavior رفتار دانش آموز

- | | | |
|---|-------------|--|
| Curriculum | برنامه درسی | تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲-۳ و ۶ |
| Students | دانش آموز | |
| Teachers | معلم | Educational technology |
| Educational resources | منبع آموزشی | تکنولوژی آموزشی |
| Educational needs | نیاز آموزشی | یادگیری |
| Norway | نروژ | Theories |
| | | نظریه |
| <p>۳۸۳ ♦♦ تکنولوژی آموزشی، از تولد تا بلوغ. مترجم ت. امیرابراهیمی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۴-۶.</p> | | |
| | | Educational technology |
| | | تکنولوژی آموزشی |
| | | History |
| | | تاریخچه |
| | | Programed instruction |
| | | آموزش برنامه‌ای |
| <p>۳۸۴ ♦♦ روش تدوین فیلمنامه‌های آموزشی (۲). سخایی، تیرداد. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۶-۲۸.</p> | | |
| | | Instructional films |
| | | فیلم آموزشی |
| | | Scripts |
| | | فیلمنامه |
| | | Outline |
| | | طرح کلی |
| <p>۳۸۵ ♦♦ تهیه و تدوین مواد آموزش برنامه‌ای (۵). امیرتیموری، محمدحسن. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۱۹-۲۱.</p> | | |
| | | Instructional design |
| | | طراحی آموزشی |
| | | Programed instruction |
| | | آموزش برنامه‌ای |
| <p>۳۸۹ ♦♦ گذری از دالان گویش به نگارش. کانتور، کنت جی. مترجم سوسن بالغی‌زاده. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۷. فروردین ۶۸-۱۳۶۷. ص ۲۲-۲۳.</p> | | |
| | | Speech communication |
| | | ارتباط‌گفتاری |
| | | Writing (Composition) |
| | | نوشتن (انشاء) |
| | | Children |
| | | کودک |
| | | Writing skills |
| | | مهارت نوشتاری |
| <p>۳۹۰ ♦♦ بررسی کاربرد تکنولوژی آموزشی در جهان ۲- آسیا. مترجم پ. فاضلیان. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم.</p> | | |
| | | Instruction |
| | | آموزش |
| | | Mass media |
| | | رسانه گروهی |
| | | Application |
| | | کاربرد |
| | | Schools |
| | | مدرسه |

- Technology transfer انتقال تکنولوژی شماره ۷، فروردین ۶۸-۱۳۶۷، ص ۵-۷ و ۱۱.
- Application کاربرد Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Developing nations کشورهای در حال توسعه Technology تکنولوژی
- Social problems مشکل اجتماعی Planning برنامه ریزی
- Learning یادگیری Asia آسیا
- Application کاربرد
- Recommendations توصیه‌ها
- ۴۹۴ سازمان دادن تجارب یادگیری و مفاهیم در برنامه‌ها و مواد آموزشی (۱). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۸-۱۳۶۷، ص ۶-۸.
- Learning یادگیری
- Learning experience تجربه یادگیری
- Programs برنامه
- Instructional materials مواد آموزشی
- Students دانش آموز
- Curriculum برنامه درسی
- ۴۹۵ تحلیل کنش متقابل کلامی بین معلم و دانش آموز. استونز، ا؛ موریس، س (Stones, E ; Morris, S). مترجم خدیجه علی آبادی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۸-۱۳۶۷، ص ۹-۱۳ و ۲۷.
- Interaction process analysis تحلیل فرایند تعامل
- Teachers معلم
- Students دانش آموز
- Verbal communication ارتباط کلامی
- Teaching methods روش تدریس
- Instructional materials مواد آموزشی
- Flanders فلاندرز
- ۴۹۶ درباره تکنولوژی آموزشی؛ طراحی آموزشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۸-۱۳۶۷، ص ۳-۵ و ۲۴.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Instructional design طراحی آموزشی
- ۴۹۷ درباره تکنولوژی آموزشی؛ طراحی آموزشی (ارزشیابی). رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۷، فروردین ۶۸-۱۳۶۷، ص ۳-۴ و ۲۳.
- Instructional design طراحی آموزشی
- Evaluation ارزشیابی
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Students دانش آموز
- Measurement سنجش
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- ۴۹۸ استفاده از شاخص‌های آماری در تعبیر و تفسیر نتایج امتحان (۴). شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۸-۱۳۶۷، ص ۲۲-۲۴.
- Indicators شاخص
- Statistical data داده‌های آماری
- Test results نتیجه آزمون
- Grading نمره گذاری
- Examinations امتحان
- Statistical analysis تحلیل آماری
- ۴۹۹ انتخاب رسانه‌های مناسب (۴). تیفس، جان. مترجم علی میرزاییگی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۴-۱۶.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Technology تکنولوژی

Students	دانش آموز	Evaluation	ارزشیابی
Educational resources	منبع آموزشی	Testing	آزمون
Evaluation	ارزشیابی	Learning	یادگیری
		Measurement	سنجش
♦♦♦♦♦ درجه بندی رفتار. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره سوم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۱۶-۱۸.			
Behavior rating scales	مقیاس درجه بندی رفتار	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Student behavior	رفتار دانش آموز	Computers	کامپیوتر
Evaluation	ارزشیابی	Application	کاربرد
		Instruction	آموزش
		Learning	یادگیری
♦♦♦♦♦ درباره تکنولوژی آموزشی: طراحی آموزشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۹. خرداد ۶۸-۱۳۶۷. ص ۳-۴ و ۱۱.			
Curriculum	برنامه درسی	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Curriculum design	طراحی برنامه درسی	Educational equipment	تجهیزات آموزشی
Learning	یادگیری		
Educational objectives	هدف آموزش		
Curriculum development	برنامه ریزی درسی		
Instructional design	طرح آموزشی		
♦♦♦♦♦ نقش "محتوا و روش" در برنامه و کتاب های درسی (۱). Curriculum development : theory and practice. and توبا، هیلدا (Taba, Hilda). مترجم مرتضی خلخالی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۹. خرداد ۶۸-۱۳۶۷. ص ۴-۵.			
Curriculum	برنامه درسی	Children	کودک
Course content	محتوای درس	Toys	اسباب بازی
Textbooks	کتاب درسی	Selection	انتخاب
Textbook content	محتوای کتاب درسی		
Intellectual disciplines	نظم فکری		
Discipline	رشته علمی		
Methods	روش		
♦♦♦♦♦ آموختن از همکلاسی، یکی از راه های یادگیری است. ویلکیسنون، جی.ام. مترجم پرویز امین. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۹. خرداد ۶۸-۱۳۶۷. ص ۳۷-۳۹ و ۴۱.			
		Learning	یادگیری
		Independent study	خودآموزی
		Peer groups	گروه همسالان

- ۵۵۸ کامپیوتر و نقش آن در فاضلیان ، پ. رشد
تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۱، مهر ۶۹-۱۳۶۸، ص ۶-۹.
- Computers کامپیوتر
History تاریخچه
General education آموزش عمومی
- ۵۵۹ تکنولوژی آموزشی برای علم آموزش و
پرورش. جعفر نجفی زند، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره
۱، مهر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۴-۷.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
Learning یادگیری
Programed instruction آموزش برنامه‌ای
Instruction آموزش
- ۵۶۰ تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر
از لاندنو. مترجم عادل یغما، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم،
شماره ۱، مهر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۸-۹ و ۲۱.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
New zealand زلاندنو
Educational organization نظام آموزشی
- ۵۶۱ ارزشیابی معلم از روش تدریس خود، شریفی،
حسن پاشا، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۱، مهر
۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۶-۱۸.
- Evaluation ارزشیابی
Teaching methods روش تدریس
Evaluation methods روش ارزشیابی
Teacher evaluation ارزشیابی معلم
Rating scales مقیاس درجه‌بندی
Teacher behavior رفتار معلم
- ۵۶۲ جنبه‌های کمی ارزشیابی، شریفی، حسن پاشا،
رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۶۸-۱۳۶۷، ص
- Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
- ۵۶۳ درباره تکنولوژی آموزشی: طراحی
آموزشی، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۹، خرداد
۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۱-۱۲ و ۴۱.
- Curriculum برنامه درسی
Curriculum design طراحی برنامه درسی
Textbook content محتوای کتاب درسی
Educational objectives هدف آموزش
Course content محتوای درس
- ۵۶۴ ماهیت روش تدریس، صفوی، امان‌الله، رشد
تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۱، مهر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۲۴.
- Teaching methods روش تدریس
Learning یادگیری
Assignments تکلیف درسی
- ۵۶۵ کودکان پیش از دبستان به چه نوع اسباب
بازی نیاز دارند؟، پواتر، ج، ک، (Poetes, J.K). مترجم لیلی انگجی،
رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۱، مهر ۶۹-۱۳۶۸، ص
۲۳-۲۵.
- Preschool children کودک پیش دبستانی
Toys اسباب بازی
Children کودک
- ۵۶۶ ماهیت مسئله طراحی برنامه چیست؟، گویوز،
نرمان (Graves, Norman)، مترجم مرتضی خلخالی، رشد تکنولوژی
آموزشی، دوره پنجم، شماره ۱، مهر ۶۹-۱۳۶۸، ص ۵ و ۱۱.
- Curriculum برنامه درسی
Curriculum design طراحی برنامه درسی
Geography instruction آموزش جغرافی
Curriculum development برنامه‌ریزی درسی

- ۱۷-۶. کتابخانه مدرسه
School libraries
- ارزشیابی
Evaluation
- اندازه گیری
Measurement
- نمره گذاری
Scoring
- ارزشیابی دانش آموز
Student evaluation
۱۳۱۷. فواید تکنولوژی آموزشی. افضل نیا، محمدرضا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۲. آبان ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۸.
- نوآوری در آموزش و پرورش (۱). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۱. مهر ۷۰-۱۳۶۹. ص ۸-۱۰.
- نوآوری آموزشی
Educational innovation
- تحول آموزشی
Educational change
- مشکلات آموزشی
Educational problems
- حل مشکل
Problem solving
۱۳۱۸. تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر [تایلند]. مترجم عادل یغما. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۲. آبان ۶۸-۱۳۶۷. ص ۱۲-۱۳.
- نوآوری در آموزش و پرورش (۲). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۲. آبان ۷۰-۱۳۶۹. ص ۶-۷.
- نوآوری آموزشی
Educational innovation
- تحول آموزشی
Educational change
- مشکلات آموزشی
Educational problems
۱۳۱۹. درباره تکنولوژی آموزشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۲. آبان ۶۸-۱۳۶۷. ص ۲-۵.
- طراحی برنامه درسی
Curriculum design
- برنامه ریزی درسی
Curriculum development
- برنامه درسی
Curriculum
۱۳۲۰. انتخاب رسانه های مناسب (۱). تیفن، جان (Tiffen, John). مترجم علی میرزاییگی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۳. آذر ۶۸-۱۳۶۷. ص ۸-۱۱.
- تکنولوژی آموزشی
Educational technology
- نظام آموزشی
Educational organization
- مشکل آموزشی
Educational problems
- تقاضا برای آموزش
Educational demand
- اطلاعات
Information
۱۳۲۱. تکنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر [جمهوری کره]. مترجم عذرا دبیری اصفهانی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۲. آبان ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳.
- نوآوری آموزشی
Educational innovation

- Regional cooperation همکاری منطقه‌ای آموزش، دوره چهارم، شماره ۳، آذر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۴-۵.
- APEID اپید Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Educational innovation نوآوری آموزشی Korea (S) کره جنوبی
- Asia آسیا Educational organization نظام آموزشی
- Oceania اقیانوسیه
- ۵۲۲ طبقه‌بندی خصوصیات مهم رسانه‌های آموزشی برای خرید یا به کارگیری. افضل نیا، محمدرضا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۳، آذر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۶-۷.
- Educational media رسانه آموزشی
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Classification طبقه‌بندی
- ۵۲۳ درباره تکنولوژی آموزشی: طراحی آموزشی. [یعنا، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۳، آذر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۳-۴.
- Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
- Curriculum design طراحی برنامه درسی
- Curriculum برنامه درسی
- Educational objectives هدف آموزش
- Course objectives هدف درس
- ۵۲۴ استفاده از نمره‌های امتحانی در ارزشیابی. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۳، آذر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۴-۱۵.
- Evaluation ارزشیابی
- Scores نمره
- Tests آزمون
- Validity اعتبار
- Diagrams نمودار
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Student evaluation ارزشیابی دانش آموز
- Scoring نمره‌گذاری
- ۵۲۵ در آسیا و اقیانوسیه آشنا شویم.. دفتر پژوهش نظام‌های آموزش جهانی. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۴، دی ۶۹-۱۳۶۸، ص ۱۲-۱۴.
- ۵۲۶ تحلیل رفتاری محتوای شناختی (۱). مترجم جعفر نجفی‌زند. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۴، دی ۶۸-۱۳۶۷، ص ۴-۵ و ۱۸.
- Concept teaching آموزش مفاهیم
- Learning یادگیری
- Conditioning شرطی کردن
- Discovery learning یادگیری اکتشافی
- Behavioral science research تحقیق علوم رفتاری
- Concept formation تشکیل مفهوم
- Cognitive processes فرایند شناخت
- Perception ادراک
- Teaching methods روش تدریس
- ۵۲۷ کاربرد روش‌های آماری در ارزشیابی و تحلیل آماری نمره‌ها. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۴، دی ۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۴-۱۶.
- Statistical analysis تحلیل آماری
- Evaluation ارزشیابی
- Scores نمره
- Tests آزمون
- Validity اعتبار
- Diagrams نمودار
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Student evaluation ارزشیابی دانش آموز
- Scoring نمره‌گذاری
- ۵۲۸ انتخاب رسانه‌های مناسب (۲). تیفن، جان. مترجم علی میرزابیگی. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره چهارم، شماره ۴، دی ۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۴-۱۶.

- Concept teaching آموزش مفاهیم دی ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۷ و ۱۸.
- Learning یادگیری Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Cognitive processes فرایند شناخت Educational media رسانه آموزشی
- Conditioning شرطی کردن Electronic equipment تجهیزات الکترونیکی
- Behavioral science research تحقیق علوم رفتاری
- Teaching methods روش تدریس
- ۵۳۹ دربارہ تکنولوژی آموزشی : طراحی آموزشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۴. دی ۶۸-۱۳۶۷. ص ۳ و ۹.
- ۵۳۳ تحلیل آماری نمره‌های امتحانی (۲). شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۵. بهمن ۶۸-۱۳۶۷. ص ۲۲-۲۴ و ۲۹.
- Scores نمره Student characteristics خصوصیات دانش آموز
- Tests آزمون Curriculum برنامه درسی
- Statistical analysis تحلیل آماری Students دانش آموز
- Diagrams نمودار Curriculum development برنامه‌ریزی درسی
- Evaluation ارزشیابی Curriculum design طراحی برنامه درسی
- Student evaluation ارزشیابی دانش آموز
- Scoring نمره‌گذاری
- ۵۳۵ انواع پروژکتورهای مورد استفاده در آموزش : پروژکتور اوپک. دبیری اصفهانی، عذرا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۸-۱۹.
- ۵۳۴ انتخاب رسانه‌های مناسب (۳). تیفن، جان. مترجم علی میرزابیگی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۵. بهمن ۶۸-۱۳۶۷. ص ۱۲-۱۴.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Educational media رسانه آموزشی Educational media رسانه آموزشی
- Electronic equipment تجهیزات الکترونیکی Audiovisual aids وسایل سمعی و بصری
- Inservice education آموزش ضمن خدمت Projection equipment تجهیزات پروژکتوری
- Conventional education آموزش رسمی Opaque projectors پروژکتور اوپک
- Nonformal education آموزش غیر رسمی
- ۵۳۵ دربارہ تکنولوژی آموزشی : طراحی آموزشی. [نیما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۶. اسفند ۶۸-۱۳۶۷. ص ۳-۶.
- Educational objectives هدف آموزش Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Learning یادگیری Srilanka سریلانکا
- ۵۳۲ تحلیل رفتاری محتوای شناختی (۲). مترجم جعفر نجفی‌زند. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم. شماره ۵. بهمن ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۷.
- Educational organization نظام آموزشی

Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی	Learning processes	فرایند یادگیری
		Curriculum	برنامه درسی
۵۳۹	درباره تکنولوژی آموزشی : طراحی آموزشی - پیش آزمون. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم، شماره ۱، مهر ۶۹-۱۳۶۸، ص ۳-۴.	Curriculum design	طراحی برنامه درسی
Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی	Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی
Educational technology	تکنولوژی آموزشی	Course objectives	هدف درس
Curriculum design	طراحی برنامه درسی		
Pretesting	پیش آزمون	۵۳۶	تحلیل آماری نمره‌های امتحان : شاخص قوه متوسط کلاس (۳). شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۶، اسفند ۶۸-۱۳۶۷، ص ۲۱-۲۳.
		Scores	نمره
		Tests	آزمون
		Evaluation	ارزشیابی
۵۴۰	هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.. شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم، شماره ۷، فروردین ۷۰-۱۳۶۹، ص ۹-۱۱.	Student evaluation	ارزشیابی دانش‌آموز
Questionnaires	پرسشنامه	Statistical analysis	تحلیل آماری
Data collection	گردآوری اطلاعات	Grade point average	میانگین نمره‌ها
Questioning techniques	فن پرسش		
Research	تحقیق	۵۳۷	بررسی کاربرد تکنولوژی آموزشی در جهان : افریقا. اوفری، ک. انسا (Ofri, Ansa K.). مترجم پ. فاضلیان. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره چهارم، شماره ۶، اسفند ۶۸-۱۳۶۷، ص ۷-۹.
Research tools	ابزار تحقیق	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
Measurement	اندازه‌گیری	Educational media	رسانه آموزشی
		Africa	افریقا
		Educational organization	نظام آموزشی
۵۴۱	بررسی تاریخی منابع موجود در زمینه آموزش برنامه‌ای. لاوسن، دین. ار (Lawson, Dene R.). مترجم ب. شیخ‌الاسلامی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۰-۱۳۶۹، ص ۸-۱۱.	۵۳۸	درباره تکنولوژی آموزشی : طراحی آموزشی : فعالیت‌های تدریس، یادگیری و منابع آموزشی. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم، شماره ۲، آبان ۶۹-۱۳۶۸، ص ۳-۵.
Programed instruction	آموزش برنامه‌ای	Curriculum design	طراحی برنامه درسی
Teaching machines	ماشین آموزش	Teaching methods	روش تدریس
Teaching methods	روش تدریس	Learning	یادگیری
Individual instruction	آموزش فردی	Instructional materials	مواد آموزشی
Educational media	رسانه آموزشی	Curriculum	برنامه درسی
۵۴۲	هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.. شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم، شماره ۱، مهر ۷۰-۱۳۶۹، ص ۱۴-۱۶.		

- تحقیق Research tools ابزار تحقیق
 طرح تحقیقاتی Research projects گردآوری اطلاعات
 ریاضیات Mathematics اندازه گیری
 آموزش ریاضی Mathematics instruction
 یادگیری Learning
 دانش آموز Students
 تجهیزات آموزشی Educational equipment
- ۵۳۶ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.
 شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۵. بهمن
 ۷۰-۱۳۶۹. ص ۵-۷.
- تحقیق Research
 گزارش تحقیق Research reports
 تلویزیون Television
 کودک Children
 پرخاشگری Aggression
 تحقیق علوم رفتاری Behavioral science research
- ۵۳۷ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.
 شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۸.
 اردیبهشت ۷۰-۱۳۶۹. ص ۱۸-۲۲.
- تحقیق Research
 گزارش تحقیق Research reports
 کودک Children
 تلویزیون Television
 رفتار Behavior
 پرخاشگری Aggression
 تحقیق علوم رفتاری Behavioral science research
- ۵۳۸ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.
 شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۶.
 اسفند ۷۰-۱۳۶۹. ص ۱۲-۱۵.
- تحقیق Research
 گزارش تحقیق Research reports
 کودک Children
 تلویزیون Television
 رفتار Behavior
 پرخاشگری Aggression
 تحقیق علوم رفتاری Behavioral science research
- ۵۳۹ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.
 شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۴. دی
 ۷۰-۱۳۶۹. ص ۱۰-۱۲.
- تحقیق Research
 گزارش تحقیق Research reports
 کودک Children
 تلویزیون Television
 رفتار Behavior
 پرخاشگری Aggression
 تحقیق علوم رفتاری Behavioral science research

- اندازه گیری Measurement- (۷). شریفی، حسن پاشا، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۹-۱۳۶۸، ص ۶-۸.
- مقیاس درجه بندی رفتار Behavior rating scales
- رفتار Behavior
- تحقیق علوم رفتاری Behavioral science research
- معلم Teachers
- تحقیق در آموزش و پرورش Educational research
- طرح تحقیقاتی Research projects
- بررسی آماری Statistical surveys
- تحقیق تجربی Experimental research
- هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد (۶). شریفی، حسن پاشا، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره هفتم، فروردین ۶۹-۱۳۶۸، ص ۶-۹.
- تحقیق Research
- روش تحقیق Research methodology
- آموزش کامپیوتر: سخت افزار و نرم افزار (۵۵۵۵)
- کامپیوترهای آموزشی (۳). سعیدی فر، احمد، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۷، فروردین ۶۹-۱۳۶۸، ص ۲۴.
- کامپیوتر Computers
- برنامه کامپیوتری Computer programs
- تکنولوژی آموزشی Educational technology
- محتوی درسی و پرورش خلاقیت (۵۵۵۵)
- دانش آموزان (۲). فرندیان، فرج الله، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۹-۱۳۶۸، ص ۱۰-۱۱.
- خلاقیت Creativity
- توانایی شناختی Cognitive ability
- سطح دانش Knowledge level
- انگیزش Motivation
- خودشکوفایی Self actualization
- دانش آموز Students
- محتوای کتاب درسی Textbook content
- محتوای درسی Textbook content
- محتوای کتاب درسی Textbook content
- محتوای کتاب درسی Textbook content
- نقش بازی در آموزش کودکان معلول (۲). لیوودلر، مترجم ملیحه راجی، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۸، اردیبهشت ۶۹-۱۳۶۸، ص ۱۲-۱۳.
- کودک Children
- ناتوانی Disabilities
- بازی Play
- نقش بازی در آموزش کودکان معلول (۱). لیوودلر (Livvedeler)، مترجم ملیحه راجی، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۷، فروردین ۶۹-۱۳۶۸، ص ۱۵-۱۷.
- کودک Children
- ناتوانی Disabilities
- بازی Play
- آموزش کامپیوتر. سعیدی فر، احمد، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره پنجم، شماره ۵، بهمن ۶۹-۱۳۶۸، ص ۵-۶.
- هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد (۵۵۵۳)

- ۱۵-۱۲. تحقیق در آموزش و پرورش Educational research
- کامپیوتر Computers
تاریخچه History
آموزش Instruction
- ۵۶۲ اهمیت و نقش بازی در دوران کودکی (۳).
آرنولد، آرنولد (Arnold, Arnold). مترجم مرتضی بهمن آزاد. رشد
تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۳. آذر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۰-۱۲.
- کودک Children
بازی Games
مربی Trainers
معلم Teachers
- ۵۵۸ اهمیت و نقش بازی در دوران کودکی و
نوجوانی (۱). آرنولد، آرنولد (Arnold, Arnold). مترجم مرتضی
بهمن آزاد. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۱. مهر
۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۰-۱۱.
- کودک Children
بازی Games
مربی Trainers
معلم Teachers
- ۵۶۳ اهمیت و نقش بازی در دوران کودکی (۴).
آرنولد آرنولد (Arnold Arnold). مترجم مرتضی بهمن آزاد. رشد
تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۴. دی ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۰-۱۱.
- کودک Children
بازی Games
مربی Trainers
معلم Teachers
- ۵۵۹ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.
شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۲. آبان
۶۹-۱۳۶۸. ص ۶-۸.
- معلم Teachers
تحقیق در آموزش و پرورش Educational research
طرح تحقیقاتی Research projects
- ۵۶۵ اهمیت و نقش بازی در دوران کودکی (۲).
مترجم مرتضی بهمن آزاد. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۲.
آبان ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۴ و ۱۸-۱۹.
- کودک Children
بازی Games
مربی Trainers
معلم Teachers
- ۵۶۱ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.
شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۳. آذر
۶۹-۱۳۶۸. ص ۶-۹.
- معلم Teachers
- ۷- انتخاب فعالیت‌های
تدریس - یادگیری و مواد آموزشی. [یعنا، عادل]. رشد
تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۳. آذر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳-۴ و
۱۲.
- تدریس Teaching
خودآموزی Independent study
یادگیری کلامی Verbal learning
طراحی آموزشی Instructional design
طراحی برنامه درسی Curriculum design
دانش آموز Students

Educational organization	نظام آموزشی	Teachers	معلم
Educational technology	تکنولوژی آموزشی	Educational research	تحقیق در آموزش و پرورش
Traditional education	آموزش سنتی	Research projects	طرح تحقیقاتی
Educational change	تحول آموزشی		

۶۶. طراحی آموزشی : ۷- انتخاب فعالیت‌های

تدریس - یادگیری و مواد آموزشی. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۴. دی ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳-۴.

Team teaching	تدریس جمعی
Interaction process analysis	فرایند تعامل
Team leader (teaching)	رهبر گروه (تدریس)
Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم
Instructional design	طراحی آموزشی

۶۷. هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.

شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۸-۱۱.

Teachers	معلم
Educational research	تحقیق در آموزش و پرورش
Research projects	طرح تحقیقاتی
Statistical surveys	بررسی آماری

۶۸. طراحی آموزشی ۷- انتخاب فعالیت‌های

تدریس - یادگیری و مواد آموزشی. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳-۵.

Teaching	تدریس
Educational media	رسانه آموزشی
Educational resources	منبع آموزشی
Audiovisual aids	وسایل سمعی و بصری
Instructional design	طراحی آموزشی

۶۹. تکنولوژی آموزشی و ضرورت تحول در

نظام آموزش و پرورش. شجاعی قلعه‌نی، خسرو. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶-۷ و ۱۵.

۷۰. آموزش کامپیوتر ۲: سخت افزار و نرم افزار

کامپیوترهای آموزشی. سعیدی فر، احمد. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۰-۱۳ و ۲۵.

Computers	کامپیوتر
Hardware	سخت افزار

۷۱. هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.

شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۵. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶-۹.

Teachers	معلم
Educational research	تحقیق در آموزش و پرورش
Research projects	طرح تحقیقاتی
Experimental research	تحقیق تجربی
Statistical surveys	بررسی آماری

۷۲. طراحی آموزشی ۸- خدمات کمکی. [یغما،

عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳-۵.

Instructional design	طراحی آموزشی
Audiovisual aids	وسایل سمعی و بصری
Budgets	بودجه
Educational programs	برنامه آموزشی
Prediction	پیش بینی

۷۳. نقش گروه‌های آموزشی در بهبود کیفیت

آموزشی و رفع بسیاری از مشکلات موجود. تقدسیان، شکوه. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۷. فروردین ۷۰-۱۳۶۹. ص ۱۲-۱۴.

Learning	یادگیری	Educational planning	برنامه‌ریزی آموزشی
Curriculum design	طراحی برنامه درسی	Educational improvement	بهبودی آموزشی
		Instructional innovation	نوآوری آموزشی
۷۷۷	درباره تکنولوژی آموزشی طراحی	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
آموزشی؛ هماهنگی فعالیت‌های تیم طراحی آموزشی. [یغما		Educational objectives	هدف آموزش
، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۸. اردیبهشت		Educational problems	مشکلات آموزشی
۶۹-۱۳۶۸. ص ۳-۵ و ۱۶.		Curriculum development	برنامه‌ریزی درسی
Instructional design	طراحی آموزشی	Educational cooperation	همکاری آموزشی
Educational programs	برنامه آموزشی	Cooperative programs	برنامه همکاری
Teamwork	کارگروهی		
Cooperative programs	برنامه همکاری	۷۷۳	بازده‌های یادگیری و کامپیوترها. آقازاده ،
			محرم. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۷. فروردین
			۷۰-۱۳۶۹. ص ۱۶-۱۸.
		Learning	یادگیری
۷۷۸	نقش‌های متعدد معلم. آقازاده ، محرم. رشد	Educational technology	تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۱. مهر ۷۰-۱۳۶۹. ص ۶-۷.		Computers	کامپیوتر
Teaching (occupation)	تدریس (حرفه)		
Teachers	معلم	۷۷۵	پروژکتور اسلاید. دبیری اصفهانی ، عذرا. رشد
Teacher characteristics	خصوصیات معلم		تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۷. فروردین ۶۹-۱۳۶۸. ص
Teacher effectiveness	اثربخشی معلم		۱۰-۱۱.
		Slides	اسلاید
۷۷۹	تکنولوژی آموزشی و ضرورت تحول در	Educational equipment	تجهیزات آموزشی
نظام آموزش و پرورش (۳). شجاعی قلعه‌نی ، خسرو. رشد		Projection equipment	تجهیزات پروژکتوری
تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۳. آذر ۷۰-۱۳۶۹. ص ۵-۷.			
Educational organization	نظام آموزشی	۷۷۶	طراحی آموزشی با تکنیک‌های توسعه
Educational technology	تکنولوژی آموزشی		برنامه‌های آموزشی (تهیه طرحنامه). [یغما ، عادل]. رشد
Expenditure per student	هزینه سرانه دانش آموز		تکنولوژی آموزشی. دوره پنجم. شماره ۷. فروردین ۶۹-۱۳۶۸. ص
Teacher recruitment	استخدام معلم		۳-۵.
School space	فضای آموزشی	Instructional design	طراحی آموزشی
Adjustment (to environment)	سازگاری (با محیط)	Educational programs	برنامه آموزشی
		Teaching	تدریس
۷۸۰	نوآوری در آموزش و پرورش (۳). خلخالی ،	Educational improvement	بهبودی آموزشی
مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ششم. شماره ۳. آذر		Growth patterns	الگوی رشد
۷۰-۱۳۶۹. ص ۸-۹ و ۱۲.			
Educational innovation	نوآوری آموزشی		

- فریده مشایخ، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۴، دی ۷۰-۱۳۶۹، ص ۶-۷ و ۹.
- Mastery learning یادگیری تسلط یاب
- Instructional design طراحی آموزشی
- Learning theories نظریه یادگیری
- Skills مهارت
- ۵۵۸۶ **نواوری در آموزش و پرورش (۴)**، خلخال، مرتضی، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۴، دی ۷۰-۱۳۶۹، ص ۸-۹.
- Educational innovation نواوری آموزشی
- کمیسیون بین‌المللی توسعه تعلیم و تربیت
- Educational policy سیاست آموزشی
- International recommendations توصیه‌های بین‌المللی
- ۵۵۸۷ **آموزش تیزهوشان (۳)**، مترجم ملیحه راجی، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۴، دی ۷۰-۱۳۶۹، ص ۱۶-۱۷.
- Academically gifted دانش‌آموز تیزهوش
- Educational policy سیاست آموزشی
- ۵۵۸۸ **محتوای درسی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ۴**، فرنودیان، فرج‌الله، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۵، بهمن ۷۰-۱۳۶۹، ص ۱۰-۱۱.
- Textbook content محتوای کتاب درسی
- Students دانش‌آموز
- Learning یادگیری
- Lesson plans طرح درس
- Creativity خلاقیت
- ۵۵۸۹ **مقایسه راهبردهای یادگیری تسلط یاب و طراحی تدریس**، گاینه، رابرت، مترجم فریده مشایخ، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۵، بهمن ۷۰-۱۳۶۹، ص ۸-۹.
-
- Educational policy سیاست آموزشی
- International recommendations توصیه‌های بین‌المللی
- ۵۵۸۱ **آموزش تیزهوشان (۲)**، مترجم ملیحه راجی، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۳، آذر ۷۰-۱۳۶۹، ص ۱۴-۱۵.
- Academically gifted دانش‌آموز تیزهوش
- Educational policy سیاست آموزشی
- Poland لهستان
- U.K انگلستان
- ۵۵۸۲ **آموزش تیزهوشان**، پاسو، آ. هاری، مترجم ملیحه راجی، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۳، آذر ۷۰-۱۳۶۹، ص ۱۲-۱۳.
- Academically gifted دانش‌آموز تیزهوش
- Educational policy سیاست آموزشی
- Australia استرالیا
- ۵۵۸۳ **مرکز یادگیری (۲)**، [ینما، عادل]، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۳، آذر ۷۰-۱۳۶۹، ص ۳-۴.
- Learning centers (classroom) مرکز یادگیری (کلاس درس)
- Educational equipment تجهیزات آموزشی
- ۵۵۸۴ **روش جدید تربیت معلم (مایکرو تپچینگ)**، [ینما، عادل]، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۴، دی ۷۰-۱۳۶۹، ص ۳-۵.
- Microteaching آموزش خرد
- Teacher education تربیت معلم
- Inservice teacher education آموزش ضمن خدمت معلمان
- ۵۵۸۵ **مقایسه راهبردهای یادگیری تسلط یاب و طراحی تدریس (۱)**، گاینه، رابرت (Gagne, Robert)، مترجم

۵۹۳ محتوای درسی و پرورش خلاقیت

دانش آموزان (۶). فرنودیان، فرج‌الله. رشد تکنولوژی آموزشی.

دوره ششم، شماره ۷، فروردین ۷۰-۱۳۶۹، ص ۶-۸.

Course content محتوای درس

Students دانش آموز

Educational equipment تجهیزات آموزشی

Visual learning یادگیری مشاهده‌ای

Experimental research تحقیق تجربی

Creative development رشد خلاقیت

Creativity خلاقیت

Mastery learning

Instructional design

Learning theories

Skills

یادگیری تسلط یاب

طراحی آموزشی

نظریه یادگیری

مهارت

۵۹۴ آموزش تیزهوشان (۴). مترجم ملیحه راجی.

رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۵، بهمن ۷۰-۱۳۶۹، ص

۱۴-۱۵.

Academically gifted

Educational policy

دانش آموز تیزهوش

سیاست آموزشی

۵۹۴ کارآیی تکنولوژی جدید آموزشی در جهت

اصلاح سیستم تدریس - یادگیری. [یعما، عادل]. رشد تکنولوژی

آموزشی، دوره ششم، شماره ۵، بهمن ۷۰-۱۳۶۹، ص ۳-۴.

Educational technology تکنولوژی آموزشی

Teaching skills مهارت تدریس

Learning یادگیری

۵۹۱ محتوای درسی و پرورش خلاقیت

دانش آموزان (۵). فرنودیان، فرج‌الله. رشد تکنولوژی آموزشی.

دوره ششم، شماره ۶، اسفند ۷۰-۱۳۶۹، ص ۱۰-۱۱ و ۲۵.

Course content

Students

Sequential learning

Learning activities

Learning readiness

Knowledge level

Classroom environment

Discovery learning

Information seeking

Creativity

محتوای درس

دانش آموز

یادگیری متوالی

فعالیت یادگیری

آمادگی یادگیری

سطح دانش

محیط کلاس درس

یادگیری اکتشافی

جستجوی اطلاعات

خلاقیت

۵۹۵ مشکلات کاربرد تکنولوژی آموزشی در

مدارس. [یعما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۶.

اسفند ۷۰-۱۳۶۹، ص ۳-۴.

Educational technology تکنولوژی آموزشی

Schools مدرسه

Guidance راهنمایی

Knowledge level

Classroom environment

Discovery learning

Information seeking

Creativity

۵۹۲ مقایسه راهبردهای یادگیری تسلط یاب و

طراحی تدریس (۳). گاینه، رابرت. مترجم فریده، مشایخ. رشد

تکنولوژی آموزشی، دوره ششم، شماره ۶، اسفند ۷۰-۱۳۶۹، ص ۶-۹.

Mastery learning

Instructional design

Learning theories

Skills

یادگیری تسلط یاب

طراحی آموزشی

نظریه یادگیری

مهارت

۵۹۶ هر معلم باید محقق آموزشی هم باشد. شریفی،

حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۱، مهر

۷۱-۱۳۷۰، ص ۱۲-۱۵.

Teachers معلم

Educational research تحقیق در آموزش و پرورش

Research projects طرح تحقیقاتی

Sampling نمونه‌گیری

- Student attitudes نگرش دانش آموز
- Student interests علاقه دانش آموز
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Educational research تحقیق در آموزش و پرورش
- Sex differences تفاوت جنسی
- Learning یادگیری
- ۵۹۷ تکنولوژی آموزشی و ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش (۴). شجاعی قلعه‌نی، خسرو. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۱. مهر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۸-۱۱ و ۱۸.
- Educational organization نظام آموزشی
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Teacher shortage کمبود معلم
- Teacher selection انتخاب معلم
- Teacher evaluation ارزشیابی معلم
- Consolidated schools مدرسه مجتمع
- Administration مدیریت
- ۵۹۸ روش‌های تدریس. [ینما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۱. مهر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۳-۷ و ۲۳.
- Discovery learning یادگیری اکتشافی
- Teaching تدریس
- Teaching methods روش تدریس
- ۵۹۹ روش سخنرانی. [ینما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۲. آبان ۷۱-۱۳۷۰. ص ۳-۵.
- Teaching تدریس
- Lecture method روش سخنرانی
- Teaching methods روش تدریس
- ۶۰۰ ایجاد نگرش مثبت در یادگیری. صفوی، امان‌الله. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۲. آبان ۷۱-۱۳۷۰. ص ۱۲-۱۵.
- Learning یادگیری
- Attitudes نگرش
- ۶۰۱ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد.. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۲. آبان ۷۱-۱۳۷۰. ص ۸-۱۱.
- ۶۰۲ تکنولوژی آموزشی و ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش (۴). شجاعی قلعه‌نی، خسرو. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۲. آبان ۷۱-۱۳۷۰. ص ۶-۷.
- Educational organization نظام آموزشی
- Educational output بازده آموزشی
- Educational wastage افت تحصیلی
- Academic failure شکست تحصیلی
- Failure شکست
- Evaluation criteria معیار ارزشیابی
- ۶۰۳ تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق؛ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۳. آذر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۱۴-۱۷.
- Data analysis تحلیل داده‌ها
- Statistical analysis تحلیل آماری
- Measurement techniques روش اندازه‌گیری
- Research methodology روش تحقیق
- Statistical analysis بررسی آماری
- Educational research تحقیق در آموزش و پرورش
- Indexes شاخص آماری
- ۶۰۴ درباره تکنولوژی آموزشی (۳) - روش‌های تدریس؛ (مطالعه مستقل یا انفرادی). محسن پور، بهرام. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۳. آذر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۴-۷.
- Independent study خودآموزی

- ارزشیابی Evaluation ص ۶-۷
- روش تدریس Teaching methods
- صلاحیت معلم Teacher qualifications
- تکنولوژی آموزشی Educational technology
- مشکلات آموزشی Educational problems
- کشورهای در حال توسعه Developing nations
- نظام آموزش و پرورش و ضرورت تحول در تکنولوژی آموزشی و پرورش [۵]. شجاعی قلعه‌نی، خسرو. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۳. آذر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۸-۹ و ۲۸.
- مشکلات آموزشی Educational problems
- نظام آموزشی Educational organization
- تفاوت اجتماعی Social differences
- برابری آموزشی Equal education
- تسهیلات آموزشی Educational facilities
- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق؛ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۴. دی ۷۱-۱۳۷۰. ص ۱۶-۱۹.
- کامپیوتر و آموزش و پرورش (۱). استنفیلد، دیوید (Stanfield, Dorid). مترجم منصورالدین منیری. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۳. آذر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۱۰-۱۲.
- کامپیوتر Computers
- آموزش به کمک کامپیوتر Computer assisted instruction
- خودآموزی Independent study
- روش تدریس Teaching methods
- تحول آموزشی Educational change
- مرکز منابع یادگیری (۱). نجفی زند، جعفر. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۴. دی ۷۱-۱۳۷۰. ص ۱۲-۱۴.
- خودآموزی Independent study
- منبع آموزشی Educational resources
- مرکز منابع Resource centers
- رسانه آموزشی Educational media
- سالن مطالعه Study centers
- مواد آموزشی Instructional materials
- درباره تکنولوژی آموزشی (۴)؛ روش تدریس مباحثه‌ای. [یغما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۴. دی ۷۱-۱۳۷۰. ص ۳-۵.
- بحث (فن تدریس) Discussion (teaching technique)
- روش تدریس Teaching methods
- کیفیت آموزشی Educational quality
- کامپیوتر و آموزش و پرورش. استنفیلد، دیوید. مترجم منصورالدین منیری. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۴. دی ۷۱-۱۳۷۰. ص ۲۲-۲۴.
- خودآموزی Independent study
- آموزش به کمک کامپیوتر Computer assisted instruction
- رسانه آموزشی Educational media
- روش تدریس Teaching methods
- لزوم به کارگیری تکنولوژی پیشرفته در آموزش و پرورش و موانع کاربرد آن در کشور ما. همت‌زاده، نعمت. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۴. دی ۷۱-۱۳۷۰.

- ۶۱۱۲ نقش‌های مختلف کامپیوتر در آموزش و پرورش (۱). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۴. دی ۷۱-۱۳۷۰. ص ۸-۱۱.
- کامپیوتر
Computer literacy
آشنایی با کامپیوتر
- ۶۱۱۳ نقش‌های مختلف کامپیوتر در آموزش و پرورش (۲). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۵. بهمن ۷۱-۱۳۷۰. ص ۱۲-۱۵.
- آموزش به کمک کامپیوتر
Computer assisted instruction
کامپیوتر
Educational media
رسانه آموزشی
Computer programs
برنامه کامپیوتری
- ۶۱۱۴ درباره تکنولوژی آموزشی (۵)؛ پژوهش گروهی (جستار گروهی). [ینما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۵. بهمن ۷۱-۱۳۷۰. ص ۳-۴.
- فعالیت گروهی
آموزش گروهی
روش تدریس
- ۶۱۱۵ مراکز منابع یادگیری (۲). نجفی‌زند، جعفر. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۵. بهمن ۷۱-۱۳۷۰. ص ۵-۷.
- منبع آموزشی
مرکز منابع
نظام آموزشی
- ۶۱۱۶ مراکز منابع یادگیری (۳). نجفی‌زند، جعفر. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۶. اسفند ۷۱-۱۳۷۰. ص ۶-۸.
- منبع آموزشی
مرکز منابع
مواد آموزشی
تسهیلات آموزشی
- ۶۱۱۷ درباره تکنولوژی آموزشی (۶) روش تمرین و تکرار. [ینما، عادل]. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۶. اسفند ۷۱-۱۳۷۰. ص ۳-۵.
- فعالیت یادگیری
روش تدریس
- ۶۱۱۸ سنجش و اندازه‌گیری آموخته‌های دانش آموزان (۱). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۶. اسفند ۷۱-۱۳۷۰. ص ۹-۱۱.
- ارزشیابی دانش آموز
معیار ارزشیابی
ارزشیابی
روش اندازه‌گیری
آزمون ملاکی
- ۶۱۱۹ نقش‌های مختلف کامپیوتر در آموزش و پرورش (۳). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۶. اسفند ۷۱-۱۳۷۰. ص ۱۵-۱۶.
- تکنولوژی آموزشی
رسانه آموزشی
برنامه کامپیوتری
آموزش به کمک کامپیوتر
پایگاه اطلاعاتی
- ۶۱۲۰ کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و یادگیری (۱). مترجم ف. رئیس‌دانا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۲. آبان ۱۳۶۴. ص ۴-۶.
- تکنولوژی آموزشی
یادگیری
فرایند یادگیری
مواد آموزشی
- Educational media
رسانه آموزشی
Computers
کامپیوتر
Computer literacy
آشنایی با کامپیوتر
Learning activities
فعالیت یادگیری
Teaching methods
روش تدریس
Educational media
رسانه آموزشی
Computer programs
برنامه کامپیوتری
Student evaluation
ارزشیابی دانش آموز
Evaluation criteria
معیار ارزشیابی
Evaluation
ارزشیابی
Measurement techniques
روش اندازه‌گیری
Criterion referenced tests
آزمون ملاکی
Educational technology
تکنولوژی آموزشی
Educational media
رسانه آموزشی
Computer programs
برنامه کامپیوتری
Computer assisted instruction
آموزش به کمک کامپیوتر
Databases
پایگاه اطلاعاتی
Educational technology
تکنولوژی آموزشی
Learning
یادگیری
Learning processes
فرایند یادگیری
Instructional materials
مواد آموزشی

- تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۶. اسفند ۱۳۶۴. ص ۳ و ۱۰.
- Systems analysis تحلیل سیستم
- Systems approach رویکرد سیستمی
- ۵۵۶۲۱ ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشی (۱). مجیدی، موسی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۳. آذر ۱۳۶۴. ص ۱۰-۱۱.
- School libraries کتابخانه مدرسه
- Library role نقش کتابخانه
- Library extension گسترش کتابخانه
- Instructional materials مواد آموزشی
- ۵۵۶۲۶ ضرورت استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر آموزش. امین‌جواهری، رضا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۶. اسفند ۱۳۶۴. ص ۴-۵، ۴ کتابنامه.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Instructional materials مواد آموزشی
- Teacher effectiveness اثربخشی معلم
- ۵۵۶۲۷ سیر تحول تکنولوژی آموزشی در ایران. لطفی‌پور، خسرو. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۶. اسفند ۱۳۶۴. ص ۶-۷.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Iran ایران
- History تاریخچه
- Educational improvement بهسازی آموزشی
- ۵۵۶۲۸ ایجاد گسترش کتابخانه‌های آموزشی (۵). مجیدی، موسی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۵. ص ۸-۹.
- School libraries کتابخانه مدرسه
- Library equipment تجهیزات کتابخانه
- Library extension گسترش کتابخانه
- Budgets بودجه
- ۵۵۶۲۹ روش سیستماتیک برای آموزش (۱). رئیس‌دانا، ف. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۵. ص ۷-۸ و ۱۲-۱۳.
- Systems approach رویکرد سیستمی
- Teaching تدریس
- Models الگو
- Systems analysis تحلیل سیستم
- ۵۵۶۲۲ ایجاد گسترش کتابخانه‌های آموزشی (۲). مجیدی، موسی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۴. دی ۱۳۶۴. ص ۸-۹.
- School libraries کتابخانه مدرسه
- Library facilities تسهیلات کتابخانه
- Library services خدمات کتابخانه
- Librarians کتابدار
- Library extension گسترش کتابخانه
- ۵۵۶۲۳ ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشی (۳). مجیدی، موسی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۴. ص ۶-۷.
- School libraries کتابخانه مدرسه
- Library equipment تجهیزات کتابخانه
- Library extension گسترش کتابخانه
- ۵۵۶۲۴ ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشی (۴). مجیدی، موسی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره اول. شماره ۶. اسفند ۱۳۶۴. ص ۱۱.
- School libraries کتابخانه مدرسه
- Library extension گسترش کتابخانه
- Library equipment تجهیزات کتابخانه
- ۵۵۶۲۵ منطق سیستمی چیست؟. پیروز، ه. رشد

۶۳۴ ✧ ✧ ارزشیابی (۲). مرعشی، علی اکبر. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۹، خرداد ۷۱-۱۳۷۰، ص ۲۶-۳۰.

ارزشیابی Evaluation

روش ارزشیابی Evaluation methods

اندازه گیری Measurement

روش اندازه گیری Measurement techniques

ارزشیابی دانش آموز Student evaluation

۶۳۵ ✧ ✧ کاربرد تکنولوژی آموزشی در استرالیا. میلار، الکس. مترجم پ. فاضلیان. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۹، خرداد ۷۱-۱۳۷۰، ص ۱۶-۲۲.

تکنولوژی آموزشی Educational technology

استرالیا Australia

آموزش از راه دور Distance education

رسانه آموزشی Educational media

ماهواره ارتباطی Communications satellites

تلویزیون آموزشی Educational television

آسیا Asia

۶۳۶ ✧ ✧ تدارک برنامه های گردش علمی. امین پور، پرویز. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۹، خرداد ۷۱-۱۳۷۰، ص ۱۲-۱۵.

گردش علمی Field trips

آموزش علوم Science education

روش تدریس Teaching methods

۶۳۷ ✧ ✧ مدل گروه های خونی؛ قابل استفاده در دوره راهنمایی و دبیرستان. صبورجنتی، اسدالله؛ الوندی، حسین. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۹، خرداد ۷۱-۱۳۷۰، ص ۸-۱۱.

گروه خونی Blood groups

روش تدریس Teaching methods

آموزش علوم Science education

۶۳۸ ✧ ✧ روش ها و تکنیک های آموزشی... گنجینه ای تمام نشدنی. رووف، علی. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۱-۱۳۷۰، ص ۱۳-۱۶.

روش آموزش Educational methods

روش تدریس Teaching methods

تدریس Teaching

۶۳۹ ✧ ✧ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد؛ تحلیل آماری داده های تحقیق. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۱-۱۳۷۰، ص ۸-۱۲.

تحلیل آماری Statistical analysis

تحلیل داده ها Data analysis

آزمون مقایسه ای Comparative testing

گروه آزمایشی Experimental groups

۶۳۲ ✧ ✧ درباره تکنولوژی آموزشی (۸)؛ روش تدریس آزمایشگاهی (۱). یغما، عادل. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۱-۱۳۷۰، ص ۴-۷.

روش تدریس Teaching methods

یادگیری Learning

روش آزمایشگاهی Laboratory procedures

تدریس آزمایشگاهی Laboratory training

تکنولوژی آموزشی Educational technology

۶۳۳ ✧ ✧ هر معلم باید یک محقق آموزشی هم باشد؛ تحلیل آماری داده های تحقیق. شریفی، حسن پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۹، خرداد ۷۱-۱۳۷۰، ص ۳۱-۳۴.

تحلیل آماری Statistical analysis

بررسی آماری Statistical surveys

تحلیل داده ها Data analysis

- Affective objectives هدف عاطفی
- Psychomotor objectives هدف روانی-حرکتی
- ۶۳۸ سیستم‌ها و آموزش و پرورش. اطیابی، زرین. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۹. خرداد ۷۱-۱۳۷۰. ص ۷-۶.
- ۶۳۲ شیوه بیان و تحلیل آرمان‌ها، مقاصد و هدف‌های آموزشی (۵). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۵. ۶۶-۱۳۶۵. ص ۹-۱۱، ۹ کتابنامه.
- Systems approach رویکرد سیستمی
- Theories نظریه
- Systems analysis تحلیل سیستم
- ۶۳۹ درباره تکنولوژی آموزشی (۸): روش و انمودسازی. یغما، عادل. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۹. خرداد ۷۱-۱۳۷۰. ص ۵-۳.
- Educational objectives هدف آموزش
- Educational policy سیاست آموزشی
- Evaluation methods روش ارزشیابی
- ۶۳۳ تکنولوژی آموزشی در برنامه‌های دوره تربیت معلم. نیونان، ی (Nunan, E.). مترجم پرویز امین. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۵. ۶۶-۱۳۶۵. ص ۴-۶ و ۱۱.
- Teaching methods روش تدریس
- Simulation شبیه‌سازی
- Role playing اجرای نقش
- Educational games بازی آموزشی
- Learning یادگیری
- ۶۳۴ نقش تکنولوژی آموزشی در کارآیی بیشتر الگوهای آموزشی. یغما، عادل. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۵. ۶۶-۱۳۶۵. ص ۲-۳ و ۲۵.
- School libraries کتابخانه مدرسه
- Library extension گسترش کتابخانه
- Books کتاب
- Library materials مواد کتابخانه
- Book selection انتخاب کتاب
- ۶۳۵ آموزش علم و تکنولوژی (۱). مترجم حسن نصیرنیا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم. شماره ۶. ۶۶-۱۳۶۵. ص ۱۴-۱۶ و ۳۱.
- Sciences علم
- Technology تکنولوژی
- Science education آموزش علوم
- Instructional materials مواد آموزشی
- Educational objectives هدف آموزش
- Learning یادگیری
- Cognitive objectives هدف شناختی
- Test construction آزمون‌سازی

- Programed instruction آموزش برنامه‌ای
- Group instruction آموزش گروهی
- ۶۶۶ ♦♦ آزمون. شریفی، حسن‌پاشا. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم، شماره ۶، ۶۶-۱۳۶۵، ص ۸-۱۱.
- Examinations امتحان
- Questioning techniques فن پرسش
- Test construction آزمون‌سازی
- Student evaluation ارزشیابی دانش‌آموز
- Multiple choice tests آزمون چندگزینه‌ای
- ۶۶۵ ♦♦ سنجش و اندازه‌گیری آموخته‌های دانش‌آموزان (۳). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۱-۱۳۷۰، ص ۱۷-۱۹.
- Examinations امتحان
- Student evaluation ارزشیابی دانش‌آموز
- Objective tests آزمون عینی
- Test construction آزمون‌سازی
- Questioning techniques فن پرسش
- Multiple choice tests آزمون چندگزینه‌ای
- Measurement اندازه‌گیری
- ۶۶۷ ♦♦ نقش و اهمیت وسایل آموزشی سمعی - بصری در مدارس (۱). مترجم مجید عمیق. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم، شماره ۶، ۶۶-۱۳۶۵، ص ۷-۶ و ۱۳.
- Audiovisual aids وسایل سمعی و بصری
- Educational media رسانه آموزشی
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Teaching methods روش تدریس
- Instructional materials مواد آموزشی
- ۶۶۵ ♦♦ ارزشیابی (۱). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۱-۱۳۷۰، ص ۲۱-۲۳.
- Evaluation ارزشیابی
- Measurement اندازه‌گیری
- Educational development توسعه آموزشی
- Evaluation methods روش ارزشیابی
- نظریه حذف خطا
- Feedback پس‌خوراند
- Educational organization نظام آموزشی
- ۶۶۸ ♦♦ روش‌های تدریس و هدف‌های آموزشی پنهان و آشکار (۱)؛ (مثال‌های موردی در درس زبان). خلخالی، مرتضی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم، شماره ۶، ۶۶-۱۳۶۵، ص ۴-۵.
- Educational objectives هدف آموزش
- Teaching methods روش تدریس
- Second language instruction آموزش زبان دوم
- ۶۶۲ ♦♦ تکنولوژی آموزشی به منزله رشته‌ای از دانش و اشتغال: چشم‌انداز اروپایی. مترجم عادل یغما. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم، شماره ۷، فروردین ۱۳۷۱، ص ۶-۱۰.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Concept formation تشکیل مفهوم
- Educational media رسانه آموزشی
- Instructional materials مواد آموزشی
- Computer programs برنامه کامپیوتری
- ۶۶۹ ♦♦ نقش تکنولوژی آموزشی در کارآیی بیشتر الگوهای آموزشی. یغما، عادل. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره دوم، شماره ۶، ۶۶-۱۳۶۵، ص ۲-۳ و ۳۰.
- Educational technology تکنولوژی آموزشی
- Teaching models الگوی تدریس
- Teaching methods روش تدریس
- Individual instruction آموزش فردی

Educational diagnosis	تشخیص آموزشی	Educational problems	مشکلات آموزشی
Student evaluation	ارزشیابی دانش آموز	Audiovisual aids	وسایل سمعی و بصری
Achievement tests	آزمون پیشرفت	Computers	کامپیوتر
Evaluation methods	روش ارزشیابی	Computer assisted instruction	آموزش به کمک کامپیوتر
Measurement techniques	روش اندازه گیری	Educational planning	برنامه ریزی آموزشی
Objective tests	آزمون عینی	Educational development	توسعه آموزشی
Essay tests	آزمون انشایی		

۶۵۳ ♦♦ آزمون‌های آماری. شریفی، حسن‌پاشا. رشد

تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۱۳۷۱. ص ۱۱-۱۵.

۶۵۶ ♦♦ روش‌ها و تکنیک‌های آموزشی... گنجینه‌ای

تمام نشدنی (۳). رئوف، علی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۱۳۷۱. ص ۲۲-۲۵.

Educational methods	روش آموزش	Educational testing	آزمون تحصیلی
Primary education	آموزش ابتدایی	Educational diagnosis	تشخیص آموزشی
Grade 1	پایه ۱	Statistical surveys	بررسی آماری
Grade 2	پایه ۲	Experimental groups	گروه آزمایشی
Educational objectives	هدف آموزش	Research	تحقیق
Learning activities	فعالیت یادگیری	Sampling	نمونه‌گیری
		Ratio (mathematics)	نسبت (ریاضیات)

۶۵۴ ♦♦ مرکز منابع یادگیری (۴). مترجم جعفر نجفی‌زند.

رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۱۳۷۱. ص ۱۶-۱۷.

۶۵۷ ♦♦ نقش‌های متعدد کامپیوتر در آموزش و

پروورش (۴). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۱۳۷۱. ص ۲۶-۲۹.

Computers	کامپیوتر	Learning resources centers	مرکز منابع یادگیری
Educational technology	تکنولوژی آموزشی	Educational resources	منبع آموزشی
Educational media	رسانه آموزشی	Resource centers	مرکز منابع
Computer assisted instruction	آموزش به کمک کامپیوتر	Administration	مدیریت
Computer programs	برنامه کامپیوتری	Educational organization	نظام آموزشی
Attitudes	نگرش	Teacher role	نقش معلم
Educational output	بازده آموزشی	Student centered curriculum	برنامه درسی شاگرد محوری
Organizational effectiveness	اثربخشی سازمان		
Educational organization	نظام آموزشی		

۶۵۵ ♦♦ سنجش و اندازه‌گیری آموخته‌های

دانش آموزان (۲). مترجم علی‌اکبر مرعشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۱۳۷۱. ص ۱۸-۲۱.

۶۵۸ ♦♦ رفاه کودکان ۶-۳ ساله در خانه‌های فرهنگ

روستائی. پرتوی، محمد. مدرسه عالی شمیران. فوق لیسانس. به

Educational testing

Teachers	معلم	راهنمایی : محمدحسین فرسخ پارس، ۲۵۳۷ [۱۳۵۷]، ۱۴۲ ص، ۲۰
Teacher characteristics	خصوصیات معلم	کتابنامه
Religious education	آموزش دینی	- خانه فرهنگ روستایی
		Children
		کودک
۶۶۲ ♦♦ تربیت و تعلیم را از سیره معصومین (ع)		Nursery schools
بیاموزیم. شکوهی یکتا، محسن، رشد معلم، دوره اول، شماره ۱، ۶۲-۱۳۶۱، ص ۴۷-۴۵		مهد کودک
Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی	Children games
Teachers	معلم	بازی کودک
Teacher role	نقش معلم	Health activities
Religious education	آموزش دینی	فعالیت بهداشتی
		Nutrition
		تغذیه
		Rural education
		آموزش روستایی
		۶۵۹ ♦♦ گرایش های شغلی نوجوانان دختر و پسر در
		تهران. کاظمی، ناهید. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان
		شناسی و علوم تربیتی، فوق لیسانس. به راهنمایی: عبدالله شفیع آبادی.
		۱۳۶۷، ۱۷۰ ص، ۳۲ کتابنامه
		Adolescents
		نوجوان
Education	آموزش و پرورش	Career choice
Disadvantaged environment	محیط محروم	انتخاب شغل
History	تاریخچه	Motivation
Iran	ایران	انگیزش
Cultural background	سابقه فرهنگی	Statistical analysis
		تحلیل آماری
		۶۶۶ ♦♦ نفوذ فرهنگ غرب بر نظام آموزش و پرورش
		ایران. محسن پور، بهرام، رشد معلم، دوره اول، شماره ۱، ۶۲-۱۳۶۱،
		ص ۲۹-۲۵
		Cultural background
		سابقه فرهنگی
		Iran
		ایران
		Cultural context
		بافت فرهنگی
		History
		تاریخچه
		Western civilization
		تمدن غرب
		Cultural influences
		تأثیر فرهنگی
		Educational organization
		نظام آموزشی
		۶۶۵ ♦♦ ضرورت تغییرات بنیادی در آموزش و
		پرورش. امین، م. رشد معلم، دوره اول، شماره ۳، ۶۲-۱۳۶۱، ص
		۸-۱۱
		Educational change
		تحول آموزشی
		Educational organization
		نظام آموزشی
		Educational policy
		سیاست آموزشی
		۶۶۱ ♦♦ تربیت را از کجا آغاز کنیم. سادات، محمدعلی.
		رشد معلم، دوره اول، شماره ۱، ۶۲-۱۳۶۱، ص ۴۰-۳۸
		Islamic education
		آموزش و پرورش اسلامی

- ۳۹-۳۶
- Teachers معلم جنگ و آموزش و پرورش. خلیجی، محسن.
- Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم رشد معلم. دوره اول. شماره ۳. ۶۲-۱۳۶۱. ص ۱۶-۱۷.
- Teacher behavior رفتار معلم War جنگ
- Teacher characteristics خصوصیات معلم Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Success موفقیت Islamic culture فرهنگ اسلامی
- ۶۶۶
- ۶۶۷
- ۶۶۸
- ۶۶۹
- ۶۷۰
- ۶۷۱
- ۶۷۲
- ۶۷۳
- ۶۷۴
- ۶۷۵
- ۶۷۶
- ۶۷۷
- ۶۷۸
- ۶۷۹
- ۶۸۰
- ۶۸۱
- ۶۸۲
- ۶۸۳
- ۶۸۴
- ۶۸۵
- ۶۸۶
- ۶۸۷
- ۶۸۸
- ۶۸۹
- ۶۹۰
- ۶۹۱
- ۶۹۲
- ۶۹۳
- ۶۹۴
- ۶۹۵
- ۶۹۶
- ۶۹۷
- ۶۹۸
- ۶۹۹
- ۷۰۰
- ۷۰۱
- ۷۰۲
- ۷۰۳
- ۷۰۴
- ۷۰۵
- ۷۰۶
- ۷۰۷
- ۷۰۸
- ۷۰۹
- ۷۱۰
- ۷۱۱
- ۷۱۲
- ۷۱۳
- ۷۱۴
- ۷۱۵
- ۷۱۶
- ۷۱۷
- ۷۱۸
- ۷۱۹
- ۷۲۰
- ۷۲۱
- ۷۲۲
- ۷۲۳
- ۷۲۴
- ۷۲۵
- ۷۲۶
- ۷۲۷
- ۷۲۸
- ۷۲۹
- ۷۳۰
- ۷۳۱
- ۷۳۲
- ۷۳۳
- ۷۳۴
- ۷۳۵
- ۷۳۶
- ۷۳۷
- ۷۳۸
- ۷۳۹
- ۷۴۰
- ۷۴۱
- ۷۴۲
- ۷۴۳
- ۷۴۴
- ۷۴۵
- ۷۴۶
- ۷۴۷
- ۷۴۸
- ۷۴۹
- ۷۵۰
- ۷۵۱
- ۷۵۲
- ۷۵۳
- ۷۵۴
- ۷۵۵
- ۷۵۶
- ۷۵۷
- ۷۵۸
- ۷۵۹
- ۷۶۰
- ۷۶۱
- ۷۶۲
- ۷۶۳
- ۷۶۴
- ۷۶۵
- ۷۶۶
- ۷۶۷
- ۷۶۸
- ۷۶۹
- ۷۷۰
- ۷۷۱
- ۷۷۲
- ۷۷۳
- ۷۷۴
- ۷۷۵
- ۷۷۶
- ۷۷۷
- ۷۷۸
- ۷۷۹
- ۷۸۰
- ۷۸۱
- ۷۸۲
- ۷۸۳
- ۷۸۴
- ۷۸۵
- ۷۸۶
- ۷۸۷
- ۷۸۸
- ۷۸۹
- ۷۹۰
- ۷۹۱
- ۷۹۲
- ۷۹۳
- ۷۹۴
- ۷۹۵
- ۷۹۶
- ۷۹۷
- ۷۹۸
- ۷۹۹
- ۸۰۰
- ۸۰۱
- ۸۰۲
- ۸۰۳
- ۸۰۴
- ۸۰۵
- ۸۰۶
- ۸۰۷
- ۸۰۸
- ۸۰۹
- ۸۱۰
- ۸۱۱
- ۸۱۲
- ۸۱۳
- ۸۱۴
- ۸۱۵
- ۸۱۶
- ۸۱۷
- ۸۱۸
- ۸۱۹
- ۸۲۰
- ۸۲۱
- ۸۲۲
- ۸۲۳
- ۸۲۴
- ۸۲۵
- ۸۲۶
- ۸۲۷
- ۸۲۸
- ۸۲۹
- ۸۳۰
- ۸۳۱
- ۸۳۲
- ۸۳۳
- ۸۳۴
- ۸۳۵
- ۸۳۶
- ۸۳۷
- ۸۳۸
- ۸۳۹
- ۸۴۰
- ۸۴۱
- ۸۴۲
- ۸۴۳
- ۸۴۴
- ۸۴۵
- ۸۴۶
- ۸۴۷
- ۸۴۸
- ۸۴۹
- ۸۵۰
- ۸۵۱
- ۸۵۲
- ۸۵۳
- ۸۵۴
- ۸۵۵
- ۸۵۶
- ۸۵۷
- ۸۵۸
- ۸۵۹
- ۸۶۰
- ۸۶۱
- ۸۶۲
- ۸۶۳
- ۸۶۴
- ۸۶۵
- ۸۶۶
- ۸۶۷
- ۸۶۸
- ۸۶۹
- ۸۷۰
- ۸۷۱
- ۸۷۲
- ۸۷۳
- ۸۷۴
- ۸۷۵
- ۸۷۶
- ۸۷۷
- ۸۷۸
- ۸۷۹
- ۸۸۰
- ۸۸۱
- ۸۸۲
- ۸۸۳
- ۸۸۴
- ۸۸۵
- ۸۸۶
- ۸۸۷
- ۸۸۸
- ۸۸۹
- ۸۹۰
- ۸۹۱
- ۸۹۲
- ۸۹۳
- ۸۹۴
- ۸۹۵
- ۸۹۶
- ۸۹۷
- ۸۹۸
- ۸۹۹
- ۹۰۰
- ۹۰۱
- ۹۰۲
- ۹۰۳
- ۹۰۴
- ۹۰۵
- ۹۰۶
- ۹۰۷
- ۹۰۸
- ۹۰۹
- ۹۱۰
- ۹۱۱
- ۹۱۲
- ۹۱۳
- ۹۱۴
- ۹۱۵
- ۹۱۶
- ۹۱۷
- ۹۱۸
- ۹۱۹
- ۹۲۰
- ۹۲۱
- ۹۲۲
- ۹۲۳
- ۹۲۴
- ۹۲۵
- ۹۲۶
- ۹۲۷
- ۹۲۸
- ۹۲۹
- ۹۳۰
- ۹۳۱
- ۹۳۲
- ۹۳۳
- ۹۳۴
- ۹۳۵
- ۹۳۶
- ۹۳۷
- ۹۳۸
- ۹۳۹
- ۹۴۰
- ۹۴۱
- ۹۴۲
- ۹۴۳
- ۹۴۴
- ۹۴۵
- ۹۴۶
- ۹۴۷
- ۹۴۸
- ۹۴۹
- ۹۵۰
- ۹۵۱
- ۹۵۲
- ۹۵۳
- ۹۵۴
- ۹۵۵
- ۹۵۶
- ۹۵۷
- ۹۵۸
- ۹۵۹
- ۹۶۰
- ۹۶۱
- ۹۶۲
- ۹۶۳
- ۹۶۴
- ۹۶۵
- ۹۶۶
- ۹۶۷
- ۹۶۸
- ۹۶۹
- ۹۷۰
- ۹۷۱
- ۹۷۲
- ۹۷۳
- ۹۷۴
- ۹۷۵
- ۹۷۶
- ۹۷۷
- ۹۷۸
- ۹۷۹
- ۹۸۰
- ۹۸۱
- ۹۸۲
- ۹۸۳
- ۹۸۴
- ۹۸۵
- ۹۸۶
- ۹۸۷
- ۹۸۸
- ۹۸۹
- ۹۹۰
- ۹۹۱
- ۹۹۲
- ۹۹۳
- ۹۹۴
- ۹۹۵
- ۹۹۶
- ۹۹۷
- ۹۹۸
- ۹۹۹
- ۱۰۰۰

- Teaching methods روش تدریس ۱۶-۱۴
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Egocentrism خودمحموری
- Religious education آموزش دینی
- Teaching methods روش تدریس
- ۶۷۵ ❖ ❖ ❖ آموزش و پرورش در اسلام (۳).
حائری شیرازی، رشد معلم. دوره دوم، شماره ۳، ۶۳-۱۳۶۲، ص ۱۴-۱۰.
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Religious education آموزش دینی
- Egocentrism خودمحموری
- Teaching methods روش تدریس
- ۶۷۹ ❖ ❖ ❖ پیرامون تعلیم و تربیت؛ در محضر آیت الله
جوادی آملی (۲). جوادی آملی، رشد معلم. دوره دوم، شماره ۵،
۶۳-۱۳۶۲، ص ۱۲-۸.
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Purification تزکیه
- Teacher influence تأثیر معلم
- Teacher characteristics خصوصیات معلم
- Religious education آموزش دینی
- ۶۷۶ ❖ ❖ ❖ پیرامون تعلیم و تربیت؛ در محضر آیت الله
جوادی آملی. جوادی آملی، رشد معلم. دوره دوم، شماره ۴،
۶۳-۱۳۶۲، ص ۱۳-۱۰.
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Educational principles اصول آموزش و پرورش
- Intelligence هوش
- Revelation وحی
- Religious education آموزش دینی
- Purification تزکیه
- ۶۷۷ ❖ ❖ ❖ اخلاق معلمی؛ وقار (۱). گلزاری، محمود. رشد
معلم. دوره دوم، شماره ۴، ۶۳-۱۳۶۲، ص ۳۵-۳۰.
- Teacher influence تأثیر معلم
- Teacher characteristics خصوصیات معلم
- Teacher behavior رفتار معلم
- Human dignity وقار انسان
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Religious education آموزش دینی
- ۶۸۱ ❖ ❖ ❖ آموزش و پرورش در اسلام (۵).
حائری شیرازی، رشد معلم. دوره دوم، شماره ۵، ۶۳-۱۳۶۲، ص
۲۶-۲۴.
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Religious education آموزش دینی
- Sciences علم
- ۶۸۲ ❖ ❖ ❖ اخلاق معلمی؛ وقار (۲). گلزاری، محمود. رشد
معلم. دوره دوم، شماره ۵، ۶۳-۱۳۶۲، ص ۳۹-۳۴.
- Teachers معلم
- ۶۷۸ ❖ ❖ ❖ آموزش و پرورش در اسلام (۴).
حائری شیرازی، رشد معلم. دوره دوم، شماره ۴، ۶۳-۱۳۶۲، ص

- رفتار معلم Teacher behavior
 خصوصیات معلم Teacher characteristics
 خصوصیات معلم Teacher characteristics
 وقار انسان Human dignity
 آموزش دینی Religious education
- ۶۸۷ ♦♦ آموزش و پرورش در اسلام (۷).
 حائری شیرازی. رشد معلم. دوره دوم. شماره ۷. ۶۳-۱۳۶۲. ص ۲۰-۲۲.
- آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
 هدف آموزش Educational objectives
 آموزش دینی Religious education
 هدف آموزش Educational objectives
- ۶۸۸ ♦♦ تخته سیاه. نصیرنیا، ح .. رشد معلم. دوره دوم.
 شماره ۷. ۶۳-۱۳۶۲. ص ۱۸-۱۹.
- روش تدریس Teaching methods
 وسایل سمعی و بصری Audiovisual aids
 مواد آموزشی Instructional materials
 تخته سیاه Chalkboards
- ۶۸۹ ♦♦ تعلیم و تربیت در نهج البلاغه علی علیه السلام.
 جعفری، محمد تقی. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۱. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۸-۱۱.
- آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
 نهج البلاغه
 آموزش دینی Religious education
- ۶۹۰ ♦♦ آشنایی با مراحل رشد. باقری، خسرو. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۲. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۴۸-۵۱.
- مراحل رشد Developmental stages
 تأثیر محیطی Environmental influences
 روان شناسی رشد Developmental psychology
- ۶۹۱ ♦♦ تعلیم و تربیت در نهج البلاغه علی علیه السلام (۲).
 جعفری، محمد تقی. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۲. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۱-۸.
- علم، معلم و شاگرد از دیدگاه جابرین حیان.
 محمود، زکی نجیب. مترجم مرتضی حاجعلی فرد. رشد معلم. دوره دوم.
 شماره ۶. ۶۳-۱۳۶۲. ص ۳۶-۳۹.
- جابرین حیان
 -
 خصوصیات معلم Teacher characteristics
 رابطه دانش آموز و معلم Student teacher relationship
 علم Sciences
 آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
- ۶۹۵ ♦♦ ویژگی‌های تربیتی مکتب شهید صدر؛
 بمناسبت سالگرد شهادت آیت الله صدر. ادیب، علی. رشد معلم.
 دوره دوم. شماره ۷. ۶۳-۱۳۶۲. ص ۸-۱۱ و ۴۰-۴۴.
- صدر، محمدباقر
 -
 آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
 آموزش دینی Religious education
 ارزش‌ها Values
 روش تربیتی Educational methods
- ۶۹۶ ♦♦ معلمان موفق. شریف‌زاده، منصوره. رشد معلم.
 دوره دوم. شماره ۷. ۶۳-۱۳۶۲. ص ۱۲-۱۶.
- معلم Teachers
 رفتار معلم Teacher behavior

Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی
-	نهج البلاغه
Intellection	تعقل
♦♦♦♦♦ ۶۹۶	♦♦♦♦♦ ۶۹۲
تعلیم و تربیت در نهج البلاغه علی علیه السلام	دنیای آموزش در آموزش و پرورش های
(۳). جعفری، محمدتقی. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۳. ۶۴-۱۳۶۳.	دنیای؛ ژاپن. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۲. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۸ و ۴۷.
ص ۸-۱۱.	
Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی
-	نهج البلاغه
Educational objectives	هدف آموزش
♦♦♦♦♦ ۶۹۷	♦♦♦♦♦ ۶۹۳
فنون کلاس داری (بخش دوم). شرفی،	مراحل رشد (۲). باقری، خسرو. رشد معلم. دوره
محمد رضا. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۳. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۲۸-۳۰.	سوم. شماره ۲. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۰۳-۳۳.
روش کلاس داری	مراحل رشد
Teacher characteristics	رشد کودک
Student teacher relationship	رشد جسمی
Teacher attitudes	رشد اجتماعی
♦♦♦♦♦ ۶۹۸	♦♦♦♦♦ ۶۹۴
مراحل رشد (۳). باقری، خسرو. رشد معلم. دوره	فنون کلاس داری (قسمت اول). شرفی،
سوم. شماره ۳. ۶۴-۱۳۶۳. ۴۱-۴۵.	محمد رضا. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۲. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۳۶-۳۹.
مراحل رشد	روش کلاس داری
Emotional development	خصوصیات معلم
Child development	طرح درس
Behavior problems	اثر بخشی معلم
Cognitive development	روش تدریس
Moral development	♦♦♦♦♦ ۶۹۵
♦♦♦♦♦ ۶۹۹	♦♦♦♦♦ ۶۹۵
تعلیم و تربیت در نهج البلاغه علی علیه السلام	اخلاق معلمی؛ بردباری (۱). رشد معلم. دوره
(۴). جعفری، محمدتقی. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۴. ۶۴-۱۳۶۳.	سوم. شماره ۲. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۴۰-۴۳.
ص ۸-۱۱ و ۱۷.	
-	نگرش
Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی
Religious education	آموزش دینی
World problems	مشکل جهانی
♦♦♦♦♦ ۷	♦♦♦♦♦ ۷
دنیای آموزش در آموزش و پرورش های	بردباری

- دنيا؛ لیبی.** رشد معلم. دوره سوم. شماره ۵. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۵.
- لیبی
Libya
نظام آموزشی
Educational organization
آموزش و پرورش تطبیقی
Comparative education
آموزش دینی
Religious education
هدف آموزش
Educational objectives
- ۷۰۴** اخلاق معلمی؛ بردباری (۲). گلزاری، محمود.
رشد معلم. دوره سوم. شماره ۴. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۳۶-۳۹.
- ارزش‌ها
Values
خصوصیات معلم
Teacher characteristics
رفتار معلم
Teacher behavior
بردباری
Patience
آموزش و پرورش اسلامی
Islamic education
آموزش دینی
Religious education
- ۷۰۵** فنون کلاس‌داری (۳). شرفی، محمدرضا. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۵. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۶-۱۹.
- روش کلاس‌داری
Classroom techniques
نگرش معلم
Teacher attitudes
رابطه دانش‌آموز و معلم
Student teacher relationship
نگرش دانش‌آموز
Student attitudes
رفتار معلم
Teacher behavior
روش تدریس
Teaching methods
- ۷۰۵** تعلیم و تربیت در نهج‌البلاغه السلام (۵). جعفری، محمدتقی. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۶. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۸-۱۲.
- آموزش و پرورش اسلامی
Islamic education
نهج‌البلاغه
-
جیمز، ویلیام
-
نظریه
-
- ۷۰۶** مراحل رشد (۴). باقری، خسرو. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۶. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۳-۱۵ و ۵۴-۵۵.
- مراحل رشد
Developmental stages
رشد نوجوان
Adolescent development
نظریه رفتار
Behavior theories
نوجوان
Adolescents
- ۷۰۷** فنون کلاس‌داری (۴). شرفی، محمدرضا. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۶. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۷-۲۱ و ۴۵.
- روش کلاس‌داری
Classroom techniques
خصوصیات معلم
Teacher characteristics
روش تدریس
Teaching methods
طرح درس
Lesson plans
انگیزش
Motivation
انگیزه یادگیری
Learning motivation
- ۷۰۲** نظام آموزشی شیطان بزرگ؛ آموزش و پرورش آمریکا. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۴. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۸-۲۳.
- آمريکا
USA
آموزش و پرورش تطبیقی
Comparative education
نظام آموزشی
Educational organization
اجتماعی شدن
Socialization
- ۷۰۳** روش‌ها و فنون برخورد با مسائل اجتماعی و رفتاری دانش‌آموزان. سام‌آرام، عزت‌الله. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۵. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۳۰-۳۳ و ۶۰-۶۲.
- دانش‌آموز
Students
رفتار دانش‌آموز
Student behavior
مشکل رفتاری
Behavior problems
مددکار اجتماعی
Social workers
مشکل اجتماعی
Social problems
مشاوره
Counseling

- رفتار معلم Teacher behavior
رقابت Competition
- رفتار دانش آموز Student behavior
- ۷۱۲ دنيا؛ فرانسه. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۷. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۲۶-۲۷ و ۵۲. ♦♦
- دنیای آموزش در آموزش و پرورش های
- فرانسه France
- نظام آموزشی Educational organization
- آموزش و پرورش تطبیقی Comparative education
- ۷۱۳ روش ها و فنون برخورد با مسائل اجتماعی و رفتاری دانش آموزان. سام آرام، عزت الله. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۷. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۲۸-۲۹ و ۵۴-۵۶. ♦♦
- دانش آموز Students
- مشکل رفتاری Behavior problems
- مشکل اجتماعی Social problems
- مشکل دانش آموز Student problems
- حل مشکل Problem solving
- مددکار اجتماعی Social workers
- مشاهده Observation
- مصاحبه Interviews
- فعالیت گروهی Group activities
- ۷۱۴ تعلیم و تربیت در نهج البلاغه علی علیه السلام (۷). جعفری، محمدتقی. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۸. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۸-۱۱ و ۶۳. ♦♦
- آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
- نهج البلاغه
- خلاقیت Creativity
- رشد خلاقیت Creative development
- فرهنگ Culture
- ۷۱۵ نقش انگیزش و یادگیری در بهداشت روانی دانش آموزان. کارول، هربرت. مترجم. آ. مقاره عابد. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۶. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۳۶-۴۱. ♦♦
- اخلاق معلم؛ بردباری (۳). رشد معلم. دوره سوم. شماره ۶. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۳۶-۴۱. ♦♦
- اخلاق Ethics
- آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
- خصوصیات معلم Teacher characteristics
- بردباری Patience
- ۷۱۶ مراحل رشد (۵). باقری، خسرو. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۷. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۳۰-۳۳. ♦♦
- مراحل رشد Developmental stages
- رشد نوجوان Adolescent development
- رشد جسمی Physical development
- ویژگی روانی Psychological characteristics
- نوجوان Adolescents
- جنسیت Sexuality
- ۷۱۷ تعلیم و تربیت در نهج البلاغه علی علیه السلام (۶). جعفری، محمدتقی. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۷. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۸-۱۲. ♦♦
- هدف آموزش Educational objectives
- نگرش Attitudes
- آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
- تعقل Intellection
- ۷۱۸ فنون کلاس داری (قسمت پنجم). شرفی، محمدرضا. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۷. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۱۷-۲۱. ♦♦
- روش کلاس داری Classroom techniques
- رفتار معلم Teacher behavior
- روش تدریس Teaching methods
- رابطه دانش آموز و معلم Student teacher relationship

- Psychological needs نیاز روانی دوره سوم، شماره ۸، ۶۴-۱۳۶۳، ص ۱۳-۱۵ و ۶۰-۶۳.
- Emotional development رشد عاطفی Mental health بهداشت روانی
- Motivation انگیزش
- Individual needs نیاز فردی
- Security (psychology) امنیت (روان شناسی)
- Students دانش آموز
- ۷۱۹ ♦♦ مراحل رشد (۷). باقری، خسرو. رشد معلم. دوره سوم، شماره ۹، ۶۴-۱۳۶۳، ص ۲۸-۲۹ و ۵۱.
- Developmental stages مراحل رشد
- Adolescent development رشد نوجوان
- Characteristics خصوصیات
- ۷۱۶ ♦♦ آموزش و پرورش در جهان؛ آموزش و پرورش در مصر. رشد معلم. دوره سوم، شماره ۸، ۶۴-۱۳۶۳، ص ۱۸-۱۶.
- Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی
- Egypt مصر
- Educational organization نظام آموزشی
- Literacy education سوادآموزی
- Adult education آموزش بزرگسالان
- ۷۲۰ ♦♦ فنون کلاس‌داری (قسمت پنجم). شرفی، محمدرضا. رشد معلم. دوره سوم، شماره ۹، ۶۴-۱۳۶۳، ص ۱۰-۱۳.
- Classroom techniques روش کلاس‌داری
- Teachers معلم
- Teaching methods روش تدریس
- Teacher behavior رفتار معلم
- Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم
- Expectation انتظارات
- ۷۲۱ ♦♦ نقش انگیزش در بهداشت روانی دانش آموزان (۲). کارول، هربرت مترجم ا. مقاره‌عابد. رشد معلم. دوره سوم، شماره ۹، ۶۴-۱۳۶۳، ص ۳۰-۳۳ و ۴۲-۴۳.
- Students دانش آموز
- Learning یادگیری
- Motivation انگیزش
- Mental health بهداشت روانی
- Adjustment (to environment) سازگاری (با محیط)
- Anxiety اضطراب
- Behavior رفتار
- Behavior problems مشکل رفتاری
- Student problems مشکل دانش آموز
- Teacher behavior رفتار معلم
- ۷۱۷ ♦♦ نقش معلم در یادگیری دانش آموزان. شفیع آبادی، عبدالله. رشد معلم. دوره سوم، شماره ۸، ۶۴-۱۳۶۳، ص ۱۹-۲۱.
- Teacher role نقش معلم
- Students دانش آموز
- Learning یادگیری
- Learning readiness آمادگی یادگیری
- Rewards تشویق
- Environmental influences تأثیر محیطی
- ۷۱۸ ♦♦ مراحل رشد (۶). باقری، خسرو. رشد معلم. دوره سوم، شماره ۸، ۶۴-۱۳۶۳، ص ۳۸-۴۱.
- Developmental stages مراحل رشد
- Adolescent development رشد نوجوان
- Counseling مشاوره
- Adolescents نوجوان
- Characteristics خصوصیات
- ۷۲۲ ♦♦ نقش معلم در یادگیری دانش آموزان (قسمت

- دوم). شفیع آبادی، عبدالله. رشد معلم. دوره سوم. شماره ۹. ۶۴-۱۳۶۳. ص ۴۸-۵۱.
- آمادگی یادگیری
- دانش آموز
- ۷۲۶ ♦♦ مدل های تدریس. به پژوه، احمد. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۱. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۲۴-۲۷.
- روش تدریس
- معلم
- روش تدریس
- نقش معلم
- الگوی تدریس
- فرایند یادگیری
- ۷۲۷ ♦♦ تاثیر مدرسه و نقش سازنده آن در زمینه شخصیت و فرهنگ کودک. قنديل، حسنی. مترجم غلامرضا جمشیدنژاد اول. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۱. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۴۲-۴۵.
- هنر تئاتر
- خواندن
- بازی نمایشی
- مشکل خواندن
- مدرسه
- دیسلکسی
- رشد شخصیت
- ۷۲۴ ♦♦ مراحل رشد؛ تحولات عقلی نوجوان و هدایت این تحولات. باقری، خسرو. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۱. مهر ۶۵-۱۳۶۴. ص ۸-۱۰ و ۶۳.
- رشد عقلی
- رشد نوجوان
- دانش آموز
- فعالیت کلاسی
- تحقیق روانشناختی
- فعالیت هنری
- رشد فردی
- فعالیت فرهنگی
- روان شناسی رشد
- آموزش هنر
- نوجوان
- ۷۲۸ ♦♦ مراحل رشد (۲). باقری، خسرو. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۲. آبان ۶۵-۱۳۶۴. ص ۶-۹.
- رشد عقلی
- رشد نوجوان
- تحقیق روانشناختی
- رشد فردی
- روان شناسی رشد
- ۷۲۵ ♦♦ رابطه حرفه ای. سام آرام، عزت الله. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۱. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۱۵-۱۷ و ۶۵.
- مشکل دانش آموز
- رابطه دانش آموز و معلم
- حل مشکل
- رشد نوجوان
- مراحل رشد
- ۷۲۹ ♦♦ دزدی. القوصی، عبدالعزیز. مترجم مرتضی
- مشکل دانش آموز
- رابطه دانش آموز و معلم
- دانش آموز

- حاجعلی فرد، رشد معلم، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۶۴-۶۵، ص ۱۸-۲۰ و ۵۰-۵۲.
- ۷۳۳ ♦♦ پیشرفت تحصیلی / رشد معلم، دوره چهارم، شماره ۴، ۶۵-۱۳۶۴، ص ۲۲-۲۴ و ۴۹.
- Academic achievement / یادگیری / Stealing / دزدی
- Learning / دانش آموز / Antisocial behavior / رفتار ضد اجتماعی
- Students / روش تدریس / Personality problems / مشکل شخصیتی
- Teaching methods / تشویق / Social influences / تأثیر اجتماعی
- Rewards / نیاز روانی / Psychological needs / نیاز روانی
- ۷۳۳ ♦♦ فنون کلاس‌داری، شرفی، محمدرضا، رشد معلم، دوره ۴، شماره ۱، ۶۵-۱۳۶۴، ۳۶-۳۹.
- Child psychology / روان شناسی کودک
- Student needs / نیاز دانش آموز
- ۷۳۳ ♦♦ نقش سازنده آن در زمینه شخصیت و فرهنگ کودک (۳)، قندیل، حسنی، مترجم غلامرضا جمشیدنژاد اول، رشد معلم، دوره چهارم، شماره ۴، ۶۵-۱۳۶۴، ص ۳۱-۳۳ و ۴۵-۴۶.
- Art education / آموزش هنر
- Art activities / فعالیت هنری
- Cultural activities / فعالیت فرهنگی
- Personality development / رشد شخصیت
- Students / دانش آموز
- Class activities / فعالیت کلاسی
- Dramatic play / بازی نمایشی
- Theater arts / هنر تئاتر
- ۷۳۳ ♦♦ فنون کلاس‌داری، شرفی، محمدرضا، رشد معلم، دوره ۴، شماره ۱، ۶۵-۱۳۶۴، ۳۶-۳۹.
- Classroom techniques / روش کلاس‌داری
- Learning / یادگیری
- Teaching methods / روش تدریس
- Learning readiness / آمادگی یادگیری
- Students / دانش آموز
- Educational psychology / روان شناسی پرورشی
- ۷۳۳ ♦♦ نقش سازنده آن در زمینه شخصیت و فرهنگ کودک (۲)، قندیل، حسنی، مترجم غلامرضا جمشیدنژاد اول، رشد معلم، دوره چهارم، شماره ۲، ۶۵-۱۳۶۴، ص ۲۷ و ۵۲-۵۵.
- Theater arts / هنر تئاتر
- Schools / مدرسه
- Art activities / فعالیت هنری
- Cultural activities / فعالیت فرهنگی
- Personality development / رشد شخصیت
- Students / دانش آموز
- Dramatic play / بازی نمایشی
- Art education / آموزش هنر
- ۷۳۳ ♦♦ بیان و نقش آن در تدریس، میرحسنی، اکبر، رشد معلم، دوره چهارم، شماره ۵، ۶۵-۱۳۶۴، ص ۲۱-۲۳.
- Speech / بیان
- Teaching / تدریس
- Communication (thought transfer) / ارتباط (انتقال فکر)
- Teachers / معلم
- Students / دانش آموز
- Student teacher relationship / رابطه دانش آموز و معلم
- Teacher effectiveness / اثربخشی معلم
- ۷۳۵ ♦♦ پیشنهادهایی برای کاهش ضایعات امتحانی، محسن پور، بهرام، رشد معلم، دوره چهارم، شماره ۵، ۶۵-۱۳۶۴، ص ۲۲-۳۳ و ۵۴-۵۷.
- ۷۳۲ ♦♦ تشویق و نقش آن در پیشرفت دانش آموزان.

Comparative analysis	بررسی تطبیقی	Educational wastage	افت تحصیلی
Environmental influences	تأثیر محیطی	Academic failure	شکست تحصیلی
Physical disabilities	ناتوانی جسمی	Student evaluation	ارزشیابی دانش آموز
		Tests	آزمون
۷۳۸ ♦♦ جوانان. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۶.		Educational change	تحول آموزشی
		Talent	استعداد
Youth	جوان	Educational opportunities	فرصت‌های آموزشی
Youth problems	مشکل جوان	Educational planning	برنامه‌ریزی آموزشی
Secondary school students	دانش آموز دبیرستانی	Academic achievement	پیشرفت تحصیلی
Social influences	تأثیر اجتماعی		
Attitudes	نگرش	۷۳۶ ♦♦ فنون کلاس‌داری. شرفی، محمدرضا. رشد معلم.	
Psychological studies	تحقیق روانشناختی	دوره چهارم. شماره ۲. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۲۲-۲۶، ۴ کتابنامه.	
Social environment	محیط اجتماعی	Classroom techniques	روش کلاس‌داری
		Teaching methods	روش تدریس
۷۳۹ ♦♦ صهیونیسم و آموزش فلسطینیان. مترجم احمد		Concept teaching	آموزش مفاهیم
		Cognitive processes	فرایند شناخت
برادری. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۸. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۱۴-۱۷ و		Learning processes	فرایند یادگیری
		Learning	یادگیری
Palestinian	فلسطینی	Intellectual development	رشد عقلی
Educational policy	سیاست آموزشی	Educational psychology	روان‌شناسی آموزشی
Educational objectives	هدف آموزش		
Cultural influence	تأثیر فرهنگی	۷۳۷ ♦♦ عقب افتادگی درسی. القوصی، عبدالعزیز. مترجم	
Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی	مرتضی حاجعلی‌فرد. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۶. ۱۳۶۵. ص	
Israel	اسرائیل	۲۰-۲۳ و ۵۲-۵۵.	
		Learning problems	مشکل یادگیری
۷۴۰ ♦♦ اعتیاد و جوانان. مترجم زهره وجدی. رشد معلم.		Educational wastage	افت تحصیلی
		Intelligence	هوش
Youth	جوان	Intelligence quotient	بهره‌هوشی
Drug addiction	اعتیاد دارویی	Intelligence tests	آزمون هوش
Narcotics	مواد مخدر	Intelligence age	سن عقلی
Youth problems	مشکل جوان	Levels of education	سطوح آموزشی
Social influences	تأثیر اجتماعی	Educational output	بازده آموزشی
Behavior disorders	اختلال رفتاری	Mental retardation	عقب ماندگی ذهنی
Psychological needs	نیاز روانی		

- Severe mental retardation عقب ماندگی ذهنی شدید International surveys بررسی بین المللی
- Mild mental retardation عقب ماندگی ذهنی خفیف
- Moderate mental retardation عقب ماندگی ذهنی متوسط ۷۲۱ مراحل رشد. باقری، خسرو. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۴. ۶۵-۱۳۶۴. ۳۶-۳۹، ۳ کتابنامه.
- ۷۲۵ معلم در نقش یک راهنما. نوایی نژاد، شکوه. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۷. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۳۲-۳۳ و ۵۰-۵۲.
- Teacher role نقش معلم Developmental stages مراحل رشد
- Guidance راهنمایی Cognitive development رشد شناختی
- Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم Piaget, J. پیاژه، ژان
- Teacher characteristics خصوصیات معلم Adolescent development رشد نوجوان
- ۷۲۶ موقعیت تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از چهار گرایش دانشکده های علوم تربیتی ایران چگونه است؟. افضل نیا، محمدرضا. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۷. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۵۴-۵۷.
- Classroom techniques روش کلاس داری Developmental psychology روان شناسی رشد
- Teaching methods روش تدریس Behavior change تغییر رفتار
- ۷۲۲ فنون کلاس داری. شرفی، محمدرضا. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۵. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۴۰-۴۴.
- Learning یادگیری Classroom techniques روش کلاس داری
- Classrooms کلاس درس Teaching methods روش تدریس
- ۷۲۷ تجزیه و تحلیل روابط کلامی معلم و شاگرد در کلاس. مترجم محمدعلی شمیم. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۱. ۶۶-۱۳۶۵. ص ۲۰-۲۲ و ۵۱-۵۴.
- Learning activities فعالیت یادگیری Learning یادگیری
- ۷۲۳ مراحل رشد. باقری، خسرو. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۸. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۳۶-۴۱.
- Ethical instruction تربیت اخلاقی Classrooms کلاس درس
- Adolescent development رشد نوجوان Learning activities فعالیت یادگیری
- ۷۲۴ عقب افتادگی ذهنی. عابدین زاده، حسن. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۷. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۲۸-۳۰ و ۴۸-۴۹.
- ۷۲۸ تاریخچه مختصر آموزش و پرورش در
- Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم Adolescent development رشد نوجوان
- Students دانش آموز Values education آموزش ارزش ها
- Teachers معلم Moral development رشد اخلاقی
- Verbal communication ارتباط کلامی Developmental psychology روان شناسی رشد
- Classroom communication ارتباط کلاسی Adolescents نوجوان
- Teaching methods روش تدریس Psychological studies تحقیق روانشناختی
- Evaluation ارزشیابی Developmental stages مراحل رشد
- Evaluation methods روش ارزشیابی
- روشن فلاندرز
- Mental retardation عقب ماندگی ذهنی

- جهان. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۱.**
۱۳۶۵-۶۶. ص ۳۲-۳۳ و ۵۶-۵۸.
- ۷۵۲** **آموزش ابتدایی (دبستان) در کشورهای مختلف جهان. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۵.**
۱۳۶۵-۶۶. ص ۳۲-۳۳ و ۴۸-۵۰.
- ۷۳۹** **اهداف، مبانی و اصول آموزش و پرورش در کشورهای مختلف جهان. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۲.**
۱۳۶۵-۶۶. ص ۳۶-۴۱.
- ۷۵۳** **انتقال یادگیری. لول، ک. مترجم چنگیز رحیمی. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۶.**
۱۳۶۵-۶۶. ص ۳۶-۳۹.
- ۷۵۴** **آموزش و پرورش دوره متوسطه در جهان. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۷.**
فروردین ۱۳۶۶. ص ۲۴-۲۷ و ۵۰-۵۱.
- ۷۵۵** **نظام اداری و تشکیلات آموزش و پرورش در کشورهای مختلف جهان. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۳.**
۱۳۶۵-۶۶. ص ۳۲-۳۳ و ۴۸-۵۱.
- ۷۵۶** **آموزش پیش از دبستان در کشورهای مختلف جهان. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۴.**
۱۳۶۵-۶۶. ص ۳۶-۴۰.
- ۷۵۷** **تربیت معلم در کشورهای مختلف جهان. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره پنجم. شماره ۸.**
اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۱۲-۱۴ و ۴۴-۴۵، کتابنامه.
- Australia استرالیا
History of education تاریخچه آموزش و پرورش
Educational theories نظریه آموزشی
Educational objectives هدف آموزش
Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی
Primary education آموزش ابتدایی
Educational organization نظام آموزشی
Educational organization نظام آموزشی
Educational policy سیاست آموزشی
Educational objectives هدف آموزش
Educational change تحول آموزشی
Europe اروپا
USSR شوروی
China چین
Algeria الجزایر
India هند
Secondary education آموزش متوسطه
International surveys بررسی بین المللی
Teachers معلم
Educational organization نظام آموزشی
Educational planning برنامه ریزی آموزشی
Educational objectives هدف آموزش
Educational assessment ارزشیابی آموزشی
Scoring نمره گذاری
Expenditure per student هزینه سرانه دانش آموز
Teacher role نقش معلم
Preschool education آموزش پیش دبستانی
Kindergarten کودکستان
China چین
Europe اروپا
USSR شوروی

Educational organization	نظام آموزشی	International surveys	بررسی بین‌المللی
Geneva	ژنو	Teachers	معلم
Levels of education	سطوح آموزشی	Teacher education program	برنامه تربیت معلم
School administration	مدیریت مدرسه	Educational objectives	هدف آموزش
Teacher qualifications	صلاحیت معلم	Educational organization	نظام آموزشی
Curriculum	برنامه درسی	Levels of education	سطوح آموزشی
Courses	ماده درسی		
Reports	گزارش	۷۵۶ ♦ ♦ ناتوانی‌های یادگیری. دهقان، یاور. رشد معلم. دوره پنجم، شماره ۸، اردیبهشت ۱۳۶۶، ص ۱۸-۲۰ و ۴۲.	
		۷۵۹ ♦ ♦ توصیه‌هایی به معلمان سال اول ابتدایی. حسن‌پور، محمدحسن. رشد معلم. دوره ششم، شماره ۱، مهر ۱۳۶۶-۶۷، ص ۳۹-۴۱.	
Grade 1	پایه ۱	Learning disabilities	ناتوانی یادگیری
Teaching methods	روش تدریس	Learning problems	مشکل یادگیری
Primary education	آموزش ابتدایی	Developmental disabilities	ناتوانی رشد
Student characteristics	خصوصیات دانش‌آموز	Reading difficulties	مشکل خواندن
Educational psychology	روان‌شناسی پرورشی	Writing difficulties	مشکل نوشتن
Teacher behavior	رفتار معلم	Cognitive processes	فرایند شناخت
		Academic failure	شکست تحصیلی
		Physical disabilities	ناتوانی جسمی
		Teacher behavior	رفتار معلم
		Educational principles	اصول آموزش و پرورش
		۷۵۷ ♦ ♦ ره‌آورد. حداد عادل، غلامعلی. رشد معلم. دوره پنجم، شماره ۸، اردیبهشت ۱۳۶۶، ص ۵۶-۵۹.	
Assignments	تکلیف درسی	Reports	گزارش
Primary education	آموزش ابتدایی	-	کالج ولتر
Educational objectives	هدف آموزش	Educational output	بازده آموزشی
Ability	توانایی	Educational organization	نظام آموزشی
Teaching methods	روش تدریس	Curriculum	برنامه درسی
Academic ability	توانایی تحصیلی		
		۷۵۸ ♦ ♦ مختصری درباره آموزش و پرورش سوئیس. نفیسی، عبدالحسین. رشد معلم. دوره پنجم، شماره ۸، اردیبهشت ۱۳۶۶، ص ۶۰-۶۱.	
		Switzerland	سوئیس
Art	هنر	Secondary education	آموزش متوسطه

- آموزش هنر Art education
آموزش ابتدایی Primary education
- ۷۶۶۲ ♦♦ اعتیاد، بلای خانمانسوز. مصلحی، زیننده. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۱. مهر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۶۳-۶۴.
مواد مخدر Narcotics
اعتیاد دارویی Drug addiction
اختلال رفتاری Behavior disorders
تأثیر اجتماعی Social influences
- ۷۶۶۳ ♦♦ آموزش و سلامت دانش آموز در تراژوی توجه معلم. یونسی، محمد. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۱. مهر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۷۴-۷۷.
بهداشت Health
دانش آموز Students
نگرش Attitudes
آموزش بهداشت Health education
- ۷۶۶۴ ♦♦ روش‌های افزایش رفتارهای مطلوب موجود در دانش آموزان. سیف، علی‌اکبر. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۲. آبان ۶۷-۱۳۶۶. ص ۱۶-۱۹.
رفتار دانش آموز Student behavior
تقویت مثبت Positive reinforcement
تقویت Reinforcement
روش آموزش Educational methods
روان‌شناسی پرورشی Educational psychology
روان‌درمانی Psychotherapy
- ۷۶۶۵ ♦♦ آموزش به کمک روش‌های تغییر رفتار. سیف، علی‌اکبر. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۱. مهر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۳۰-۳۳ و ۵۲.
اصلاح رفتار Behavior modification
تحقیق روانشناختی Psychological studies
- Change strategy استراتژی تغییر
Education آموزش و پرورش
- ۷۶۶۶ ♦♦ شیوه ارزشیابی و تصحیح دیکته فارسی در دوره ابتدایی. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۲. آبان ۶۷-۱۳۶۶. ص ۳۶-۳۹.
آموزش ابتدایی Primary education
فارسی Persian
املاء Dictation
روش ارزشیابی Evaluation methods
مهارت نوشتاری Writing skills
- ۷۶۶۷ ♦♦ هنر نقاشی در دبستان. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۲. آبان ۶۷-۱۳۶۶. ص ۴۰-۴۴، ۴ کتابنامه.
نقاشی (هنرهای تجسمی) Painting (visual arts)
آموزش هنر Art education
آموزش ابتدایی Primary education
روش تدریس Teaching methods
هنر Art
- ۷۶۶۸ ♦♦ اعتیاد، بلای خانمانسوز (۲). مصلحی، زیننده. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۲. آبان ۶۷-۱۳۶۶. ص ۵۲-۵۶، ۶ کتابنامه.
اعتیاد دارویی Drug addiction
مواد مخدر Narcotics
اختلال رفتاری Behavior disorders
پیشگیری Prevention
نقش معلم Teacher role
- ۷۶۶۹ ♦♦ نظام‌های آموزشی جهان؛ آموزش ضمن خدمت در کشورهای مختلف. کریمی، غلامحسین. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۲. آبان ۶۷-۱۳۶۶. ص ۷۵-۷۹.
آموزش ضمن خدمت Inservice education

Social influences	تأثیر اجتماعی	Teacher education	تربیت معلم
Communication (thought transfer)	ارتباط (انتقال فکر)	Continuing education	آموزش مستمر
Behavior disorders	اختلال رفتاری	International surveys	بررسی بین‌المللی
Psychological studies	تحقیق روانشناختی	Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی
♦♦ ۷۷۳ ♦♦ آموزش بهداشت در مدارس. یونسی، محمد. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۳. آذر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۶۹-۷۳.		♦♦ ۷۷۴ ♦♦ روش‌های تغییر رفتار؛ روش‌های ایجاد رفتارهای مطلوب تازه در دانش‌آموزان. سیف، علی‌اکبر. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۳. آذر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۲-۲۷.	
Health education	آموزش بهداشت	Behavior change	تغییر رفتار
School health services	خدمات بهداشتی مدرسه	Observational learning	یادگیری مشاهده‌ای
Teacher role	نقش معلم	Students	دانش‌آموز
Hygiene	بهداشت	Behavior patterns	الگوی رفتاری
♦♦ ۷۷۳ ♦♦ بررسی ویژگی‌های معلم خوب از دیدگاه دانش‌آموزان مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۶۴-۶۵. طباطبایی یزدی، عباس. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۳. آذر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۷۶-۷۹.		Imitation	تقلید
Teacher characteristics	خصوصیات معلم	Educational methods	روش آموزش
Student attitudes	نگرش دانش‌آموز	Educational psychology	روان‌شناسی پرورشی
Tehran	تهران	Reinforcement	تقویت
1364-1365	۱۳۶۴-۱۳۶۵	Learning	یادگیری
Social influences	تأثیر اجتماعی	♦♦ ۷۷۱ ♦♦ چهارمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۳. آذر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۳۲-۳۴.	
Academic achievement	پیشرفت تحصیلی	کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت	
Parent education	آموزش خانواده	Conference reports	گزارش کنفرانس
♦♦ ۷۷۵ ♦♦ روش‌های تغییر رفتار؛ زنجیرکردن رفتار. سیف، علی‌اکبر. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۱۴-۱۸.		Secondary education	آموزش متوسطه
Student behavior	رفتار دانش‌آموز	Teaching methods	روش تدریس
Behavior chaining	زنجیرکردن رفتار	Educational change	تحول آموزشی
Educational methods	روش آموزش	International surveys	بررسی بین‌المللی
Associative learning	یادگیری تداعی	♦♦ ۷۷۲ ♦♦ گوشه‌گیری اجتماعی. راس، الن. مترجم امیرهوشنگ مهریار. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۳. آذر ۶۷-۱۳۶۶. ص ۳۸-۴۱.	
Association (psychology)	تداعی (روان‌شناسی)	Withdrawal (psychology)	گوشه‌گیری (روان‌شناسی)
Teacher role	نقش معلم	Behavior problems	مشکل رفتاری

- ۷۷۹ ♦♦ آموزش بزرگسالان (سوادآموزی). کریمی ،
غلامحسین. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص
۵۴-۵۷، ۳ کتابنامه.
- Literacy education سوادآموزی
Adult education آموزش بزرگسالان
Literacy campaigns نهضت سوادآموزی
International surveys بررسی بین‌المللی
Statistical surveys بررسی آماری
Illiteracy بیسوادی
- ۷۷۸ ♦♦ بهداشت محیط (قسمت اول). یونسی ، محمد.
رشد معلم. دوره ششم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۶۰-۶۵.
- Schools مدرسه
School health services خدمات بهداشتی مدرسه
Environmental standards استاندارد محیطی
Air pollution آلودگی هوا
Pollution آلودگی
- ۷۷۱ ♦♦ راه‌حل. مترجم محمدرضا افشار. رشد معلم. دوره
ششم. شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۷۶-۷۸.
- Student behavior رفتار دانش‌آموز
Truancy مدرسه‌گریزی
Secondary school students دانش‌آموز دبیرستانی
USA آمریکا
Educational problems مشکلات آموزشی
Problem solving حل مشکل
- ۷۸۲ ♦♦ روش‌های نگهداری رفتارهای مطلوب. سیف
، علی‌اکبر. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۷. ص ۱۲-۱۶.
- Reinforcement تقویت
Student behavior رفتار دانش‌آموز
Child psychology روان‌شناسی کودک
- Sequential learning یادگیری متوالی
Psychotherapy روان‌درمانی
- ۷۷۶ ♦♦ آخرین سال‌های کودکی. پیکاناس ، جاستین
(Pikunas , Justin). مترجم ناهید شریعت‌زاده. رشد معلم. دوره ششم.
شماره ۴. دی ۶۷-۱۳۶۶. ص ۳۶-۳۸.
- Children کودک
Child development رشد کودک
Child psychology روان‌شناسی کودک
Childhood needs نیاز کودکی
Childhood attitudes نگرش کودک
Family relationship رابطه خانواده
Psychological studies تحقیق روانشناختی
- ۷۷۷ ♦♦ نکاتی در روش تدریس علوم در دوره
ابتدایی؛ طبقه‌بندی موجودات زنده را چگونه تدریس
نماییم؟. مقدس ، محمد. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۴. دی ۱۳۶۷.
ص ۳۹-۴۰.
- Teaching methods روش تدریس
Primary education آموزش ابتدایی
Science education آموزش علوم
Classification طبقه‌بندی
- ۷۷۸ ♦♦ طرح‌های نو در آموزش ابتدایی؛ طرح
تشکیل کلاس‌های جبرانی در آموزش ابتدایی. رشد معلم.
دوره ششم. شماره ۴. دی ۱۳۶۷. ص ۴۶-۴۷.
- Primary education آموزش ابتدایی
Remedial instruction آموزش جبرانی
Lower class students دانش‌آموز طبقه پایین اجتماع
Individual differences تفاوت فردی
Social differences تفاوت اجتماعی
Educational objectives هدف آموزش
Educational planning برنامه‌ریزی آموزشی

- معلم. دوره ششم. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۷. ص ۳۹-۴۱. Behavior development رشد رفتاری
- Student characteristics خصوصیات دانش آموز Program evaluation ارزشیابی برنامه
- Peer groups گروه همسالان
- Childhood attitudes نگرش کودکی
- Childhood interests علاقه کودکی
- Child psychology روان شناسی کودک
- Peer relationship رابطه همسالان
- Age groups گروه سنی
- Group activities فعالیت گروهی
- Developmental psychology روان شناسی رشد
- ۷۸۳ ❖ ❖ ویژگی‌های معلم خوب (۲): بررسی چگونگی رابطه بین تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. طباطبایی یزدی، عباس. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۷. ص ۲۴-۲۶.
- Family influence تأثیر خانواده
- Student development پیشرفت دانش آموز
- Academic achievement پیشرفت تحصیلی
- Parent role نقش والدین
- Statistical surveys بررسی آماری
- Correlation همبستگی
- Sexuality جنسیت
- Primary education آموزش ابتدایی
- ۷۸۷ ❖ ❖ هنر؛ تئاتر عروسکی در دبستان. فهمید. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۶-۶۷. ص ۴۲-۴۷.
- Theater arts هنر تئاتر
- Elementary school students دانش آموز دبستانی
- Cognitive development رشد شناختی
- Background تاریخچه
- Production technique روش تولید
- ۷۸۴ ❖ ❖ هنر کاردستی در دبستان. هراتی، محمدمهدی. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۶. اسفند ۱۳۶۶-۶۷. ص ۴۲-۴۵.
- Handicrafts کاردستی
- Primary education آموزش ابتدایی
- Art education آموزش هنر
- Art هنر
- ۷۸۸ ❖ ❖ بهداشت محیط (۲). یونسی، محمد. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۶-۶۷. ص ۷۲-۷۵.
- Water آب
- Water pollution آلودگی آب
- Water treatment تصفیه آب
- Drinking water آب آشامیدنی
- ۷۸۵ ❖ ❖ طرح تشویق دانش آموزان دبستانی. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۵. بهمن ۱۳۶۶-۶۷. ص ۳۶-۳۸.
- Primary education آموزش ابتدایی
- Teaching methods روش تدریس
- Rewards تشویق
- Behavior modification اصلاح رفتار
- Positive reinforcement تقویت مثبت
- Elementary school students دانش آموز دبستانی
- ۷۸۹ ❖ ❖ زبان خوش. اسماعیل نیا، محمود. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۶. اسفند ۱۳۶۶-۶۷. ص ۱۶-۱۹. ۳ کتابنامه.
- Speech گفتار
- Speech communication ارتباط گفتاری
- Attitudes نگرش
- Islamic culture فرهنگ اسلامی
- ۷۸۶ ❖ ❖ گروه همسالان. مترجم ناهید شریعت زاده. رشد

- ۷۹۰ **روش‌های تغییر رفتار؛ روش‌های کاستن رفتارهای نامطلوب.** سیف، علی‌اکبر. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۰-۲۳، ۳ کتابنامه.
- ۷۹۱ **اختلافات جنسی در کودکان.** پیکاناس، جاستین (Pikunas, Justin). مترجم ناهید شریعت‌زاده. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۳۸-۴۱.
- ۷۹۲ **رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف جهان.** کریمی، غلامحسین. رشد تکنولوژی. دوره ششم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۵۴-۵۷، ۵ کتابنامه.
- ۷۹۳ **بهداشت محیط (۳) آب‌ها و مواد زائد.** یونسی، محمد. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۶. اسفند ۶۷-۱۳۶۶. ص ۷۶-۷۹.
- ۷۹۴ **روش‌های منفی کاستن رفتارهای نامطلوب.** سیف، علی‌اکبر. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. ۶۷-۱۳۶۶. ص ۲۶-۲۹.
- ۷۹۵ **عقب‌افتادگی ذهنی.** عابدین‌زاده، حسن. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۲۸-۳۰، ۴۸-۴۹.
- ۷۹۶ **معلم در نقش یک راهنما.** نوابی‌نژاد، شکوه. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. ۶۵-۱۳۶۴. ص ۳۲-۳۳ و ۵۰-۵۲.
- Wastes ضایعات
- Nutrition تغذیه
- Environment محیط
- Environmental education آموزش محیط زیست
- Student behavior رفتار دانش‌آموز
- Behavior modification اصلاح رفتار
- Psychotherapy روان‌درمانی
- Behavior problems مشکل رفتاری
- Teacher role نقش معلم
- Behavior modification اصلاح رفتار
- Student behavior رفتار دانش‌آموز
- Timeout دوره محرومیت
- Educational psychology روان‌شناسی پرورشی
- Educational methods روش آموزش
- Psychotherapy روان‌درمانی
- Extinction (psychology) خاموشی (روان‌شناسی)
- Reinforcement تقویت.
- Sex differences تفاوت جنسی
- Child development رشد کودک
- Psychological studies تحقیق روانشناختی
- Family influence تأثیر خانواده
- Developmental psychology روان‌شناسی رشد
- Children کودک
- Mental retardation عقب‌ماندگی ذهنی
- Intelligence quotient بهره‌هوشی
- Special education آموزش و پرورش استثنایی
- Learning problems مشکل یادگیری
- Educational objectives هدف آموزش
- Attitudes نگرش
- Teachers معلم
- Teacher role نقش معلم
- Educational counseling مشاوره تحصیلی
- Teacher characteristics خصوصیات معلم
- Health بهداشت

- ۷۹۷ ♦♦♦ ♦♦♦ **ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدایی.** گنجی ، حمزه. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. ۱۳۶۶-۶۷. ص ۳۶-۴۰.
- ارزشیابی Evaluation
پیشرفت تحصیلی Academic achievement
دانش آموز دبستانی Elementary school students
روش ارزشیابی Evaluation methods
ارزشیابی آموزشی Educational assessment
- ۷۹۸ ♦♦♦ ♦♦♦ **آموزش هنر در مدرسه.** ناهید شریعت زاده. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۷. ص ۴۱-۴۳.
- آموزش هنر Art education
هنر Art
آموزش ابتدایی Primary education
بیان هنری Art expression
روان شناسی کودک Child psychology
مشکلات آموزشی Educational problems
نقش معلم Teacher role
روش تدریس Teaching methods
- ۷۹۹ ♦♦♦ ♦♦♦ **کتاب و نقش آن در زندگی کودکان؛ دوران قبل از دبستان و دوران دبستان.** رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. ۱۳۶۶-۶۷. ص ۴۴-۴۵.
- کودک Children
ادبیات کودکان Childrens literature
روان شناسی کودک Child psychology
مراحل رشد Developmental stages
گروه سنی Age groups
علاقه کودکی Childhood interests
نیاز کودکی Childhood needs
کتاب Books
- ۸۰۰ ♦♦♦ ♦♦♦ **طرح های نو در آموزش ابتدایی؛ طرح تحقیقی ارزشیابی از دستورالعمل یک و دو آموز. رشد معلم.** دوره ششم. شماره ۷. فروردین ۱۳۶۷. ص ۴۶-۴۷.
- نیروی انسانی Labor force
طرح تحقیقاتی Research projects
انتقال معلم Teacher transfer
ارزشیابی Evaluation
آموزش ابتدایی Primary education
- ۸۰۱ ♦♦♦ ♦♦♦ **موقعیت تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از چهارگرایش دانشکده های علوم تربیتی ایران چگونه است؟.** افضل نیا ، محمدرضا. رشد معلم. دوره چهارم. شماره ۷. ۱۳۶۴-۶۵. ص ۵۴-۵۷.
- تکنولوژی آموزشی Educational technology
مشکلات آموزشی Educational problems
آموزش دانشگاهی Academic education
بررسی ملی National surveys
- ۸۰۲ ♦♦♦ ♦♦♦ **خدمات بهداشتی مدارس.** یونسی ، محمد. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. ۱۳۶۶-۶۷. ص ۶۲-۶۷.
- خدمات بهداشتی مدرسه School health services
بهداشت Health
نقش معلم Teacher role
شناسایی Identification
- ۸۰۳ ♦♦♦ ♦♦♦ **بررسی مساله آموزش عالی در کشورهای جهان سوم.** شریعت زاده ، ناهید. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۷. ۱۳۶۶-۶۷. ص ۷۱-۷۷.
- آموزش عالی Higher education
کشورهای در حال توسعه Developing nations
نظام آموزشی Educational organization
برنامه آموزشی Educational programs
مشکلات آموزشی Educational problems
مشکل اجتماعی Social problems
- ۸۰۴ ♦♦♦ ♦♦♦ **طرح های نو در آموزش ابتدایی؛ طرح**

Educational administration	مدیریت آموزشی	Comparative education	آموزش و پرورش تطبیقی
Principals	مدیر مدرسه	۱۰۶	تنبيه، سيف، علی اکبر، رشد معلم، دوره ششم، شماره ۸، ۶۷-۱۳۶۶، ص ۲۴-۲۷.
۱۰۸	روان شناسی رشد کودک دبستانی، لاول، ک. ل. (Lovell, K.L.)، مترجم چنگیز رحیمی، رشد معلم، دوره هفتم، شماره ۱، مهر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۴۶-۵۰، ۱ کتابنامه.	Punishment	تنبيه
Children	کودک	Behavior modification	اصلاح رفتار
Elementary school students	دانش آموز دبستانی	Negative reinforcement	تقویت منفی
Developmental psychology	روان شناسی رشد	Educational methods	روش آموزش
Emotional development	رشد عاطفی	Psychological studies	تحقیق روانشناختی
Physical development	رشد جسمی	۱۰۵	هنر کاردستی در دبستان، هراتی، محمدمهدی، رشد معلم، دوره ششم، شماره ۸، ۱۳۶۷، ص ۴۰-۴۲.
Child psychology	روان شناسی کودک	Art	هنر
Socialization	اجتماعی شدن	Art education	آموزش هنر
Intellectual development	رشد عقلی	Handicrafts	کاردستی
۱۰۹	روش های رویارویی معلم و شاگرد در کلاس، گوردون، توماس، مترجم ناهید شریعت زاده، رشد معلم، دوره هفتم، شماره ۱، ۶۸-۱۳۶۷، ص ۵۲-۵۷.	Primary education	آموزش ابتدایی
Teachers	معلم	Textbooks	کتاب درسی
Students	دانش آموز	۱۰۶	ارزشیابی درجه توفیق خود، شریفی، حسن پاشا، رشد معلم، دوره هفتم، شماره ۱، مهر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۲۰-۲۴.
Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم	Evaluation	ارزشیابی
Teacher behavior	رفتار معلم	Teacher evaluation	ارزشیابی معلم
Student problems	مشکل دانش آموز	Teachers	معلم
Student behavior	رفتار دانش آموز	Teacher effectiveness	اثربخشی معلم
Educational psychology	روان شناسی آموزشی	Rating scales	مقیاس درجه بندی
Classroom techniques	روش کلاس داری	Learning	یادگیری
Verbal communication	ارتباط کلامی	Teacher behavior	رفتار معلم
۱۱۰	روان شناسی رشد کودک دبستانی (قسمت دوم)، لاول، ک. ل. (Lovell, K.L.)، مترجم چنگیز رحیمی، رشد معلم، دوره هفتم، شماره ۲، آبان ۶۸-۱۳۶۷، ص ۳۶-۴۱، ۱ کتابنامه.	Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم
Children	کودک	۱۰۷	مدیریت آموزشی؛ ضرورت و اهمیت؛ مفاهیم مدیریت آموزشی، میرکمالی، محمد، رشد معلم، دوره هفتم، شماره ۱، مهر ۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۰-۱۵.
Developmental psychology	روان شناسی رشد		

Educational institutions	مؤسسه آموزشی	Elementary school students	دانش آموز دبستانی
Educational administration	مدیریت آموزشی	Intellectual development	رشد عقلی
Principals	مدیر مدرسه	Reading	خواندن
Administrative principles	اصول مدیریت	Reading improvement	بهبود خواندن
		Reading instruction	آموزش خواندن
		Reading readiness	آمادگی خواندن
۱۱۴ ♦♦♦ مدیریت آموزشی؛ آیا می توان توانایی ها و ویژگی های مدیریت آموزشی را فراگرفت؟. میرکمالی، محمد. رشد معلم. دوره هفتم، شماره ۳. آذر ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۱۲.		۱۱۱ ♦♦♦ رفتار درمانی؛ کاهش پاسخ های " من نمی توانم آن را انجام دهم " یک دانش آموز کلاس پنجم در مورد تکلیف نوشتن. مترجم ولی الله نعمتی. رشد معلم. دوره هفتم، شماره ۲. ۶۸-۱۳۶۷. ص ۴۸-۵۰.	
Educational administration	مدیریت آموزشی	Behavior problems	مشکل رفتاری
Administration	مدیریت	Students	دانش آموز
Leadership	رهبری	Assignments	تکلیف درسی
Administrator characteristics	خصوصیات مدیر	Writing (composition)	نوشتن (انشاء)
۱۱۵ ♦♦♦ روش های رویارویی معلم و شاگرد در کلاس (۳). گوردون، توماس. مترجم ناهید شریعت زاده. رشد معلم. دوره هفتم، شماره ۳. آذر ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶۶-۷۱.		۱۱۲ ♦♦♦ روش های رویارویی معلم و شاگرد در کلاس (۲). گوردون، توماس. مترجم ناهید شریعت زاده. رشد معلم. دوره هفتم، شماره ۲. آبان ۶۸-۱۳۶۷. ص ۵۴-۵۷.	
Teachers	معلم	Teachers	معلم
Students	دانش آموز	Students	دانش آموز
Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم	Student teacher relationship	رابطه دانش آموز و معلم
Verbal communication	ارتباط کلامی	Educational psychology	روان شناسی آموزشی
Teacher behavior	رفتار معلم	Teacher behavior	رفتار معلم
Student problems	مشکل دانش آموز	Student problems	مشکل دانش آموز
Educational psychology	روان شناسی آموزشی	Classroom techniques	روش کلاس داری
Student behavior	رفتار دانش آموز	Verbal communication	ارتباط کلامی
Classroom techniques	روش کلاس داری	۱۱۳ ♦♦♦ اهداف سازمان و مدیریت آموزشی. میرکمالی، محمد. رشد معلم. دوره هفتم، شماره ۲. آبان ۶۸-۱۳۶۷. ص ۱۳-۱۹.	
۱۱۶ ♦♦♦ مدیریت آموزشی؛ توانایی ها و ویژگی های مدیریت آموزشی (قسمت اول). میرکمالی، محمد. رشد معلم. دوره هفتم، شماره ۴. دی ۶۸-۱۳۶۷. ص ۱۴-۲۱.		Educational objectives	هدف آموزش
Educational administration	مدیریت آموزشی	Schools	مدرسه
Principals	مدیر مدرسه		
Administrator characteristics	خصوصیات مدیر		

♦♦۸۲۱ رفتار درمانی؛ آموزش ابراز وجود. نعمتی، ولی الله. رشد معلم. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۶۸-۱۳۶۷. ص ۳۶-۳۹، ۱ کتابنامه.

Behavior problems مشکل رفتاری
Children کودک
Students دانش آموز
Behavior تغییر رفتار
Assertiveness جرات

♦♦۸۲۲ نقش معلم در مدرسه ابتدایی (قسمت دوم). مترجم چنگیز رحیمی. رشد معلم. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۶۸-۱۳۶۷. ص ۴۰-۴۲.

Teachers معلم
Teacher role نقش معلم
Primary education آموزش ابتدایی
Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم
Teacher behavior رفتار معلم

♦♦۸۲۳ گذشته. میرکمالی، محمد. رشد معلم. دوره هفتم. شماره ۹. خرداد ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۱۱.

Educational administration مدیریت آموزشی
Behavior رفتار
Principals مدیر مدرسه
Administrator role نقش مدیر
Administrator characteristics خصوصیات مدیر

♦♦۸۲۴ نارسایی‌های ویژه در یادگیری. نادری، عزت‌الله؛ سیف‌نراقی، مریم. رشد معلم. دوره ششم. شماره ۸. ۶۷-۱۳۶۶. ص ۴۴-۴۹، ۲ کتابنامه.

Exceptional persons فرد استثنایی
Learning disabilities ناتوانی یادگیری
Educational diagnosis تشخیص آموزشی

♦♦۸۱۷ مدیریت آموزشی؛ توانایی‌ها و ویژگی‌های مدیریت آموزشی (قسمت دوم). میرکمالی، محمد. رشد معلم. دوره هفتم. شماره ۵. بهمن ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۱۱.

Educational administration مدیریت آموزشی
Administrator characteristics خصوصیات مدیر
Principals مدیر مدرسه

♦♦۸۱۸ مدیریت آموزشی؛ توانایی‌ها و ویژگی‌های مدیریت آموزشی (قسمت سوم). میرکمالی، محمد. رشد معلم. دوره هفتم. شماره ۶. اسفند ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۹.

Educational administration مدیریت آموزشی
Principals مدیر مدرسه
Administrator characteristics خصوصیات مدیر

♦♦۸۱۹ نقش معلم در مدرسه ابتدایی. چنگیز رحیمی. رشد معلم. دوره هفتم. شماره ۶. اسفند ۶۸-۱۳۶۷. ص ۴۸-۵۰.

Primary education آموزش ابتدایی
Teacher role نقش معلم
Teacher behavior رفتار معلم
Teachers معلم
Students دانش آموز
Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم

♦♦۸۲۰ توانایی‌ها و ویژگی‌های مدیریت آموزشی (قسمت چهارم). میرکمالی، محمد. رشد معلم. دوره هفتم. شماره ۷. فروردین ۶۸-۱۳۶۷. ص ۶-۱۰.

Educational administration مدیریت آموزشی
Behavior رفتار
Leadership رهبری
Principals مدیر مدرسه
Administrator role نقش مدیر
Administrator characteristics خصوصیات مدیر

- مورد پژوهی Case studies ۱۳۶۷، ص ۷۰-۷۷، کتابنامه.
- مدرسه المصطفی Lebanon لبنان
- بیروت بیروت
- Religious education آموزش دینی
- Educational facilities تسهیلات آموزشی
- Educational planning برنامه ریزی آموزشی
- Private schools مدرسه خصوصی
- Islamic education آموزش و پرورش اسلامی
- Organization ساختار سازمانی
- Administration مدیریت
- Religion دین
- ۸۲۵ تعیین دید. یونسی، محمد، رشد معلم، دوره ششم، شماره ۸، ۶۷-۱۳۶۶، ص ۶۴-۶۷.
- بینایی Vision
- دانش آموز Students
- آزمون بینایی Vision tests
- اختلال دید Visual impairments
- ۸۲۶ تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش. کریمی، غلامحسین، رشد معلم، دوره ششم، شماره ۸، ۶۷-۱۳۶۶، ص ۶۸-۷۲.
- نظام آموزشی Educational organization
- تحول آموزشی Educational change
- برنامه ریزی آموزشی Educational planning
- آموزش و پرورش اسلامی Islamic education
- ۸۲۷ حسادت. القوصی، عبدالعزیز، مترجم صغری فلاحی، رشد معلم، دوره ششم، شماره ۹، ۶۷-۱۳۶۶، ص ۳۲-۳۶.
- حسادت Jealousy
- مشکل عاطفی Emotional problems
- تأثیر خانواده Family influence
- تحقیق روانشناختی Psychological studies
- ۸۲۸ اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو؛ ۸ مهر ماه تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۶۶ پاریس - فرانسه. محسن پور، بهرام، رشد معلم، دوره ششم، شماره ۹، ۱۳۶۷، ص ۵۱-۵۵.
- کنفرانس عمومی یونسکو -
- گزارش کنفرانس Conference reports
- مشکل جهانی World problems
- نقش معلم Teacher role
- ۸۲۹ مدرسه المصطفی؛ گامی در راه تربیت دینی کودکان لبنانی. کریمی، قاسم، رشد معلم، دوره ششم، شماره ۹، ۶۷-۱۳۶۶، ص ۳۲-۳۴، ۶.
- پرورش کودک Child rearing
- پیشرفت دانش آموز Student development
- آموزش و پرورش Education
- تاریخچه History
- روش تدریس Teaching methods
- نگرش Attitudes
- ۸۳۰ آیین کلاسداری (قسمت اول)؛ تاریخچه رفتار با کودکان و نوجوانان. صفوی، امان الله، رشد معلم، دوره هشتم، شماره ۱، مهر ۶۹-۱۳۶۸، ص ۸-۱۰، ۵ کتابنامه.
- پرورش و آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش
- توسعه سازمانی Organizational development
- تاریخچه History
- ساختار سازمانی Organization
- ۸۳۱ تشکیلات معاونت امور آموزشی وزارت آموزش و پرورش. فتحی، هوشنگ، رشد معلم، دوره هشتم، شماره ۱، مهر ۶۹-۱۳۶۸، ص ۲۰-۲۱.
- وزارت آموزش و پرورش Ministry of education
- توسعه سازمانی Organizational development
- تاریخچه History
- ساختار سازمانی Organization
- ۸۳۲ ویژگی های حرفه معلمی. احمدی، غلامعلی، رشد معلم، دوره هشتم، شماره ۱، مهر ۶۹-۱۳۶۸، ص ۳۲-۳۴، ۶.

- کتابنامه.
Mass instruction آموزش همگانی
Teacher characteristics خصوصیات معلم
Teaching skills مهارت تدریس
Teaching (occupation) تدریس (حرفه)
Teacher qualifications صلاحیت معلم
- ۳۳۸۸۵ ترس از مدرسه یا ...؟! گلزاری، محمود. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۱. مهر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۶-۴۰.
Elementary school students دانش آموز دبستانی
Fear ترس
Emotional problems مشکل عاطفی
Affective behavior رفتار عاطفی
Behavior modification اصلاح رفتار
Attitude change تغییر نگرش
Student behavior رفتار دانش آموز
- ۳۳۷۸۵ افزایش جمعیت و نیازهای آموزشی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۱. مهر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶۶-۶۸.
Elementary school students دانش آموز دبستانی
Fear ترس
Emotional problems مشکل عاطفی
Affective behavior رفتار عاطفی
Behavior modification اصلاح رفتار
Attitude change تغییر نگرش
Student behavior رفتار دانش آموز
- ۳۳۸۸۵ تشکیلات اداره کل روابط بین‌المللی و دفتر وزارتی و روابط عمومی. فتحی، هوشنگ. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۱. مهر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶۹-۷۱.
Psychological studies تحقیق روانشناختی
Students دانش آموز
Truancy مدرسه‌گریزی
Psychotherapy روان درمانی
- ۳۳۶۸۵ هنر در دبستان. فهمید. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۱. مهر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۱-۴۳.
Art هنر
Art education آموزش هنر
Elementary education آموزش ابتدایی
- ۳۳۵۸۵ آموزش ابتدایی در کشورهای جهان؛ پیشرفت‌های جدید در آموزش ابتدایی. مترجم پروین دخت ناظم. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۱. مهر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۸-۵۲.
Primary education آموزش ابتدایی
Educational development توسعه آموزشی
International surveys بررسی بین‌المللی
Nonformal education آموزش غیر رسمی
- Classroom techniques روش کلاس‌داری
Student problems مشکل دانش آموز
Behavior problems مشکل رفتاری
Children کودک
Student behavior رفتار دانش آموز
Educational psychology روان‌شناسی پرورشی
Teacher behavior رفتار معلم
- تغییر نظام آموزشی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۱. مهر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶۲-۶۵.
نظام آموزشی
تحول آموزشی
نگرش
- رشد جمعیت
بررسی تطبیقی
بررسی بین‌المللی
نیاز آموزشی
- توسعه سازمانی
وزارت آموزش و پرورش
- روش کلاس‌داری
مشکل دانش آموز
مشکل رفتاری
کودک
رفتار دانش آموز
روان‌شناسی پرورشی
رفتار معلم

Teacher behavior	رفتار معلم	افزایش جمعیت و نیازهای آموزشی.	۸۳۰
Discipline	انضباط	کاظمی پور، شهلا. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۲. آبان ۶۹-۱۳۶۸.	
		ص ۱۲-۱۵، ۴ کتابنامه.	
کاربرد آموخته‌های دیداری در امور آموزشی (قسمت دوم)؛ فعالیت‌های ویژه بهره‌گیری از شیوه‌های دیداری. اسپیلمن، کارولین؛ لینر، جین؛ گوفورث، فرانسیس. مترجم ناهید شریعت‌زاده. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۳. آذر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۶-۳۹.	۸۳۱	Population growth	رشد جمعیت
یادگیری مشاهده‌ای	Visual learning	Educational needs	نیاز آموزشی
ادراک دیداری	Visual perception	Iran	ایران
وسایل کمک آموزشی دیداری	Visual aids	Educational statistics	آمار آموزشی
روش تدریس	Teaching methods	Literacy	سوادآموزی
فراگیری زبان	Language acquisition	Illiteracy	بیسوادی
		Educational demand	تقاضا برای آموزش
۸۳۲		آموزش ابتدایی در کشورهای جهان؛ کشور هند. مترجم پروین دخت ناظم. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۲. آبان ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۸-۴۱.	
آموزش ابتدایی	Primary education		
نظام آموزشی	Educational organization		
هند	India		
آموزش و پرورش تطبیقی	Comparative education		
۸۳۳		کاربرد آموخته‌های دیداری در امور آموزشی؛ وجوه تشابه و تمایز دو زبان "گفتاری" و "دیداری". اسپیلمن، کارولین؛ لینر، جین؛ گوفورث، فرانسیس. مترجم ناهید شریعت‌زاده. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۲. آبان ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۸-۵۰.	
ارتباط کلامی	Verbal communication		
ادراک دیداری	Visual perception		
یادگیری مشاهده‌ای	Visual learning		
۸۳۴		آیین کلاس‌داری (قسمت سوم)؛ فنون نوین در کلاس‌داری. صفوی، امان‌الله. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۳. آذر ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶-۸.	
روش کلاس‌داری	Classroom techniques		
معلم	Teachers		
رفتار معلم	Teacher behavior		
روش تدریس	Teaching methods		
مهارت تدریس	Teaching skills		
۸۳۵		فن معلمی؛ چگونه هدف‌های آموزشی را طبقه‌بندی کنیم؟ (قسمت اول). احمدی، غلامعلی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۴. دی ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۲-۳۵، ۸ کتابنامه.	
هدف آموزش	Educational objectives		
تدریس	Teaching		
روش تدریس	Teaching methods		
هدف رفتاری	Behavioral objectives		
یادگیری	Learning		
رفتار	Behavior		
فرایند یادگیری	Learning processes		

- خانواده Family (sociological unit)
- ویژگی خانواده Family characteristics
- بررسی تطبیقی Comparative analysis
- نقش خانواده Family role
- تحقیق روانشناختی Psychological studies
- رابطه Relationship
- پژوهش‌های علمی. سهرابی، فرامرز. رشد معلم. دوره هشتم، شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۲۰-۲۳.
- تحقیق علمی Scientific research
- گزارش تحقیق Research reports
- سیگار کشیدن Smoking
- علاقه دانش آموز Student interests
- خصوصیات معلم Teacher characteristics
- آزمایش فارسی در دوره ابتدایی؛ واو معدوله. صفارپور، عبدالرحمان. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۰-۴۳.
- روش تدریس Teaching methods
- حرف "واو" -
- آموزش ابتدایی Primary education
- فارسی Persian
- هنر در دبستان؛ درددل‌ها. راستانی، ژاله. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۶-۴۹.
- هنر Art
- آموزش هنر Art education
- آموزش ابتدایی Elementary education
- نگرش Attitudes
- روند دگرگونی ایده‌های علمی در زمینه تعلیم و تربیت کودکان. انجل کلاف، الیزابت؛ درایور، آر.؛ رایبسون، سی. دبلیو (Engle Clough). مترجم ناهید شریعت‌زاده. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۰-۱۳.
- آموزش علوم Science education
- آموزش متوسطه Secondary education
- تجربه علمی Science experiments
- بازده آموزشی Educational output
- ۸۴۷ آموزش ابتدایی در کشورهای جهان؛ کشور چین. مترجم پروین دخت ناظم. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۴. دی ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۴-۴۷.
- آموزش ابتدایی Primary education
- نظام آموزشی Educational organization
- چین China
- آموزش و پرورش تطبیقی Comparative education
- ۸۴۸ آیین کلاس‌داری؛ شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت‌های یادگیری و اداره امور کلاس (ششمین و آخرین قسمت). صفوی، امان‌الله. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶-۹.
- زوش کلاس‌داری Classroom techniques
- رفتار دانش آموز Student behavior
- واکنش معلم Teacher response
- اصلاح رفتار Behavior modification
- تغییر شخصیت Personality change
- تحقیق روانشناختی Psychological studies
- رفتار معلم Teacher behavior
- ۸۴۹ رونق دگرگونی ایده‌های علمی در زمینه تعلیم و تربیت کودکان. انجل کلاف، الیزابت؛ درایور، آر.؛ رایبسون، سی. دبلیو (Engle Clough). مترجم ناهید شریعت‌زاده. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۰-۱۳.
- آموزش علوم Science education
- آموزش متوسطه Secondary education
- تجربه علمی Science experiments
- بازده آموزشی Educational output
- ۸۵۰ معلم و خانواده؛ خانواده بالنده و خانواده آشفته. رضوی، رضا. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۴-۱۹.
- فن معلمی؛ چگونه هدف‌های آموزشی را طبقه‌بندی کنیم؟. احمدی، غلامعلی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۵۰-۵۳. کتابنامه.

Attitudes	نگرش	Educational objectives	هدف آموزش
Islamic education	آموزش و پرورش اسلامی	Learning theories	نظریه یادگیری
Human development	رشد انسان	Affective behavior	رفتار عاطفی
Religious education	آموزش دینی	Student behavior	رفتار دانش آموز
		Learning	یادگیری
۸۵۸	بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان	Educational psychology	روان شناسی پرورشی
	به سیگار. سهرابی، فرامرز. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۲۶-۲۹.	Affective objectives	هدف عاطفی
Students	دانش آموز	۸۵۵	ترس از سخنرانی. مترجم فرزانه نجاریان. رشد
Motivation	انگیزش		معلم. دوره هشتم. شماره ۵. بهمن ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶۰-۶۴.
Smoking	سیگار کشیدن	Emotional problems	مشکل عاطفی
Attitudes	نگرش	Speech acts	سخنرانی
		Rational emotive therapy	درمان عقلانی محرک
۸۵۹	فن معلمی؛ چگونه هدف‌های آموزشی را	Fear	ترس
	طبقه‌بندی کنیم؟ (۳). احمدی، غلامعلی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۲-۳۶، کتابنامه.	Psychotherapy	روان درمانی
Behavioral objectives	هدف رفتاری	۸۵۶	آیین کلاس‌داری؛ شرکت دادن
Classification	طبقه‌بندی		دانش آموزان در فعالیت‌های یادگیری و اداره امور کلاس.
Psychomotor objectives	هدف روانی-حرکتی		صفوی، امان‌الله. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۶-۹.
Models	الگو	Classroom techniques	روش کلاس‌داری
Daveh model	مدل دوه	Teachers	معلم
Learning processes	فرایند یادگیری	Teacher behavior	رفتار معلم
Behavior	رفتار	Student behavior	رفتار دانش آموز
Motion	حرکت	Punishment	تنبيه
Psychomotor skills	مهارت روانی-حرکتی	Discipline	انضباط
		Learning activities	فعالیت یادگیری
۸۶۰	تأثیر آموزش و پرورش در قبل از دبستان.	Student participation	مشارکت دانش آموز
	پرایس، ریچارد اچ. مترجم فرزانه نجاریان. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۷.		
Preschool education	آموزش پیش دبستانی	۸۵۷	عقاید تربیتی سیدجمال‌الدین اسدآبادی.
Poverty	فقر		سیدین، علی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۱۰-۱۴.
Academic failure	شکست تحصیلی		
Family role	نقش خانواده	-	اسدآبادی، سیدجمال‌الدین

۸۶۵ آموزش ابتدایی در کشورهای جهان؛

پاکستان. مترجم پروین دخت کاظمی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۷. فروردین ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۴-۳۷.

Primary education آموزش ابتدایی
Educational organization نظام آموزشی
Pakistan پاکستان
Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی

۸۶۶ آموزش فارسی در دوره ابتدایی؛ طرح

کمکی (قسمت دوم). صفایور، عبدالرحمان. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۷. فروردین ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۶-۴۹.

Persian فارسی
Word lists فهرست کلمات
Primary education آموزش ابتدایی
Teaching methods روش تدریس
Basic vocabulary واژگان پایه

۸۶۷ آموزش ابتدایی در کشورهای جهان؛ کشور

بنگلادش. پروین دخت ناظم. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۸. اردیبهشت ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۲-۴۵.

Primary education آموزش ابتدایی
Bangladesh بنگلادش
Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی

۸۶۸ آموزش فارسی در دوره ابتدایی؛ طرح

کمکی (قسمت سوم). صفایور، عبدالرحمان. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۸. اردیبهشت ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۶-۵۰.

Persian فارسی
Word lists فهرست کلمات
Primary education آموزش ابتدایی
Teaching methods روش تدریس
Basic vocabulary واژگان پایه

۸۶۱ خصوصیات کودکان پنج تا هفت ساله. مترجم

چنگیز رحیمی. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۳۸-۳۹.

Children کودک
Developmental psychology روان شناسی رشد
Child development رشد کودک
Developmental stages مراحل رشد

۸۶۲ آموزش فارسی در دوره ابتدایی؛ طرح

کمکی. صفایور، عبدالرحمان. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۰-۴۳.

Persian فارسی
Primary education آموزش ابتدایی
Word lists فهرست کلمات
Teaching methods روش تدریس
Educational media رسانه آموزشی
Basic vocabulary واژگان پایه

۸۶۳ آموزش ابتدایی در کشورهای جهان؛ نظام

آموزشی ژاپن. مترجم پروین دخت ناظم. رشد معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۴-۴۶.

Primary education آموزش ابتدایی
Educational organization نظام آموزشی
Japan ژاپن

آموزش و پرورش تطبیقی

Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی

۸۶۴ هنر در دبستان؛ راه حل ها. راستانی، ژاله. رشد

معلم. دوره هشتم. شماره ۶. اسفند ۶۹-۱۳۶۸. ص ۴۸-۵۲.

Art هنر
Art education آموزش هنر
Primary education آموزش ابتدایی
Attitudes نگرش

- Learning یادگیری
- Cognitive ability توانایی شناختی
- Students دانش آموز
- Educational psychology روان شناسی پرورشی
- Learning problems مشکل یادگیری
- Self concept خودپنداره
- Self concept measures آزمون خودپنداره
- Simulation شبیه سازی
- ۸۶۹ ♦♦ آموزش ابتدایی و افت تحصیلی؛ مفهوم کمی و کیفی افت تحصیلی. شریفی، حسن پاشا. رشد معلم. دوره نهم. شماره ۱. مهر ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳۲-۳۶.
- افت تحصیلی Educational wastage
- آموزش ابتدایی Primary education
- نظام آموزشی Educational organization
- ارزشیابی Evaluation
- کارایی Efficiency
- ۸۷۳ ♦♦ فن معلمی؛ آشنایی با خصوصیات دانش آموزان در دوره ابتدایی. احمدی، غلامعلی. رشد معلم. دوره نهم. شماره ۳. آذر ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳۳-۳۵.
- دبستان Elementary schools
- دانش آموز Students
- خصوصیات دانش آموز Student characteristics
- روان شناسی کودک Child psychology
- روان شناسی رشد Developmental psychology
- کودک Children
- رشد جسمی Physical development
- رشد عاطفی Emotional development
- رشد عقلی Intellectual development
- افت تحصیلی Educational wastage
- روش آموزش Educational methods
- ارزشیابی Evaluation
- روش تدریس Teaching methods
- ۸۷۱ ♦♦ مشکلات رفتاری دانش آموزان؛ چرا دانش آموزان دروغ می گویند؟. شفیع آبادی، عبدالله. رشد معلم. دوره نهم. شماره ۲. آبان ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳۵-۳۹، ۴ کتابنامه.
- دانش آموز Students
- مشکل رفتاری Behavior problems
- انگیزش Motivation
- روان شناسی کودک Child psychology
- کودک Children
- درمان Therapy
- ۸۷۲ ♦♦ خود مقیاسی و مهارت یادگیری شناختی کودکان. فقیهی، فاطمه. رشد معلم. دوره نهم. شماره ۳. آذر ۷۰-۱۳۶۹. ص ۲۸-۳۱.
- خودسنجی Self evaluation (individuals)
- کودک Children
- ۸۷۴ ♦♦ چگونه دانش آموزان خود را تشویق کنیم؟. سهرابی، فرامرز. رشد معلم. دوره نهم. شماره ۴. دی ۷۰-۱۳۶۹. ص ۲۱-۲۴.
- دانش آموز Students
- تشویق Rewards
- تنبیه Punishment
- نگرش Attitudes
- پیشرفت تحصیلی Academic achievement
- پاداش Rewards
- ۸۷۵ ♦♦ ارزشیابی و افت تحصیلی. شریفی، حسن پاشا.

رشد معلم. دوره نهم، شماره ۴. دی ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳۴-۳۷.

۷۸۸ چگونه رفتار نامطلوب دانش آموزان را

اصلاح کنیم؟. سهرابی، فرامرز. رشد معلم. دوره نهم، شماره ۵. بهمن ۷۰-۱۳۶۹. ص ۶-۹.

Behavior problems	مشکل رفتاری
Students	دانش آموز
Student behavior	رفتار دانش آموز
Punishment	تنبيه
Behavior modification	اصلاح رفتار

Educational wastage	افت تحصیلی
Evaluation	ارزشیابی
Evaluation methods	روش ارزشیابی
Tests	آزمون
Objectives	هدف
Students	دانش آموز

۷۷۶ فن معلمی؛ آشنایی با خصوصیات

دانش آموزان در دوره ابتدایی. احمدی، غلامعلی. رشد معلم. دوره نهم، شماره ۴. دی ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳۸-۳۹.

Students	دانش آموز
Student characteristics	خصوصیات دانش آموز
Elementary schools	دبستان
Children	کودک
Child psychology	روان شناسی کودک
Developmental psychology	روان شناسی رشد
Physical development	رشد جسمی
Emotional development	رشد عاطفی
Intellectual development	رشد عقلی

۷۷۹ افت تحصیلی و تفاوت های فردی. شریفی،

حسن پاشا. رشد معلم. دوره نهم، شماره ۵. بهمن ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳۲-۳۵.

Educational wastage	افت تحصیلی
Individual differences	تفاوت فردی
Intelligence	هوش
Talent	استعداد
Sexuality	جنسیت
Students	دانش آموز
Academic achievement	پیشرفت تحصیلی

۷۷۷ مشکلات رفتاری دانش آموزان؛ آیا

پرخاشگری دانش آموزان قابل حل است؟. شفیع آبادی، عبدالله. رشد معلم. دوره نهم، شماره ۴. دی ۷۰-۱۳۶۹. ص ۴۰-۴۴، ۲. کتابنامه.

Students	دانش آموز
Behavior problems	مشکل رفتاری
Child psychology	روان شناسی کودک
Aggression	پرخاشگری
Mental health	بهداشت روانی
Prevention	پیشگیری
Therapy	درمان
Children	کودک

۷۸۸ افت تحصیلی و تفاوت های فردی (۲). شریفی،

حسن پاشا. رشد معلم. دوره نهم، شماره ۶. اسفند ۷۰-۱۳۶۹. ص ۳۷-۳۹.

Educational wastage	افت تحصیلی
Students	دانش آموز
Individual differences	تفاوت فردی
Family role	نقش خانواده
Physical health	سلامت جسمی
Preschool education	آموزش پیش دبستانی

۷۸۹ مقدمه ای بر بررسی عوامل موثر در گرایش

دانش آموزان به سیگار. سهرابی، فرامرز. رشد معلم. دوره نهم.

شماره ۷، فروردین ۷۰-۱۳۶۹، ص ۹-۱۱.

۵۵۵۵ تربیت معلم با نگرش اسلامی (قسمت دوم).

لنگولانگ، حسن، مترجم پروین دخت ناظم، رشد معلم، دوره نهم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۰-۱۳۶۹، ص ۲۰-۲۴.

آموزش و پرورش اسلامی Islamic education

تربیت معلم Teacher education

ارزشیابی Evaluation

نظام آموزشی Educational organization

کشورهای در حال توسعه Developing nations

توصیه‌های بین‌المللی International recommendations

برنامه تربیت معلم Teacher education program

روش آموزش Educational methods

۵۵۵۶ افت تحصیلی در آموزش ابتدایی؛ علل و

راه‌های برخورد با آنها. شریفی، حسن‌پاشا، رشد معلم، دوره نهم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۰-۱۳۶۹، ص ۲۹-۳۳.

افت تحصیلی Educational wastage

آموزش ابتدایی Primary education

تسهیلات آموزشی Educational facilities

کتاب درسی Textbooks

فضای آموزشی School space

تربیت معلم Teacher education

روش آموزش Educational methods

ارزشیابی Evaluation

۵۵۵۷ استفاده از تکنولوژی در آموزش کودکان

پیش از دبستان. بوالحسنی، ناصرقلی، رشد معلم، دوره دهم، شماره ۱، مهر ۷۱-۱۳۷۰، ص ۲۶-۲۷.

آموزش پیش دبستانی Preschool education

یادگیری Learning

تکنولوژی آموزشی Educational technology

۵۵۵۸ کلمه‌های خارج از کتاب در پایه اول. صفاریور،

دانش آموز Students

انگیزش Motivation

سیگار کشیدن Smoking

نگرش Attitudes

۵۵۵۹ افت تحصیلی و امکانات آموزشی. شریفی،

حسن‌پاشا، رشد معلم، دوره نهم، شماره ۷، فروردین ۷۰-۱۳۶۹، ص ۲۶-۲۹.

افت تحصیلی Educational wastage

تسهیلات آموزشی Educational facilities

کتاب درسی Textbooks

مرکز یادگیری (کلاس درس) Learning centers (classroom)

فضای آموزشی Spaces

مدرسه School

۵۵۶۰ تربیت معلم با نگرش اسلامی. لنگولانگ،

حسن، مترجم پروین دخت ناظم، رشد معلم، دوره نهم، شماره ۷، فروردین ۷۰-۱۳۶۹، ص ۶۹-۷۳.

آموزش و پرورش اسلامی Islamic education

تربیت معلم Teacher education

معلم Teachers

برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning

برنامه تربیت معلم Teacher education program

برنامه بین‌المللی International programs

۵۵۶۱ آموزش و پرورش در کشورهای جهان؛

آموزش متوسطه در سوئد. پروین دخت ناظم، رشد معلم، دوره نهم، شماره ۸، اردیبهشت ۷۰-۱۳۶۹، ص ۱۰-۱۳.

آموزش متوسطه Secondary education

نظام آموزشی Educational organization

سوئد Sweden

آموزش و پرورش تطبیقی Comparative education

۱۹۱ تحقیقی در زمینه تمرین‌های خوشنویسی؛

کتاب‌های فارسی دوم تا پنجم ابتدایی. آذری، افسانه. رشد

معلم. دوره دهم. شماره ۱. مهر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۴۶-۴۷.

Manuscript writing (Handlettering) خوشنویسی

Textbooks کتاب درسی

Primary education آموزش ابتدایی

- کتاب فارسی

Statistical surveys بررسی آماری

Writing instruction آموزش نوشتن

Handwriting دستخط

۱۹۲ مروری بر نظام آموزش و پرورش در

سریلانکا. رشد معلم. دوره دهم. شماره ۱. مهر ۷۱-۱۳۷۰. ص

۵۴-۵۹.

Educational organization نظام آموزشی

- سریلانکا

History تاریخچه

Educational development توسعه آموزشی

Educational change تحول آموزشی

Levels of education سطوح آموزشی

Conventional education آموزش رسمی

Nonformal education آموزش غیر رسمی

۱۹۳ وضعیت معلمان در دیگر کشورهای جهان.

مترجم شهروز جاویدی؛ ابراهیم حیدری. رشد معلم. دوره دهم. شماره

۱. مهر ۷۱-۱۳۷۰. ص ۷۶-۷۹.

Economic status موقعیت اقتصادی

Teacher salaries حقوق معلم

Teacher welfare رفاه معلم

International surveys بررسی بین‌المللی

Japan ژاپن

China چین

Germany آلمان

عبدالرحمان. رشد معلم. دوره دهم. شماره ۱. مهر ۷۱-۱۳۷۰. ص

۲۸-۳۱.

Grade 1 پایه ۱

Primary education آموزش ابتدایی

Dictation املاء

Vocabulary development توسعه واژگان

Native language instruction آموزش زبان مادری

Persian فارسی

Letters (alphabet) حرف (الفبا)

Reading instruction آموزش خواندن

Writing instruction آموزش نوشتن

Word study skills مهارت مطالعه کلمه

Evaluation ارزشیابی

۱۹۴ نقد و بررسی کتب دوره ابتدایی؛ فارسی

کلاس دوم. ن.م. رشد معلم. دوره دهم. شماره ۱. مهر ۷۱-۱۳۷۰. ص

۳۲-۳۵.

Textbooks کتاب درسی

- کتاب فارسی

Grade 2 پایه ۲

Primary education آموزش ابتدایی

Course content محتوای درس

Course objectives هدف درس

Content analysis تحلیل محتوا

۱۹۵ تکلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و

تربیت. نجاریان، فرزانه. رشد معلم. دوره دهم. شماره ۱. مهر

۷۱-۱۳۷۰. ص ۳۶-۳۸، ۴ کتابنامه.

Homework تکلیف شب

Attitudes نگرش

Educational objectives هدف آموزش

Learning یادگیری

- ۱۳۴۹، ص ۳۸-۴۰.
- Group testing آزمون گروهی تربیت و مسئله تنبیه کودکان. بازرگان، فریدون.
- History تاریخچه ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین ۱۳۴۹.
- Aptitude tests آزمون استعداد ص ۱۸-۱۹.
- Punishment تنبیه
- Children کودک
- Family (sociological unit) خانواده
- Schools مدرسه
- ۵۹۰۶ از یک سرپرست شبانه‌روزی چه می‌خواهیم؟. خسروانی، حسین. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین ۱۳۴۹. ص ۴۱-۴۵.
- Teacher centers مرکز تربیت معلم
- Students دانش‌آموز
- Boarding schools مدرسه شبانه‌روزی
- Administration مدیریت ص ۲۵-۲۸.
- ۵۹۰۷ معلم و محقق. هون، بریان. مترجم سیمین نواب. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین ۱۳۴۹. ص ۴۹-۵۱.
- Teachers معلم
- Researchers محقق
- Educational resources منبع آموزشی
- Students دانش‌آموز
- ۵۹۰۸ روابط عمومی و انقلاب آموزشی. نخعی، امیرحسین. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۴۹. ص ۱-۷.
- Educational change تحول آموزشی
- Public relations روابط عمومی
- Personnel کارکنان
- Administrative principles اصول مدیریت
- ۵۹۰۹ تعلیم و تربیت و دین. مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۴۹. ص ۸-۱۷.
- Religion دین
- ۵۹۰۱ روان‌شناسی و مسئله تربیت. غلامرضا سمعی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین ۱۳۴۹. ص ۲۵-۲۸.
- ۵۹۰۲ روان‌شناسی و مسئله تربیت. غلامرضا سمعی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین ۱۳۴۹. ص ۲۵-۲۸.
- Educational psychology روان‌شناسی پرورشی
- Education تربیت
- Teachers معلم
- ۵۹۰۳ نقش استفاده از ماشین‌های الکترونیکی و کامپیوتر در گردش امور اداری و مالی و آموزش وزارت آموزش و پرورش. نخعی، امیرحسین. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین ۱۳۴۹. ص ۲۸-۳۱.
- Administrative organization سازمان اداری
- Financial services خدمات مالی
- Computer oriented programs برنامه کامپیوترگرا
- ۵۹۰۴ تربیت نوین. نوابی، داود. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین ۱۳۴۹. ص ۳۲-۳۷.
- History تاریخچه
- Educational change تحول آموزشی
- Schools مدرسه
- Children کودک
- ۵۹۰۵ شناخت و کشف استعداد نوآموزان. آهی، هما. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم، شماره ۷. فروردین

Schools	مدرسه	Schools	مدرسه
Communicable diseases	بیماری واگیر	Students	دانش آموز
Health education	آموزش بهداشت	Teachers	معلم
Prevention	پیشگیری	Religious education	آموزش دینی
		U. K	انگلستان
۹۱۳ تجزیه و تحلیل آمار بیسوادان در ایران.		۹۱۰ جنبه‌های تربیتی تعاون در مراکز	
قاسمی، احمد. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۴۹. ص ۵۸-۶۵.		شبانه‌روزی. خسروانی، حسین. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۴۹. ص ۳۷-۳۵.	
Illiteracy	بیسواد	Cooperation	تعاون
Statistics	آمار	Boarding schools	مدرسه شبانه‌روزی
Analysis	تحلیل	Group activities	فعالیت گروهی
Iran	ایران		
Census figures	آمار سرشماری		
۹۱۵ تعلیم و تربیت و تنبیه. مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم. شماره ۱. مهر ۱۳۴۹. ص ۸-۲۰.		۹۱۱ نیازهای شغلی معلم. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۴۹. ص ۳۷-۴۰.	
Punishment	تنبیه	Careers	شغل
Corporal punishment	تنبیه بدنی	Occupational information	شرح وظایف
Students	دانش آموز	Teachers	معلم
		Teacher characteristics	خصوصیات معلم
۹۱۶ کودکان کند آموز را چگونه بشناسیم. وینگو، ج. ماکس. مترجم عبدالله شفیق آبادی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۱. مهر ۱۳۴۹. ص ۲۸-۳۶.		۹۱۲ تنبیه. الیز؛ فرنه. مترجم داود نوایی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۴۹. ص ۴۶-۵۱.	
Children	کودک	Punishment	تنبیه
Slow learner.	کند آموز	Children	کودک
Instruction	آموزش	Upbringing	تربیت کودک
		Corporal punishment	تنبیه بدنی
۹۱۷ چند نکته درباره تخته سیاه. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۱. مهر ۱۳۴۹. ص ۴۷-۵۰.		۹۱۳ معلم و بیماری‌های واگیر. اداره بهداشت، اداره کل بهداری آموزشگاهها. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نهم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۴۹. ص ۵۷-۵۲.	
Visual aids	وسایل کمک آموزشی دیداری	Teachers	معلم
Chalkboards	تخته سیاه	Children	کودک
۹۱۸ مقررات پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در			

- آموزشگاهها. اداره بهداشت اداره کل بهداری آموزشگاهها. ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۴۹، ص ۳۰-۴۰.
- بهداشت Health
 کودک Children
 رشد کودک Child development
 رشد جسمی Physical development
 روان شناسی رشد Developmental psychology
 رشد شناختی Cognitive development
- ۰۰۹۱۹۹ بعد بین المللی تعلیم و تربیت. کن ورثی، لئونارداس، مترجم علی پیرنیا، ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۱، مهر ۱۳۴۹، ص ۵۷-۶۰.
- آموزش بین المللی International education
 روابط بین المللی International relations
 بررسی بین المللی International surveys
 آینده Futures (of society)
- ۰۰۹۲۳ دهکده کودکان چیست؟. بایوردی، مهر آفاق، ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۴۹، ص ۴۱-۴۳.
- کودک Children
 پرورشگاه Orphanage
 بهداشت روانی Mental health
- ۰۰۹۲۴ روش های تدریس. احمد حق دوستی، ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۴۹، ص ۴۴-۴۶.
- روش تدریس Teaching methods
 یادگیری Learning
- ۰۰۹۲۵ راهنمایی چیست؟. کظیمی، ابراهیم، ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۴۹، ص ۴۸-۵۳.
- مشاوره تحصیلی Educational counseling
 مدرسه Schools
 دانش آموز Students
 مشاور Counselors
 مشاوره Counseling
- ۰۰۹۲۶ پیشرفت تعلیم و تربیت زنان در دهساله اخیر. قاسمی، احمد، ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۴۹، ص ۵۴-۵۷.
- آموزش زنان Womens education
 ایران Iran
- آموزشگاهها. اداره بهداشت اداره کل بهداری آموزشگاهها. ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۱، مهر ۱۳۴۹، ص ۵۱-۵۳.
- بهداشت Health
 کودک Children
 مدرسه Schools
 بیماری واگیر Communicable diseases
 پیشگیری Prevention
- ۰۰۹۲۰ تفاوت های فردی کودکان. امانت، ابراهیم، ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۴۹، ص ۹-۱۹.
- کودک Children
 تفاوت فردی Individual differences
 وراثت Heredity
 محیط Environment
- ۰۰۹۲۱ بعد بین المللی تعلیم و تربیت (۲). لئونارداس، ماهنامه آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ۱۳۴۹، ص ۲۵-۲۹.
- آموزش بین المللی International education
 بررسی بین المللی International surveys
 تبعیض آموزشی Educational discrimination
- ۰۰۹۲۲ ویژگی ها و مراحل رشد انسانی. معین الغریابی،

Family (sociological unit)	خانواده	History	تاریخچه
Introversion	درون‌گرایی	Statistics	آمار
Extraversion	برون‌گرایی	Adler, ایلر، ایروینگ (Adler)	۹۹۲۷
Teachers	معلم	Irving, I. (مترجم جهانگیر شمس‌آوری). ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۳. آذر ۱۳۴۹. ص ۹-۱.	
انتخاب کتاب برای کودکان. کلون، لیونل، ر. مترجم داود نوایی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۳. آذر ۱۳۴۹. ص ۵۰-۵۲.	۹۹۳۱	Cognitive development	رشد شناختی
Books	کتاب	Teaching methods	روش تدریس
Childrens literature	ادبیات کودکان	Children	کودک
Libraries	کتابخانه	Developmental psychology	روان‌شناسی رشد
Children	کودک	Piaget, J	پیاژه، ژان
تعلیم همه چیز به همه کس. کومینوس، ج.ا. مترجم احمد کریمی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۳. آذر ۱۳۴۹. ص ۵۳-۵۹.	۹۹۳۲	تعلیم و تربیت و شارمنند. شفرد، ت.ب. (Shepherd, T.B). مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۳. آذر ۱۳۴۹. ص ۲۱-۱۴.	۹۹۲۸
Nature	طبیعت	Education	آموزش و پرورش
Comenius	کمینوس	Citizen participation	مشارکت شهروند
Theories	نظریه	History instruction	آموزش تاریخ
Holistic approach	دیدگاه کل‌گرا	Socialization	اجتماعی‌شدن
نقش‌های معلم؛ بحثی از روان‌شناسی معلم. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۴. دی ۱۳۴۹. ص ۵-۱.	۹۹۳۳	نکاتی چند درباره آموزش و پرورش کودکان تیزهوش. بشارت، حسن. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۳. آذر ۱۳۴۹. ص ۲۷-۳۲.	۹۹۲۹
Teacher role	نقش معلم	Children	کودک
Teachers	معلم	Academically gifted	دانش‌آموز تیزهوش
Instruction	آموزش	Student promotion	ارتقاء دانش‌آموز
تعلیم و تربیت و ارتباط. مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۴. دی ۱۳۴۹. ص ۱۰-۲۱.	۹۹۳۴	کودک در مدرسه و اجتماع. مترجم مهدی پرهام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۳. آذر ۱۳۴۹. ص ۴۱-۴۹.	۹۹۳۰
Instruction	آموزش	Children	کودک
Communication (thought transfer)	ارتباط (انتقال فکر)	Schools	مدرسه
		Society	جامعه

- مهارت زبانی
Language skills
- آموزش زبان مادری
Native language instruction
- حساب
Arithmetic
- خواندن
Reading
- ۹۳۸ ♦♦ ♦ آمادگی برای آموزش دائمی. ژسوپ، فرانک.
مترجم جهانگیر افکاری. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۶. اسفند ۱۳۴۹. ص ۱۳-۱۷.
- آموزش مستمر
Continuing education
- یادگیری مادام‌العمر
Lifelong learning
- ۹۳۵ ♦♦ ♦ مطالعه‌ای در احوال کودکان دانش آموز. An
introduction to teaching. ا. جی (Udo, A.J.) مترجم
مهدی پرهام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۴. دی
۱۳۴۹. ص ۲۵-۳۴.
- کودک
Children
- دانش آموز
Students
- رفتار
Behavior
- ۹۳۹ ♦♦ ♦ معلم سرمشق شخصیت. An introduction
Udo - Ema, A.J. to teaching. مترجم مهدی پرهام. ماهنامه
آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۶. اسفند ۱۳۴۹. ص ۳۷-۴۴.
- معلم
Teachers
- خصوصیات معلم
Teacher characteristics
- تأثیر معلم
Teacher influence
- انضباط
Discipline
- رفتار معلم
Teacher behavior
- ۹۳۶ ♦♦ ♦ نظری اجمالی به کیفیت قوانین تعلیماتی و
نحوه تحصیل کودکان و جوانان معلول در کشورهای جهان.
مترجم غلامرضا سمیعی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره
۴. دی ۱۳۴۹. ص ۵۵-۶۱.
- نا توانی
Disabilities
- قوانین آموزشی
Educational legislation
- فرد استثنایی
Exceptional persons
- آموزش و پرورش استثنایی
Special education
- دانش آموز
Students
- ۹۳۷ ♦♦ ♦ خودشناسی معلم. شعاری نژاد، علی اکبر. ماهنامه
آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۶. اسفند ۱۳۴۹. ص ۸-۱.
- معلم
Teachers
- خودشناسی
Autognosis
- موقعیت معلم
Teacher status
- رفاه معلم
Teacher welfare
- خصوصیات معلم
Teacher characteristics
- سازگاری (با محیط)
Adjustment (to environment)
- بهبودی آموزشی
Educational improvement
- رفتار معلم
Teacher behavior
- ۹۳۴ ♦♦ ♦ تعلیمات ابتدایی در انگلستان. بشارت، حسن.
ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۶. اسفند ۱۳۴۹. ص
۴۶-۵۱.
- انگلستان
U.K
- آموزش ابتدایی
Primary education
- کودکستان
Kindergarten
- برنامه درسی
Curriculum
- امتحان
Examinations
- ۹۳۱ ♦♦ ♦ آموزش و پرورش چیست؟. مترجم علی پیرنیا.
ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۷. فروردین ۱۳۵۰. ص
۴۸-۵۱.
- آموزش و پرورش
Education
- تعریف
Definitions
- تاریخچه
History
- ۹۳۲ ♦♦ ♦ تربیت معلم: بعد چه؟! اسپالدینگ، ست

- Guidance راهنمایی Spaulding , Seth). مترجم ماری شیبایی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۷. فروردین ۱۳۵۰. ص ۳۹-۴۷.
- Primary education آموزش ابتدایی
- Elementary schools دبستان Teachers معلم
- Policy خط مشی Teacher education تربیت معلم
- Counselors مشاوران Teacher role نقش معلم
- Preservice teacher education آموزش معلمان پیش از خدمت
- Professional education آموزش تخصصی
- Individualized instruction آموزش انفرادی
- ۹۳۷ ♦♦♦ تهیه یادداشت‌های درسی. مترجم مهدی پرهام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۵۰. ص ۲۶-۲۹.
- Lesson plans طرح درس ۹۳۳ ♦♦♦ روش‌های مختلف تدریس. مترجم مهدی پرهام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۷. فروردین ۱۳۵۰. ص ۳۲-۳۸.
- Educational objectives هدف آموزش
- Teaching methods روش تدریس Teaching methods روش تدریس
- ۹۳۸ ♦♦♦ تربیت بزرگسالان در انگلستان. مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۵۰. ص ۱۴-۱۹.
- Adults بزرگسال
- Adult education آموزش بزرگسالان Group instruction آموزش گروهی
- U.K. انگلستان Individual instruction آموزش فردی
- ۹۳۴ ♦♦♦ نفوذ روان‌شناسی در آموزش و پرورش. مترجم علی پیرنیا. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۵۰. ص ۴۸-۵۱.
- Educational psychology روان‌شناسی پرورشی
- Children کودکان
- ۹۳۵ ♦♦♦ تربیت معلم: بعد چه؟ (۲). اسپالدینک، ست Spaulding , Seth). ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۵۰. ص ۳۷-۴۳.
- Educational administration مدیریت آموزشی Teacher education تربیت معلم
- Principals مدیر مدرسه Teachers معلم
- Administrative problems مشکل مدیریت Teacher centers مرکز تربیت معلم
- ۹۳۵ ♦♦♦ مختصری درباره: آموزش و پرورش تطبیقی. ایرانی، احمد. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۵۰. ص ۱-۵.
- Teacher improvement تقویت علمی معلم
- Comparative education آموزش و پرورش تطبیقی ۹۳۶ ♦♦♦ راهنمایی در مدارس ابتدایی. هیل، جرج. مترجم ابراهیم کظیمی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهارم. شماره ۸. اردیبهشت ۱۳۵۰. ص ۳۰-۳۶.
- History تاریخچه
- International education آموزش و پرورش جهانی

- Kindergarten کودکستان
- Elementary schools دبستان
- Secondary schools دبیرستان
- Universities دانشگاه
- ♦♦۹۵۱♦♦ ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲)؛ مضرات
تعلیم و تربیت. کراس، رونالد. مترجم احمد کریمی. ماهنامه آموزش
و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۱. مهر ۱۳۵۰. ص ۲۸-۳۴.
- Educational attitudes نگرش آموزشی
- Rousseau, Jean Jacques روسو، ژان ژاک
- Children کودک
- Childhood needs نیاز کودکی
- ♦♦۹۵۲♦♦ طرح و نقشه‌ای برای تدریس. جهانشاهی،
ایرج. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۱. مهر
۱۳۵۰. ص ۳۵-۳۹.
- Teaching تدریس
- Curriculum design طراحی برنامه درسی
- Learning یادگیری
- ♦♦۹۵۳♦♦ تخته سیاه. مترجم مهدی پرهام. ماهنامه آموزش و
پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۱. مهر ۱۳۵۰. ص ۴۰-۴۲.
- Chalkboards تخته سیاه
- Classrooms کلاس درس
- ♦♦۹۵۴♦♦ کودک و خانواده. مترجم علی پیرنیا. ماهنامه
آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۱. مهر ۱۳۵۰. ص ۴۳-۴۵.
- Children کودک
- Personality development رشد شخصیت
- Family role نقش خانواده
- ♦♦۹۵۵♦♦ آموزش جنسی کودکان و نوجوانان. هاشمی،
ابراهیم. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۱. مهر
۱۳۵۰. ص ۴۶-۵۵.
- Sex education آموزش جنسی
- Children کودک
- Adolescents نوجوان
- ♦♦۹۵۶♦♦ دبستان جامع. نجم آبادی، زهرا. ماهنامه آموزش و
پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۲. آبان ۱۳۵۰. ص ۶۵-۷۳.
- Comprehensive schools مدرسه جامع
- Elementary schools دبستان
- Primary education آموزش ابتدایی
- ♦♦۹۵۷♦♦ تربیت معلمان از راه مکاتبه. حسن، بن‌میلود.
ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۲. آبان ۱۳۵۰. ص
۸۶-۹۲.
- Teacher education تربیت معلم
- Correspondence study آموزش مکاتبه‌ای
- ♦♦۹۵۸♦♦ تربیت معلمان از راه مکاتبه. مترجم احمد
قاسمی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۲. آبان
۱۳۵۰. ص ۴۷-۵۲.
- Teacher education تربیت معلم
- correspondence study آموزش مکاتبه‌ای
- Teaching methods روش تدریس
- ♦♦۹۵۹♦♦ دیسلکسی یا کوری لغات در کودکان.
شفیع آبادی، عبدالله. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک.
شماره ۲. آبان ۱۳۵۰. ص ۱۰۱-۱۰۵.
- Children کودک
- Dyslexia دیسلکسی
- Reading difficulties مشکل خواندن
- Mental disorders اختلال روانی
- ♦♦۹۶۰♦♦ روشی برای تدریس. جهانشاهی، ایرج. ماهنامه

- آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۲. آبان ۱۳۵۰. ص ۱۰۷-۱۱۳.
- تدریس Teaching
- روش تدریس Teaching methods
- پیرنیا. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۳. آذر ۱۳۵۰. ص ۱۶۵-۱۶۹.
- تحول آموزشی Educational change
- کارایی Efficiency
- روش آموزش Educational methods
- آموزش زبان دوم Second language instruction
- تفاوت سنی Age differences
- ۹۹۶۱ آموزش زبان خارجی از چه سنی باید آغاز شود؟! مترجم مهدی پرهام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۲. آبان ۱۳۵۰. ص ۱۱۴-۱۱۸.
- آموزش زبان دوم Second language instruction
- تفاوت سنی Age differences
- ۹۹۶۲ اصطلاحات و تعاریف در آموزش فنی و حرفه‌ای. موفقیان، ناصر. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۳. آذر ۱۳۵۰. ص ۱۲۹-۱۳۹.
- Glossaries واژه‌نامه
- Definitions تعریف
- Vocational education آموزش فنی و حرفه‌ای
- ۹۹۶۳ تربیت معلم. بیرشک، احمد. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۳. آذر ۱۳۵۰. ص ۱۴۲-۱۴۵.
- تربیت معلم Teacher education
- تحرك اجتماعی Social mobility
- نقش معلم Teacher role
- ۹۹۶۴ چگونه رشد و فراگیری کودک. مهدی، محمدعلی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۳. آذر ۱۳۵۰. ص ۱۵۹-۱۶۴.
- کودک Children
- یادگیری Learning
- رشد کودک Child development
- مراحل رشد Developmental stages
- ۹۹۶۵ فعالیت ثمربخش در آموزش و پرورش. علی
- نقش تحکیم در تربیت؛ (مستخرج از مقاله انتقادی دابرولیوبوف به همین عنوان) (۱). دابرولیوبوف، ان (Dabrolioubov, N). مترجم احمد سمیعی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۴. دی ۱۳۵۰. ص ۲۰۸-۲۱۵.
- سلطه‌جویی Authoritarianism
- معلم Teachers
- روش آموزش Educational methods
- ۹۹۶۸ مگر ممکن است که نظام آموزشی هم وارداتی باشد؟! وال، دلیو. د (Wall, W.D). مترجم عبدالحسین آل‌رسول. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۴. دی ۱۳۵۰. ص ۲۱۶-۲۱۹.
- آموزش و پرورش تطبیقی Comparative education
- نظام آموزشی Educational organization
- تحول آموزشی Educational change
- استقلال Autonomy
- ۹۹۶۹ ارزشیابی تحصیلی (۳). جهانشاهی، ایرج. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۴. دی ۱۳۵۰. ص

Educational objectives	هدف آموزش	۲۳۴-۲۴۰
Curriculum	برنامه درسی	Examinations امتحان
		Evaluation ارزشیابی
۷۲۹ ♦♦♦ زندگی خانوادگی امروز. لستراسمیت، و.ا.		Educational diagnosis تشخیص آموزشی
(Lester smith, W.O). مترجم علی پیرنیا. ماهنامه آموزش و پرورش.		Scoring نمره گذاری
دوره چهل و یک، شماره ۵، بهمن ۱۳۵۰. ص ۳۰۶-۳۰۲.		Questionnaires پرسشنامه
Family role	نقش خانواده	Student evaluation ارزشیابی دانش آموز
		۷۷۰ ♦♦♦ آموزش مکاتبه‌ای در استرالیا غربی. نخعی،
۷۷۵ ♦♦♦ نقش تحکم در تربیت؛ مستخرج از مقاله		امیرحسین. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک، شماره ۵، بهمن
انتقادی دابرولیوبوف به همین عنوان (۲). دابرولیوبوف، ان		۱۳۵۰. ص ۲۵۹-۲۶۲.
(Dabrolioubov, N). مترجم احمد سمیعی. ماهنامه آموزش و پرورش.		Correspondence schools مدرسه مکاتبه‌ای
دوره چهل و یک، شماره ۵، بهمن ۱۳۵۰. ص ۳۰۷-۳۱۴.		Australia استرالیا
Authoritarianism	سلطه جویی	Correspondence study آموزش مکاتبه‌ای
Teachers	معلم	۷۷۱ ♦♦♦ افراط و تفریط در پرورش نوجوانان.
Childrens rights	حقوق کودک	پروین گنابادی، محمد. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک،
Intellectual freedom	آزادی فکری	شماره ۵، بهمن ۱۳۵۰. ص ۲۶۵-۲۶۷.
		Cognitive process فرایند شناخت
۷۷۶ ♦♦♦ سال جهانی کتاب و آموزش خواندن. ایمن		Learning یادگیری
(آهی)، لیلی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک، شماره ۳۲۱.		Educational methods روش آموزش
اسفند ۱۳۵۰. ص ۳۲۱-۳۲۴.		۷۷۲ ♦♦♦ تحول نظام آموزش و پرورش در ایران.
Reading	خواندن	مشایخی، محمد. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک، شماره ۵،
Reading habit	عادت خواندن	بهمن ۱۳۵۰. ص ۲۶۸-۲۷۴.
Library extension	گسترش کتابخانه	Iran ایران
Reading instruction	آموزش خواندن	Educational organization نظام آموزشی
-	سال جهانی کتاب (۱۹۷۲)	Educational change تحول آموزشی
۷۷۷ ♦♦♦ اصول و تعلیم و تربیت در امریکا. امامی خوبی،		۷۷۳ ♦♦♦ آموزش متوسطه در نظام جدید آموزش و
خسرو. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک، شماره ۶، اسفند		پرورش. مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی. ماهنامه آموزش و
۱۳۵۰. ص ۳۴۲-۳۴۸.		پرورش. دوره چهل و یک، شماره ۵، بهمن ۱۳۵۰. ص ۲۷۹-۲۸۹.
Educational principles	اصول آموزش و پرورش	Secondary education آموزش متوسطه
USA	آمریکا	
Educational organization	نظام آموزشی	

- Adjustment (to environment) سازگاری (با محیط) ۹۷۸ پرسش‌های شما و جواب‌های شاگردان. مهدی
 Futures (of society) آینده پرهام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۶. اسفند
 Definitions تعریف ۱۳۵۰. ص ۳۶۱-۳۶۶
- Questioning techniques فن پرسش
 Children کودک
 Educational methods روش آموزش
- ۹۸۳ سازش با محیط. مترجم سیمین نواب. ماهنامه
 آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره ۱. مهر ۱۳۴۸. ص ۲۰-۲۱.
 Children کودک
 Adjustment (to environment) سازگاری (با محیط)
 Environment محیط
 Teacher influence تأثیر معلم
- ۹۷۹ به شاگردان خود توصیه کنید که: سامی،
 روزبه. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۶. اسفند
 ۱۳۵۰. ص ۳۶۷-۳۷۰.
 Learning یادگیری
 Students دانش‌آموز
 Learning processes فرایند یادگیری
- ۹۸۴ تلویزیون و تأثیر تربیتی آن. مترجم عبدالمحمد
 آیتی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره ۱. مهر ۱۳۴۸.
 ص ۲۸-۳۱.
 Television تلویزیون
 Cultural influences تأثیر فرهنگی
- ۹۸۵ در ذهن کودکان چه میگذرد؟! مترجم علی
 پیرنیا. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره ۱. مهر ۱۳۴۸.
 ص ۳۲-۳۴.
 Child development رشد کودک
 Child psychology روان‌شناسی کودک
 Teacher role نقش معلم
 Family role نقش خانواده
- ۹۸۶ علم آموزی. بهزاد، محمود. ماهنامه آموزش و
 پرورش. دوره سی و نه. شماره ۱. مهر ۱۳۴۸. ص ۳۵-۴۱.
 Observational learning یادگیری مشاهده‌ای
 Learning یادگیری
 Educational methods روش آموزش
- ۹۸۱ نقش متحول مدرسه. مترجم علی پیرنیا. ماهنامه
 آموزش و پرورش. دوره چهل و یک. شماره ۱۶. اسفند ۱۳۵۰. ص
 ۳۷۷-۳۸۱.
 School role نقش مدرسه
 Educational objectives هدف آموزش
 Primary education آموزش ابتدایی
- ۹۸۲ معنی امروزی تربیت. Living education. شپرد، ت.ب (Sheperd, T.B). مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و
 پرورش. دوره سی و نه. شماره ۱. مهر ۱۳۴۸. ص ۵-۱۲.
 Continuing education آموزش مستمر
 Education تربیت
- ۹۸۷ مسائل بینایی و اثر آنها در دستگاه‌های
 آموزشی. پارکین، جی، وی. مترجم احمد سمیعی. ماهنامه آموزش و

- Primary education آموزش ابتدایی پرورش. دوره سی و نه. شماره ۱. مهر ۱۳۴۸. ص ۴۸-۵۱.
- Teacher shortage کمبود معلم Educational organization نظام آموزشی
- Educational wastage افت تحصیلی Student teacher relationship رابطه دانش آموز و معلم
- Educational programs برنامه آموزشی Curriculum برنامه درسی
- Asia آسیا Primary education آموزش ابتدایی
- Continuing education آموزش مستمر
- ۹۹۹۲ ♦♦♦ مدرسه بیکلاس در ایالات متحده آمریکا.
گودلاد، جان. آی. مترجم احمد سمیعی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره ۳. آذر ۱۳۴۹. ص ۱-۹.
- Nongraded instructional grouping گروه بندی آموزشی بدون رتبه
USA آمریکا
- Educational methods روش آموزش Secondary education آموزش متوسطه
Iran ایران
Coordination هماهنگی
- ۹۹۹۳ ♦♦♦ مسائل و مشکلات کودکان کند ذهن. Human.
development and learning. کرو، کرو (Crow, Crow).
مترجم عبدالله شفیع آبادی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه.
شماره ۳. آذر ۱۳۴۸. ص ۱۰-۱۲.
- Children کودک Secondary education آموزش متوسطه
- Mental retardation عقب ماندگی ذهنی Educational problems مشکلات آموزشی
- ۹۹۹۴ ♦♦♦ معانی آموزش و پرورش مستمر. لانگران، پل.
مترجم احمد سمیعی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره
۴. دی ۱۳۴۸. ص ۵-۱۱.
- Continuing education آموزش مستمر Statistical analysis تحلیل آماری
- Educational objectives هدف آموزش Educational wastage افت تحصیلی
- Human development رشد انسان
- Personality development رشد شخصیت
- ۹۹۹۵ ♦♦♦ تعلیم و تربیت و کار. شفرد، تی. بی.
(Shepherd, T.B). مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره
سی و نه. شماره ۴. وی ۱۳۴۹. ص ۱۲-۱۸.
- Technical education آموزش فنی و حرفه‌ای Outdoor education آموزش خارج از کلاس
Field trips گردش علمی
Educational methods روش آموزش
- ۹۹۹۶ ♦♦♦ آموزش و پرورش باید از کلاس بیرون بیاید و
وارد زندگی شود. شفرد، ت. ب. (Shepherd, T.B). مترجم احمد
آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره ۲. آبان ۱۳۴۸.
ص ۶-۱۱.
- ۹۹۹۷ ♦♦♦ مدت و مضمون آموزش دبستانی در آسیا.
داود، آر. مترجم احمد سمیعی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و
نه. شماره ۲. آبان ۱۳۴۸. ص ۱۷-۲۱.

- ۹۹۸ ♦♦♦♦ **تعلیم و تربیت و فراغت**. شپرد، تی.بی.
(Shepherd, T.B). مترجم احمد آرام. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره
سی و نه. شماره ۵. بهمن ۱۳۴۸. ص ۹-۱۸.
- Leisure time اوقات فراغت
Leisure education آموزش اوقات فراغت
- ۹۹۹ ♦♦♦♦ **اصول ارزشیابی در آموزش و پرورش**.
نصفت، مرتضی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره ۵.
بهمن ۱۳۴۸. ص ۳۸-۴۰.
- Evaluation ارزشیابی
Evaluation methods روش ارزشیابی
- ۱۰۰۰ ♦♦♦♦ **ارزش کتاب‌های آزاد و کمکی نشریات
مختلف در آموزش و پرورش جدید**. شعاری نژاد، علی‌اکبر.
ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه. شماره ۵. بهمن ۱۳۴۸. ص
۴۶-۴۱.
- Students دانش‌آموز
Books کتاب
Independent study خودآموزی
Reading materials مواد خواندنی
- Education work relationship رابطه آموزش و کار
Educational objectives هدف آموزش
- ۹۹۶ ♦♦♦♦ **آزمون‌های هوش**. ورنون، فیلیپ. ا. (Vernon, A).
مترجم محمدباقر معین‌الغرابایی. ماهنامه آموزش و پرورش.
دوره سی و نه. شماره ۴. دی ۱۳۴۸. ص ۲۶-۳۴.
- Intelligence tests آزمون هوش
Intelligence هوش
Intelligence quotient بهره هوشی
- ۹۹۷ ♦♦♦♦ **نظام جدید آموزش و پرورش ایران و
توصیه‌های کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت**. دفتر کل
آموزش راهنمایی تحصیلی. ماهنامه آموزش و پرورش. دوره سی و نه.
شماره ۵. بهمن ۱۳۴۸. ص ۵-۸.
- Educational change تحول آموزشی
Social change تحول اجتماعی
کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت
- International conference on education
Recommendations توصیه‌ها
Iran ایران
Educational organization نظام آموزشی

فہرستہا

نمایه موضوعی

آزمون روانی ۰۰۰۰۸، ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۹۱، ۰۰۰۹۹، ۰۰۱۱۸،
۰۰۱۵۲، ۰۰۲۶۷، ۰۰۲۸۶، ۰۰۳۱۳

آزمون ریموند.ب. کاتل ۰۰۳۹۹
آزمون سازی ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۸، ۰۰۲۷۸، ۰۰۴۲۵،
۰۰۶۴۱، ۰۰۶۴۶، ۰۰۶۵۰

آزمون شخصیت ۰۰۱۴۴

آزمون شفاهی ۰۰۰۱۰

آزمون شناختی ۰۰۱۱۸

آزمون صحیح و غلط ۰۰۴۳۳

آزمون عملکرد ۰۰۲۸۷

آزمون عینی ۰۰۴۲۵، ۰۰۶۵۰، ۰۰۶۵۵

آزمون فرهنگ - نابسته ۰۰۳۹۹

آزمون گروهی ۰۰۹۰۵

آزمون گفتار ۰۰۱۴۹

آزمون ماتریس‌های پیش‌رو ریون ۰۰۱۵۸

آزمون مقایسه‌ای ۰۰۶۳۱

آزمون مقایسه میانگین دو گروه نمونه ← آزمون
تی استیودنت

آزمون ملاکی ۰۰۶۱۸

آزمون ورودی ← امتحان ورودی

آزمون هوش ۰۰۰۴۹، ۰۰۰۹۹، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۰۲، ۰۰۱۱۸،
۰۰۱۱۹، ۰۰۱۵۲، ۰۰۱۵۸، ۰۰۱۷۷، ۰۰۲۵۴

۰۰۲۷۵، ۰۰۳۸۳، ۰۰۳۹۹، ۰۰۷۳۷، ۰۰۹۹۶

آزمون هوش استنفرد-بینه ← هوش آزمای استنفرد-بینه

آسیا ۰۰۱۳۶، ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۸۸، ۰۰۴۹۰، ۰۰۵۲۵، ۰۰۶۳۵،
۰۰۹۹۱

آشنایی با کامپیوتر ۰۰۳۵۶، ۰۰۶۱۲

آفریقا ۰۰۰۲۳

آفریقای غربی ۰۰۰۲۳

آلمان ۰۰۱۲۶، ۰۰۸۹۳

آلمان غربی ۰۰۰۸۳، ۰۰۲۱۱، ۰۰۳۶۴

آلودگی ۰۰۷۸۰

آلودگی آب ۰۰۷۸۸

آب ۰۰۷۸۸

آب آشامیدنی ۰۰۷۸۸

آبستنی ۰۰۱۴۰

آخوندزاده، فتحعلی ۰۰۱۸۷

آرمان‌های آموزشی ← هدف آموزش

آزادی علمی ۰۰۱۵۳

آزادی فکری ۰۰۹۷۵

آزمایشگاه علوم ۰۰۱۹۳

آزمون ۰۰۰۱۰، ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۱، ۰۰۱۹۵، ۰۰۲۵۱

۰۰۲۷۸، ۰۰۳۰۰، ۰۰۳۱۳، ۰۰۴۴۱، ۰۰۴۵۲

۰۰۴۵۶، ۰۰۴۶۲، ۰۰۴۶۹، ۰۰۴۹۶، ۰۰۵۲۴

۰۰۵۲۷، ۰۰۵۳۲، ۰۰۵۳۶، ۰۰۵۴۷، ۰۰۷۳۵

۰۰۸۷۵

آزمون آمادگی ورود به مدرسه ۰۰۰۱۰

آزمون استاندارد شده ۰۰۱۰۰، ۰۰۳۹۹

آزمون استعداد ۰۰۰۱۰، ۰۰۰۲۶، ۰۰۹۰۵

آزمون انشایی ۰۰۰۱۰، ۰۰۴۳۳، ۰۰۶۵۵

آزمون انفرادی ۰۰۰۹۹، ۰۰۱۰۰

آزمون بینایی ۰۰۸۲۵

آزمون پذیرش دانشجو ← امتحان ورودی دانشگاه

آزمون پیشرفت ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۴۹، ۰۰۶۵۵

آزمون تحصیلی ۰۰۰۰۸، ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۲۱۰

۰۰۲۵۱، ۰۰۶۵۳، ۰۰۶۵۵

آزمون چند جوابی ← آزمون چند گزینه‌ای

آزمون چند گزینه‌ای ۰۰۴۲۵، ۰۰۴۳۳، ۰۰۶۴۶، ۰۰۶۵۰

آزمون خودپنداره ۰۰۸۷۲

آلودگی هوا ۰۰۷۸۰	۰۰۸۸۶ ، ۰۰۸۸۸ ، ۰۰۸۸۹ ، ۰۰۸۹۱ ، ۰۰۸۹۵
آمادگی خواندن ۰۰۸۱۰	۰۰۹۴۰ ، ۰۰۹۴۶ ، ۰۰۹۵۶ ، ۰۰۹۸۱ ، ۰۰۹۸۷
آمادگی یادگیری ۰۰۷۳۰ ، ۰۰۷۲۲ ، ۰۰۷۱۷ ، ۰۰۵۹۱	۰۰۹۹۱
آماده سازی اطلاعات ۰۰۱۷۵	آموزش اجباری ۰۰۳۹۸
آمار ۰۰۴۶۹ ، ۰۰۹۱۴ ، ۰۰۹۲۶	آموزش اداره شده با کامپیوتر ۰۰۳۵۶
آمار آموزشی ۰۰۰۵۷ ، ۰۰۰۶۰ ، ۰۰۰۸۴ ، ۰۰۰۱۲۶ ، ۰۰۰۲۰۲	آموزش ارزش ها ۰۰۷۴۳
۰۰۲۳۴ ، ۰۰۲۴۷ ، ۰۰۲۵۰ ، ۰۰۲۵۹ ، ۰۰۲۶۰	آموزش از راه دور ۰۰۲۱۸ ، ۰۰۳۶۴ ، ۰۰۳۷۰ ، ۰۰۴۷۵
۰۰۲۶۳ ، ۰۰۲۶۵ ، ۰۰۲۶۶ ، ۰۰۲۸۸ ، ۰۰۲۸۹	۰۰۶۳۵
۰۰۲۹۳ ، ۰۰۲۹۷ ، ۰۰۲۹۹ ، ۰۰۳۰۰ ، ۰۰۳۰۳	آموزش اساسی ← آموزش پایه
۰۰۳۰۷ ، ۰۰۳۳۵ ، ۰۰۳۹۰ ، ۰۰۸۴۰	آموزش اسلامی ← آموزش و پرورش اسلامی
آمار استخدامی ۰۰۱۲۹	آموزش اقتصاد خانه ۰۰۳۹۷
آمار سرشماری ۰۰۹۱۴	آموزش انشاء ← آموزش نوشتن
آمار سوادآموزی ۰۰۰۶۰ ، ۰۰۰۸۴ ، ۰۰۳۱۷	آموزش انفرادی ۰۰۹۴۲
آمار مدرسه ۰۰۲۹۹	آموزش اوقات فراغت ۰۰۴۷۵ ، ۰۰۹۹۸
آمریکا ۰۰۰۸۳ ، ۰۰۰۱۲۶ ، ۰۰۰۱۳۵ ، ۰۰۰۱۵۳ ، ۰۰۰۱۶۳	آموزش باز ۰۰۰۷۸
۰۰۰۲۰۳ ، ۰۰۰۲۶۴ ، ۰۰۰۳۰۲ ، ۰۰۰۳۰۸ ، ۰۰۰۷۰۲	آموزش با کمک کامپیوتر ← آموزش به کمک کامپیوتر
۰۰۰۷۸۱ ، ۰۰۰۹۷۷ ، ۰۰۰۹۹۲	آموزش برنامه ای ۰۰۰۲۱ ، ۰۰۰۱۳۵ ، ۰۰۰۴۳۷ ، ۰۰۰۴۴۰
آموزش ۰۰۰۱۱ ، ۰۰۰۰۱۲ ، ۰۰۰۰۳۰ ، ۰۰۰۰۳۷ ، ۰۰۰۰۱۶۰	۰۰۰۴۴۶ ، ۰۰۰۴۴۹ ، ۰۰۰۴۵۹ ، ۰۰۰۴۶۰ ، ۰۰۰۴۷۰
۰۰۰۱۷۳ ، ۰۰۰۴۶۱ ، ۰۰۰۴۷۱ ، ۰۰۰۴۸۰ ، ۰۰۰۴۸۶	۰۰۰۴۸۱ ، ۰۰۰۴۸۳ ، ۰۰۰۴۸۵ ، ۰۰۰۵۰۹ ، ۰۰۰۵۴۱
۰۰۰۴۹۷ ، ۰۰۰۵۰۹ ، ۰۰۰۵۵۷ ، ۰۰۰۹۱۶ ، ۰۰۰۹۳۳	۰۰۰۶۴۹
۰۰۰۹۳۴	آموزش بزرگسالان ۰۰۰۲۵ ، ۰۰۰۰۶۰ ، ۰۰۰۱۳۳ ، ۰۰۰۲۱۲
آموزش آرامش ۰۰۲۴۵	۰۰۰۳۲۴ ، ۰۰۰۳۵۵ ، ۰۰۰۳۸۸ ، ۰۰۰۷۱۶ ، ۰۰۰۷۷۹
آموزش ابتدایی ۰۰۰۰۵۰ ، ۰۰۰۰۶۵ ، ۰۰۰۰۶۹ ، ۰۰۰۰۹۰	۰۰۰۹۴۸
۰۰۰۱۵۴ ، ۰۰۰۱۶۴ ، ۰۰۰۱۸۵ ، ۰۰۰۱۹۱ ، ۰۰۰۱۹۶	آموزش بعد از متوسطه ۰۰۲۱۲
۰۰۰۲۰۳ ، ۰۰۰۲۰۵ ، ۰۰۰۲۵۸ ، ۰۰۰۲۶۳ ، ۰۰۰۲۹۵	آموزش بهداشت ۰۰۲۵۷ ، ۰۰۰۷۶۳ ، ۰۰۰۷۷۳ ، ۰۰۰۹۱۳
۰۰۰۳۰۷ ، ۰۰۰۳۵۱ ، ۰۰۰۳۵۲ ، ۰۰۰۳۶۱ ، ۰۰۰۳۸۷	آموزش به کمک کامپیوتر ۰۰۳۴۶ ، ۰۰۰۳۵۶ ، ۰۰۰۴۳۸
۰۰۰۳۸۸ ، ۰۰۰۳۹۰ ، ۰۰۰۳۹۳ ، ۰۰۰۳۹۶ ، ۰۰۰۶۵۶	۰۰۰۶۰۶ ، ۰۰۰۶۱۱ ، ۰۰۰۶۱۳ ، ۰۰۰۶۱۹ ، ۰۰۰۶۵۲
۰۰۰۷۵۲ ، ۰۰۰۷۵۹ ، ۰۰۰۷۶۰ ، ۰۰۰۷۶۱ ، ۰۰۰۷۶۶	۰۰۰۶۵۷
۰۰۰۷۶۷ ، ۰۰۰۷۷۷ ، ۰۰۰۷۷۸ ، ۰۰۰۷۸۳ ، ۰۰۰۷۸۴	آموزش بین المللی ۰۰۹۱۹ ، ۰۰۰۹۲۱
۰۰۰۷۸۵ ، ۰۰۰۷۹۸ ، ۰۰۰۸۰۰ ، ۰۰۰۸۰۵ ، ۰۰۰۸۱۹	آموزش پایه ۰۰۲۱۵ ، ۰۰۰۲۱۶ ، ۰۰۰۲۱۷
۰۰۰۸۲۲ ، ۰۰۰۸۳۴ ، ۰۰۰۸۳۵ ، ۰۰۰۸۴۱ ، ۰۰۰۸۴۷	آموزش پیش دبستانی ۰۰۱۱۹ ، ۰۰۰۱۲۴ ، ۰۰۰۱۵۵ ، ۰۰۰۲۷۶
۰۰۰۸۵۲ ، ۰۰۰۸۵۳ ، ۰۰۰۸۶۲ ، ۰۰۰۸۶۳ ، ۰۰۰۸۶۴	۰۰۰۳۰۷ ، ۰۰۰۷۵۱ ، ۰۰۰۸۶۰ ، ۰۰۰۸۸۷ ، ۰۰۰۸۸۰
۰۰۰۸۶۵ ، ۰۰۰۸۶۶ ، ۰۰۰۸۶۷ ، ۰۰۰۸۶۸ ، ۰۰۰۸۶۹	آموزش پیوسته ← آموزش مستمر

- آموزش تاریخ ۰۰۹۲۸
آموزش تخصصی ۰۰۲۵۲
آموزش تسلط یاب ← یادگیری در حد تسلط
آموزش جبرانی ۰۰۷۷۸
آموزش جغرافی ۰۰۵۰۷، ۰۰۲۹۱
آموزش جنسی ۰۰۹۵۵
آموزش چند رسانه‌ای ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۷۶، ۰۰۰۴۲
آموزش حرفه‌ای ← آموزش فنی و حرفه‌ای
آموزش حین خدمت ← آموزش ضمن خدمت
آموزش خارج از کلاس ۰۰۹۹۰، ۰۰۴۲۹
آموزش خانواده ۰۰۷۷۴
آموزش خانه‌داری ← آموزش اقتصاد خانه
آموزش خرد ۰۰۵۸۴
آموزش خواندن ۰۰۹۷۶، ۰۰۸۸۸، ۰۰۸۱۰، ۰۰۴۴۵، ۰۰۳۲۴
آموزش دائم ← آموزش مستمر
آموزش دانشگاهی ۰۰۸۰۱
آموزش در حین تعطیلات ← آموزش ایام فراغت
آموزش دینی ۰۰۳۵۱، ۰۰۳۲۶، ۰۰۳۱۹، ۰۰۲۵۸، ۰۰۱۰۵
۰۰۳۵۲، ۰۰۶۶۱، ۰۰۶۶۲، ۰۰۶۶۷، ۰۰۶۶۸
۰۰۶۷۱، ۰۰۶۷۲، ۰۰۶۷۳، ۰۰۶۷۴، ۰۰۶۷۵
۰۰۶۷۶، ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۷۸، ۰۰۶۷۹، ۰۰۶۸۱
۰۰۶۸۲، ۰۰۶۸۳، ۰۰۶۸۵، ۰۰۶۸۷، ۰۰۶۸۹
۰۰۶۹۹، ۰۰۷۰۰، ۰۰۷۰۴، ۰۰۸۲۹، ۰۰۸۵۷
۰۰۹۰۹
آموزش رسمی ۰۰۲۹۲، ۰۰۲۰۳، ۰۰۰۹۲، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۴۱
۰۰۸۹۲، ۰۰۵۳۴
آموزش روستایی ۰۰۶۵۸، ۰۰۳۸۸، ۰۰۳۶۷
آموزش ریاضی ۰۰۲۴۴، ۰۰۲۳۲، ۰۰۲۰۷، ۰۰۰۱۱
۰۰۵۴۲، ۰۰۴۲۹
آموزش ریاضیات ← آموزش ریاضی
آموزش زبان دوم ۰۰۶۴۸، ۰۰۴۲۴، ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۱۴
۰۰۹۶۱
آموزش زبان مادری ۰۰۹۳۴، ۰۰۸۸۸، ۰۰۰۶۶، ۰۰۰۵۱
- آموزش زنان ۰۰۹۲۶
آموزش زیست شناسی ← آموزش علوم زیستی
← زیست شناسی
آموزش سمعی و بصری ۰۰۲۰۳
آموزش سنتی ۰۰۵۶۹، ۰۰۰۲۰۰، ۰۰۰۰۶۷
آموزش شیمی ← آموزش علوم
← شیمی
آموزش صنعتی ۰۰۲۵۲
آموزش ضمن خدمت ۰۰۲۱۸، ۰۰۰۷۷، ۰۰۰۳۹۱، ۰۰۰۴۶۳
۰۰۷۶۹، ۰۰۵۳۴، ۰۰۴۷۵، ۰۰۴۷۴
آموزش ضمن خدمت معلمان ۰۰۵۸۴، ۰۰۱۹۰
آموزش ضمن کار ← آموزش ضمن خدمت
آموزش عالی ۰۰۰۲۲، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۶، ۰۰۰۳۸
۰۰۰۴۲، ۰۰۰۴۳، ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۷۰
۰۰۰۸۳، ۰۰۰۸۸، ۰۰۱۲۹، ۰۰۱۵۳، ۰۰۱۸۵
۰۰۲۰۹، ۰۰۳۷۰، ۰۰۳۷۲، ۰۰۸۰۳، ۰۰۹۶۶
آموزش علم کامپیوتر ۰۰۳۵۶
آموزش علوم ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۰۴۶، ۰۰۰۰۷۹، ۰۰۰۰۸۶، ۰۰۱۰۷
۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۸۱، ۰۰۲۸۳
۰۰۲۹۸، ۰۰۳۸۷، ۰۰۴۲۲، ۰۰۴۲۹، ۰۰۴۶۶
۰۰۴۷۷، ۰۰۶۳۶، ۰۰۶۳۷، ۰۰۶۴۵، ۰۰۷۷۷
۰۰۸۴۹، ۰۰۹۶۶
آموزش عمومی ۰۰۵۰۸، ۰۰۱۵۳
آموزش غیر دینی ۰۰۳۲۶
آموزش غیر رسمی ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۰۸۵، ۰۰۰۰۹۲، ۰۰۰۲۰۳
۰۰۲۱۲، ۰۰۴۲۹، ۰۰۵۳۴، ۰۰۸۳۵، ۰۰۸۹۲
آموزش فردی ۰۰۰۵۱، ۰۰۵۴۱، ۰۰۶۴۹، ۰۰۶۶۹، ۰۰۹۴۳
آموزش فنی ← آموزش فنی و حرفه‌ای
آموزش فنی و حرفه‌ای ۰۰۰۰۷، ۰۰۰۰۳۹، ۰۰۰۱۵۷، ۰۰۰۱۸۵
۰۰۲۰۵، ۰۰۲۳۷، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۵۲، ۰۰۲۶۱
۰۰۲۶۶، ۰۰۳۵۵، ۰۰۳۶۸، ۰۰۳۷۱، ۰۰۳۷۲
۰۰۳۷۴، ۰۰۳۷۵، ۰۰۳۸۹، ۰۰۳۹۱، ۰۰۳۹۲
۰۰۳۹۴، ۰۰۳۹۷، ۰۰۴۰۰، ۰۰۴۲۹، ۰۰۶۸۰

- ۰۰۲۲۹ ، ۰۰۲۳۵ ، ۰۰۲۴۸ ، ۰۰۲۵۳ ، ۰۰۲۵۸ ، ۰۰۹۹۵ ، ۰۰۹۶۲ ، ۰۰۹۴۲ ، ۰۰۷۲۵
- آموزش کامل ← یادگیری در حد تسلط
آموزشگاه جامع ← مدرسه جامع
آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری ۰۰۱۶۰
- آموزش گروهی ۰۰۳۷۸ ، ۰۰۶۱۴ ، ۰۰۶۴۴ ، ۰۰۶۴۹ ، ۰۰۹۴۳
آموزش متوسطه ۰۰۰۱۷ ، ۰۰۰۴۳ ، ۰۰۰۴۷ ، ۰۰۰۴۸
- ۰۰۰۴۹ ، ۰۰۰۵۰ ، ۰۰۰۵۴ ، ۰۰۰۵۷ ، ۰۰۰۹۰
۰۰۱۴۲ ، ۰۰۱۶۳ ، ۰۰۱۸۴ ، ۰۰۱۸۵ ، ۰۰۲۰۸
۰۰۲۳۱ ، ۰۰۲۳۲ ، ۰۰۲۵۰ ، ۰۰۲۶۰ ، ۰۰۲۶۶
۰۰۲۷۰ ، ۰۰۲۷۹ ، ۰۰۲۸۵ ، ۰۰۲۹۷ ، ۰۰۲۹۸
۰۰۳۱۸ ، ۰۰۳۳۴ ، ۰۰۳۴۵ ، ۰۰۳۷۵ ، ۰۰۳۷۹
۰۰۳۸۸ ، ۰۰۳۹۴ ، ۰۰۳۹۷ ، ۰۰۴۰۰ ، ۰۰۷۵۴
۰۰۷۵۸ ، ۰۰۷۷۱ ، ۰۰۸۴۹ ، ۰۰۸۸۴ ، ۰۰۹۷۳
۰۰۹۸۸ ، ۰۰۹۸۹
- آموزش متوسطه نظری ۰۰۰۹۰
آموزش محیط زیست ۰۰۲۶۹ ، ۰۰۷۹۳
آموزش مداوم ← آموزش مستمر
آموزش مذهبی ← آموزش دینی
آموزش مستمر ۰۰۰۲۵ ، ۰۰۰۴۱ ، ۰۰۰۷۷ ، ۰۰۰۴۲۶ ، ۰۰۰۷۶۹
۰۰۹۳۸ ، ۰۰۹۸۲ ، ۰۰۹۸۷ ، ۰۰۹۹۴
آموزش مشارکتی ۰۰۳۷۸
آموزش معلمان پیش از خدمت ۰۰۹۴۲
آموزش مفاهیم ۰۰۲۸۱ ، ۰۰۲۸۲ ، ۰۰۲۸۶ ، ۰۰۵۲۶ ، ۰۰۵۳۲ ، ۰۰۷۳۶
آموزش مکاتباتی ۰۰۰۴۲ ، ۰۰۹۵۷ ، ۰۰۹۵۸ ، ۰۰۹۷۰
آموزش مهندسی ۰۰۲۵۲
آموزش جنسیت ۰۰۳۳۲
آموزش نوشتن ۰۰۳۲۴ ، ۰۰۸۸۸ ، ۰۰۸۹۱ ، ۰۰۸۹۹
آموزش و پرورش ۰۰۰۱۵ ، ۰۰۰۲۳ ، ۰۰۳۰۲ ، ۰۰۳۱۵ ، ۰۰۳۲۲ ، ۰۰۳۲۳ ، ۰۰۳۶۰ ، ۰۰۶۶۳ ، ۰۰۷۶۵
۰۰۸۳۰ ، ۰۰۹۲۸ ، ۰۰۹۴۱
آموزش و پرورش استثنایی ۰۰۱۱۲ ، ۰۰۷۹۵ ، ۰۰۹۳۶
آموزش و پرورش اسلامی ۰۰۰۶۳ ، ۰۰۱۱۷ ، ۰۰۱۷۰
- ۰۰۲۲۹ ، ۰۰۲۳۵ ، ۰۰۲۴۸ ، ۰۰۲۵۳ ، ۰۰۲۵۸ ، ۰۰۳۱۹ ، ۰۰۳۲۶ ، ۰۰۳۶۱ ، ۰۰۳۶۲ ، ۰۰۳۶۶
۰۰۶۶۷ ، ۰۰۶۶۸ ، ۰۰۶۶۸ ، ۰۰۶۷۱ ، ۰۰۶۷۲ ، ۰۰۶۷۳
۰۰۶۷۴ ، ۰۰۶۷۵ ، ۰۰۶۷۶ ، ۰۰۶۷۷ ، ۰۰۶۷۸
۰۰۶۷۹ ، ۰۰۶۸۱ ، ۰۰۶۸۳ ، ۰۰۶۸۴ ، ۰۰۶۸۵
۰۰۶۸۷ ، ۰۰۶۸۹ ، ۰۰۶۹۱ ، ۰۰۶۹۵ ، ۰۰۶۹۶
۰۰۶۹۹ ، ۰۰۷۰۴ ، ۰۰۷۰۵ ، ۰۰۷۰۸ ، ۰۰۷۱۰
۰۰۷۱۴ ، ۰۰۸۲۶ ، ۰۰۸۲۹ ، ۰۰۸۵۷ ، ۰۰۸۸۳
۰۰۸۸۵
- آموزش و پرورش باز ۰۰۱۶۴
آموزش و پرورش تطبیقی ۰۰۰۴۱ ، ۰۰۱۱۴ ، ۰۰۱۲۶
۰۰۱۸۳ ، ۰۰۲۱۴ ، ۰۰۲۷۱ ، ۰۰۲۸۸ ، ۰۰۳۰۲
۰۰۳۰۷ ، ۰۰۳۲۲ ، ۰۰۳۵۰ ، ۰۰۳۶۲ ، ۰۰۳۶۴
۰۰۳۸۷ ، ۰۰۳۹۳ ، ۰۰۶۹۲ ، ۰۰۷۰۰ ، ۰۰۷۰۲
۰۰۷۱۲ ، ۰۰۷۱۶ ، ۰۰۷۳۹ ، ۰۰۷۵۰ ، ۰۰۷۵۲
۰۰۷۶۹ ، ۰۰۸۰۳ ، ۰۰۸۴۱ ، ۰۰۸۴۷ ، ۰۰۸۶۳
۰۰۸۶۵ ، ۰۰۸۶۷ ، ۰۰۸۸۴ ، ۰۰۹۵۰ ، ۰۰۹۶۸
- آموزش و پرورش جهانی ۰۰۹۵۰
آموزش و پرورش دموکراتیزه ← دموکراسی آموزشی
آموزش و توسعه ۰۰۳۰۵
آموزش همگانی ۰۰۲۰۳ ، ۰۰۲۱۵ ، ۰۰۲۱۶ ، ۰۰۲۱۷
۰۰۲۲۱ ، ۰۰۲۲۲ ، ۰۰۳۵۵ ، ۰۰۳۹۸ ، ۰۰۸۳۵
آموزش هنر ۰۰۲۴۱ ، ۰۰۷۲۷ ، ۰۰۷۳۱ ، ۰۰۷۳۳ ، ۰۰۷۶۱
۰۰۷۶۷ ، ۰۰۷۸۴ ، ۰۰۷۹۸ ، ۰۰۸۰۵ ، ۰۰۸۳۴
۰۰۸۵۳ ، ۰۰۸۶۴
- آموزگار ← معلم
آواشناسی ۰۰۱۴۹
آینده ۰۰۰۱۷ ، ۰۰۳۴۰ ، ۰۰۴۳۱ ، ۰۰۹۱۹ ، ۰۰۹۸۲
آینده‌نگری جمعیت ← پیش‌بینی جمعیت
- الف
- ابزار تحقیق ۰۰۵۴۰ ، ۰۰۵۴۵ ، ۰۰۵۴۶ ، ۰۰۵۴۷ ، ۰۰۵۴۸

- ایپد ۰۰۲۱۸، ۰۰۳۴۰، ۰۰۵۲۵
 ایپل ← برنامه آموزش برای همه
 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ← شوروی
 اتومکانیک ۰۰۳۷۵
 اثربخشی برنامه ۰۰۳۴۴
 اثربخشی سازمان ۰۰۶۵۷
 اثربخشی معلم ۰۰۰۷۲، ۰۰۱۷۶، ۰۰۲۱۸، ۰۰۳۱۰، ۰۰۳۳۱
 ۰۰۳۷۳، ۰۰۵۷۸، ۰۰۶۲۶، ۰۰۶۹۴، ۰۰۷۳۴
 ۰۰۸۰۶
 اثر محیط ← تاثیر محیطی
 اجتماع ۰۰۱۰۱
 اجتماعی شدن ۰۰۰۲۰، ۰۰۰۸۲، ۰۰۱۰۱، ۰۰۷۰۲، ۰۰۸۰۸
 ۰۰۹۲۸
 اجتماعی کردن ← اجتماعی شدن
 اجتماعی کردن سیاسی ۰۰۱۲۸
 اجرای نقش ۰۰۶۳۹
 اجلاس منطقه‌ای تربیت معلم در آسیا و اقیانوسیه ۰۰۲۱۸
 اختلاف طبقاتی ← تفاوت اجتماعی
 اختلال دید ۰۰۸۲۵
 اختلال رفتاری ۰۰۳۶۳، ۰۰۷۴۰، ۰۰۷۶۲، ۰۰۷۶۸، ۰۰۷۷۲
 اختلال روانی ۰۰۹۵۹
 اختلال کروموزومی ۰۰۱۴۰
 اختلال مادرزادی ۰۰۱۴۰
 اخلاق ۰۰۲۰۱، ۰۰۳۶۵، ۰۰۶۹۵، ۰۰۷۰۸
 اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱۰ تهران ۰۰۱۶۵
 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک تهران ۰۰۱۶۸
 اداره کلاس ← روش کلاس‌داری
 ادبیات فارسی ۰۰۰۵۰، ۰۰۲۸۵
 ادبیات کودکان ۰۰۱۹۷، ۰۰۷۹۹، ۰۰۹۳۱
 ادراک ۰۰۴۶۸، ۰۰۵۲۶
 ادراک دیداری ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۴۴
 ارتباط (انتقال فکر) ۰۰۷۳۴، ۰۰۷۷۲، ۰۰۹۳۴
 ارتباطات ۰۰۴۶۸، ۰۰۴۷۴
 ارتباط شفاهی ← ارتباط گفتاری
 ارتباط کلاسی ۰۰۷۴۷
 ارتباط کلامی ۰۰۲۴۵، ۰۰۴۹۵، ۰۰۷۴۷، ۰۰۸۰۹، ۰۰۸۱۲
 ۰۰۸۱۵، ۰۰۸۴۲
 ارتباط گفتاری ۰۰۴۸۹، ۰۰۷۸۹
 ارتقاء دانش آموز ۰۰۹۲۹
 ارتقاء شغلی ۰۰۱۲۸
 ارزش اخلاقی ۰۰۰۷۳، ۰۰۱۹۵، ۰۰۲۰۱
 ارزش‌ها ۰۰۰۸۹، ۰۰۱۸۰، ۰۰۶۶۸، ۰۰۶۸۵، ۰۰۷۰۴
 ارزشیاب ۰۰۲۹۴
 ارزشیابی ۰۰۰۲۲، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۳۱
 ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۳۵، ۰۰۰۳۶، ۰۰۰۳۷
 ۰۰۰۴۹، ۰۰۰۵۳، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۹۰، ۰۰۱۰۲
 ۰۰۱۰۳، ۰۰۱۰۷، ۰۰۱۳۳، ۰۰۱۳۷، ۰۰۱۴۶
 ۰۰۱۴۷، ۰۰۲۱۹، ۰۰۲۴۰، ۰۰۲۴۳، ۰۰۲۴۷
 ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۶۶، ۰۰۲۷۵، ۰۰۲۷۸، ۰۰۲۸۴
 ۰۰۲۸۵، ۰۰۲۹۴، ۰۰۲۹۶، ۰۰۳۲۸، ۰۰۳۳۳
 ۰۰۳۳۶، ۰۰۳۳۸، ۰۰۳۴۴، ۰۰۳۴۶، ۰۰۳۵۲
 ۰۰۳۵۹، ۰۰۳۷۸، ۰۰۳۸۱، ۰۰۳۸۲، ۰۰۴۱۵
 ۰۰۴۲۱، ۰۰۴۵۲، ۰۰۴۶۴، ۰۰۴۶۶، ۰۰۴۹۱
 ۰۰۴۹۶، ۰۰۵۰۰، ۰۰۵۰۱، ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۱۲
 ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۲۷، ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۳۶، ۰۰۶۰۴
 ۰۰۶۱۸، ۰۰۶۳۴، ۰۰۶۵۱، ۰۰۷۴۷، ۰۰۷۹۷
 ۰۰۸۰۰، ۰۰۸۰۶، ۰۰۸۶۹، ۰۰۸۷۰، ۰۰۸۷۵
 ۰۰۸۸۵، ۰۰۸۸۶، ۰۰۸۸۸، ۰۰۹۶۹، ۰۰۹۹۹
 ارزشیابی CIPP ۰۰۲۸۴
 ارزشیابی آموزشی ۰۰۱۳۷، ۰۰۳۹۴، ۰۰۷۵۴، ۰۰۷۹۷
 ارزشیابی برنامه ۰۰۰۵۰، ۰۰۱۹۰، ۰۰۲۴۰، ۰۰۲۴۷
 ۰۰۳۲۵، ۰۰۷۸۲
 ارزشیابی برنامه درسی ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۷۱، ۰۰۲۸۲، ۰۰۲۸۳
 ۰۰۳۷۴، ۰۰۷۴۶
 ارزشیابی تدریجی ۰۰۰۷۱
 ارزشیابی تشخیصی ۰۰۰۷۱

- ارزشیابی دانش آموز ۰۰۰۷۱، ۰۰۲۴۷، ۰۰۲۷۸، ۰۰۲۸۰،
 ۰۰۲۹۴، ۰۰۳۰۹، ۰۰۳۷۳، ۰۰۳۷۵، ۰۰۵۱۲،
 ۰۰۵۲۷، ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۳۶، ۰۰۶۱۸، ۰۰۶۳۴،
 ۰۰۶۴۶، ۰۰۶۵۰، ۰۰۶۵۵، ۰۰۷۳۵، ۰۰۹۶۹
- ارزشیابی روانی ۰۰۰۳۲
 ارزشیابی کتاب درسی ۰۰۳۱۸، ۰۰۳۵۲، ۰۰۴۴۷، ۰۰۹۰۰
 ارزشیابی مدیر ۰۰۲۱۹
 ارزشیابی معلم ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۹۷، ۰۰۸۰۶
 ارزشیابی نهایی ۰۰۰۷۱
 ارزیابی آموزشی ۰۰۱۵۷، ۰۰۱۹۰، ۰۰۱۹۱
 ارزیابی برنامه درسی ← ارزشیابی برنامه درسی
 اروپا ۰۰۰۴۷، ۰۰۷۴۹، ۰۰۷۵۱
 ارومیه ۰۰۱۵۱
 اریک ۰۰۱۳۵
 اسباب بازی ۰۰۴۹۹، ۰۰۵۰۶
 استاد ۰۰۱۵۳
 استان آذربایجان شرقی ۰۰۳۸۰
 استان اصفهان ۰۰۲۰۷، ۰۰۲۳۱، ۰۰۲۳۲، ۰۰۲۷۹
 استاندارد ۰۰۳۸۹
 استاندارد تحصیلی ۰۰۲۶۴
 استاندارد کردن ۰۰۰۹۹، ۰۰۱۴۴، ۰۰۱۵۲
 استاندارد محیطی ۰۰۷۸۰
 استان سیستان و بلوچستان ۰۰۳۸۸
 استان گیلان ۰۰۳۵۳
 استخدام ۰۰۱۲۸، ۰۰۱۵۳
 استخدام معلم ۰۰۱۷۶، ۰۰۵۷۹
 استراتژی آموزشی ۰۰۴۳۱
 استراتژی تغییر ۰۰۷۶۵
 استرالیا ۰۰۳۶۲، ۰۰۵۸۲، ۰۰۶۳۵، ۰۰۷۵۱، ۰۰۹۷۰
 استعداد ۰۰۰۸۰، ۰۰۳۰۴، ۰۰۷۳۵، ۰۰۸۷۹
 استعمار ۰۰۱۱۴
 استقلال ۰۰۹۶۸
 استنتاج ۰۰۴۷۲
- اسدآبادی، سیدجمال الدین ۰۰۱۸۷، ۰۰۸۵۷
 اسرائیل ۰۰۳۶۲، ۰۰۷۳۹
 اسلام ۰۰۰۶۳، ۰۰۱۰۵، ۰۰۱۱۷، ۰۰۱۲۳، ۰۰۱۲۴، ۰۰۱۳۰،
 ۰۰۱۷۲، ۰۰۲۳۵
 اسلاید ۰۰۵۷۵
 اشاعه اطلاعات ۰۰۱۷۵
 اشتغال ۰۰۲۱۲، ۰۰۳۶۷، ۰۰۳۶۸، ۰۰۳۸۰
 اشکال خواندن ← مشکل خواندن
 اصفهان ۰۰۱۷۶
 اصلاح آموزشی ← تحول آموزشی
 اصلاح رفتار ۰۰۱۲۵، ۰۰۷۶۵، ۰۰۷۸۵، ۰۰۷۹۰، ۰۰۷۹۴
 ۰۰۸۰۴، ۰۰۸۳۳، ۰۰۸۴۸، ۰۰۸۷۸
 اصول آموزش و پرورش ۰۰۲۴۸، ۰۰۲۵۳، ۰۰۶۷۶، ۰۰۷۵۶،
 ۰۰۹۷۷
 اصول علمی ← مبانی علمی
 اصول مدیریت ۰۰۱۲۳، ۰۰۸۱۳، ۰۰۹۰۸
 اضطراب ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۲۵، ۰۰۲۳۹، ۰۰۲۴۵، ۰۰۲۶۷،
 ۰۰۷۲۱
 اضطراب امتحان ۰۰۰۱۰
 اطلاعات ۰۰۴۲۶، ۰۰۵۱۵
 اطلاعات شغلی ← شرح وظایف
 اطلاع رسانی ۰۰۴۲۶
 اعتبار ۰۰۱۵۲، ۰۰۲۷۲، ۰۰۲۹۴، ۰۰۵۲۷
 اعتبار آزمون ۰۰۰۱۰، ۰۰۰۳۸، ۰۰۱۱۸
 اعتبار پیش بینی ۰۰۱۵۲
 اعتبار تفکیکی ۰۰۱۵۲
 اعتباریابی ۰۰۱۵۲
 اعتراض دانشجو ← ناآرامی دانشجو
 اعتیاد به مواد مخدر ← اعتیاد دارویی
 اعتیاد دارویی ۰۰۱۲۵، ۰۰۷۴۰، ۰۰۷۶۲، ۰۰۷۶۸
 اعلامیه جهانی ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۱۶
 اعلامیه حقوق روانی کودک ۰۰۱۳۰
 اعلامیه حقوق کودک ۰۰۱۳۰

- افت تحصیلی ۰۰۲۰۷، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۱۰، ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۶۲، امکانات رفاهی معلم ← رفاه معلم
- ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۶۴، ۰۰۲۶۵، ۰۰۲۸۰، ۰۰۳۰۶، املاء ۰۰۷۶۶، ۰۰۸۸۸
- ۰۰۳۰۷، ۰۰۳۲۸، ۰۰۳۳۵، ۰۰۳۴۵، ۰۰۳۵۳، املاي فارسی ۰۰۰۵۰
- ۰۰۳۹۰، ۰۰۳۹۶، ۰۰۶۰۲، ۰۰۷۳۵، ۰۰۷۳۷، امنیت (روانشناسی) ۰۰۷۱۵
- ۰۰۸۶۹، ۰۰۸۷۰، ۰۰۸۷۵، ۰۰۸۷۹، ۰۰۸۸۰، امنیت عاطفی ← امنیت (روانشناسی)
- ۰۰۸۸۲، ۰۰۸۸۶، ۰۰۹۸۹، ۰۰۹۹۱، انتخاب ۰۰۲۶۶، ۰۰۴۰۴، ۰۰۴۹۹
- افریقا ۰۰۵۳۷، انتخاب آموزشی ۰۰۲۵۰
- افزایش جمعیت ← رشد جمعیت، انتخاب شغل ۰۰۱۳۴، ۰۰۶۵۹
- افسردگی (روانشناسی) ۰۰۳۳۴، انتخاب کتاب ۰۰۶۴۰
- اقتدار ← سلطه جویی، انتخاب مدیر ۰۰۲۱۹
- اقتصاد آموزش و پرورش ۰۰۲۶۲، ۰۰۳۰۵، ۰۰۳۰۶، انتخاب مشاور ۰۰۲۷۰
- ۰۰۳۱۴، ۰۰۳۱۵، ۰۰۳۳۵، ۰۰۳۶۷، اقتصاد خانه ۰۰۳۹۷
- ۰۰۵۲۵، ۰۰۲۸۸، ۰۰۲۰۵، اقیانوسیه ۰۰۷۲۰، ۰۰۳۴۴، ۰۰۱۹۶، ۰۰۰۵۹، انتظارات ۰۰۷۲۰
- اکابر ← نهضت سوادآموزی، انتقال آموزش ۷۵۳
- الجزایر ۰۰۷۴۹، انتقال تکنولوژی ۰۰۴۹۳
- الکترو تکنیک ۰۰۳۷۵، انتقال معلم ۰۰۸۰۰
- الگو ۰۰۰۷۲، ۰۰۱۱۷، ۰۰۶۲۹، ۰۰۸۵۹، انتقال یادگیری ← انتقال آموزش
- الگوی تدریس ۰۰۳۷۳، ۰۰۶۴۹، ۰۰۷۲۶، انجمن بین المللی روانشناسی آموزشگاهی ۰۰۱۲۰
- الگوی رشد ۰۰۲۶۸، ۰۰۵۷۶، انجمن حرفه ای ۰۰۱۳۶
- الگوی رفتاری ۰۰۰۸۵، ۰۰۱۰۱، ۰۰۱۱۷، ۰۰۷۷۰، اندازه گیری ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۳۷، ۰۰۱۰۰
- امامت ← رهبری، ۰۰۱۰۲، ۰۰۱۱۸، ۰۰۱۳۷، ۰۰۱۳۸، ۰۰۱۴۴
- امتحان ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۳۵، ۰۰۵۱۲، ۰۰۴۵۲، ۰۰۴۴۱، ۰۰۴۲۱، ۰۰۲۶۸
- ۰۰۰۳۷، ۰۰۱۳۷، ۰۰۲۱۰، ۰۰۳۰۹، ۰۰۴۱۳، ۰۰۵۴۰، ۰۰۵۴۵، ۰۰۵۴۶، ۰۰۵۴۸، ۰۰۶۳۴
- ۰۰۴۱۵، ۰۰۴۱۹، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۹۲، ۰۰۶۴۶، ۰۰۶۵۰، ۰۰۹۴۰، ۰۰۹۶۹
- اندازه گیری روانی ← آزمون روانی، اندونزی ۰۰۴۷۴
- امتحان انشایی ← آزمون انشایی، انسان ۰۰۱۰۵، ۰۰۱۱۷، ۰۰۴۶۱
- امتحان ورودی ۰۰۰۲۲، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۶، ۰۰۰۳۸، انسان شناسی ۰۰۱۱۷
- امتحان ورودی دانشگاه ۰۰۰۱۰، امراض مسری ← بیماری واگیر
- انستیتوی تحقیقات تربیتی ژاپن ۰۰۰۲۷، انشاء ← نوشتن (انشاء)
- انرژی ۰۰۲۶۸، ۰۰۳۰۹، ۰۰۴۱۳، ۰۰۴۱۵، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۹۲، ۰۰۶۴۶، ۰۰۶۵۰، ۰۰۹۴۰، ۰۰۹۶۹
- انضباط ۰۰۱۵۱، ۰۰۱۶۸، ۰۰۱۷۸، ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۵۶، ۰۰۹۳۹
- امکانات آموزشی ← تجهیزات آموزشی
- ← تسهیلات آموزشی

انقلاب آموزشی ← تحول آموزشی	۰۰۷۵۷، ۰۰۸۴۹
انگلسستان ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۴۹، ۰۰۰۸۳، ۰۰۰۱۶۳، ۰۰۰۱۶۴	بازسازی آموزشی ← تحول آموزشی
۰۰۳۶۲، ۰۰۵۸۱، ۰۰۰۹۰۹، ۰۰۰۹۴۰، ۰۰۰۹۴۸	بازسازی شناخت ۰۰۱۲۵
۰۰۹۹۵	بازشناسی ۰۰۱۴۸، ۰۰۱۵۰
انگیزش ۰۰۰۱۳۴، ۰۰۰۲۶۷، ۰۰۰۵۵۵، ۰۰۰۶۵۹، ۰۰۰۷۰۷	بازی ۰۰۰۱۶، ۰۰۰۱۲۴، ۰۰۰۱۷۹، ۰۰۰۵۵۲، ۰۰۰۵۵۶، ۰۰۰۵۵۸
۰۰۷۱۵، ۰۰۰۷۲۱، ۰۰۰۸۵۸، ۰۰۰۸۷۱، ۰۰۰۸۸۱	۰۰۵۶۳، ۰۰۵۶۲، ۰۰۵۶۰
انگیزش معلم ۰۰۱۳۴	بازی آموزشی ۰۰۶۳۹
انگیزه یادگیری ۰۰۷۰۷	بازی درمانی ۰۰۴۸۸
اوقات فراغت ۰۰۰۱۶۷، ۰۰۰۹۹۸	بازی کودک ۰۰۰۱۶، ۰۰۰۴۰۲، ۰۰۰۴۸۸، ۰۰۰۶۵۸
اهداف آموزشی ← هدف آموزش	بازی نمایشی ۰۰۰۷۲۷، ۰۰۰۷۳۱، ۰۰۰۷۳۳
اهواز ۰۰۰۲۹۶، ۰۰۰۳۳۴	بافت فرهنگی ۰۰۰۱۱۵، ۰۰۰۱۱۸، ۰۰۰۶۶۰
ایران ۰۰۰۰۳۱، ۰۰۰۰۳۳، ۰۰۰۰۴۳، ۰۰۰۰۶۸، ۰۰۰۰۸۷، ۰۰۰۰۸۸	بحث (فن تدریس) ۰۰۶۰۷
۰۰۰۱۲۶، ۰۰۰۱۳۳، ۰۰۰۱۵۶، ۰۰۰۱۵۷، ۰۰۰۱۶۳	بحث گروهی ۰۰۰۱۱۶، ۰۰۰۳۵۹
۰۰۰۱۶۴، ۰۰۰۱۷۵، ۰۰۰۱۸۵، ۰۰۰۱۹۱، ۰۰۰۲۰۰	بحران دانشجویی ← ناآرامی دانشجوی
۰۰۰۲۱۳، ۰۰۰۲۴۶، ۰۰۰۲۵۰، ۰۰۰۲۶۶، ۰۰۰۲۸۸	بخش خدمات ← خدمات
۰۰۰۲۹۳، ۰۰۰۲۹۷، ۰۰۰۳۰۵، ۰۰۰۳۰۶، ۰۰۰۳۱۷	برآورد هزینه ۰۰۰۳۸۸، ۰۰۰۳۹۲
۰۰۰۳۲۵، ۰۰۰۳۴۹، ۰۰۰۳۵۰، ۰۰۰۳۵۴، ۰۰۰۳۶۲	برابری آموزشی ۰۰۰۱۱۴، ۰۰۰۲۹۳، ۰۰۰۲۹۶، ۰۰۰۴۳۸
۰۰۰۳۷۲، ۰۰۰۳۷۷، ۰۰۰۶۲۷، ۰۰۰۶۶۰، ۰۰۰۶۶۳	۰۰۶۰۵
۰۰۰۸۴۰، ۰۰۰۹۱۴، ۰۰۰۹۲۶، ۰۰۰۹۷۲، ۰۰۰۹۸۸	بردباری ۰۰۰۷۰۴، ۰۰۰۶۹۵، ۰۰۰۷۰۸
۰۰۹۹۷	بررسی ۰۰۰۲۳۰، ۰۰۰۲۷۲
ایسسکو ۰۰۲۱۷	بررسی آزمون ۰۰۰۰۳۴، ۰۰۰۰۳۵، ۰۰۰۰۳۸
	بررسی آماری ۰۰۰۰۲۴، ۰۰۰۰۵۷، ۰۰۰۰۹۴، ۰۰۰۱۲۹، ۰۰۰۲۰۷
	۰۰۰۲۱۰، ۰۰۰۲۱۳، ۰۰۰۲۱۹، ۰۰۰۲۳۱، ۰۰۰۲۳۴
	۰۰۰۲۴۷، ۰۰۰۲۵۰، ۰۰۰۲۵۹، ۰۰۰۲۹۶، ۰۰۰۳۰۳
	۰۰۰۳۱۰، ۰۰۰۳۱۷، ۰۰۰۳۲۱، ۰۰۰۳۳۴، ۰۰۰۳۴۲
	۰۰۰۳۵۰، ۰۰۰۳۵۲، ۰۰۰۳۵۳، ۰۰۰۳۷۴، ۰۰۰۳۷۷
	۰۰۰۳۷۸، ۰۰۰۳۷۹، ۰۰۰۳۸۰، ۰۰۰۳۸۵، ۰۰۰۳۸۶
	۰۰۰۳۸۸، ۰۰۰۳۹۰، ۰۰۰۳۹۱، ۰۰۰۳۹۴، ۰۰۰۳۹۵
	۰۰۰۵۵۳، ۰۰۰۵۶۷، ۰۰۰۵۷۱، ۰۰۰۶۰۳، ۰۰۰۶۳۳
	۰۰۰۶۵۳، ۰۰۰۷۷۹، ۰۰۰۷۸۳، ۰۰۰۸۹۱
	بررسی انتقادی ۰۰۴۳۷
	بررسی برنامه درسی ۰۰۳۱۸
	بررسی بین‌المللی ۰۰۰۲۰۸، ۰۰۰۲۱۲، ۰۰۰۳۱۱، ۰۰۰۳۷۷
انقلاب آموزشی ← تحول آموزشی	بازده آموزشی ۰۰۰۱۲۹، ۰۰۰۱۴۲، ۰۰۰۲۶۲، ۰۰۰۳۰۵، ۰۰۰۳۰۶
انگلسستان ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۴۹، ۰۰۰۸۳، ۰۰۰۱۶۳، ۰۰۰۱۶۴	۰۰۰۳۱۵، ۰۰۰۳۲۳، ۰۰۰۳۲۸، ۰۰۰۳۳۵، ۰۰۰۳۴۴
۰۰۳۶۲، ۰۰۵۸۱، ۰۰۰۹۰۹، ۰۰۰۹۴۰، ۰۰۰۹۴۸	۰۰۰۳۴۵، ۰۰۰۳۷۵، ۰۰۰۶۰۲، ۰۰۰۶۵۷، ۰۰۰۷۳۷
۰۰۹۹۵	
انگیزش ۰۰۰۱۳۴، ۰۰۰۲۶۷، ۰۰۰۵۵۵، ۰۰۰۶۵۹، ۰۰۰۷۰۷	
۰۰۷۱۵، ۰۰۰۷۲۱، ۰۰۰۸۵۸، ۰۰۰۸۷۱، ۰۰۰۸۸۱	
انگیزش معلم ۰۰۱۳۴	
انگیزه یادگیری ۰۰۷۰۷	
اوقات فراغت ۰۰۰۱۶۷، ۰۰۰۹۹۸	
اهداف آموزشی ← هدف آموزش	
اهواز ۰۰۰۲۹۶، ۰۰۰۳۳۴	
ایران ۰۰۰۰۳۱، ۰۰۰۰۳۳، ۰۰۰۰۴۳، ۰۰۰۰۶۸، ۰۰۰۰۸۷، ۰۰۰۰۸۸	
۰۰۰۱۲۶، ۰۰۰۱۳۳، ۰۰۰۱۵۶، ۰۰۰۱۵۷، ۰۰۰۱۶۳	
۰۰۰۱۶۴، ۰۰۰۱۷۵، ۰۰۰۱۸۵، ۰۰۰۱۹۱، ۰۰۰۲۰۰	
۰۰۰۲۱۳، ۰۰۰۲۴۶، ۰۰۰۲۵۰، ۰۰۰۲۶۶، ۰۰۰۲۸۸	
۰۰۰۲۹۳، ۰۰۰۲۹۷، ۰۰۰۳۰۵، ۰۰۰۳۰۶، ۰۰۰۳۱۷	
۰۰۰۳۲۵، ۰۰۰۳۴۹، ۰۰۰۳۵۰، ۰۰۰۳۵۴، ۰۰۰۳۶۲	
۰۰۰۳۷۲، ۰۰۰۳۷۷، ۰۰۰۶۲۷، ۰۰۰۶۶۰، ۰۰۰۶۶۳	
۰۰۰۸۴۰، ۰۰۰۹۱۴، ۰۰۰۹۲۶، ۰۰۰۹۷۲، ۰۰۰۹۸۸	
۰۰۹۹۷	
ایسسکو ۰۰۲۱۷	

پ

بارداری ← آبستنی

بازار کار ۰۰۳۶۸

بازپروری ۰۰۱۲۵

باز خورد ← پس خوراند

بازده آموزشی ۰۰۰۱۲۹، ۰۰۰۱۴۲، ۰۰۰۲۶۲، ۰۰۰۳۰۵، ۰۰۰۳۰۶

۰۰۰۳۱۵، ۰۰۰۳۲۳، ۰۰۰۳۲۸، ۰۰۰۳۳۵، ۰۰۰۳۴۴

۰۰۰۳۴۵، ۰۰۰۳۷۵، ۰۰۰۶۰۲، ۰۰۰۶۵۷، ۰۰۰۷۳۷

- ۰۰۰۳۹۸ ، ۰۰۰۳۹۳ ، ۰۰۰۳۸۲ ، ۰۰۰۳۸۱ ، ۰۰۰۳۷۴ ، ۰۰۰۷۶۹ ، ۰۰۰۷۵۵ ، ۰۰۰۷۵۴ ، ۰۰۰۷۴۰ ، ۰۰۰۳۹۳
- ۰۰۰۴۹۴ ، ۰۰۰۴۸۷ ، ۰۰۰۴۸۶ ، ۰۰۰۴۳۸ ، ۰۰۰۴۰۰ ، ۰۰۰۸۳۷ ، ۰۰۰۸۳۵ ، ۰۰۰۷۹۲ ، ۰۰۰۷۷۹ ، ۰۰۰۷۷۱
- ۰۰۰۵۱۹ ، ۰۰۰۵۰۷ ، ۰۰۰۵۰۴ ، ۰۰۰۵۰۳ ، ۰۰۰۵۰۲ ، ۰۰۰۹۲۱ ، ۰۰۰۹۱۹ ، ۰۰۰۸۹۳
- ۰۰۰۷۴۶ ، ۰۰۰۵۳۸ ، ۰۰۰۵۳۵ ، ۰۰۰۵۲۹ ، ۰۰۰۵۲۳ ، ۰۰۰۱۱۵ ، ۰۰۰۰۹۸ ، ۰۰۰۰۸۹ ، ۰۰۰۰۸۳ ، ۰۰۰۰۶۷ بررسی تطبیقی
- ۰۰۰۹۸۷ ، ۰۰۰۹۷۳ ، ۰۰۰۰۹۴ ، ۰۰۰۷۵۸ ، ۰۰۰۷۵۷ ، ۰۰۰۲۲۹ ، ۰۰۰۱۶۴ ، ۰۰۰۱۴۸ ، ۰۰۰۱۴۶ ، ۰۰۰۱۲۶
- برنامه درسی آموزش متوسطه ۰۰۲۶۰ ، ۰۰۰۲۷۱ ، ۰۰۰۲۶۸ ، ۰۰۰۲۶۳ ، ۰۰۰۲۵۳ ، ۰۰۰۲۳۵
- برنامه درسی شاگرد محوری ۰۰۶۵۴ ، ۰۰۰۳۴۶ ، ۰۰۰۳۱۰ ، ۰۰۰۳۰۰ ، ۰۰۰۲۹۳ ، ۰۰۰۲۷۴
- برنامه درسی علوم ۰۰۱۸۴ ، ۰۰۰۴۰۰ ، ۰۰۰۳۸۶ ، ۰۰۰۳۷۴ ، ۰۰۰۳۶۱ ، ۰۰۰۳۴۸
- برنامه ریزی ۰۰۳۷۱ ، ۰۰۰۴۹۰ ، ۰۰۰۸۵۰ ، ۰۰۰۸۳۷ ، ۰۰۰۷۹۲ ، ۰۰۰۷۳۷
- برنامه ریزی آموزشی ۰۰۳۳۹ ، ۰۰۰۰۶۹ ، ۰۰۰۰۸۴ ، ۰۰۰۱۱۲ ، ۰۰۰۳۴۲ ، ۰۰۰۳۳۴ بررسی روانشناختی
- ۰۰۰۲۳۰ ، ۰۰۰۲۲۹ ، ۰۰۰۲۲۸ ، ۰۰۰۱۹۰ ، ۰۰۰۱۳۶ ، ۰۰۰۳۴۱ ، ۰۰۰۳۳۱ ، ۰۰۰۳۲۵ ، ۰۰۰۲۶۶ ، ۰۰۰۲۴۴
- ۰۰۰۳۶۵ ، ۰۰۰۳۶۲ ، ۰۰۰۳۵۴ ، ۰۰۰۳۵۰ ، ۰۰۰۳۴۹ ، ۰۰۰۳۹۱ ، ۰۰۰۳۸۸ ، ۰۰۰۳۷۲ ، ۰۰۰۳۷۱ ، ۰۰۰۳۶۷
- ۰۰۰۴۳۷ ، ۰۰۰۴۲۷ ، ۰۰۰۴۰۰ ، ۰۰۰۳۹۸ ، ۰۰۰۳۹۲ ، ۰۰۰۳۰۶ ، ۰۰۰۳۰۳ ، ۰۰۰۳۰۲ ، ۰۰۰۲۱۰ ، ۰۰۰۲۰۲ بررسی ملی
- ۰۰۰۷۷۸ ، ۰۰۰۷۵۴ ، ۰۰۰۷۳۵ ، ۰۰۰۶۵۲ ، ۰۰۰۵۷۳ ، ۰۰۰۸۰۱ ، ۰۰۰۳۴۲ ، ۰۰۰۳۲۵ ، ۰۰۰۳۱۷
- برنامه ریزی توسعه ۰۰۸۸۳ ، ۰۰۰۸۲۹ ، ۰۰۰۸۲۶ ، ۰۰۰۳۸۸ ، ۰۰۰۳۴۹ ، ۰۰۰۳۲۵
- برنامه ریزی درسی ۰۰۲۲۰ ، ۰۰۰۲۳۴ ، ۰۰۰۲۳۸ ، ۰۰۰۲۸۱ ، ۰۰۰۲۸۲ ، ۰۰۰۲۹۸ ، ۰۰۰۲۹۱ ، ۰۰۰۲۹۰ ، ۰۰۰۲۸۳ ، ۰۰۰۲۸۲
- برنامه آموزش برای همه در منطقه آسیا و اقیانوسیه ۰۰۲۲۲ ، ۰۰۰۳۲۹ ، ۰۰۰۳۲۷ ، ۰۰۰۳۲۰ ، ۰۰۰۳۱۸ ، ۰۰۰۳۰۸
- برنامه آموزشی ۰۰۰۰۸ ، ۰۰۰۰۵۰ ، ۰۰۰۲۳۸ ، ۰۰۰۲۶۹ ، ۰۰۰۲۸۴ ، ۰۰۰۳۸۷ ، ۰۰۰۳۷۱ ، ۰۰۰۳۵۶ ، ۰۰۰۳۴۳ ، ۰۰۰۳۳۱
- ۰۰۰۵۷۷ ، ۰۰۰۵۷۶ ، ۰۰۰۵۷۲ ، ۰۰۰۳۵۴ ، ۰۰۰۳۴۰ ، ۰۰۰۵۰۷ ، ۰۰۰۵۰۳ ، ۰۰۰۵۰۲ ، ۰۰۰۴۶۶ ، ۰۰۰۴۰۸
- برنامه بهداشتی ۰۰۲۵۷ ، ۰۰۰۹۹۱ ، ۰۰۰۸۰۳
- برنامه بین المللی ۰۰۲۱۶ ، ۰۰۰۸۸۳ ، ۰۰۰۸۸۳ ، ۰۰۰۷۵۵ ، ۰۰۰۶۴۳
- برنامه تحصیلی ← برنامه درسی ، ۰۰۰۸۳ ، ۰۰۰۷۴ ، ۰۰۰۷۱ ، ۰۰۰۶۹ ، ۰۰۰۵۳ ، ۰۰۰۵۲ ، ۰۰۰۵۰ ، ۰۰۰۱۲ ، ۰۰۰۱۱
- برنامه تربیت معلم ۰۰۰۶۹ ، ۰۰۰۷۱ ، ۰۰۰۷۴ ، ۰۰۰۸۳ ، ۰۰۰۶۴۳ ، ۰۰۰۸۸۵ ، ۰۰۰۸۸۳ ، ۰۰۰۷۵۵ ، ۰۰۰۶۴۳
- برنامه توسعه ۰۰۳۷۲ ، ۰۰۰۵۳ ، ۰۰۰۵۲ ، ۰۰۰۵۰ ، ۰۰۰۱۲ ، ۰۰۰۱۱
- برنامه ریزی ۰۰۰۵۳ ، ۰۰۰۵۲ ، ۰۰۰۵۰ ، ۰۰۰۱۲ ، ۰۰۰۱۱
- ۰۰۰۲۸۱ ، ۰۰۰۲۵۸ ، ۰۰۰۲۵۰ ، ۰۰۰۱۷۳ ، ۰۰۰۰۵۴
- ۰۰۰۲۹۱ ، ۰۰۰۲۹۰ ، ۰۰۰۲۸۵ ، ۰۰۰۲۸۳ ، ۰۰۰۲۸۲
- ۰۰۰۳۵۱ ، ۰۰۰۳۴۳ ، ۰۰۰۳۲۹ ، ۰۰۰۳۰۸ ، ۰۰۰۲۹۸
- برنامه نوآوری های آموزشی برای توسعه در آسیا و اقیانوسیه
- ← آید

- برنامه نویسی ۰۰۴۸۱
- برنامه همکاری ۰۰۵۷۷، ۰۰۵۷۳
- برون‌گرایی ۰۰۹۳۰، ۰۰۰۹۱
- برون‌نگرایی ← برون‌گرایی
- بزرگسال ۰۰۹۴۸، ۰۰۱۵۸، ۰۰۱۴۵
- بزه ← جرم
- بزهکاری ۰۰۳۸۵، ۰۰۱۷۱، ۰۰۱۶۲، ۰۰۱۶۱
- بلوغ (فرد) ۰۰۳۹۸
- بمباران ۰۰۱۸۲
- بنگلادش ۰۰۸۶۷، ۰۰۴۶۳
- بودجه ۰۰۶۲۸، ۰۰۵۷۲
- بودجه آموزشی ۰۰۳۱۱
- بودجه‌بندی ۰۰۲۹۲
- بوروکراسی ۰۰۳۶۰
- بهبود خواندن ۰۰۸۱۰
- بهداشت ۰۰۸۰۲، ۰۰۷۹۳، ۰۰۷۷۳، ۰۰۷۶۳، ۰۰۲۵۷
- ۰۰۹۱۸
- بهداشت روانی ۰۰۸۷۷، ۰۰۷۲۱، ۰۰۷۱۵، ۰۰۳۵۸، ۰۰۰۹۵
- ۰۰۹۲۳
- بهره‌گیری از تحقیق ← کاربرد تحقیق
- بهره‌هوشی ۰۰۳۲۳، ۰۰۲۷۵، ۰۰۲۵۴، ۰۰۱۱۸، ۰۰۱۰۲
- ۰۰۹۹۶، ۰۰۷۹۵، ۰۰۷۳۷، ۰۰۳۸۳
- بهبودی آموزشی ۰۰۹۳۷، ۰۰۶۲۷، ۰۰۵۷۶، ۰۰۵۷۳
- بهنجار کردن ← میزان کردن
- ۰۰۷۳۴
- بیان هنری ۰۰۷۹۸
- بیروت ۰۰۸۲۹
- بیسوادی ۰۰۲۸۸، ۰۰۱۴۵، ۰۰۱۳۳، ۰۰۰۸۴، ۰۰۰۶۰
- ۰۰۹۱۴، ۰۰۸۴۰، ۰۰۷۷۹، ۰۰۳۱۷، ۰۰۳۱۱
- بیماری ارثی ۰۰۱۸۶
- بیماری جنینی ۰۰۱۸۶
- بیماری واگیر ۰۰۹۱۸، ۰۰۹۱۳، ۰۰۱۸۶
- بینایی ۰۰۸۲۵
- پاداش ۰۰۸۷۴
- پارادایم تحقیق ← الگو تحقیق
- پاسخگویی ۰۰۱۳۷
- پاکستان ۰۰۸۶۵، ۰۰۳۸۷، ۰۰۳۵۰، ۰۰۰۲۰۳
- پایگاه اطلاعاتی ۰۰۶۱۹
- پایگاه اقتصادی اجتماعی ← موقعیت اقتصادی اجتماعی
- پایه ۱ ۰۰۸۸۸، ۰۰۷۵۹، ۰۰۶۵۶، ۰۰۱۵۴
- پایه ۲ ۰۰۸۹۵، ۰۰۸۸۹، ۰۰۶۵۶
- پایه ۶ ۰۰۴۰۰
- پایه ۷ ۰۰۴۰۰
- پایه ۸ ۰۰۴۰۰
- پایه ۹ ۰۰۳۹۸
- پایه ۱۰ ۰۰۳۷۹
- پایه ۱۱ ۰۰۳۸۶
- پدر ۰۰۳۹۶
- پر خاشگری ۰۰۸۷۷، ۰۰۵۴۴، ۰۰۵۴۳، ۰۰۱۰۱
- پرسشنامه ۰۰۹۶۹، ۰۰۵۴۰، ۰۰۱۵۲
- پرورش اسلامی ← آموزش و پرورش اسلامی
- پرورش کودک ۰۰۸۳۰
- پرورشگاه ۰۰۹۲۳
- پروژکتور اسلاید ← تجهیزات پروژکتوری
- پروژکتور اویک ۰۰۵۳۰
- پروژه آزمایشی ۰۰۲۴۷
- پروژه تحقیق ۰۰۱۷۵
- پزشکی پیشگیری ۰۰۱۸۶
- پژوهش ← تحقیق
- پژوهش ضمن عمل ← تحقیق عملی
- پژوهش گروهی ← فعالیت گروهی
- پس‌خوراند ۰۰۶۵۱

- پسر ۰۰۳۸۶، ۰۰۳۹۴
 پویایی گروهی ۰۰۳۵۹
 پیازه، ژان ۰۰۱۱۵، ۰۰۷۴۱، ۰۰۹۲۷
 پیدایش مفهوم ← تشکیل مفهوم
 پیش آزمون ۰۰۵۳۹
 پیش بینی ۰۰۲۱۳، ۰۰۵۷۲
 پیش بینی آموزشی ۰۰۰۸۴، ۰۰۳۱۷، ۰۰۳۸۸، ۰۰۳۹۱
 پیشداوری ۰۰۰۵۹
 پیشرفت تحصیلی ۰۰۰۵۹، ۰۰۱۱۹، ۰۰۱۳۷، ۰۰۱۹۹
 ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۶۵، ۰۰۲۹۶، ۰۰۳۰۰، ۰۰۳۲۳
 ۰۰۳۲۸، ۰۰۳۳۱، ۰۰۳۳۳، ۰۰۳۷۹، ۰۰۳۸۳
 ۰۰۳۸۶، ۰۰۴۲۱، ۰۰۴۹۱، ۰۰۵۲۴، ۰۰۶۰۱
 ۰۰۷۳۲، ۰۰۷۳۵، ۰۰۷۷۴، ۰۰۷۸۳، ۰۰۷۹۷
 ۰۰۸۷۴، ۰۰۸۷۹
 پیشرفت دانش آموز ۰۰۳۲۳، ۰۰۳۳۱، ۰۰۳۳۳، ۰۰۳۸۶
 ۰۰۷۸۳، ۰۰۸۳۰
 پیشرفت سوادآموزی ۰۰۳۱۷
 پیشگیری ۰۰۷۶۸، ۰۰۸۷۷، ۰۰۹۱۳، ۰۰۹۱۸
 پیشگیری بزهکاری ۰۰۱۷۱، ۰۰۳۸۵
 پیشنهادات بین المللی ← توصیه های بین المللی
 پیش نیاز ۰۰۲۲۰
 پیشینه ۰۰۳۳۸
 پیکار با بی سوادی ← نهضت سوادآموزی
 پیمان حقوق کودکان ۰۰۱۳۰
- تاثیر اجتماعی ۰۰۰۸۵، ۰۰۱۶۱، ۰۰۱۷۱، ۰۰۱۷۸، ۰۰۳۸۵
 ۰۰۷۲۹، ۰۰۷۳۸، ۰۰۷۴۰، ۰۰۷۶۲، ۰۰۷۷۲
 ۰۰۷۷۴
 تاثیر اجتماعی - اقتصادی ۰۰۳۹۷
 تاثیر خانواده ۰۰۰۱۳، ۰۰۰۹۶، ۰۰۳۸۵، ۰۰۳۹۶، ۰۰۷۸۳
 ۰۰۸۲۷، ۰۰۷۹۱
 تاثیر رسانه گروهی ۰۰۱۹۷، ۰۰۳۸۴
 تاثیر فرهنگی ۰۰۱۱۴، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۲۳، ۰۰۱۳۲، ۰۰۱۴۳
 ۰۰۲۰۹، ۰۰۶۶۰، ۰۰۷۳۹، ۰۰۹۸۴
 تاثیر محیطی ۰۰۰۱۳، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۸۰، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۱۹
 ۰۰۶۹۰، ۰۰۷۱۷، ۰۰۷۳۷
 تاثیر معلم ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۷۹، ۰۰۶۸۶، ۰۰۹۳۹، ۰۰۹۸۳
 تاثیر والدین ۰۰۳۸۳
 تاریخ ۰۰۱۹۲، ۰۰۸۹۸
 تاریخچه ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۸، ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۶۰، ۰۰۰۸۷
 ۰۰۰۸۸، ۰۰۰۹۰، ۰۰۱۱۱، ۰۰۱۱۲، ۰۰۱۱۳
 ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۳۳، ۰۰۱۳۷، ۰۰۱۴۳، ۰۰۱۵۵
 ۰۰۱۶۰، ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۸۳، ۰۰۱۸۷، ۰۰۱۹۱
 ۰۰۱۹۷، ۰۰۲۰۰، ۰۰۲۲۹، ۰۰۲۳۰، ۰۰۲۳۳
 ۰۰۲۴۶، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۶۱، ۰۰۲۷۱، ۰۰۳۷۶
 ۰۰۴۰۷، ۰۰۴۳۰، ۰۰۴۵۱، ۰۰۴۵۴، ۰۰۴۷۳
 ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۸۳، ۰۰۵۰۸، ۰۰۵۵۷، ۰۰۶۲۷
 ۰۰۶۶۰، ۰۰۶۶۳، ۰۰۷۸۷، ۰۰۸۳۰، ۰۰۸۳۱
 ۰۰۸۹۲، ۰۰۸۹۴، ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۲۶
 ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۵۰
 تاریخچه آموزش و پرورش ۰۰۱۸۵، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۷۰
 ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۳۰، ۰۰۷۴۸
 تایلدن ۰۰۲۱۸، ۰۰۵۱۸
 تبادل فرهنگی ۰۰۱۴۳
 تبعیض آموزشی ۰۰۹۲۱
 تجربه آموزشی ۰۰۲۱۸
 تجربه تدریس ۰۰۱۷۶
 تجربه علمی ۰۰۲۹۸، ۰۰۸۴۹

ت ت

- تئوری ← نظریه
 تئوری آموزشی ← نظریه آموزشی
 تئوری یادگیری ← نظریه یادگیری
 تاتر ← هنر تاتر

- تجربه یادگیری ۰۰۴۹۴
 تجهیزات آموزشی ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۱۱۰، ۰۰۰۱۵۵، ۰۰۰۲۹۹
 ۰۰۰۳۸۸، ۰۰۰۳۸۹، ۰۰۰۳۹۱، ۰۰۰۴۵۵، ۰۰۰۴۵۸
 ۰۰۰۴۶۳، ۰۰۰۴۷۴، ۰۰۰۴۷۵، ۰۰۰۴۷۹، ۰۰۰۴۹۸
 ۰۰۰۵۴۲، ۰۰۰۵۷۵، ۰۰۰۵۸۳، ۰۰۰۵۹۳
 تجهیزات الکترونیکی ۰۰۰۵۲۸، ۰۰۰۵۳۴
 تجهیزات پروژکتوری ۰۰۰۵۳۰، ۰۰۰۵۷۵
 تجهیزات کتابخانه ۰۰۰۶۲۳، ۰۰۰۶۲۴
 تحرک اجتماعی ۰۰۰۹۶۳
 تحصیل در خارج ۰۰۰۰۶۱
 تحقیق ۰۰۰۰۲۷، ۰۰۰۰۷۲، ۰۰۰۱۰۷، ۰۰۰۱۳۷، ۰۰۰۱۴۵
 ۰۰۰۱۴۶، ۰۰۰۱۵۳، ۰۰۰۲۲۳، ۰۰۰۲۲۴، ۰۰۰۲۴۳
 ۰۰۰۲۵۵، ۰۰۰۲۷۲، ۰۰۰۳۳۶، ۰۰۰۳۳۸، ۰۰۰۵۴۰
 ۰۰۰۵۴۲، ۰۰۰۵۴۳، ۰۰۰۵۴۴، ۰۰۰۵۴۵، ۰۰۰۵۴۶
 ۰۰۰۵۴۷، ۰۰۰۵۴۸، ۰۰۰۵۴۹، ۰۰۰۶۵۳
 تحقیق اقتصادی ۰۰۰۳۱۵
 تحقیق برنامه درسی ۰۰۰۲۹۰، ۰۰۰۳۲۰، ۰۰۰۳۲۹، ۰۰۰۳۳۷
 تحقیق بین فرهنگی ۰۰۰۱۱۵
 تحقیق تجربی ۰۰۰۵۵۳، ۰۰۰۵۷۱، ۰۰۰۵۹۳
 تحقیق در آموزش و پرورش ۰۰۰۳۳۹، ۰۰۰۱۱۱، ۰۰۰۱۱۶
 ۰۰۰۲۲۳، ۰۰۰۲۴۳، ۰۰۰۳۳۶، ۰۰۰۳۷۷، ۰۰۰۳۷۸
 ۰۰۰۳۹۲، ۰۰۰۵۵۳، ۰۰۰۵۵۹، ۰۰۰۵۶۱، ۰۰۰۵۶۵
 ۰۰۰۵۶۷، ۰۰۰۵۷۱، ۰۰۰۵۹۶، ۰۰۰۶۰۱، ۰۰۰۶۰۳
 ۰۰۰۶۰۹
 تحقیق روانشناختی ۰۰۰۱۷۸، ۰۰۰۱۸۲، ۰۰۰۳۷۹، ۰۰۰۷۲۴
 ۰۰۰۷۲۸، ۰۰۰۷۳۸، ۰۰۰۷۴۳، ۰۰۰۷۶۵، ۰۰۰۷۷۲
 ۰۰۰۷۷۶، ۰۰۰۷۹۱، ۰۰۰۸۰۴، ۰۰۰۸۲۷، ۰۰۰۸۳۳
 ۰۰۰۸۴۸، ۰۰۰۸۵۰
 تحقیق علمی ۰۰۰۱۷۵، ۰۰۰۸۵۱
 تحقیق علوم رفتاری ۰۰۰۲۷۳، ۰۰۰۵۴۶، ۰۰۰۵۴۷، ۰۰۰۵۴۸
 تحقیق عملی ۰۰۰۱۴۶
 تحقیق گروهی ← تحقیق مشارکتی
 تحقیق مشارکتی ۰۰۰۱۱۶
 تحقیق و توسعه ۰۰۰۳۳۹، ۰۰۰۱۷۵، ۰۰۰۲۲۳، ۰۰۰۳۷۷، ۰۰۰۳۹۲
 تحکم ← سلطه جویبی
 تحلیل ۰۰۰۴۰۹، ۰۰۰۴۱۱، ۰۰۰۴۱۶، ۰۰۰۴۱۸، ۰۰۰۴۶۲
 ۰۰۰۴۶۹، ۰۰۰۹۱۴
 تحلیل آماری ۰۰۰۰۲۲، ۰۰۰۰۸۴، ۰۰۰۱۰۷، ۰۰۰۱۵۴، ۰۰۰۱۵۵
 ۰۰۰۱۵۷، ۰۰۰۱۵۸، ۰۰۰۱۶۰، ۰۰۰۱۶۲، ۰۰۰۱۶۵
 ۰۰۰۱۶۶، ۰۰۰۱۶۷، ۰۰۰۱۶۸، ۰۰۰۱۶۹، ۰۰۰۱۷۰
 ۰۰۰۱۷۴، ۰۰۰۱۷۵، ۰۰۰۱۷۶، ۰۰۰۱۷۸، ۰۰۰۱۷۹
 ۰۰۰۱۸۰، ۰۰۰۱۸۱، ۰۰۰۱۸۲، ۰۰۰۱۸۴، ۰۰۰۱۸۸
 ۰۰۰۱۸۹، ۰۰۰۱۹۳، ۰۰۰۱۹۵، ۰۰۰۱۹۶، ۰۰۰۱۹۹
 ۰۰۰۲۴۷، ۰۰۰۲۶۶، ۰۰۰۲۷۱، ۰۰۰۲۹۷، ۰۰۰۳۴۵
 ۰۰۰۳۷۵، ۰۰۰۴۹۲، ۰۰۰۵۲۷، ۰۰۰۵۳۳، ۰۰۰۵۳۶
 ۰۰۰۶۰۳، ۰۰۰۶۰۹، ۰۰۰۶۳۱، ۰۰۰۶۳۳، ۰۰۰۶۵۹
 ۰۰۰۹۸۹
 تحلیل داده‌ها ۰۰۰۲۶۸، ۰۰۰۶۰۳، ۰۰۰۶۰۹، ۰۰۰۶۳۱، ۰۰۰۶۳۳
 تحلیل ساختاری ۰۰۰۴۳۲
 تحلیل سیستم ۰۰۰۲۲۷، ۰۰۰۲۲۸، ۰۰۰۳۵۷، ۰۰۰۶۲۵، ۰۰۰۶۲۹
 ۰۰۰۶۳۸
 تحلیل شغل ۰۰۰۴۱۴، ۰۰۰۴۱۷
 تحلیل عوامل ۰۰۰۱۱۸، ۰۰۰۱۴۴، ۰۰۰۱۴۵، ۰۰۰۱۵۲، ۰۰۰۱۷۷
 تحلیل فرآیند کنش متقابل ← تحلیل فرآیند تعامل
 تحلیل فرآیند تعامل ۰۰۰۴۹۵
 تحلیل محتوا ۰۰۰۰۶۵، ۰۰۰۰۷۹، ۰۰۰۲۹۸، ۰۰۰۳۱۸، ۰۰۰۳۲۷
 ۰۰۰۳۳۷، ۰۰۰۳۵۲، ۰۰۰۳۸۱، ۰۰۰۸۸۹
 تحول آموزشی ۰۰۰۰۵۲، ۰۰۰۰۵۸، ۰۰۰۰۶۷، ۰۰۰۰۸۷، ۰۰۰۰۹۰
 ۰۰۰۱۴۳، ۰۰۰۱۸۷، ۰۰۰۲۰۸، ۰۰۰۲۲۶، ۰۰۰۲۳۰
 ۰۰۰۲۶۴، ۰۰۰۲۸۰، ۰۰۰۳۰۵، ۰۰۰۳۰۷، ۰۰۰۳۲۲
 ۰۰۰۳۷۲، ۰۰۰۴۳۱، ۰۰۰۵۱۳، ۰۰۰۵۱۴، ۰۰۰۵۶۹
 ۰۰۰۶۰۶، ۰۰۰۶۶۵، ۰۰۰۷۳۵، ۰۰۰۷۴۹، ۰۰۰۷۷۱
 ۰۰۰۸۲۶، ۰۰۰۸۳۶، ۰۰۰۸۹۲، ۰۰۰۹۰۴، ۰۰۰۹۰۸
 ۰۰۰۹۶۵، ۰۰۰۹۶۸، ۰۰۰۹۷۲، ۰۰۰۹۹۷
 تحول اجتماعی ۰۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۰۲، ۰۰۰۱۴۳، ۰۰۰۱۸۷
 ۰۰۰۳۰۵، ۰۰۰۹۹۷

- تحول اخلاقی ← رشد اخلاقی
تحول اقتصادی ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۰۱
تحول شناختی ۰۰۳۵۱
تخته سیاه ۰۰۹۱۷، ۰۰۶۸۸، ۰۰۹۵۳
تداعی (روانشناسی) ۰۰۷۷۵
تدریس ۰۰۰۷۲، ۰۰۱۳۱، ۰۰۱۸۹، ۰۰۳۱۰، ۰۰۳۴۶
۰۰۴۰۳، ۰۰۴۰۶، ۰۰۴۱۵، ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۵۹
۰۰۴۶۹، ۰۰۴۷۶، ۰۰۵۶۴، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۷۶
۰۰۵۷۸، ۰۰۵۹۸، ۰۰۵۹۹، ۰۰۶۲۹، ۰۰۶۳۰
۰۰۷۳۴، ۰۰۸۳۲، ۰۰۸۴۶، ۰۰۹۵۲، ۰۰۹۶۰
تدریس (حرفه) ۰۰۳۷۳، ۰۰۳۲۱
تدریس آزمایشگاهی ۰۰۶۳۲
تدریس جمعی ۰۰۵۶۶
تدریس علوم ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۵۳، ۰۰۰۵۴، ۰۰۱۸۴، ۰۰۲۹۸
تدریس مفهوم ← آموزش مفاهیم
تربیت ۰۰۰۳۹، ۰۰۱۰۵، ۰۰۲۳۶، ۰۰۹۰۲، ۰۰۹۸۲
تربیت اجتماعی ۰۰۰۲۰
تربیت اخلاقی ۰۰۱۷۲، ۰۰۷۴۳، ۰۰۹۶۶
تربیت اسلامی ← آموزش و پرورش اسلامی
تربیت بدنی ۰۰۱۹۲، ۰۰۲۶۸، ۰۰۳۵۵
تربیت کودک ۰۰۰۱۳، ۰۰۹۱۲
تربیت معلم ۰۰۰۶۴، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۶۹، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۴
۰۰۰۸۳، ۰۰۰۸۶، ۰۰۱۴۷، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۴۴
۰۰۳۱۰، ۰۰۳۵۶، ۰۰۴۵۰، ۰۰۵۸۴، ۰۰۶۴۳
۰۰۷۵۵، ۰۰۷۶۹، ۰۰۸۸۳، ۰۰۸۸۵، ۰۰۸۸۶
۰۰۹۴۲، ۰۰۹۴۵، ۰۰۹۵۷، ۰۰۹۵۸، ۰۰۹۶۳
ترس ۰۰۸۳۳، ۰۰۸۵۵
ترک تحصیل ۰۰۲۶۲، ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۶۴، ۰۰۳۴۵، ۰۰۳۹۸
ترکیه ۰۰۲۰۳
تزکیه ۰۰۶۷۶، ۰۰۶۷۹
تست ← آزمون
تست بینایی ← آزمون بینایی
تست فرهنگ نابسته ← آزمون فرهنگ نابسته
- تسهیلات آموزشی ۰۰۰۰۴۶، ۰۰۰۳۳۱، ۰۰۰۳۷۳، ۰۰۰۳۸۸
۰۰۰۳۸۹، ۰۰۰۶۱۶، ۰۰۰۶۰۵
۰۰۸۸۶، ۰۰۸۸۲
تسهیلات کتابخانه ۰۰۶۲۲
تسهیلات مدرسه ← تسهیلات آموزشی
تشخیص آموزشی ۰۰۶۵۳، ۰۰۶۵۵، ۰۰۸۲۴، ۰۰۹۶۹
تشکیل مفهوم ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۴۵، ۰۰۲۸۱، ۰۰۲۸۶، ۰۰۵۲۶
۰۰۶۵۲
تشکیلات ← ساختار سازمانی
تشکیلات اداری ← ساختار سازمانی
تشیق ۰۰۱۷۰، ۰۰۲۵۶، ۰۰۲۶۷، ۰۰۷۱۷، ۰۰۷۳۲
۰۰۸۷۴، ۰۰۷۸۵
تصفیه آب ۰۰۷۸۸
تصمیم‌گیری ۰۰۱۴۱
تصوف ۰۰۱۷۲
تعارض ۰۰۱۳۱
تعاون ۰۰۹۱۰
تعداد افراد خانواده ۰۰۳۹۶
تعداد دانش‌آموز ۰۰۲۶۶، ۰۰۲۸۹، ۰۰۳۲۸
تعریف ۰۰۴۱۲، ۰۰۴۳۴، ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۶۲، ۰۰۹۸۲
تعقل ۰۰۶۹۱، ۰۰۷۱۰
تعلیم آرامش ← آموزش آرامش
تعلیم و تربیت ← آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت اسلامی ← آموزش و پرورش اسلامی
تعلیم و تربیت مذهبی ← آموزش دینی
تغذیه ۰۰۶۵۸، ۰۰۷۹۳
تغییر آموزشی ← تحول آموزشی
تغییر برنامه‌ریزی آموزشی ← تحول آموزشی
تغییر رفتار ۰۰۷۴۱، ۰۰۷۷۰، ۰۰۸۲۱
تغییر سازمان آموزشی ← تحول آموزشی
تغییر شخصیت ۰۰۸۴۸
تغییر نگرش ۰۰۸۳۳
تفاوت اجتماعی ۰۰۱۳۹، ۰۰۳۴۸، ۰۰۶۰۵، ۰۰۷۷۸

تفاوت جنسی ۰۰۱۳۹، ۰۰۱۷۴، ۰۰۲۳۲، ۰۰۲۸۶، ۰۰۳۹۴	۰۰۵۳۰، ۰۰۵۳۱، ۰۰۵۳۴، ۰۰۵۳۷، ۰۰۵۳۹
۰۰۷۹۱، ۰۰۶۰۱	۰۰۵۵۰، ۰۰۵۶۹، ۰۰۵۷۳، ۰۰۵۷۴، ۰۰۵۷۹
تفاوت سنی ۰۰۱۹۵، ۰۰۹۶۱	۰۰۵۹۴، ۰۰۵۹۵، ۰۰۵۹۷، ۰۰۶۰۸، ۰۰۶۱۹
تفاوت فردی ۰۰۱۱۵، ۰۰۲۹۴، ۰۰۳۷۰، ۰۰۷۷۸، ۰۰۸۷۹	۰۰۶۲۰، ۰۰۶۲۶، ۰۰۶۲۷، ۰۰۶۳۲، ۰۰۶۳۵
۰۰۸۸۰، ۰۰۹۲۰	۰۰۶۴۳، ۰۰۶۴۴، ۰۰۶۴۷، ۰۰۶۴۹، ۰۰۶۵۲
تفکر خلاق ۰۰۵۵۱	۰۰۶۵۷، ۰۰۷۴۶، ۰۰۷۹۲، ۰۰۸۰۱، ۰۰۸۸۷
تقاضا برای آموزش ۰۰۵۱۵، ۰۰۸۴۰	تکنولوژیست آموزشی ۰۰۴۰۸، ۰۰۴۱۴، ۰۰۴۱۷
تقلید ۰۰۱۰۱، ۰۰۷۷۰	تکوین مفهوم ← تشکیل مفهوم
تقویت ۰۰۱۳۸، ۰۰۱۵۰، ۰۰۷۶۴، ۰۰۷۷۰، ۰۰۷۸۲	تلقین ۰۰۱۵۹
۰۰۷۹۴	تلویزیون ۰۰۵۴۳، ۰۰۵۴۴، ۰۰۹۸۴
تقویت علمی معلم ۰۰۹۴۵	تلویزیون (پخش برنامه) ۰۰۱۸۴
تقویت مثبت ۰۰۷۸۵، ۰۰۷۶۴	تلویزیون آموزشی ۰۰۱۸۴، ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۵۰، ۰۰۴۷۹
تقویت منفی ۰۰۸۰۴	۰۰۶۳۵، ۰۰۷۹۲
تکرار پایه تحصیلی ۰۰۲۶۲، ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۶۵، ۰۰۳۰۷	تمدن غرب ۰۰۶۶۰
۰۰۳۳۵	تمرکز ۰۰۰۰۹، ۰۰۱۰۹، ۰۰۲۰۰، ۰۰۲۳۰، ۰۰۳۰۹
تکلیف درسی ۰۰۳۳۳، ۰۰۵۰۵، ۰۰۷۶۰، ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۹۶	تمرین ۰۰۴۶۷
تکلیف شب ۰۰۳۳۳، ۰۰۳۳۸، ۰۰۸۹۰، ۰۰۸۹۶	تنبیه ۰۰۱۷۰، ۰۰۲۵۶، ۰۰۲۶۷، ۰۰۳۱۶، ۰۰۸۰۴، ۰۰۸۵۶
تکنسین تولید ۰۰۳۶۸	۰۰۸۷۴، ۰۰۸۷۸، ۰۰۹۰۱، ۰۰۹۱۲، ۰۰۹۱۵
تکنولوژی ۰۰۲۸۳، ۰۰۳۶۵، ۰۰۳۷۰، ۰۰۴۹۰، ۰۰۴۹۳	تنبیه بدنی ۰۰۹۱۲، ۰۰۹۱۵
۰۰۶۴۵	تند خوانی ۰۰۴۴۵
تکنولوژی آموزشی ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۵۵، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۹۲	تنوع فرهنگی ۰۰۱۰۶
۰۰۱۳۵، ۰۰۱۳۶، ۰۰۱۵۵، ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۸	توارث ← وراثت
۰۰۳۴۶، ۰۰۳۶۶، ۰۰۴۰۳، ۰۰۴۰۴، ۰۰۴۰۵	توان اشتغال ۰۰۱۴۲
۰۰۴۰۶، ۰۰۴۰۷، ۰۰۴۱۲، ۰۰۴۱۴، ۰۰۴۱۷	توانایی ۰۰۷۶۰
۰۰۴۲۲، ۰۰۴۲۳، ۰۰۴۲۷، ۰۰۴۲۸، ۰۰۴۳۰	توانایی تحصیلی ۰۰۷۶۰
۰۰۴۳۱، ۰۰۴۳۴، ۰۰۴۳۷، ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۳۹	توانایی دانش آموز ← توانایی تحصیلی
۰۰۴۴۴، ۰۰۴۴۸، ۰۰۴۵۱، ۰۰۴۵۳، ۰۰۴۵۴	توانایی ذهنی ← هوش
۰۰۴۵۵، ۰۰۴۵۸، ۰۰۴۶۱، ۰۰۴۶۳، ۰۰۴۶۴	توانایی شناختی ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۵۴، ۰۰۵۵۵، ۰۰۸۷۲
۰۰۴۶۵، ۰۰۴۶۸، ۰۰۴۷۱، ۰۰۴۷۳، ۰۰۴۷۴	توزیع جغرافیایی ۰۰۲۹۹
۰۰۴۷۵، ۰۰۴۷۶، ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۸۲، ۰۰۴۸۳	توزیع دانش آموزان ۰۰۰۵۷، ۰۰۲۶۰
۰۰۴۹۰، ۰۰۴۹۱، ۰۰۴۹۳، ۰۰۴۹۶، ۰۰۴۹۷	توسعه ۰۰۰۹۲، ۰۰۱۲۸، ۰۰۳۰۵
۰۰۴۹۸، ۰۰۵۰۹، ۰۰۵۱۰، ۰۰۵۱۵، ۰۰۵۱۷	توسعه آموزشی ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۴۷
۰۰۵۱۸، ۰۰۵۲۰، ۰۰۵۲۱، ۰۰۵۲۲، ۰۰۵۲۸	۰۰۰۵۸، ۰۰۰۹۲، ۰۰۱۳۶، ۰۰۱۸۵، ۰۰۲۰۵

جاندار پنداری ۰۰۲۸۶	۰۰۳۴۹، ۰۰۳۲۵، ۰۰۳۱۱، ۰۰۲۹۲، ۰۰۲۸۸
جایزه پستالوتسی ۰۰۱۱۰	۰۰۶۵۱، ۰۰۳۹۲، ۰۰۳۸۸، ۰۰۳۵۴، ۰۰۳۵۰
جرات ۰۰۸۲۱	۰۰۸۹۲، ۰۰۸۳۵، ۰۰۶۵۲
جرم ۰۰۱۶۱	۰۰۸۳۸، ۰۰۸۳۱، ۰۰۳۷۲
جستار گروهی ← فعالیت گروهی	۰۰۳۱۵، ۰۰۳۰۵، ۰۰۲۳۷
جستجوی اطلاعات ۰۰۵۹۱	۰۰۸۸۸
جمع آوری داده ← جمع آوری اطلاعات	توسعه سازمانی ۰۰۱۰۷، ۰۰۱۴۲، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۳۲، ۰۰۳۳۸
جمعیت‌شناسی ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۸۸	توسعه وازگان ۰۰۴۹۰، ۰۰۹۹۷
جمهوری فدرال آلمان ← آلمان غربی	توصیه‌های بین‌المللی ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۱۲
جنسیت ۰۰۱۳۹، ۰۰۱۶۵، ۰۰۳۸۶	۰۰۲۲۱، ۰۰۵۸۰، ۰۰۵۸۶، ۰۰۸۸۵
۰۰۳۹۴، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۸۳، ۰۰۸۷۹	توقعات ← انتظارات
جنگ ۰۰۱۸۲، ۰۰۶۶۶	تولید ۰۰۴۰۱
جوان ۰۰۰۱۷، ۰۰۱۶۱، ۰۰۱۶۷، ۰۰۲۰۱، ۰۰۷۳۸، ۰۰۷۴۰	تولید (گفتار) ۰۰۱۴۹
جو عاطفی ۰۰۰۹۱	تهدید کلامی ۰۰۰۹۱
جیمز، ویلیام ۰۰۷۰۵	تهران ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۴۲، ۰۰۱۵۴، ۰۰۱۶۷، ۰۰۱۶۸
چرتکه ۰۰۱۳۱	۰۰۱۷۸، ۰۰۱۸۸، ۰۰۱۹۰، ۰۰۳۷۹، ۰۰۷۷۴
چکسلواکی ۰۰۳۰۷	تهیه کتاب درسی ۰۰۴۴۷، ۰۰۹۰۰
چلسی کالج لندن ۰۰۰۴۶	تیز هوش ۰۰۳۶۲
چمسکی، نوم ۰۰۰۱۴	تین ایجر ← نوجوان
چین ۰۰۱۲۶، ۰۰۷۴۹، ۰۰۷۵۱، ۰۰۸۴۷، ۰۰۸۹۳	تمرین‌های معلم ← اثربخشی معلم

ح

حافظه ۰۰۰۴۵، ۰۰۱۳۸، ۰۰۰۱۵۰، ۰۰۷۵۳
 حرف "واو" ۰۰۸۵۲
 حرف (الفبا) ۰۰۱۳۱، ۰۰۸۸۸
 حرفه معلمی ← تدریس (حرفه)
 حرکت ۰۰۸۵۹
 حرکت جمعیت ← مهاجرت
 حساب ۰۰۹۳۴
 حسادت ۰۰۸۲۷
 حقوق بشر ۰۰۳۶۹

چ

جابجایی جمعیت ← مهاجرت
 جابربن حیان ۰۰۶۸۴
 جامعه ۰۰۱۵۳، ۰۰۹۳۰
 جامعه‌پذیری ← اجتماعی شدن
 جامعه‌شناسی ۰۰۰۱۵
 جامعه‌شناسی پرورشی ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۲۰، ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۱۳
 ۰۰۳۲۳
 جامعه‌شناسی زبان ۰۰۰۹۳
 جامعه صنعتی ← کشورهای پیشرفته

- حقوق کودک ۰۰۹۷۵، ۰۰۳۶۹، ۰۰۱۳۰
حقوق معلم ۰۰۸۹۳
حل مسئله ← حل مشکل
حل مشکل ۰۰۰۸۱، ۰۰۱۱۶، ۰۰۳۰۱، ۰۰۵۱۳، ۰۰۷۱۳
۰۰۷۸۱، ۰۰۷۲۵
حمایت مالی ۰۰۲۰۳
- خطای اندازه گیری ۰۰۱۴۴
خط مشی ۰۰۹۴۶
خلاقیت ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۵، ۰۰۵۸۸، ۰۰۵۹۱، ۰۰۵۹۳
۰۰۷۱۴
خوانایی ۰۰۰۹۴
خواندن ۰۰۱۴۵، ۰۰۴۴۵، ۰۰۷۲۳، ۰۰۸۱۰، ۰۰۹۳۴
۰۰۹۷۶
خودآموزی ۰۰۰۵۱، ۰۰۰۲۱۸، ۰۰۵۰۰، ۰۰۵۶۴، ۰۰۶۰۴
۰۰۶۰۶، ۰۰۶۱۰، ۰۰۶۱۱، ۰۰۶۶۹، ۰۱۰۰۰
- خودارزشیابی ← خودسنجی
خودبینی ← خودمحوری
خودپنداره ۰۰۱۸۰، ۰۰۸۷۲
خودخواهی ← خودمحوری
خودسنجی ۰۰۱۸۰، ۰۰۴۳۵، ۰۰۴۴۱، ۰۰۴۵۶، ۰۰۸۷۲
خودشکوفایی ۰۰۵۵۵
خودشناسی ۰۰۹۳۷
خودمحوری ۰۰۶۷۵، ۰۰۶۷۸
خودمداری ← خودمحوری
خوشنویسی ۰۰۸۹۱
- خاموشی (روانشناسی) ۰۰۷۹۴
خانواده ۰۰۱۰۱، ۰۰۳۵۸، ۰۰۳۶۳، ۰۰۴۵۷، ۰۰۸۵۰
۰۰۹۰۱، ۰۰۹۳۰
خانه فرهنگ روستایی ۰۰۶۵۸
خدمات ۰۰۳۶۸
خدمات بهداشتی ۰۰۰۹۵، ۰۰۲۵۷
خدمات بهداشتی مدرسه ۰۰۷۷۳، ۰۰۷۸۰، ۰۰۸۰۲
خدمات کتابخانه ۰۰۱۰۸، ۰۰۶۲۲
خدمات مالی ۰۰۹۰۳
خرم آباد ۰۰۱۸۲
خشونت ۰۰۹۸۰
خصوصیات ۰۰۱۲۲، ۰۰۷۱۸، ۰۰۷۱۹
خصوصیات دانش آموز ۰۰۵۲۹، ۰۰۷۵۹، ۰۰۷۸۶، ۰۰۸۷۳
۰۰۸۷۶
خصوصیات سرپرست ۰۰۲۱۹، ۰۰۲۴۲
خصوصیات مدیر ۰۰۱۲۳، ۰۰۱۲۷، ۰۰۲۹۷، ۰۰۸۱۴
۰۰۸۱۶، ۰۰۸۱۷، ۰۰۸۱۸، ۰۰۸۲۰، ۰۰۸۲۳
خصوصیات معلم ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۰، ۰۰۲۲۵
۰۰۳۷۳، ۰۰۵۷۸، ۰۰۶۶۱، ۰۰۶۶۷، ۰۰۶۷۰
۰۰۶۷۲، ۰۰۶۷۴، ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۷۹، ۰۰۶۸۲
۰۰۶۸۴، ۰۰۶۸۶، ۰۰۶۹۴، ۰۰۶۹۵، ۰۰۶۹۷
۰۰۷۰۴، ۰۰۷۰۷، ۰۰۷۰۸، ۰۰۷۴۵، ۰۰۷۷۴
۰۰۷۹۶، ۰۰۸۳۲، ۰۰۸۵۱، ۰۰۹۱۱، ۰۰۹۳۷
- داده‌های آماری ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۹۰، ۰۰۳۶۱، ۰۰۳۶۳
۰۰۴۹۲، ۰۰۳۶۸
دارالفنون ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۲۰۰، ۰۰۲۴۶
دانش آموز ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۵۹، ۰۰۰۸۲
۰۰۰۹۵، ۰۰۰۹۹، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۰۳، ۰۰۱۱۲
۰۰۱۱۹، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۳۱، ۰۰۱۵۴، ۰۰۲۲۵
۰۰۲۵۹، ۰۰۲۶۵، ۰۰۲۶۷، ۰۰۲۶۸، ۰۰۲۷۸
۰۰۲۸۰، ۰۰۲۸۹، ۰۰۲۹۵، ۰۰۲۹۶، ۰۰۳۰۰
۰۰۳۴۱، ۰۰۳۴۶، ۰۰۳۸۳، ۰۰۴۱۵، ۰۰۴۳۵

خ

د

دانشگاه آزاد ۰۰۰۰۴۲، ۰۰۰۳۶۴	۰۰۰۴۴۳، ۰۰۰۴۵۷، ۰۰۰۴۵۹، ۰۰۰۴۶۷	دانش آموز استثنایی ← فرد استثنایی
دانشگاه باز ← دانشگاه آزاد	۰۰۰۴۷۸، ۰۰۰۴۸۶، ۰۰۰۴۹۱، ۰۰۰۴۹۴	دانش آموز با استعداد ← دانش آموز تیزهوش
داووزی ارزشی ۰۰۱۹۵	۰۰۰۴۹۵، ۰۰۰۵۰۰، ۰۰۰۵۲۹، ۰۰۰۵۴۲، ۰۰۰۵۵۵	دانش آموز باهوش ← دانش آموز تیزهوش
دبستان ۰۰۰۰۳۴، ۰۰۰۰۳۵، ۰۰۰۱۱۹، ۰۰۰۳۶۳، ۰۰۰۳۹۰	۰۰۰۵۶۴، ۰۰۰۵۸۸، ۰۰۰۵۹۱، ۰۰۰۵۹۳، ۰۰۰۶۸۰	دانش آموز تیزهوش ۰۰۰۲۳۸، ۰۰۰۲۷۹، ۰۰۰۳۶۲، ۰۰۰۵۸۱
۰۰۰۸۷۳، ۰۰۰۸۷۶، ۰۰۰۸۹۷، ۰۰۰۹۴۶، ۰۰۰۹۵۵	۰۰۰۷۰۳، ۰۰۰۷۱۳، ۰۰۰۷۱۵، ۰۰۰۷۱۷، ۰۰۰۷۲۱	دانش آموز دبستانی ۰۰۰۰۸۹، ۰۰۰۰۹۸، ۰۰۰۲۷۷، ۰۰۰۳۹۰
۰۰۰۹۵۶	۰۰۰۷۲۲، ۰۰۰۷۲۵، ۰۰۰۷۲۷، ۰۰۰۷۳۰، ۰۰۰۷۳۱	۰۰۰۵۸۲، ۰۰۰۵۸۷، ۰۰۰۵۹۰، ۰۰۰۹۲۹
دبیرستان ۰۰۰۰۳۴، ۰۰۰۰۴۳، ۰۰۰۱۰۴، ۰۰۰۱۷۳، ۰۰۰۱۷۶	۰۰۰۷۳۲، ۰۰۰۷۳۳، ۰۰۰۷۳۴، ۰۰۰۷۴۷، ۰۰۰۷۶۳	دانش آموز دبستانی ۰۰۰۰۸۹، ۰۰۰۰۹۸، ۰۰۰۲۷۷، ۰۰۰۳۹۰
۰۰۰۱۹۳، ۰۰۰۲۹۷، ۰۰۰۹۵۵	۰۰۰۷۷۰، ۰۰۰۸۰۹، ۰۰۰۸۱۱، ۰۰۰۸۱۲، ۰۰۰۸۱۵	۰۰۰۷۸۵، ۰۰۰۷۸۷، ۰۰۰۷۹۷، ۰۰۰۸۰۸، ۰۰۰۸۱۰
دبیرستان عشایری ۰۰۰۰۲۴	۰۰۰۸۱۹، ۰۰۰۸۲۱، ۰۰۰۸۲۵، ۰۰۰۸۳۳، ۰۰۰۸۵۸	۰۰۰۸۳۳
دبیرستان فنی و حرفه‌ای ۰۰۰۲۶۱، ۰۰۰۳۷۱	۰۰۰۸۷۱، ۰۰۰۸۷۲، ۰۰۰۸۷۳، ۰۰۰۸۷۴، ۰۰۰۸۷۵	دانش آموز دبیرستانی ۰۰۰۱۷۸، ۰۰۰۱۸۰، ۰۰۰۱۸۸، ۰۰۰۲۷۹
دبیرستان نمازی ۰۰۰۰۲۴	۰۰۰۸۷۶، ۰۰۰۸۷۷، ۰۰۰۸۷۸، ۰۰۰۸۷۹، ۰۰۰۸۸۰	۰۰۰۷۸۱، ۰۰۰۷۳۸
دختر ۰۰۰۱۷۸، ۰۰۰۱۸۸، ۰۰۰۳۰۳، ۰۰۰۳۸۳، ۰۰۰۳۸۶، ۰۰۰۳۹۴	۰۰۰۸۸۱، ۰۰۰۸۹۷، ۰۰۰۹۰۶، ۰۰۰۹۰۷، ۰۰۰۹۰۹	دانش آموز شاهد ۰۰۰۳۳۴
۰۰۰۳۹۷	۰۰۰۹۱۵، ۰۰۰۹۲۵، ۰۰۰۹۳۵، ۰۰۰۹۷۹، ۰۰۱۰۰۰	دانش آموز طبقه پایین اجتماع ۰۰۰۷۷۸
درمان ۰۰۰۸۷۱، ۰۰۰۸۷۷		دانشجو ۰۰۰۰۱۸، ۰۰۰۰۲۹، ۰۰۰۰۳۶، ۰۰۰۱۵۳
درمان عقلانی محرک ۰۰۰۸۵۵		دانشجوی ایرانی ۰۰۰۰۶۱
دروغ‌گویی ۰۰۰۱۹۵		دانشجوی خارجی ۰۰۰۰۶۱
درون‌گرایی ۰۰۰۰۹۱، ۰۰۰۰۹۳		دانشسرای تربیت معلم ← مرکز تربیت معلم
دزدی ۰۰۰۱۹۵، ۰۰۰۷۲۹		دانشسرای مقدماتی دختران ۰۰۰۰۲۴
دستخط ۰۰۰۸۹۱		دانشکده ۰۰۰۰۳۶، ۰۰۰۰۳۸
دستگاه عصبی ۰۰۰۰۴۵		دانشگاه ۰۰۰۰۳۳، ۰۰۰۰۳۶، ۰۰۰۰۳۷، ۰۰۰۰۳۸، ۰۰۰۰۴۳
دستگاه‌های آموزشی ← تجهیزات آموزشی		۰۰۰۹۵۵، ۰۰۰۲۰۰، ۰۰۰۰۴۸
دستور زایشی - گشتاری ← دستور گشتاری		
دستور زبان ۰۰۰۰۴۴		
دستور گشتاری ۰۰۰۰۱۴، ۰۰۰۰۴۴		
دشواری خواندن ← مشکل خواندن		
دشواری نوشتن ← مشکل نوشتن		
دفتر بین‌المللی تعلیم و تربیت ۰۰۰۰۲۰۳		
دلنا ۰۰۰۰۴۷۵		
دموکراسی آموزشی ۰۰۰۰۶۷		
دوره آموزشی ۰۰۰۰۳۰۴، ۰۰۰۰۳۷۱، ۰۰۰۰۳۸۰		
دوره ابتدایی ← آموزش ابتدایی		
دوره دبستان ← آموزش ابتدایی		
دوره راهنمایی تحصیلی ۰۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۰۰۲، ۰۰۰۰۰۰۳، ۰۰۰۰۰۰۴		

رابطه متقابل فرهنگی ۰۰۱۱۴، ۰۰۱۴۳، ۰۰۲۰۹	۰۰۰۰۵، ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۰۸، ۰۰۰۰۲۶، ۰۰۰۰۳۹
رابطه والدین و دانش آموز ۰۰۳۸۳	۰۰۰۰۴۸، ۰۰۰۰۴۹، ۰۰۰۰۵۰، ۰۰۰۰۵۳، ۰۰۰۰۹۰
رابطه والدین و کودک ۰۰۲۷۷، ۰۰۳۸۵، ۰۰۳۹۶	۰۰۰۱۲۱، ۰۰۰۱۷۴، ۰۰۰۲۰۷، ۰۰۰۲۴۱، ۰۰۰۲۶۸
رابطه همسالان ۰۰۷۸۶	۰۰۰۳۱۸، ۰۰۰۴۰۰، ۰۰۰۸۹۸، ۰۰۰۸۹۹، ۰۰۰۹۰۰
رادیو آموزشی ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۵۰، ۰۰۴۷۹، ۰۰۷۹۲	دوره ساسانیان ۰۰۱۹۲
راهنمایی ۰۰۰۸۲، ۰۰۰۱۴۱، ۰۰۰۳۰۴، ۰۰۰۴۰۴، ۰۰۰۵۹۵	دوره متوسطه ← آموزش متوسطه
۰۰۹۴۶، ۰۰۷۴۵	دوره متوسطه نظری ۰۰۳۸۶
راهنمایی تحصیلی ← مشاوره تحصیلی	دوره محرومیت ۰۰۷۹۴
راهنمایی تعلیماتی ← نظارت	دوره مکاتبه‌ای ۰۰۴۶۳
راهنمایی حرفه‌ای ← راهنمایی شغلی	دوره مورد نیاز ۰۰۲۲۰
راهنمایی شغلی ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۴۹، ۰۰۰۰۲۶۰، ۰۰۰۲۷۰	دوقلوها ۰۰۲۵۴
راهنمایی مکاتبه‌ای ← آموزش مکاتبه‌ای	دید ← بینایی
رایانه ← کامپیوتر	دیدگاه کل‌گرا ۰۰۹۳۲
رسانه آموزشی ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۳۵، ۰۰۱۳۶، ۰۰۱۵۳، ۰۰۳۴۶	دیسلکسی ۰۰۷۲۳، ۰۰۹۵۹
۰۰۳۶۶، ۰۰۴۰۱، ۰۰۴۰۴، ۰۰۴۰۷، ۰۰۴۴۴	دیکته ← املاء
۰۰۴۵۰، ۰۰۴۶۴، ۰۰۴۶۵، ۰۰۴۷۹، ۰۰۵۲۰	دیکته فارسی ← املا فارسی
۰۰۵۲۲، ۰۰۵۲۸، ۰۰۵۳۰، ۰۰۵۳۴، ۰۰۵۳۷	دین ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۶۵، ۰۰۸۲۹، ۰۰۹۰۹
۰۰۵۴۱، ۰۰۵۶۸، ۰۰۶۱۰، ۰۰۶۱۱، ۰۰۶۱۳	دیوان سالاری ← بوروکراسی
۰۰۶۱۶، ۰۰۶۱۹، ۰۰۶۳۵، ۰۰۶۴۷، ۰۰۶۵۲	
۰۰۸۶۲، ۰۰۷۹۲، ۰۰۶۵۷	
رسانه گروهی ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۷۱، ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۸۰، ۰۰۴۸۶	
رشته اقتصاد اجتماعی ۰۰۲۳۱	
رشته تحصیلی ۰۰۰۲۳۱، ۰۰۰۲۵۰، ۰۰۰۲۶۰، ۰۰۰۲۶۶، ۰۰۰۳۰۳	رابطه ۰۰۸۵۰
۰۰۹۰۰	رابطه آموزش و کار ۰۰۱۲۹، ۰۰۱۴۲، ۰۰۳۷۴، ۰۰۳۸۰
رشته ساختمان ۰۰۳۸۹	۰۰۳۹۴، ۰۰۳۹۵، ۰۰۹۹۵
رشته علمی ۰۰۲۸۲، ۰۰۵۰۳	رابطه اجتماعی ۰۰۳۶۳
رشد اپراسیونی ← رشد اعمال خالص شناختی	رابطه خانواده ۰۰۳۸۳، ۰۰۷۷۶
رشد اجتماعی ۰۰۶۹۳	رابطه دانش آموز و مدرسه ۰۰۱۳۱
رشد اخلاقی ۰۰۶۹۸، ۰۰۷۴۳	رابطه دانش آموز و معلم ۰۰۰۷۲، ۰۰۱۷۶، ۰۰۳۷۳، ۰۰۵۶۶
رشد اقتصادی ۰۰۱۲۸	۰۰۶۶۴، ۰۰۶۷۰، ۰۰۶۸۴، ۰۰۶۹۷، ۰۰۷۰۱
رشد انسان ۰۰۸۵۷، ۰۰۹۹۴	۰۰۷۱۱، ۰۰۷۲۰، ۰۰۷۲۵، ۰۰۷۳۴، ۰۰۷۴۵
رشد جسمی ۰۰۱۷۹، ۰۰۲۶۸، ۰۰۶۹۳، ۰۰۷۰۹، ۰۰۸۰۸	۰۰۷۴۷، ۰۰۸۰۶، ۰۰۸۰۹، ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۱۵
۰۰۸۷۳، ۰۰۸۷۶، ۰۰۹۲۲	۰۰۸۱۹، ۰۰۸۲۲، ۰۰۹۸۷

۰۰۳۸۷	۰۰۳۷۸	۰۰۳۷۳	۰۰۳۵۹	۰۰۳۵۲	۰۰۷۸۶	۰۰۷۴۳	۰۰۷۴۱	۰۰۷۲۸	۰۰۷۲۴
۰۰۴۸۷	۰۰۴۸۱	۰۰۴۴۳	۰۰۴۲۴	۰۰۴۲۰	۰۰۸۷۳	۰۰۸۶۱	۰۰۸۱۰	۰۰۸۰۸	۰۰۷۹۱
۰۰۵۲۶	۰۰۵۲۰	۰۰۵۱۱	۰۰۵۰۵	۰۰۴۹۵					۰۰۹۲۷، ۰۰۹۲۲، ۰۰۸۷۶
۰۰۵۹۹	۰۰۵۹۸	۰۰۵۴۱	۰۰۵۳۸	۰۰۵۳۲					روانشناسی زبان ۰۰۱۴، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۴۴، ۰۰۱۴۹
۰۰۶۱۴	۰۰۶۱۱	۰۰۶۰۷	۰۰۶۰۶	۰۰۶۰۴	۰۰۳۱۶	۰۰۳۱۲	۰۰۲۸۶	۰۰۱۲۴	روانشناسی کودک
۰۰۶۳۷	۰۰۶۳۶	۰۰۶۳۲	۰۰۶۳۰	۰۰۶۱۷	۰۰۷۸۶	۰۰۷۸۲	۰۰۷۷۶	۰۰۷۲۹	۰۰۳۳۲
۰۰۶۴۹	۰۰۶۴۸	۰۰۶۴۷	۰۰۶۴۴	۰۰۶۳۹	۰۰۸۷۳	۰۰۸۷۱	۰۰۸۰۸	۰۰۷۹۹	۰۰۷۹۸
۰۰۶۷۵	۰۰۶۷۴	۰۰۶۷۲	۰۰۶۶۹	۰۰۶۶۸					۰۰۹۸۵، ۰۰۸۷۷، ۰۰۸۷۶
۰۰۷۰۱	۰۰۶۹۴	۰۰۶۸۸	۰۰۶۸۰	۰۰۶۷۸					روایی ← اعتبار
۰۰۷۲۶	۰۰۷۲۲	۰۰۷۲۰	۰۰۷۱۱	۰۰۷۰۷					روایی سازه ← اعتبار آزمون
۰۰۷۴۷	۰۰۷۴۲	۰۰۷۳۶	۰۰۷۳۲	۰۰۷۳۰					روسو، ژان ژاک ۰۰۹۵۱
۰۰۷۷۷	۰۰۷۷۱	۰۰۷۶۷	۰۰۷۶۰	۰۰۷۵۹	۰۰۱۵۱	۰۰۱۲۷	۰۰۰۷۰	۰۰۰۶۸	۰۰۰۵۱، ۰۰۰۳۶
۰۰۸۴۵	۰۰۸۴۴	۰۰۸۳۰	۰۰۷۹۸	۰۰۷۸۵					۰۰۵۰۳
۰۰۸۶۸	۰۰۸۶۶	۰۰۸۶۲	۰۰۸۵۲	۰۰۸۴۶					روش آزمایشگاهی ۰۰۶۳۲
۰۰۹۴۷	۰۰۹۴۳	۰۰۹۲۷	۰۰۹۲۴	۰۰۸۷۰	۰۰۱۹۴	۰۰۱۵۶	۰۰۱۳۹	۰۰۱۱۷	۰۰۰۴۲
				۰۰۹۶۰، ۰۰۹۵۸	۰۰۶۶۸	۰۰۶۵۶	۰۰۶۴۴	۰۰۶۳۰	۰۰۳۲۴
				روش تربیتی ۰۰۱۸۷، ۰۰۶۸۵	۰۰۸۰۴	۰۰۷۹۴	۰۰۷۷۵	۰۰۷۷۰	۰۰۷۶۴
				روش تولید ۰۰۷۸۷	۰۰۹۶۵	۰۰۸۹۶	۰۰۸۸۶	۰۰۸۸۵	۰۰۸۷۰
				روش سخنرانی ۰۰۵۹۹	۰۰۹۹۰	۰۰۹۸۶	۰۰۹۷۸	۰۰۹۷۱	۰۰۹۶۷
				روش فلاندرز ۰۰۷۴۷					۰۰۹۹۲
۰۰۶۹۴	۰۰۲۵۶	۰۰۱۵۱	۰۰۱۴۷	روش کلاس داری	۰۰۲۸۴	۰۰۰۷۱	۰۰۰۳۶	۰۰۰۳۲	روش ارزشیابی
۰۰۷۲۰	۰۰۷۱۱	۰۰۷۰۷	۰۰۷۰۱	۰۰۶۹۷	۰۰۶۳۴	۰۰۵۱۱	۰۰۳۴۴	۰۰۳۳۶	۰۰۲۸۵
۰۰۸۱۲	۰۰۸۰۹	۰۰۷۴۲	۰۰۷۳۶	۰۰۷۳۰	۰۰۷۶۶	۰۰۷۴۷	۰۰۶۵۵	۰۰۶۵۱	۰۰۶۴۲
۰۰۸۴۸	۰۰۸۴۵	۰۰۸۴۳	۰۰۸۳۹	۰۰۸۱۵					۰۰۹۹۹، ۰۰۸۷۵، ۰۰۷۹۷
				۰۰۸۵۶	۰۰۶۳۴	۰۰۶۱۸	۰۰۶۰۹	۰۰۶۰۳	روش اندازه گیری
				روش گروه سنجی ۰۰۳۱۳، ۰۰۵۴۷					۰۰۶۵۵
				روش گوشه-زبانی ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۴۴					روش بین رشته‌ای ۰۰۲۸۳
				روش نظارت ۰۰۱۴۷	۰۰۱۷۵	۰۰۱۴۶	۰۰۱۱۶	۰۰۱۱۵	روش تحقیق ۰۰۰۶۴
				روند آموزش ۰۰۳۴۰	۰۰۲۷۳	۰۰۲۷۲	۰۰۲۷۱	۰۰۲۲۴	۰۰۲۰۴
				روند جمعیت ۰۰۲۱۳					۰۰۳۳۶، ۰۰۵۴۹، ۰۰۶۰۳
				روند کنش متقابل ← فرایند تعامل	۰۰۰۴۴	۰۰۰۳۷	۰۰۰۲۱	۰۰۰۱۴	۰۰۰۱۱
				روند یادگیری ← فرایند یادگیری	۰۰۱۴۷	۰۰۰۸۶	۰۰۰۷۲	۰۰۰۵۳	۰۰۰۵۲
۰۰۶۲۹	۰۰۶۲۵	۰۰۲۲۸	۰۰۲۲۷	رویکرد سیستمی	۰۰۳۴۳	۰۰۳۲۹	۰۰۳۲۷	۰۰۳۱۸	۰۰۲۸۳

- ۰۰۶۳۸ سابقه فرهنگی ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۱۸، ۰۰۱۳۲، ۰۰۱۹۲، ۰۰۶۶۰، ۰۰۶۶۳
- رهبر ۰۰۱۲۳ رهبر گروه (تدریس) ۰۰۵۶۶
- رهبری ۰۰۱۲۳، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۲۰ ریاضیات ۰۰۲۳۲، ۰۰۵۴۲
- ریاضیات جدید ۰۰۲۴۴
- ز ز
- زبان آموزی ← آموزش زبان
- ← فراگیری زبان
- زبان برنامه نویسی ۰۰۵۵۴
- زبان دوم ۰۰۰۴۴
- زیان شناسی ۰۰۰۴۴
- زیان شناسی ترکیبی ← زیان شناسی ساختاری
- زیان شناسی ساختاری ۰۰۰۴۴
- زیان شناسی کاربردی ۰۰۰۴۴
- زبان فارسی ← فارسی (زبان)
- زبان کودک ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۶۶، ۰۰۱۴۹
- زلاندنو ۰۰۵۱۰
- زمینه یابی ← بررسی
- زن ۰۰۱۳۱، ۰۰۳۳۲
- زنجیر کردن رفتار ۰۰۷۷۵
- زیست شناسی ۰۰۰۵۳، ۰۰۱۷۳
- ژاپن ۰۰۱۲۶، ۰۰۱۳۱، ۰۰۲۳۴، ۰۰۲۵۲، ۰۰۳۸۷، ۰۰۴۳۰، ۰۰۴۷۶، ۰۰۶۹۲، ۰۰۸۶۳، ۰۰۸۹۳
- ژنتیک ۰۰۱۴۰، ۰۰۱۷۳
- ژنو ۰۰۷۵۸
- س
- سابقه آموزشی ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۵۴
- سابقه معلم ۰۰۳۱۰
- ساخت آموزشی ← نظام آموزشی
- ساختار آموزش و پرورش ← سازمان آموزش و پرورش
- ساختار آموزشی ← نظام آموزشی
- ساختار خانواده ۰۰۳۶۳
- ساختار سازمانی ۰۰۲۰۶، ۰۰۲۳۳، ۰۰۳۷۶، ۰۰۳۹۲، ۰۰۸۲۹، ۰۰۸۳۱، ۰۰۸۹۴
- ساختار شناختی ۰۰۱۲۵
- ساخت تشکیلاتی ← ساختار سازمانی
- ساخت سازمانی ← ساختار سازمانی
- ساختمان ۰۰۳۷۵
- ساختمان مدرسه ۰۰۲۹۹
- ساخت مفهوم ← تشکیل مفهوم
- سازگاری (با محیط) ۰۰۰۱۳، ۰۰۰۶۱، ۰۰۰۱۲۵، ۰۰۰۱۶۱
- سازگاری ۰۰۱۷۴، ۰۰۱۷۵، ۰۰۱۸۶، ۰۰۵۴۷، ۰۰۵۷۹
- سازگاری اجتماعی ۰۰۰۸۲
- سازمان ۰۰۲۲۷، ۰۰۲۹۲، ۰۰۸۲۸
- سازمان آموزش و پرورش ۰۰۲۶۱
- سازمان اداری ۰۰۹۰۳
- سازمان بین المللی ۰۰۳۵۵
- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۰۰۲۳۳
- سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی ← سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
- سازمان تربیتی ۰۰۱۹۴
- سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی اسلامی ← ایسسکو
- سازمان جهانی آموزش و پرورش پیش از دبستان ۰۰۰۱۶
- سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد ← یونسکو
- سازمان ملل متحد ۰۰۱۳۰
- سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور ۰۰۲۹۹
- سازمان های اجتماعی ← سازمان

- سال جهانی کتاب (۱۹۷۲) ۰۰۹۷۶
 سالمند ۰۰۱۳۱
 سائلن مطالعه ۰۰۶۱۰
 سبک تدریس ۰۰۳۴۳
 سخت افزار ۰۰۵۷۰
 سخنرانی ۰۰۸۵۵
 سرگرمی ۰۰۱۶۷
 سرمایه انسانی ۰۰۳۱۵، ۰۰۳۱۴، ۰۰۱۴۲
 سرمایه گذاری ۰۰۳۹۲، ۰۰۳۷۴، ۰۰۳۱۵، ۰۰۳۱۴
 سریع خوانی ← تندخوانی
 سریلانکا ۰۰۸۹۲، ۰۰۵۳۱
 سطح دانش ۰۰۵۹۱، ۰۰۵۵۵
 سطح های آموزشی ← سطوح آموزشی
 سطوح آموزشی ۰۰۷۳۷، ۰۰۴۷۰، ۰۰۲۲۰، ۰۰۲۰۲
 ۰۰۸۹۲، ۰۰۷۵۸، ۰۰۷۵۵
 سعیدآباد شهریار ۰۰۳۸۳
 سلطه جویی ۰۰۹۸۰، ۰۰۹۷۵، ۰۰۹۶۷
 سلامت بدنی ← سلامت جسمی
 سلامت جسمی ۰۰۸۸۰
 سمپوزیوم بین المللی آموزش شیمی ۰۰۱۰۷
 سمینار ۰۰۳۵۹
 سمینار اروپایی آموزش شیمی ۰۰۱۰۷
 سمینار خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان در
 کشورهای در حال توسعه ۰۰۱۰۸
 سن ۰۰۱۳۴
 سنجش ۰۰۴۹۶، ۰۰۴۹۱
 سنجش هوش ← آزمایش هوش
 سندروم داون ۰۰۱۹۸، ۰۰۱۴۰
 سن عقلی ۰۰۷۳۷، ۰۰۱۰۲
 سوئد ۰۰۸۸۴، ۰۰۱۶۳
 سوئیس ۰۰۷۵۸، ۰۰۰۵۸
 سواد ۰۰۱۴۵
 سوادآموزی ۰۰۱۵۶، ۰۰۱۳۳، ۰۰۰۹۲، ۰۰۰۸۴، ۰۰۰۶۰
 ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۱۷، ۰۰۲۲۱، ۰۰۲۲۲
 ۰۰۳۱۷، ۰۰۳۲۴، ۰۰۳۵۳، ۰۰۳۵۵، ۰۰۷۱۶
 ۰۰۷۷۹، ۰۰۸۴۰
 سوادآموزی بزرگسالان ۰۰۰۴۱
 سوادآموزی تابعی ۰۰۱۳۳
 سیاست آموزشی ۰۰۱۰۶، ۰۰۱۱۴، ۰۰۱۵۳، ۰۰۳۵۵
 ۰۰۳۵۶، ۰۰۳۵۷، ۰۰۳۷۶، ۰۰۵۸۰، ۰۰۵۸۱
 ۰۰۵۸۲، ۰۰۵۸۶، ۰۰۵۸۷، ۰۰۵۹۰، ۰۰۶۴۲
 ۰۰۶۶۵، ۰۰۷۳۹، ۰۰۷۴۹
 سیاست انضباطی ۰۰۱۵۱
 سیاست تحقیقاتی ۰۰۱۷۵، ۰۰۳۷۷
 سیستم باز ۰۰۲۲۷
 سیستم باز آموزشی ← آموزش باز
 سیستم میکروکمپس ۰۰۱۳۵
 سیستم های اجتماعی ← نظام اجتماعی
 سیگار کشیدن ۰۰۸۸۱، ۰۰۸۵۱
 سینا (وسیله آموزشی) ۰۰۳۲۴
 شاخص ۰۰۴۹۲
 شاخص آماری ۰۰۶۰۳، ۰۰۶۰۹
 شارمند ← شهروند
 شاگرد ← دانش آموز
 شبیه سازی ۰۰۶۳۹، ۰۰۸۷۲
 شخصیت ۰۰۱۴۴، ۰۰۰۱۹
 شرح وظایف ۰۰۳۵۷، ۰۰۸۹۴، ۰۰۹۱۱
 شرطی کردن ۰۰۰۲۱، ۰۰۵۲۶، ۰۰۵۳۲
 شعر فارسی ۰۰۰۱۲
 شغل ۰۰۹۱۱
 شکست ۰۰۶۰۲
 شامند ← شهروند
 شاگرد ← دانش آموز
 شبیه سازی ۰۰۶۳۹، ۰۰۸۷۲
 شخصیت ۰۰۱۴۴، ۰۰۰۱۹
 شرح وظایف ۰۰۳۵۷، ۰۰۸۹۴، ۰۰۹۱۱
 شرطی کردن ۰۰۰۲۱، ۰۰۵۲۶، ۰۰۵۳۲
 شعر فارسی ۰۰۰۱۲
 شغل ۰۰۹۱۱
 شکست ۰۰۶۰۲

ش

شکست تحصیلی ۰۰۰۹۸، ۰۰۰۲۶۲، ۰۰۰۲۶۳، ۰۰۰۲۶۴،
 ۰۰۰۲۶۵، ۰۰۰۳۰۰، ۰۰۰۳۰۶، ۰۰۰۳۰۷، ۰۰۰۳۳۵،
 ۰۰۰۳۹۶، ۰۰۰۶۰۲، ۰۰۰۷۳۵، ۰۰۰۷۵۶، ۰۰۰۸۶۰

ط

شکل‌گیری مفهوم ← تشکیل مفهوم

شکلیابی ← بردباری

شمیران ۰۰۰۲۴

شناسایی ۰۰۰۸۰۲

شورای عالی آموزش و پرورش ۰۰۰۳۳۰، ۰۰۰۳۵۷

شورای عالی فرهنگ ← شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی معارف ← شورای عالی آموزش و پرورش

شورای کتاب کودک ۰۰۰۱۹۷

شوروی ۰۰۰۸۳، ۰۰۰۱۲۶، ۰۰۰۳۲۲، ۰۰۰۷۴۹، ۰۰۰۷۵۱

شیراز ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۱۱۹، ۰۰۰۳۹۶

شیمی ۰۰۰۱۰۷

طالبوف تبریزی، عبدالرحیم ۰۰۰۱۸۷

طبقه اجتماعی ۰۰۰۹۳، ۰۰۰۱۱۹، ۰۰۰۱۳۴، ۰۰۰۳۲۳، ۰۰۰۳۴۸

طبقه‌بندی ۰۰۰۵۲۲، ۰۰۰۷۷۷، ۰۰۰۸۵۹

طبیعت ۰۰۰۹۳۲

طراحی ۰۰۰۴۶۱

طراحی آموزش

طراحی آموزشی ۰۰۰۴۴۰، ۰۰۰۴۴۶، ۰۰۰۴۶۰، ۰۰۰۴۷۴

۰۰۰۴۸۱، ۰۰۰۴۸۵، ۰۰۰۴۸۷، ۰۰۰۴۹۱، ۰۰۰۴۹۶

۰۰۰۵۶۴، ۰۰۰۵۶۶، ۰۰۰۵۶۸، ۰۰۰۵۷۲، ۰۰۰۵۷۶

۰۰۰۵۷۷، ۰۰۰۵۸۵، ۰۰۰۵۸۹، ۰۰۰۵۹۲

طراحی برنامه درسی ۰۰۰۲۹۱، ۰۰۰۵۰۲، ۰۰۰۵۰۴، ۰۰۰۵۰۷

۰۰۰۵۱۹، ۰۰۰۵۲۳، ۰۰۰۵۲۹، ۰۰۰۵۳۵، ۰۰۰۵۳۸

۰۰۰۵۳۹، ۰۰۰۵۶۴، ۰۰۰۵۷۶، ۰۰۰۹۵۲

طراحی تسهیلات آموزشی ۰۰۰۳۸۹

طراحی دبیرستان ← طراحی تسهیلات آموزش

طراحی مدرسه ← طراحی تسهیلات آموزشی

طراحی مدرسه غیر متمرکز ← طراحی تسهیلات آموزشی

طرح آموزشی ۰۰۰۲۱۷، ۰۰۰۲۴۷، ۰۰۰۴۷۰، ۰۰۰۵۰۲

طرح برنامه ۰۰۰۲۱۶

طرح تجربی تام ۰۰۰۲۴۷

طرح تحقیق ۰۰۰۰۷۲، ۰۰۰۱۷۵، ۰۰۰۲۷۱، ۰۰۰۲۷۲، ۰۰۰۲۷۳

طرح تحقیقاتی ۰۰۰۲۰۸، ۰۰۰۳۲۰، ۰۰۰۳۴۷، ۰۰۰۳۹۲، ۰۰۰۵۴۲

۰۰۰۵۵۳، ۰۰۰۵۵۹، ۰۰۰۵۶۱، ۰۰۰۵۶۵، ۰۰۰۵۶۷

۰۰۰۵۷۱، ۰۰۰۵۹۶، ۰۰۰۸۰۰

طرح تک موضوعی ۰۰۰۲۷۳

طرح درس ۰۰۰۳۲۷، ۰۰۰۵۸۸، ۰۰۰۶۹۴، ۰۰۰۷۰۷، ۰۰۰۹۴۷

طرح کلی ۰۰۰۴۸۴

طرح مفهومی ۰۰۰۲۸۱

ص ص

صامت ۰۰۰۱۴۹

صدر، محمدباقر ۰۰۰۶۸۵

صلاحیت ۰۰۰۱۲۳، ۰۰۰۱۸۱، ۰۰۰۴۰۸

صلاحیت استخدام ۰۰۰۱۲۹

صلاحیت سرپرست ۰۰۰۲۱۹، ۰۰۰۲۴۲

صلاحیت معلم ۰۰۰۰۱۹، ۰۰۰۱۶۵، ۰۰۰۱۷۶، ۰۰۰۳۱۰، ۰۰۰۳۲۱

۰۰۰۶۰۴، ۰۰۰۷۵۸، ۰۰۰۸۳۲

صنایع ۰۰۰۳۶۸

صنعتی شدن ۰۰۰۲۰۱

ضایعات ۰۰۰۷۹۳

ضایعات آموزشی ← افت تحصیلی

ضایعات تحصیلی ← افت تحصیلی

ضریب هوشی ← بهره هوشی

ع

علوم تربیتی ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۲۲
 علاقه دانش آموز ۰۰۲۳۱، ۰۰۳۰۳، ۰۰۳۸۴، ۰۰۶۰۱
 ۰۰۸۵۱
 علاقه کودکی ۰۰۷۸۶، ۰۰۷۹۹
 عملکرد ۰۰۲۸۷
 عوامل اجتماعی ← تاثیر اجتماعی
 عوامل محیطی ← تاثیر محیطی

عادت خواندن ۰۰۹۷۶
 عادت مطالعه ۰۰۸۹۷
 عامل اقتصادی ۰۰۱۱۴، ۰۰۱۶۷، ۰۰۱۷۸، ۰۰۳۸۵

ف ق

فارسی ۰۰۱۴۹، ۰۰۷۶۶، ۰۰۸۵۲، ۰۰۸۶۲، ۰۰۸۶۶
 ۰۰۸۹۵، ۰۰۸۸۸، ۰۰۸۶۸
 فارغ التحصیل ۰۰۱۶۰، ۰۰۳۶۸
 فارغ التحصیل دانشگاه ۰۰۱۲۹
 فراگیری زبان ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۵۱، ۰۰۰۶۶، ۰۰۰۹۳، ۰۰۱۴۹
 ۰۰۸۴۴
 فراموشی ۰۰۱۳۸
 فرانسه ۰۰۰۸۳، ۰۰۱۲۶، ۰۰۷۱۲
 فرایند تعامل ۰۰۵۶۶
 فرایند تفکر ← فرایند شناخت
 فرایند شناخت ۰۰۱۴۱، ۰۰۲۸۶، ۰۰۳۰۸، ۰۰۵۲۶، ۰۰۵۳۲
 ۰۰۹۷۱، ۰۰۷۵۶
 فرایند یادگیری ۰۰۲۸۱، ۰۰۲۸۲، ۰۰۳۴۴، ۰۰۴۰۳
 ۰۰۴۰۵، ۰۰۴۰۶، ۰۰۵۳۵، ۰۰۶۲۰، ۰۰۷۲۲
 ۰۰۷۳۶، ۰۰۸۴۶، ۰۰۸۵۹، ۰۰۹۷۹
 فرد استثنایی ۰۰۱۱۲، ۰۰۸۲۴، ۰۰۹۳۶
 فرصت های آموزشی ۰۰۱۱۴، ۰۰۲۹۳، ۰۰۲۹۶، ۰۰۳۰۲
 ۰۰۷۳۵، ۰۰۳۴۸
 فرصت های استخدامی ۰۰۱۲۸
 فرهنگ ۰۰۰۲۰، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۳۲، ۰۰۲۰۱، ۰۰۷۱۴
 فرهنگ اسلامی ۰۰۰۶۳، ۰۰۱۰۵، ۰۰۶۶۶، ۰۰۶۷۱، ۰۰۷۸۹
 فرهنگ پذیری ۰۰۰۲۰

عامل عملکرد ۰۰۲۸۷
 عامل مردودی ← عامل شکست
 عدم تمرکز ۰۰۰۰۹، ۰۰۱۰۹، ۰۰۲۳۰
 عرفان ۰۰۱۷۲
 عزت نفس ۰۰۱۹۹، ۰۰۳۳۴، ۰۰۳۷۹
 عصب ۰۰۰۴۵
 عقب ماندگی ← عقب ماندگی ذهنی
 عقب ماندگی ذهنی شدید ۰۰۷۴۴
 عقب ماندگی ذهنی ۰۰۱۱۲، ۰۰۱۲۲، ۰۰۱۴۰، ۰۰۱۶۶
 ۰۰۱۹۸، ۰۰۲۹۵، ۰۰۳۴۱، ۰۰۷۳۷، ۰۰۷۴۴
 ۰۰۹۹۳، ۰۰۷۹۵
 عقب ماندگی ذهنی خفیف ۰۰۷۴۴
 عقب ماندگی ذهنی متوسط ۰۰۷۴۴
 عقب مانده ذهنی ← عقب ماندگی ذهنی
 عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ← عقب ماندگی ذهنی خفیف
 عقب مانده ذهنی تربیت پذیر ← عقب ماندگی ذهنی متوسط
 عقل ← هوش
 عقیده ۰۰۱۸۷
 علت بزهکاری ۰۰۳۸۵
 علم ۰۰۱۰۵، ۰۰۳۶۵، ۰۰۶۴۵، ۰۰۶۸۱، ۰۰۶۸۴
 علم اطلاع رسانی ← اطلاع رسانی
 علم اقتصاد ۰۰۳۱۴
 علوم ۰۰۰۲۴۹، ۰۰۹۰۰
 علوم اجتماعی ۰۰۲۱۸، ۰۰۳۱۸
 علوم انسانی ۰۰۱۴۶

- فرهنگ عامیانه ۰۰۱۷۹
 فضای آموزشی ۰۰۸۸۶، ۰۰۸۸۲، ۰۰۵۷۹
 فعالیت بهداشتی ۰۰۶۵۸
 فعالیت فرهنگی ۰۰۷۳۳، ۰۰۷۳۱، ۰۰۷۲۷، ۰۰۲۲۲
 فعالیت کلاسی ۰۰۷۲۳، ۰۰۷۲۷
 فعالیت گروهی ۰۰۹۱۰، ۰۰۷۸۶، ۰۰۷۱۳، ۰۰۶۱۴، ۰۰۱۱۶
 فعالیت هنری ۰۰۷۳۳، ۰۰۷۳۱، ۰۰۷۲۷
 فعالیت یادگیری ۰۰۶۱۷، ۰۰۵۹۱، ۰۰۲۸۷، ۰۰۲۷۴
 فقر ۰۰۸۶۰
 فلسطینی ۰۰۷۳۹
 فلسفه آموزش و پرورش ۰۰۱۵۹، ۰۰۰۷۳، ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۴۸
 فلاندرز ۰۰۳۰۴، ۰۰۲۵۳، ۰۰۲۳۵
 فن پرسش ۰۰۴۹۵
 فن تدریس ← روش تدریس
 فن شناسی آموزشی ← تکنولوژی آموزشی
 فن کلاس داری ← روش کلاس داری
 فنون کلاس داری ← روش کلاس داری
 فهرست کلمات ۰۰۸۶۸، ۰۰۸۶۶، ۰۰۸۶۲
 فیزیولوژی ۰۰۰۴۵
 فیزیولوژی اعصاب ۰۰۰۴۵
 فیلم ۰۰۴۷۷
 فیلم آموزشی ۰۰۴۸۴، ۰۰۴۷۷، ۰۰۴۴۲، ۰۰۴۳۶، ۰۰۳۶۶
 فیلمسازی ۰۰۴۷۷
 فیلمنامه ۰۰۴۸۴، ۰۰۴۷۷، ۰۰۴۴۲، ۰۰۴۳۶
 فیلیپین ۰۰۴۳۸
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۰۰۳۶۹، ۰۰۳۵۷
 قد بدن ۰۰۳۶۱، ۰۰۲۶۸
 قد طبیعی بدن ← قد بدن
 قرن بیست و یکم ۰۰۳۴۰
 قرن هجدهم ۰۰۲۰۱
- قزوین ۰۰۰۲۴
 قم ۰۰۱۹۳
 قوانین ۰۰۳۶۹
 قوانین آموزشی ۰۰۹۳۶، ۰۰۳۶۹، ۰۰۰۲۹۲
- کارآموزی ۰۰۳۹۴، ۰۰۳۸۹، ۰۰۱۳۶
 کارایی ۰۰۹۶۵، ۰۰۸۶۹، ۰۰۱۹۰
 کارایی معلم ← اثربخشی معلم
 کاربرد ۰۰۰۴۳۰، ۰۰۰۴۲۳، ۰۰۰۴۰۶، ۰۰۰۴۰۵، ۰۰۰۴۰۳
 ۰۰۰۴۸۰، ۰۰۰۴۷۶، ۰۰۰۴۷۱، ۰۰۰۴۵۸، ۰۰۰۴۳۴
 ۰۰۰۴۸۶، ۰۰۰۴۹۷، ۰۰۰۴۹۳، ۰۰۰۴۹۰
 کاربرد آزمون ۰۰۳۹۹
 کاربرد تحقیق ۰۰۱۷۵، ۰۰۳۳۹
 کاربرد کامپیوتر ← برنامه کامپیوترگرا
 کاردستی ۰۰۸۰۵، ۰۰۷۸۴
 کارشناسی ارشد ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۰۲۲
 کارکنان ۰۰۹۰۸، ۰۰۳۹۰، ۰۰۳۱۰
 کارگاه ۰۰۳۸۹
 کارگر ماهر ۰۰۲۳۷
 کارگروهی ۰۰۵۷۷
 کارمند دولت ۰۰۱۲۹
 کاغذبازی ← بوروکراسی
 کالج ولتر ۰۰۷۵۷
 کامپیوتر ۰۰۵۵۷، ۰۰۵۵۴، ۰۰۵۵۰، ۰۰۵۰۸، ۰۰۴۹۷
 ۰۰۰۶۱۳، ۰۰۰۶۱۲، ۰۰۰۶۰۶، ۰۰۰۵۷۴، ۰۰۰۵۷۰
 ۰۰۰۶۵۷، ۰۰۰۶۵۲
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۰۰۱۹۷
 کتاب ۰۰۰۹۳۱، ۰۰۰۷۹۹، ۰۰۰۶۴۰، ۰۰۰۳۸۴، ۰۰۰۱۹۷، ۰۰۰۱۰۴
 ۰۱۰۰۰
 کتابخانه ۰۰۹۳۱، ۰۰۰۲۰۳، ۰۰۰۰۲۵

- کتابخانه آموزشگاه ← کتابخانه مدرسه
کتابخانه عمومی ۰۰۰۲۵
کتابخانه کودکان ۰۰۱۰۸
کتابخانه مدرسه ۰۰۰۲۴، ۰۰۱۰۴، ۰۰۵۱۶، ۰۰۶۲۱
کتابدار ۰۰۶۲۲، ۰۰۶۲۳، ۰۰۶۲۴، ۰۰۶۲۸، ۰۰۶۴۰
کتاب درسی ۰۰۰۱۲، ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۲۴۶، ۰۰۲۵۸
۰۰۲۸۵، ۰۰۲۹۸، ۰۰۳۱۸، ۰۰۳۲۷، ۰۰۳۵۲
۰۰۳۸۴، ۰۰۴۱۰، ۰۰۴۳۲، ۰۰۴۴۷، ۰۰۵۰۳
۰۰۸۰۵، ۰۰۸۸۲، ۰۰۸۸۶، ۰۰۸۸۹، ۰۰۸۹۱
۰۰۸۹۵، ۰۰۸۹۸، ۰۰۹۰۰
کتاب سوادآموزی ۰۰۰۹۴
کتاب فارسی ۰۰۸۸۹، ۰۰۸۹۱
کد گسترده ۰۰۰۹۳
کد محدود ۰۰۰۹۳
کره جنوبی ۰۰۵۲۱
کره شمالی ۰۰۸۹۳
کشورهای اسلامی ۰۰۲۱۷
کشورهای پیشرفته ۰۰۱۳۲، ۰۰۲۰۱
کشورهای جهان سوم ← کشورهای در حال توسعه
کشورهای در حال توسعه ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۹۲، ۰۰۱۰۸
۰۰۱۱۴، ۰۰۱۲۸، ۰۰۱۳۲، ۰۰۲۳۰، ۰۰۲۴۳
۰۰۲۸۸، ۰۰۳۱۵، ۰۰۳۶۵، ۰۰۴۶۶، ۰۰۴۹۳
۰۰۶۰۸، ۰۰۸۰۳، ۰۰۸۸۵، ۰۰۹۶۶
کشورهای صنعتی ← کشورهای پیشرفته
کشورهای عربی ۰۰۲۰۹
کشورهای کم درآمد ← کشورهای در حال توسعه
کلاسداری ← روش کلاس داری
کلاس درس ۰۰۱۵۱، ۰۰۷۴۲، ۰۰۹۵۳
کمبود معلم ۰۰۵۹۷، ۰۰۹۹۱
کمسیون بین المللی توسعه تعلیم و تربیت ۰۰۵۸۰، ۰۰۵۸۶
کمپنوس ۰۰۹۳۲
کنترل مراقبت پرواز ۰۰۱۶۰
- کنترل مراقبت پرواز ۰۰۱۶۰
کندآموز ۰۰۹۱۶
کند ذهنی ← عقب ماندگی ذهنی
کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۱۲
۰۰۲۲۱، ۰۰۷۷۱، ۰۰۹۹۷
کنفرانس جهانی آموزش برای همه ۰۰۲۱۷
کنفرانس جهانی آموزش بزرگسالان ۰۰۰۶۰
کنفرانس عمومی یونسکو ۰۰۳۵۵، ۰۰۸۲۸
کنفرانس منطقه ای وزرای آموزش و پرورش و مسئولان
برنامه ریزی اقتصادی در آسیا و اقیانوس آرام ۰۰۲۰۵
کنگره جهانی آموزش و پرورش تطبیقی ۰۰۱۰۶، ۰۰۱۱۴
۰۰۲۱۴
کنگره جهانی مبارزه با بی سوادی ۰۰۰۶۰
کنوانسیون حقوق کودکان ← پیمان حقوق کودکان
کودک ۰۰۰۱۳، ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۹۶، ۰۰۰۹۹
۰۰۱۰۰، ۰۰۱۰۱، ۰۰۱۰۲، ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۱۹
۰۰۱۲۲، ۰۰۱۲۴، ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۳۱، ۰۰۱۴۹
۰۰۱۶۶، ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۷۷، ۰۰۱۷۹، ۰۰۱۸۲
۰۰۱۸۶، ۰۰۱۹۵، ۰۰۱۹۷، ۰۰۱۹۸، ۰۰۲۸۶
۰۰۳۵۸، ۰۰۳۶۱، ۰۰۳۶۳، ۰۰۴۴۳، ۰۰۴۸۹
۰۰۴۹۹، ۰۰۵۰۶، ۰۰۵۴۳، ۰۰۵۴۴، ۰۰۵۵۲
۰۰۵۵۶، ۰۰۵۵۸، ۰۰۵۶۰، ۰۰۵۶۲، ۰۰۵۶۳
۰۰۶۵۸، ۰۰۷۷۶، ۰۰۷۹۱، ۰۰۷۹۹، ۰۰۸۰۸
۰۰۸۱۰، ۰۰۸۲۱، ۰۰۸۳۹، ۰۰۸۶۱، ۰۰۸۷۱
۰۰۸۷۲، ۰۰۸۷۳، ۰۰۸۷۶، ۰۰۸۷۷، ۰۰۹۰۱
۰۰۹۰۴، ۰۰۹۱۲، ۰۰۹۱۳، ۰۰۹۱۶، ۰۰۹۱۸
۰۰۹۲۰، ۰۰۹۲۲، ۰۰۹۲۳، ۰۰۹۲۷، ۰۰۹۲۹
۰۰۹۳۰، ۰۰۹۳۱، ۰۰۹۳۵، ۰۰۹۴۴، ۰۰۹۵۱
۰۰۹۵۴، ۰۰۹۵۵، ۰۰۹۵۹، ۰۰۹۶۴، ۰۰۹۷۸
۰۰۹۸۳، ۰۰۹۹۳
کودک استثنایی ← فرد استثنایی
کودک پیش دبستانی ۰۰۰۶۶، ۰۰۱۵۵، ۰۰۲۷۶، ۰۰۵۰۶
کودکستان ۰۰۷۵۱، ۰۰۹۴۰، ۰۰۹۵۵

- کودک عقب مانده ← عقب ماندگی ذهنی
 کودکی ← کودک
 کیفیت آموزشی ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۰۷۶، ۰۰۰۳۰۳، ۰۰۰۳۲۷،
 ۰۰۰۳۴۸، ۰۰۰۳۷۳، ۰۰۰۴۲۸، ۰۰۰۴۶۸، ۰۰۰۶۰۷
- گرامر تاویلی ← دستور گشتاری
 گردآوری اطلاعات ۰۰۰۲۲۴، ۰۰۰۵۴۰، ۰۰۰۵۴۵، ۰۰۰۵۴۶
 گردش علمی ۰۰۰۶۳۶، ۰۰۰۹۹۰
- گروه آزمایشی ۰۰۰۲۷۲، ۰۰۰۶۳۱، ۰۰۰۶۵۳
 گروه بندی آموزشی بدون رتبه ۰۰۰۹۹۲
 گروه خونی ۰۰۰۶۳۷
 گروه درمانی ۰۰۰۱۲۵
 گروه سنجی ۰۰۰۵۴۷
 گروه سنی ۰۰۰۱۰۲، ۰۰۰۷۸۶، ۰۰۰۷۹۹
 گروه کم درآمد ۰۰۰۱۶۷
 گروه کنترل ۰۰۰۲۷۲
 گروه مذهبی فرهنگی ۰۰۰۳۲۶
 گروه همسالان ۰۰۰۵۰۰، ۰۰۰۷۸۶
 گزارش ۰۰۰۱۰۵، ۰۰۰۱۱۰، ۰۰۰۲۱۱، ۰۰۰۷۵۷، ۰۰۰۷۵۸
 گزارش اجلاس ← گزارش کنفرانس
 گزارش پژوهش ← گزارش تحقیق
 گزارش تحقیق ۰۰۰۱۴۱، ۰۰۰۱۴۲، ۰۰۰۲۰۴، ۰۰۰۲۰۷، ۰۰۰۲۳۱
 ۰۰۰۲۵۵، ۰۰۰۲۹۶، ۰۰۰۳۳۷، ۰۰۰۳۷۵، ۰۰۰۳۷۷
 ۰۰۰۳۷۸، ۰۰۰۳۷۹، ۰۰۰۳۸۰، ۰۰۰۳۸۱، ۰۰۰۳۹۲
 ۰۰۰۵۴۳، ۰۰۰۵۴۴، ۰۰۰۸۵۱
 گزارش کنفرانس ۰۰۰۱۰۶، ۰۰۰۱۰۷، ۰۰۰۱۲۰، ۰۰۰۲۰۵
 ۰۰۰۲۰۸، ۰۰۰۲۱۲، ۰۰۰۲۱۴، ۰۰۰۲۱۸، ۰۰۰۲۲۱
 ۰۰۰۲۲۲، ۰۰۰۳۵۵، ۰۰۰۷۷۱، ۰۰۰۸۲۸
- گزارش کنگره ← گزارش کنفرانس
 گزینش ۰۰۰۰۳۶، ۰۰۰۰۶۸، ۰۰۰۱۶۰
 گزینش مدیر ← انتخاب مدیر
 گسترش کتابخانه ۰۰۰۶۲۱، ۰۰۰۶۲۲، ۰۰۰۶۲۳، ۰۰۰۶۲۴
 ۰۰۰۶۲۸، ۰۰۰۶۴۰، ۰۰۰۹۷۶
 گفتار ۰۰۰۷۸۹
- گفتگو ۰۰۰۱۸
 گفت و شنود ← گفتگو
 گوشه گیری (روانشناسی) ۰۰۰۳۶۳، ۰۰۰۷۷۲
- ل**
- لبنان ۰۰۰۸۲۹
 لهستان ۰۰۰۳۶۲، ۰۰۰۵۸۱
 لیبی ۰۰۰۷۰۰
- م**
- ماده درسی ۰۰۰۴۰۰، ۰۰۰۷۵۸
 مادیاپرادش (هند) ۰۰۰۴۶۶
 ماشین آموزش ۰۰۰۰۲۱، ۰۰۰۴۴۹، ۰۰۰۵۴۱
 ماکارنکو، آنتوان ۰۰۰۱۹۴
 ماکس وبر ۰۰۰۳۶۰
 مالزی ۰۰۰۴۴۴
 ماهواره ارتباطی ۰۰۰۶۳۵
 میکرو تپیچینگ ← مهارت های فن تدریس
 مباحث اخلاقی ۰۰۰۳۴۲
 مباحث سیاسی ۰۰۰۱۲۸
 مباحثه ← گفتگو
 مبادله بین المللی آموزش ۰۰۰۱۱۴
 مبادله فرهنگی ۰۰۰۱۱۴
 مبارزه با بی سوادی ← نهضت سواد آموزی
 مبارزه با بیسوادی ← نهضت سواد آموزی
 مبانی حقوق کودکان ← پیمان حقوق کودکان
 مبانی علمی ۰۰۰۰۳۱
 متد شفاهی ← روش شفاهی
 مجارستان ۰۰۰۴۵۰، ۰۰۰۴۵۷

- مجازات ۰۰۱۶۱
مجمع جهانی تعلیم و تربیت اسلامی ۰۰۱۰۵
محتوای برنامه ۰۰۲۰۸
محتوای برنامه درسی ← برنامه درسی
محتوای درس ۰۰۳۳۷، ۰۰۳۸۱، ۰۰۳۸۲، ۰۰۳۸۷، ۰۰۵۰۳
۰۰۵۰۴، ۰۰۵۹۱، ۰۰۵۹۳، ۰۰۸۸۹، ۰۰۸۹۵
محتوای کتاب درسی ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۷۹، ۰۰۲۵۸، ۰۰۳۱۸
۰۰۳۲۷، ۰۰۳۵۲، ۰۰۵۰۳، ۰۰۵۰۴، ۰۰۵۵۱
۰۰۹۰۰، ۰۰۵۸۸
محروم ۰۰۳۲۳
محقق ۰۰۹۰۷
محقق آموزشی ۰۰۱۷۵
محیط ۰۰۷۹۳، ۰۰۹۲۰، ۰۰۹۸۳
محیط آموزشی ۰۰۳۸۹، ۰۰۴۶۵
محیط اجتماعی ۰۰۷۳۸
محیط تحصیلی ← محیط آموزشی
محیط خانواده ۰۰۳۸۳
محیط زیست ۰۰۰۸۰، ۰۰۲۶۹، ۰۰۴۶۱
محیط فیزیکی ۰۰۲۶۹
محیط کلاس درس ۰۰۲۵۶، ۰۰۳۸۹، ۰۰۵۹۱
محیط محروم ۰۰۶۶۳
محیط مدرسه ← محیط آموزشی
مددکار اجتماعی ۰۰۷۰۳، ۰۰۷۱۳
مدرسه ۰۰۰۹۵، ۰۰۱۲۸، ۰۰۳۵۸، ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۷۱
۰۰۴۸۰، ۰۰۴۸۶، ۰۰۵۹۵، ۰۰۷۲۷، ۰۰۷۳۱
۰۰۷۸۰، ۰۰۸۱۳، ۰۰۹۰۱، ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۰۹
۰۰۹۱۳، ۰۰۹۱۸، ۰۰۹۲۵، ۰۰۹۳۰
مدرسه ابتدایی ← دبستان
مدرسه المصطفی ۰۰۸۲۹
مدرسه بیکلاس ← گروه آموزشی بی طبقه
مدرسه تجربی ۰۰۳۴۷
مدرسه جامع ۰۰۰۰۷، ۰۰۰۴۱، ۰۰۱۶۳، ۰۰۹۵۶
مدرسه خصوصی ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۴۸، ۰۰۸۲۹
- مدرسه روستایی ۰۰۴۶۶
مدرسه شبانه روزی ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۱۰
مدرسه غیر انتفاعی ← مدرسه خصوصی
مدرسه غیر دولتی ← مدرسه خصوصی
مدرسه گریزی ۰۰۷۸۱، ۰۰۸۳۳
مدرسه مجتمع ۰۰۵۹۷
مدرسه مکاتبه ای ۰۰۹۷۰
مدل دوه ۰۰۸۵۹
مدیر ۰۰۱۲۷، ۰۰۱۸۱، ۰۰۲۱۹
مدیر مدرسه ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۹۷، ۰۰۰۲۵۱، ۰۰۰۲۹۷، ۰۰۰۸۰۷
۰۰۸۱۳، ۰۰۸۱۶، ۰۰۸۱۷، ۰۰۸۱۸، ۰۰۸۲۰
۰۰۸۲۳، ۰۰۹۴۹
مدیریت ۰۰۰۰۶، ۰۰۱۲۳، ۰۰۱۲۷، ۰۰۱۹۴، ۰۰۵۹۷
۰۰۶۵۴، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۲۹، ۰۰۹۰۶
مدیریت آموزشی ۰۰۰۹۷، ۰۰۱۰۹، ۰۰۲۰۰، ۰۰۲۰۵
۰۰۲۱۹، ۰۰۲۴۲، ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۳۰، ۰۰۳۵۹
۰۰۳۶۹، ۰۰۴۳۸، ۰۰۸۰۷، ۰۰۸۱۳، ۰۰۸۱۴
۰۰۸۱۶، ۰۰۸۱۷، ۰۰۸۱۸، ۰۰۸۲۰، ۰۰۸۲۳
۰۰۹۴۹
مدیریت مدرسه ۰۰۰۹۷، ۰۰۲۴۲، ۰۰۲۹۷، ۰۰۷۵۸
مذهب ← دین
مراحل رشد ۰۰۳۵۸، ۰۰۳۹۸، ۰۰۶۹۰، ۰۰۶۹۳، ۰۰۶۹۸
۰۰۷۰۶، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۱۸، ۰۰۷۱۹، ۰۰۷۲۴
۰۰۷۲۸، ۰۰۷۴۱، ۰۰۷۴۳، ۰۰۷۹۹، ۰۰۸۶۱
۰۰۹۶۴
مراحل شناخت ← فرایند شناخت
مراحل یادگیری ← فرایند یادگیری
مربی ۰۰۲۲۵، ۰۰۵۵۸، ۰۰۵۶۰، ۰۰۵۶۲، ۰۰۵۶۳
مرد ۰۰۳۳۲
مردودی ← شکست تحصیلی
مرکز اطلاعات ۰۰۱۷۵
مرکز انتشارات آموزشی وزارت آموزش و پرورش ۰۰۱۹۷
مرکز تحقیقاتی ۰۰۰۲۷، ۰۰۱۷۵

- مرکز تربیت معلم ۰۰۰۶۴، ۰۰۰۶۹، ۰۰۰۸۳، ۰۰۰۱۳۴،
 ۰۰۰۳۱۰، ۰۰۰۴۴۴، ۰۰۰۴۶۳، ۰۰۰۹۰۶، ۰۰۰۹۴۵
- مرکز توسعه و تحقیقات آموزشی استنفورد ۰۰۱۳۵
- مرکز رفاه ۰۰۱۶۷
- مرکز رفاه خانواده مهرآباد جنوبی ۰۰۱۶۷
- مرکز منابع ۰۰۰۶۱۰، ۰۰۰۶۱۵، ۰۰۰۶۱۶، ۰۰۰۶۵۴
- مرکز منابع یادگیری ۰۰۰۱۳۵، ۰۰۰۵۱۶، ۰۰۰۶۵۴
- مرکز یادگیری (کلاس درس) ۰۰۰۵۸۳، ۰۰۰۸۸۲
- مسئولیت مدیر ۰۰۰۹۷
- مسئولیت والدین ۰۰۳۸۳
- مسائل آموزشی ← مشکلات آموزشی
- مسائل اجتماعی ← مشکل اجتماعی
- مسائل یادگیری ← مشکل یادگیری
- مشارکت دانش آموز ۰۰۸۵۶
- مشارکت شهروند ۰۰۹۲۸
- مشارکت مردم ۰۰۲۹۲
- مشاغل صنعت برق ۰۰۳۹۱
- مشاور ۰۰۹۲۵، ۰۰۹۴۶
- مشاوره ۰۰۰۳۹، ۰۰۰۰۶۲، ۰۰۰۱۳۱، ۰۰۰۲۷۷، ۰۰۰۷۰۳
- مشاوره تحصیلی ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۰۶، ۰۰۰۰۰۷، ۰۰۰۰۳۹
- ۰۰۰۴۹، ۰۰۰۱۴۱، ۰۰۰۲۰۸، ۰۰۰۲۶۰، ۰۰۰۲۷۰
- ۰۰۰۳۰۴، ۰۰۰۷۹۶، ۰۰۰۹۲۵
- مشاوره گروهی ۰۰۰۶۲
- مشاهده ۰۰۰۴۷۸، ۰۰۰۵۴۶، ۰۰۰۷۱۳
- مشخصات فیزیکی ۰۰۳۳۲
- مشق شب ← تکلیف شب
- مشکل آزمون ۰۰۳۹۹
- مشکل اجتماعی ۰۰۰۱۴۳، ۰۰۰۱۷۴، ۰۰۰۴۹۳، ۰۰۰۷۰۳
- ۰۰۰۷۱۳، ۰۰۰۸۰۳
- مشکل جوان ۰۰۰۳۸۵، ۰۰۰۷۳۸، ۰۰۰۷۴۰
- مشکل جهانی ۰۰۰۶۹۹، ۰۰۰۸۲۸
- مشکل خانوادگی ۰۰۱۸۸
- مشکل خواندن ۰۰۰۷۲۳، ۰۰۰۷۵۶، ۰۰۰۹۵۹
- مشکل دانش آموز ۰۰۰۷۱۳، ۰۰۰۷۲۱، ۰۰۰۷۲۵، ۰۰۰۸۰۹
- ۰۰۰۸۱۲، ۰۰۰۸۱۵، ۰۰۰۸۳۹
- مشکل رفتاری ۰۰۰۱۲۱، ۰۰۰۱۶۸، ۰۰۰۲۷۷، ۰۰۰۶۹۸، ۰۰۰۷۰۳
- ۰۰۰۷۱۳، ۰۰۰۷۲۱، ۰۰۰۷۷۲، ۰۰۰۷۹۰، ۰۰۰۸۱۱
- ۰۰۰۸۲۱، ۰۰۰۸۳۹، ۰۰۰۸۷۱، ۰۰۰۸۷۷، ۰۰۰۸۷۸
- مشکل شخصیتی ۰۰۰۱۷۴، ۰۰۰۷۲۹
- مشکل عاطفی ۰۰۰۲۳۹، ۰۰۰۲۴۵، ۰۰۰۸۳۳، ۰۰۰۸۵۵
- مشکل گشایی ← حل مشکل
- مشکل مالی ۰۰۱۷۵
- مشکل مدیریت ۰۰۰۱۲۷، ۰۰۰۲۹۷، ۰۰۰۹۴۹
- مشکل نوشتن ۰۰۷۵۶
- مشکل یادگیری ۰۰۰۲۷۴، ۰۰۰۲۷۷، ۰۰۰۳۲۴، ۰۰۰۷۳۷
- ۰۰۰۷۵۶، ۰۰۰۷۹۵، ۰۰۰۸۷۲
- مشکلات ۰۰۰۰۶۹، ۰۰۰۱۰۶، ۰۰۰۱۲۱، ۰۰۰۴۲۷، ۰۰۰۴۳۱
- مشکلات آموزشی ۰۰۰۰۵۵، ۰۰۰۰۶۹، ۰۰۰۰۷۸، ۰۰۰۰۹۲
- ۰۰۰۱۰۵، ۰۰۰۱۱۱، ۰۰۰۱۱۲، ۰۰۰۱۳۳، ۰۰۰۱۸۸
- ۰۰۰۲۰۳، ۰۰۰۲۰۸، ۰۰۰۲۱۲، ۰۰۰۲۳۲، ۰۰۰۲۳۸
- ۰۰۰۲۴۱، ۰۰۰۲۴۴، ۰۰۰۲۵۰، ۰۰۰۲۶۲، ۰۰۰۲۷۰
- ۰۰۰۲۸۰، ۰۰۰۳۰۱، ۰۰۰۳۰۷، ۰۰۰۳۲۲، ۰۰۰۳۲۹
- ۰۰۰۳۴۰، ۰۰۰۳۴۶، ۰۰۰۵۱۳، ۰۰۰۵۱۴، ۰۰۰۵۱۵
- ۰۰۰۵۷۳، ۰۰۰۶۰۵، ۰۰۰۶۰۸، ۰۰۰۶۵۲، ۰۰۰۷۸۱
- ۰۰۰۷۹۸، ۰۰۰۸۰۳، ۰۰۰۸۰۱
- مشکلات احساسی ← مشکل عاطفی
- مشکلات تحقیق ۰۰۰۲۲۳، ۰۰۰۲۴۳
- مشکلات سازگاری ← سازگاری (با محیط)
- مشکلات هیجانی ← مشکل عاطفی
- مصاحبه ۰۰۰۱۰، ۰۰۰۵۴۷، ۰۰۰۷۱۳
- مصر ۰۰۷۱۶
- مطالعه ۰۰۰۱۰۴، ۰۰۰۲۷۲، ۰۰۰۳۸۴، ۰۰۰۸۹۷
- مطالعه انفرادی ← خودآموزی
- مطالعه در منزل ۰۰۳۳۳
- مطالعه رشد ۰۰۲۷۶

مطالعه مستقل ← خودآموزی	
مطالعه موردی ← مورد پژوهی	
معاونت اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش ۰۰۲۰۶	
معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی ۰۰۸۹۴	
معلم ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۵۹	
۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۵، ۰۰۰۷۷، ۰۰۰۱۰۳، ۰۰۱۳۴	
۰۰۲۱۸، ۰۰۲۲۵، ۰۰۲۳۹، ۰۰۲۴۵، ۰۰۲۹۴	
۰۰۲۹۵، ۰۰۳۴۶، ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۶۷، ۰۰۴۷۲	
۰۰۴۷۸، ۰۰۴۸۶، ۰۰۴۹۵، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۵۸	
۰۰۵۵۹، ۰۰۵۶۰، ۰۰۵۶۱، ۰۰۵۶۲، ۰۰۵۶۳	
۰۰۵۶۵، ۰۰۵۶۷، ۰۰۵۷۱، ۰۰۵۷۸، ۰۰۵۹۶	
۰۰۶۶۱، ۰۰۶۶۲، ۰۰۶۶۴، ۰۰۶۶۷، ۰۰۶۷۰	
۰۰۶۷۲، ۰۰۶۷۴، ۰۰۶۸۲، ۰۰۶۸۶، ۰۰۷۲۰	
۰۰۷۲۲، ۰۰۷۲۵، ۰۰۷۳۴، ۰۰۷۴۷، ۰۰۷۵۴	
۰۰۷۵۵، ۰۰۷۹۶، ۰۰۸۰۶، ۰۰۸۰۹، ۰۰۸۱۲	
۰۰۸۱۵، ۰۰۸۱۹، ۰۰۸۲۲، ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۴۵	
۰۰۸۵۶، ۰۰۸۸۳، ۰۰۹۰۲، ۰۰۹۰۷، ۰۰۹۰۹	
۰۰۹۱۱، ۰۰۹۱۳، ۰۰۹۳۰، ۰۰۹۳۳، ۰۰۹۳۷	
۰۰۹۳۹، ۰۰۹۴۲، ۰۰۹۴۵، ۰۰۹۶۷، ۰۰۹۷۵	
۰۰۹۸۰	
معلم دبستان ۰۰۰۹۸، ۰۰۱۶۵	
معلم علوم ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۸۶	
معلول جسمی ← ناتوانی جسمی	
معلول ذهنی ← عقب ماندگی ذهنی	
معیار ۰۰۱۸۹	
معیار ارزشیابی ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۹۴، ۰۰۳۰۹، ۰۰۳۳۶	
۰۰۳۴۴، ۰۰۳۶۲، ۰۰۶۱۸	
معیار رفتار ۰۰۱۳۹	
مفاهیم ریاضی ۰۰۱۵۴	
مفصل بندی (آموزشی) ۰۰۲۲۰	
مفهوم ۰۰۴۵۳	
مقاصد آموزشی ← هدف آموزش	
مقاطع تحصیلی ← سطوح آموزشی	
مقام معلم ← موقعیت معلم	
مقطع ابتدایی ← آموزش ابتدایی	
مقیاس ادوارد برای رجحان های شخصی ← مقیاس	
ارجحیت شخصی ادوارد	
مقیاس ارجحیت شخصی ادوارد ۰۰۱۴۴	
مقیاس درجه بندی ۰۰۱۴۴، ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۴۷، ۰۰۸۰۶	
مقیاس درجه بندی رفتار ۰۰۵۰۱، ۰۰۵۴۸	
مقیاس هوش ← آزمون هوش	
مقیاس هوش استنفرد-بینه ← هوش آزمای استنفرد-بینه	
مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسال ۰۰۱۵۸	
ملکم خان ناظم الدوله ۰۰۱۸۷	
ملی گرای ۰۰۱۱۴	
منبع آموزشی ۰۰۱۳۵، ۰۰۴۸۶، ۰۰۵۰۰، ۰۰۵۶۸، ۰۰۶۱۰	
۰۰۶۱۵، ۰۰۶۱۶، ۰۰۶۵۴، ۰۰۹۰۷	
منبع کنترل ۰۰۱۹۹، ۰۰۳۷۹	
منش ← شخصیت	
منطقه روستایی ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۸۹، ۰۰۱۰۸	
منطقه شهری ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۸۹، ۰۰۱۰۸	
منگولیس ← سندروم داون	
مواد آموزشی ۰۰۲۴۶، ۰۰۲۸۱، ۰۰۳۲۴، ۰۰۳۲۷، ۰۰۳۳۱	
۰۰۳۸۴، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۵، ۰۰۵۳۸، ۰۰۶۱۰	
۰۰۶۱۶، ۰۰۶۲۰، ۰۰۶۲۱، ۰۰۶۲۶، ۰۰۶۴۵	
۰۰۶۴۷، ۰۰۶۵۲، ۰۰۶۸۸	
مواد خواندنی ۰۰۲۴۶، ۰۰۳۸۴، ۰۱۰۰۰	
مواد کتابخانه ۰۰۶۴۰	
مواد مخدر ۰۰۱۲۵، ۰۰۷۴۰، ۰۰۷۶۲، ۰۰۷۶۸	
مورد پژوهی ۰۰۰۲۴، ۰۰۲۷۳، ۰۰۴۶۶، ۰۰۸۲۴	
موسسه آموزشی ۰۰۰۳۳، ۰۰۱۳۶، ۰۰۲۳۴، ۰۰۳۹۱	
۰۰۸۱۳	
موفقیت ۰۰۱۴۱، ۰۰۱۸۹، ۰۰۶۷۰، ۰۰۶۸۶	
موفقیت تحصیلی ← پیشرفت تحصیلی	
موقعیت اجتماعی ۰۰۰۷۵	
موقعیت اجتماعی اقتصادی ۰۰۰۹۳، ۰۰۱۹۵، ۰۰۲۹۶	

نخيه گرايي ۰۰۳۶۲	موقعيت اقتصادي ۰۰۳۹۶، ۰۰۸۹۳
نرم آزمون ۰۰۳۹۹	موقعيت معلم ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۷۵، ۰۰۰۱۷۶، ۰۰۰۳۲۱، ۰۰۰۹۳۷
نرم افزار ← برنامه کامپيوتري	مهاجرت ۰۰۱۶۲، ۰۰۳۹۶
نرم افزار کامپيوتر ← برنامه کامپيوتري	مهارت ۰۰۱۶۵، ۰۰۰۵۸۵، ۰۰۰۵۸۹، ۰۰۰۵۹۲
نرم افزار کامپيوتري ← برنامه کامپيوتري	مهارت ارتباطي ۰۰۲۴۵
نروژ ۰۰۴۷۱، ۰۰۰۴۸۰، ۰۰۴۸۶	مهارت تدريس ۰۰۱۷۶، ۰۰۰۵۹۴، ۰۰۰۸۳۲، ۰۰۰۸۴۵
نسبت (رياضيات) ۰۰۶۵۳	مهارت رواني - حركتي ۰۰۱۶۶، ۰۰۰۸۵۹
نشریه دانشکده علوم تربیتی ← نشریه علوم تربیتی	مهارت زباني ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۰۵۰، ۰۰۰۱۴۹، ۰۰۰۱۹۸، ۰۰۰۹۳۴
نشریه علوم تربیتی ۰۰۱۱۱	مهارت مطالعه ۰۰۸۹۷
نظارت ۰۰۱۴۷	مهارت مطالعه کلمه ۰۰۸۸۸
نظام آموزش و پرورش ← نظام آموزشی	مهارت نوشتاري ۰۰۴۸۹، ۰۰۰۷۶۶، ۰۰۰۸۹۹
نظام آموزشی ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۰۳، ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۰۷، ۰۰۰۰۸، ۰۰۰۰۹	مهد کودک ۰۰۶۵۸
۰۰۰۰۴۷، ۰۰۰۰۵۸، ۰۰۰۰۶۷، ۰۰۰۰۸۷، ۰۰۰۰۸۸	مهندس ۰۰۲۵۲
۰۰۰۰۹۰، ۰۰۰۰۹۲، ۰۰۰۱۰۶، ۰۰۰۱۰۹، ۰۰۰۱۱۴	مهندسي ۰۰۲۵۲
۰۰۰۱۲۶، ۰۰۰۱۳۲، ۰۰۰۱۳۶، ۰۰۰۱۴۲، ۰۰۰۱۴۳	میانگین نمره ها ۰۰۵۲۶
۰۰۰۱۵۳، ۰۰۰۱۵۷، ۰۰۰۲۰۸، ۰۰۰۲۰۹، ۰۰۰۲۱۴	میرزا ملکم خان ← ملکم خان ناظم الدوله
۰۰۰۲۱۷، ۰۰۰۲۲۶، ۰۰۰۲۲۸، ۰۰۰۲۳۰، ۰۰۰۲۳۴	میزان ترک تحصیل ۰۰۳۴۵
۰۰۰۲۳۷، ۰۰۰۲۳۸، ۰۰۰۲۴۷، ۰۰۰۲۵۰، ۰۰۰۲۵۲	میزان تولد ۰۰۱۴۰
۰۰۰۲۶۲، ۰۰۰۲۸۰، ۰۰۰۲۹۲، ۰۰۰۳۰۱، ۰۰۰۳۲۸	
۰۰۰۳۳۵، ۰۰۰۳۴۰، ۰۰۰۳۴۷، ۰۰۰۳۴۹، ۰۰۰۳۵۰	
۰۰۰۳۵۴، ۰۰۰۳۵۷، ۰۰۰۳۶۰، ۰۰۰۳۶۴، ۰۰۰۳۶۸	
۰۰۰۳۷۲، ۰۰۰۴۲۷، ۰۰۰۴۳۱، ۰۰۰۵۱۰، ۰۰۰۵۱۵	
۰۰۰۵۱۸، ۰۰۰۵۲۱، ۰۰۰۵۳۱، ۰۰۰۵۳۷، ۰۰۰۵۶۹	
۰۰۰۵۷۹، ۰۰۰۵۹۷، ۰۰۰۶۰۲، ۰۰۰۶۰۵، ۰۰۰۶۱۵	
۰۰۰۶۵۱، ۰۰۰۶۵۴، ۰۰۰۶۵۷، ۰۰۰۶۶۰، ۰۰۰۶۶۵	
۰۰۰۶۶۸، ۰۰۰۶۹۲، ۰۰۰۷۰۰، ۰۰۰۷۰۲، ۰۰۰۷۱۲	
۰۰۰۷۱۶، ۰۰۰۷۴۹، ۰۰۰۷۵۰، ۰۰۰۷۵۲، ۰۰۰۷۵۴	
۰۰۰۷۵۵، ۰۰۰۷۵۷، ۰۰۰۷۵۸، ۰۰۰۸۰۲، ۰۰۰۸۲۶	
۰۰۰۸۳۶، ۰۰۰۸۴۱، ۰۰۰۸۴۷، ۰۰۰۸۶۳، ۰۰۰۸۶۵	
۰۰۰۸۶۹، ۰۰۰۸۸۴، ۰۰۰۸۸۵، ۰۰۰۸۹۲، ۰۰۰۹۶۸	
۰۰۰۹۷۲، ۰۰۰۹۷۷، ۰۰۰۹۸۷، ۰۰۰۹۹۷	
نظام اجتماعي ۰۰۲۲۷	نا آرامی دانشجو ۰۰۰۱۸
	ناتواني ۰۰۱۲۲، ۰۰۰۱۷۱، ۰۰۰۵۵۲، ۰۰۰۵۵۶
	ناتواني جسمي ۰۰۰۱۸۰، ۰۰۰۶۸۰، ۰۰۰۷۳۷، ۰۰۰۷۵۶
	ناتواني خواندن ← اشکال خواندن
	ناتواني دانش آموز ۰۰۹۳۶
	ناتواني رشد ۰۰۷۵۶
	ناتواني يادگيري ۰۰۲۷۶، ۰۰۰۳۴۱، ۰۰۰۷۵۶، ۰۰۰۸۲۴
	ناسازگاري ← سازگاري (با محيط)
	ناظر ۰۰۱۴۷
	نتيجه آزمون ۰۰۰۲۱۰، ۰۰۰۳۱۳، ۰۰۰۴۶۲، ۰۰۰۴۶۹، ۰۰۰۴۹۲
	نخبه پروري ← نخبه گرايي

- نظام اطلاعاتی ۰۰۱۷۵
نظام طلبگی ۰۰۶۶۸
نظر دانش آموز ← نگرش دانش آموز
نظر معلم ← نگرش معلم
نظریه ۰۰۰۴۰، ۰۰۱۰۳، ۰۰۱۱۳، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۳۹، ۰۰۱۵۰، ۰۰۱۵۱، ۰۰۳۰۵، ۰۰۳۲۰، ۰۰۳۲۳، ۰۰۳۲۶، ۰۰۳۶۰، ۰۰۳۷۹، ۰۰۳۸۰، ۰۰۴۵۱، ۰۰۴۵۴، ۰۰۴۸۲، ۰۰۴۸۷، ۰۰۶۳۸، ۰۰۷۰۵، ۰۰۹۳۲
نظریه آموزشی ۰۰۰۱۱، ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۲۲۰، ۰۰۳۴۳، ۰۰۷۴۸
نظریه پیشگویی خود - تحقق پذیر ۰۰۰۵۹
نظریه چندگانه گرا ۰۰۰۴۱
نظریه حذف خطا ۰۰۶۵۱
نظریه رفتار ۰۰۴۳۷، ۰۰۷۰۶
نظریه سیستم ها ← رویکرد سیستمی
نظریه یادگیری ۰۰۰۸۱، ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۵۱، ۰۰۴۴۹، ۰۰۵۸۵، ۰۰۸۵۴، ۰۰۵۹۲، ۰۰۵۸۹
نظریه یگانه گرا ۰۰۰۴۱
نظم ← انضباط
نظم فکری ۰۰۵۰۳
نفوذ معلم ← تاثیر معلم
نقاشی (هنرهای تجسمی) ۰۰۷۶۷
نقش جنسی ۰۰۰۸۵، ۰۰۱۳۹
نقش خانواده ۰۰۱۶۱، ۰۰۱۷۸، ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۸۴، ۰۰۸۵۰، ۰۰۸۶۰، ۰۰۹۵۴، ۰۰۹۷۴، ۰۰۹۸۵
نقش کتابخانه ۰۰۳۸۴، ۰۰۶۲۱
نقش مدرسه ۰۰۱۷۴، ۰۰۱۷۸، ۰۰۲۷۷، ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۸۴، ۰۰۹۸۱
نقش مدیر ۰۰۰۹۷، ۰۰۱۲۷، ۰۰۲۴۲، ۰۰۸۲۰، ۰۰۸۲۳
نقش معلم ۰۰۰۷۳، ۰۰۱۵۹، ۰۰۱۷۹، ۰۰۳۸۴، ۰۰۶۵۴، ۰۰۶۶۲، ۰۰۶۶۴، ۰۰۷۱۷، ۰۰۷۲۲، ۰۰۷۴۵، ۰۰۷۵۴، ۰۰۷۶۸، ۰۰۷۷۳، ۰۰۷۷۵، ۰۰۷۹۰
نقش ۰۰۷۹۶، ۰۰۷۹۸، ۰۰۸۰۲، ۰۰۸۱۹، ۰۰۸۲۲، ۰۰۸۲۳، ۰۰۹۳۳، ۰۰۹۴۲، ۰۰۹۶۳، ۰۰۹۸۵
نقش والدین ۰۰۰۱۴۰، ۰۰۱۷۴، ۰۰۲۷۷، ۰۰۳۸۳، ۰۰۳۸۵
نگارش ← نوشتن (انشاء) ۰۰۳۹۶، ۰۰۴۰۲، ۰۰۷۸۳
نگرش ۰۰۰۰۵۹، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۳۶، ۰۰۱۳۷، ۰۰۱۳۹
نگرش سیاسی ۰۰۱۲۸
نگرش کودکی ۰۰۷۷۶، ۰۰۷۸۶
نگرش مدیز ۰۰۲۵۱
نگرش معلم ۰۰۰۰۵۹، ۰۰۰۹۸، ۰۰۱۹۰، ۰۰۲۵۱، ۰۰۲۹۵
نگرش ۰۰۳۸۳، ۰۰۶۹۷، ۰۰۷۰۱
نگهداری ۰۰۲۶۹
نمایشگاه ۰۰۰۱۱۰، ۰۰۲۱۱
نمایشگاه آموزشی دیدا کتا ۰۰۲۱۱
نمایشگاه بین المللی وسایل آموزشی ۰۰۱۱۰
نمره ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۲۷، ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۳۶
نمره گذاری ۰۰۲۹۴، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۹۲، ۰۰۵۱۲، ۰۰۵۲۷
نمودار ۰۰۵۲۷، ۰۰۵۳۳
نمونه گیری ۰۰۲۷۲، ۰۰۵۹۶، ۰۰۶۵۳
نوآوری آموزشی ۰۰۱۳۵، ۰۰۱۳۶، ۰۰۱۵۵، ۰۰۲۱۴
نو جوان ۰۰۰۰۱۷، ۰۰۰۰۴۸، ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۶۲

واژگان پایه ۰۰۸۶۲، ۰۰۸۶۶، ۰۰۸۶۸	۰۰۱۶۷، ۰۰۱۶۸، ۰۰۱۷۱، ۰۰۱۷۴، ۰۰۳۸۵
واژه‌نامه ۰۰۹۶۲	۰۰۳۹۸، ۰۰۶۵۹، ۰۰۷۰۶، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۱۸
والدین ۰۰۰۱۳، ۰۰۱۰۱، ۰۰۱۹۶، ۰۰۳۶۳، ۰۰۴۵۷	۰۰۷۲۴، ۰۰۷۲۸، ۰۰۷۴۳، ۰۰۹۵۵
وانمودسازی ← شبیه‌سازی	نوجوانی ← نوجوان
وحدت گروهی ۰۰۱۰۶	نوسازی ۰۰۰۶۷، ۰۰۱۲۸
وحی ۰۰۶۷۶	نوسواد ۰۰۰۹۴
وراثت ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۸۰، ۰۰۲۵۴، ۰۰۹۲۰	نوشتن (انشاء) ۰۰۱۴۵، ۰۰۴۸۹، ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۹۹
وزارت آموزش و پرورش ۰۰۱۷۵، ۰۰۲۰۶، ۰۰۲۳۳	نهیج البلاغه ۰۰۰۶۸۹، ۰۰۰۶۹۶، ۰۰۷۰۵، ۰۰۷۱۴
۰۰۲۶۱، ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۵۷، ۰۰۸۳۱، ۰۰۸۳۸	نهیضت سوادآموزی ۰۰۰۰۶۰، ۰۰۱۳۳، ۰۰۱۸۵، ۰۰۲۱۷
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۰۰۱۷۵	۰۰۲۲۲، ۰۰۳۱۷، ۰۰۳۲۴، ۰۰۷۷۹
وزن بدن ۰۰۲۶۸، ۰۰۳۶۱	نهیضت مشروطیت ۰۰۱۸۷
وزن طبیعی بدن ← وزن بدن	نیاز ۰۰۰۴۸، ۰۰۱۲۴، ۰۰۱۲۹
وسایل آموزشی ← تجهیزات آموزشی	نیاز آموزشی ۰۰۰۰۵۵، ۰۰۱۱۲، ۰۰۱۱۴، ۰۰۲۲۶، ۰۰۴۸۶
وسایل دید و شنودی ← وسایل سمعی و بصری	۰۰۸۳۷، ۰۰۸۴۰
وسایل سمعی و بصری ۰۰۱۳۵، ۰۰۱۳۶، ۰۰۳۶۶، ۰۰۴۲۳	نیاز به پیشرفت ۰۰۱۴۱
۰۰۴۳۰، ۰۰۵۳۰، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۷۲، ۰۰۶۴۴	نیاز به نیروی انسانی ۰۰۰۲۳۷، ۰۰۳۶۷، ۰۰۳۹۵
۰۰۶۴۷، ۰۰۶۵۲، ۰۰۶۸۸	نیاز دانش آموز ۰۰۰۰۹۵، ۰۰۷۲۹
وسایل کمک آموزشی دیداری ۰۰۸۴۴، ۰۰۹۱۷	نیاز روانی ۰۰۰۰۹۵، ۰۰۱۴۱، ۰۰۷۱۸، ۰۰۷۲۹، ۰۰۷۴۰
وقار ← وقار انسان	نیاز عاطفی ← نیاز روانی
وقار انسان ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۸۲	نیاز فردی ۰۰۰۱۵۳، ۰۰۷۱۵
ولتای علیا ۰۰۰۲۳	نیاز کودکی ۰۰۰۷۷۶، ۰۰۷۹۹، ۰۰۹۵۱
ویژگی خانواده ۰۰۳۹۶، ۰۰۸۵۰	نیروی انسانی ۰۰۰۱۴۲، ۰۰۲۳۷، ۰۰۳۱۴، ۰۰۳۱۵، ۰۰۳۹۵
ویژگی روانی ۰۰۱۶۱، ۰۰۷۰۹	۰۰۸۰۰
ویژگی فرهنگی ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۳۲، ۰۰۱۴۳	نیروی کار ← نیروی انسانی
ویژگی ناظر ← صلاحیت ناظر	نیروی متخصص ۰۰۰۱۴۲، ۰۰۳۹۱، ۰۰۳۹۵
ویژگی‌های معلم ← خصوصیات معلم	
ویلز ۰۰۰۸۳	

و

وابستگی ۰۰۰۱۱۴، ۰۰۲۰۹

واحد هماهنگ‌کننده تحقیق ۰۰۳۷۷

واکنش معلم ۰۰۸۴۸

واژگان ۰۰۰۲۳۶، ۰۰۴۲۸

ه

هدف ۰۰۱۱۱، ۰۰۱۴۷، ۰۰۴۱۳، ۰۰۴۳۴، ۰۰۶۷۱، ۰۰۸۷۵

هدف آموزش ۰۰۰۰۳۴، ۰۰۰۰۳۹، ۰۰۰۰۴۸، ۰۰۰۰۵۶، ۰۰۰۰۹۰

همکاری بین‌المللی ۰۰۰۶۰، ۰۰۱۱۴، ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۵۳	۰۰۱۲۶، ۰۰۱۱۷، ۰۰۱۰۳، ۰۰۲۶۹
۰۰۲۱۲	۰۰۳۳۸، ۰۰۳۲۶، ۰۰۳۰۸، ۰۰۳۴۴
همکاری منطقه‌ای ۰۰۵۲۵	۰۰۳۸۱، ۰۰۳۷۶، ۰۰۳۵۷، ۰۰۳۹۱
همکلاسی ← گروه همسالان	۰۰۴۱۱، ۰۰۴۰۹، ۰۰۳۹۳، ۰۰۴۱۸
هند ۰۰۲۰۳، ۰۰۴۵۸، ۰۰۴۶۶، ۰۰۷۴۹، ۰۰۸۴۱	۰۰۴۷۰، ۰۰۴۵۳، ۰۰۴۲۴، ۰۰۵۰۴
هنر ۰۰۲۴۱، ۰۰۷۶۱، ۰۰۷۶۷، ۰۰۷۸۴، ۰۰۷۹۸، ۰۰۸۰۵	۰۰۵۷۳، ۰۰۵۳۵، ۰۰۵۲۳، ۰۰۶۴۲
۰۰۸۳۴، ۰۰۸۵۳، ۰۰۸۶۴	۰۰۶۷۳، ۰۰۶۵۶، ۰۰۶۴۸، ۰۰۶۸۷
هنر تئاتر ۰۰۷۲۷، ۰۰۷۳۱، ۰۰۷۳۳، ۰۰۷۸۷	۰۰۷۱۰، ۰۰۷۰۰، ۰۰۶۹۶، ۰۰۷۴۸
هوش ۰۰۰۸۰، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۰۲، ۰۰۱۱۸، ۰۰۱۱۹، ۰۰۱۶۶	۰۰۷۵۵، ۰۰۷۵۴، ۰۰۷۴۹، ۰۰۷۷۸
۰۰۱۶۹، ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۷۵، ۰۰۳۰۸، ۰۰۳۲۳	۰۰۸۱۳، ۰۰۸۱۶، ۰۰۷۹۵، ۰۰۸۹۰
۰۰۶۷۶، ۰۰۷۳۷، ۰۰۸۷۹، ۰۰۹۹۶	۰۰۹۰۰، ۰۰۸۹۹، ۰۰۸۹۵، ۰۰۹۷۳
هوش آزمای استنفرد - بینه ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۷۷	۰۰۹۹۴، ۰۰۹۸۱
هوش آزمای تهران - استنفرد - بینه ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۵۲	هدف تربیت ۰۰۳۲۹
هوش بهر ← بهره هوشی	هدف درس ۰۰۵۲۳، ۰۰۵۳۵، ۰۰۸۸۹، ۰۰۸۹۸
هوشبهر ← بهره هوشی	هدف رفتاری ۰۰۱۰۳، ۰۰۳۴۴، ۰۰۴۱۱، ۰۰۴۱۳، ۰۰۴۱۵
هوشنگ آباد (هند) ۰۰۴۶۶	۰۰۴۱۹، ۰۰۴۴۸، ۰۰۸۵۹
هویت فرهنگی ← ویژگی فرهنگی	هدف روانی - حرکتی ۰۰۶۴۱، ۰۰۸۵۹
	هدف شناختی ۰۰۳۰۸، ۰۰۶۴۱
	هدف عاطفی ۰۰۶۴۱، ۰۰۸۵۴
	هدف گرایبی ۰۰۴۲۰
	هدف‌های آموزشی ← هدف آموزش
یادآوری ۰۰۱۴۸، ۰۰۱۵۰	هزینه ۰۰۳۰۶، ۰۰۴۰۱
یادسپاری ۰۰۱۵۰	هزینه آموزشی دانش آموز ۰۰۳۳۵
یادگیری ۰۰۰۱۱، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۴۵، ۰۰۰۵۲	هزینه برآورد شده ← برآورد هزینه
۰۰۰۵۶، ۰۰۰۸۱، ۰۰۱۳۱، ۰۰۱۳۹، ۰۰۱۴۸	هزینه سرانه دانش آموز ۰۰۲۶۲، ۰۰۳۰۶، ۰۰۳۳۵، ۰۰۵۷۹
۰۰۱۸۴، ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۱۶، ۰۰۲۲۰، ۰۰۲۵۸	۰۰۷۵۴
۰۰۲۶۷، ۰۰۲۷۴، ۰۰۲۷۶، ۰۰۲۸۱، ۰۰۲۹۱	هزینه عملیات ۰۰۴۰۱
۰۰۳۷۰، ۰۰۳۷۸، ۰۰۴۰۲، ۰۰۴۰۳، ۰۰۴۰۵	هماندسازی (روانشناسی) ۰۰۱۰۱
۰۰۴۰۶، ۰۰۴۲۰، ۰۰۴۳۹، ۰۰۴۴۸، ۰۰۴۵۰	هماهنگی ۰۰۳۰۹، ۰۰۹۸۸
۰۰۴۵۵، ۰۰۴۵۶، ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۵۹، ۰۰۴۶۵	همبستگی ۰۰۱۴۴، ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۹۶، ۰۰۶۰۹، ۰۰۷۸۳
۰۰۴۶۷، ۰۰۴۷۲، ۰۰۴۷۴، ۰۰۴۷۶، ۰۰۴۸۲	همدان ۰۰۳۹۴
۰۰۴۸۷، ۰۰۴۹۳، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۶، ۰۰۴۹۷	همکاری آموزشی ۰۰۱۱۴، ۰۰۵۷۳
۰۰۵۰۰، ۰۰۵۰۲، ۰۰۵۰۵، ۰۰۵۰۹، ۰۰۵۱۷	همکاری اولیاء و مربیان ۰۰۲۷۷

		۰۰۵۳۸	۰۰۵۳۵	۰۰۵۳۲	۰۰۵۲۶	۰۰۵۲۰
		۰۰۵۹۴	۰۰۵۸۸	۰۰۵۷۶	۰۰۵۷۴	۰۰۵۴۲
		۰۰۶۳۹	۰۰۶۳۲	۰۰۶۲۰	۰۰۶۰۱	۰۰۶۰۰
		۰۰۷۳۰	۰۰۷۲۲	۰۰۷۲۱	۰۰۷۱۷	۰۰۶۴۱
		۰۰۸۰۶	۰۰۷۷۰	۰۰۷۴۲	۰۰۷۳۶	۰۰۷۳۲
۰۰۰۸۸	۰۰۰۸۷	۱۳۰+	۱۳۵+	۰۰۸۹۰	۰۰۸۸۷	۰۰۸۷۲
	۰۰۳۴۹	۱۳۳۷	۱۳۵۷	۰۰۸۵۴	۰۰۸۴۶	۰۰۸۴۶
۰۰۳۷۲	۰۰۳۵۴	۱۳۲۸	۱۳۶۸	۰۰۹۷۹	۰۰۹۷۱	۰۰۹۶۴
	۰۰۰۴۳	۱۳۴۱	۱۳۵۱			۰۰۹۵۲
	۰۰۳۹۰	۱۳۴۷	۱۳۴۸			۰۰۹۲۴
	۰۰۱۵۶	۱۳۵۵	۱۳۵۶			۷۵۳
	۰۰۳۱۷	۱۳۵۵	۱۳۶۵			۰۰۹۸۶
	۰۰۱۵۷	۱۳۵۸	۱۳۶۷			یادگیری ارادی ۰۰۱۴۸
	۰۰۲۰۲	۱۳۶۲	۱۳۶۳	۰۰۵۹۱	۰۰۵۲۶	۰۰۲۹۱
	۰۰۲۶۵	۱۳۶۳	۱۳۶۴			۰۰۰۸۱
۰۰۷۷۴	۰۰۲۶۶	۱۳۶۴	۱۳۶۵			یادگیری اکتشافی ۰۰۵۹۸
	۰۰۳۷۵	۱۳۶۵	۱۳۶۶			یادگیری انفرادی ← خودآموزی
	۰۰۲۱۳	۱۳۶۵	۱۴۰+			یادگیری پیش دبستانی ۰۰۰۱۶
۰۰۳۰۰	۰۰۲۸۹	۱۳۶۶	۱۳۶۷			یادگیری تجربی ۰۰۴۴۳
	۰۰۲۰۷	۱۳۶۶	۱۳۶۸			یادگیری تجربی ← یادگیری اکتشافی
۰۰۳۴۵	۰۰۲۱۹	۱۳۶۷	۱۳۶۸			یادگیری تداعی ۰۰۷۷۵
	۰۰۳۷۵	۱۳۶۸	۱۳۶۹			یادگیری تسلط یاب ۰۰۴۲۷
	۰۰۳۷۹	۱۳۶۹	۱۳۷۰			۰۰۵۹۲
	۰۰۱۹۰	۱۳۶۰	۱۳۷۰			۰۰۵۸۹
۰۰۲۶۳	۰۰۰۵۲	۱۹۷۰	۱۹۸۰			۰۰۵۸۵
	۰۰۱۱۰	۱۹۷۲				۰۰۴۲۷
	۰۰۲۶۴	۱۹۸۰	۱۹۸۵			۰۰۱۴۸
						یادگیری دیداری ← یادگیری مشاهده‌ای
						یادگیری زبان دوم ۰۰۰۱۴
						یادگیری شفاهی ۰۰۰۵۱
						یادگیری کلامی ۰۰۵۶۴
						یادگیری مادام‌العمر ۰۰۹۳۸
						یادگیری متوالی ۰۰۲۷۴
						۰۰۷۷۵
						یادگیری مستمر ← آموزش مستمر
						یادگیری مشاهده‌ای ۰۰۵۹۳
						۰۰۸۴۴
						۰۰۷۷۰
						۰۰۹۸۶
						یونسکو ۰۰۳۷۶
						۰۰۲۶۹
						۰۰۲۰۵
						۰۰۱۱۴

Subject Index

A

Ability 00760

Academic ability 00760

Academic achievement 00059, 00119, 00137,
00199, 00259, 00265, 00296, 00300,
00323, 00328, 00331, 00333, 00379,
00383, 00386, 00421, 00491, 00524,
00601, 00732, 00735, 00774, 00783,
00797, 00874, 00879

Academic education 00801

Academic environment → Educational
environment

Academic failure 00098, 00262, 00263, 00264,
00265, 00300, 00306, 00307, 00335,
00396, 00602, 00735, 00756, 00860

Academic freedom 00153

Academic standards 00264

Academically gifted 00238, 00279, 00362,
00581, 00582, 00587, 00929

Accountability 00137

Acculturation 00020

Academically gifted 00590

Achievement need 00141

Achievement tests 00030, 00049, 00655

Action research 00146

Adjustment (to environment) 00013, 00061,
00125, 00161, 00174, 00175, 00186,

00547, 00579, 00721, 00937, 00982,
00983

Adjustment problems → Adjustment (to
environment)

Administration 00006, 00123, 00127, 00194,
00597, 00654, 00814, 00829

Administrative organization 00903

Administrative principles 00123, 00813, 00908

Administrative problems 00127, 00297, 00949

Administrator attitudes 00251

Administrator characteristics 00123, 00127,
00297, 00814, 00816, 00817, 00818,
00820, 00823

Administrator evaluation 00219

Administrator responsibility 00097

Administrator role 00097, 00127, 00242,
00820, 00823

Administrator selection 00219

Administrators 00127, 00181, 00219

Administration 00906

Admission tests (higher education) →
College entrance examination

Adolescents 00017, 00121, 00162, 00167,
00168, 00174, 00728

Adolescent development 00706, 00709,
00718, 00719, 00724, 00728, 00741,
00743

Adolescence → Adolescents

Adolescents 00048, 00171, 00385, 00398,
00659, 00706, 00709, 00718, 00724,
00728, 00743, 00955

Adult education 00025, 00060, 00133, 00212,
00324, 00355, 00388, 00716, 00779,

- 00948
- Adult literacy 00041
- Adults 00145, 00158, 00948
- Affective behavior 00833, 00854
- Affective objectives 00641, 00854
- Africa 00023, 00537
- Age 00134
- Age differences 00195, 00961
- Age groups 00102, 00786, 00799
- Aggression 00101, 00543, 00544, 00877
- Ahvaz 00296, 00334
- Air pollution 00780
- Air traffic control 00160
- Air traffic controler 00160
- Algeria 00749
- America → USA
- Analysis 00409, 00411, 00416, 00418, 00462,
00469, 00914
- Animism 00286
- Anthropology 00117
- Anti social behavior 00131, 00729
- Anxiety 00091, 00125, 00239, 00245, 00267,
00721
- APEID 00218, 00340, 00525
- Application 00403, 00405, 00406, 00423,
00430, 00434, 00458, 00471, 00476,
00480, 00486, 00490, 00493, 00497,
00517
- Applied linguistics 00044
- Appraisal → Evaluation
- Aptitude 00080, 00304
- Aptitude tests 00010, 00026, 00905
- Arab countries 00209
- Arithmetic 00934
- Art 00241, 00761, 00767, 00784, 00798,
00805, 00834, 00853, 00864
- Art activities 00727, 00731, 00733
- Art education 00241, 00727, 00731, 00733,
00761, 00767, 00784, 00798, 00805,
00834, 00853, 00864
- Art expression 00798
- Articulation 00220
- Articulation (speech) 00149
- Asia 00136, 00205, 00288, 00490, 00525,
00635, 00991
- Asia - pacific program of education for all
00222
- Asia and pacific programme of education
innovation for development → APEID
- Assertiveness 00821
- Assignments 00333, 00505, 00760, 00811,
00896
- Association (psychology) 00775
- Associative learning 00274, 00775
- Attitude change 00833
- Attitudes 00059, 00121, 00136, 00137, 00139,
00140, 00141, 00208, 00248, 00279,
00329, 00338, 00343, 00347, 00348,
00354, 00374, 00381, 00382, 00394,
00600, 00657, 00710, 00738, 00763,
00789, 00795, 00830, 00836, 00853,
00857, 00858, 00864, 00874, 00881,
00890, 00895, 00896
- Audiolingual methods 00014, 00044
- Audiovisual aids 00135, 00136, 00366, 00423,
00430, 00530, 00568, 00572, 00644,

- 00647, 00652, 00688
 Audiovisual instruction 00203
 Aural learning 00051
 Australia 00362, 00582, 00635, 00751, 00970
 Authoritarianism 00967, 00975, 00980
 Auto mechanics 00375
 Autognosis 00937
 Autonomy 00968
- B**
- Background 00338, 00787, 00830
 Bangladesh 00463, 00867
 Basic education 00215, 00216, 00217
 Basic vocabulary 00862, 00866, 00868
 Behavior 00085, 00316, 00488, 00546, 00548,
 00721, 00820, 00821, 00823, 00846,
 00859, 00935
 Behavior chaining 00775
 Behavior change 00741, 00770
 Behavior development 00139, 00312, 00782
 Behavior disorders 00363, 00740, 00762,
 00768, 00772
 Behavior modification 00125, 00316, 00765,
 00785, 00790, 00794, 00804, 00833,
 00848, 00878
 Behavior patterns 00085, 00101, 00117,
 00770
 Behavior problems 00121, 00168, 00277,
 00698, 00703, 00713, 00721, 00772,
 00790, 00811, 00821, 00839, 00871,
 00877, 00878
- Behavior rating scales 00501, 00548
 Behavior standards 00139
 Behavior theories 00437, 00706
 Behavior therapy → Behavior modification
 Behavioral analysis → Behavioral science
 research
 Behavioral objectives 00103, 00344, 00411,
 00413, 00415, 00419, 00448, 00859
 Behavioral science research 00273, 00526,
 00532, 00543, 00544, 00546, 00547,
 00548
 Biology 00053, 00173
 Biology instruction → Biology
 → Science instruction
 Birth rate 00140
 Blackboard → Chalk board
 Blood groups 00637
 Boarding schools 00906, 00910
 Body height 00268, 00361
 Body weight 00268, 00361
 Bombardment 00182
 Book selection 00640
 Books 00104, 00197, 00384, 00640, 00799,
 00931, 01000
 Budgeting 00292
 Budgets 00572, 00628
 Buildings 00375
 Bureaucracy 00360
- C**
- Career choice 00134, 00659

Career guidance 00001, 00049, 00260, 00270	00556, 00558, 00560, 00562, 00563,
Careers 00911	00776, 00791, 00799, 00808, 00810,
Case studies 00024, 00273, 00466, 00824	00821, 00839, 00861, 00871, 00872,
Census figures 00914	00873, 00876, 00877, 00901, 00904,
Centralization 00009, 00109, 00200, 00230, 00309	00912, 00913, 00916, 00918, 00920, 00922, 00923, 00927, 00929, 00930,
Chalkboards 00688, 00953, 00917	00931, 00935, 00944, 00951, 00954,
Change strategy 00765	00955, 00959, 00964, 00978, 00983,
Characteristics 00122, 00718, 00719	00993
Chemistry 00107	Children games 00658
Chemistry instruction → Chemistry	Childrens games 00016, 00402, 00488
→ Science instruction	Childrens library 00108
Child attitudes 00776	Childrens literature 00197, 00799, 00931
Child development 00124, 00149, 00312, 00316, 00351, 00693, 00698, 00776, 00791, 00861, 00922, 00964, 00985	Childrens play → Childrens game
Child language 00040, 00066, 00149	Childrens rights 00130, 00369, 00975
Child psychology 00124, 00286, 00312, 00316, 00332, 00729, 00776, 00782, 00786, 00798, 00799, 00808, 00871, 00873, 00876, 00877, 00985	China 00126, 00749, 00751, 00847, 00893
Child rearing 00830	Chomsky, Noam 00014
Child welfare 00130	Chromosome abnormalities 00140
Childhood attitudes 00786	CIPP evaluation 00284
Childhood interests 00786, 00799	Citizen participation 00928
Childhood needs 00776, 00799, 00951	Civil liberties 00369
Children 00013, 00048, 00062, 00096, 00099, 00100, 00101, 00102, 00108, 00119, 00122, 00124, 00130, 00131, 00149, 00166, 00169, 00177, 00179, 00182, 00186, 00195, 00197, 00198, 00286, 00358, 00361, 00363, 00443, 00489, 00499, 00506, 00543, 00544, 00552,	Class activities 00727, 00733
	Class management → Classroom techniques
	Classification 00522, 00777, 00859
	Classroom communication 00747
	Classroom environment 00256, 00389, 00591
	Classroom techniques 00147, 00151, 00256, 00694, 00697, 00701, 00707, 00711, 00720, 00730, 00736, 00742, 00809, 00812, 00815, 00839, 00843, 00845, 00848, 00856
	Classrooms 00151, 00742, 00953

Cognitive ability 00115, 00154, 00555, 00872	00183, 00214, 00271, 00288, 00302,
Cognitive development 00115, 00308, 00332, 00342, 00351, 00358, 00698, 00741, 00787, 00922, 00927	00307, 00322, 00350, 00362, 00364, 00387, 00393, 00692, 00700, 00702, 00712, 00716, 00739, 00750, 00752,
Cognitive objectives 00308, 00641	00769, 00803, 00841, 00847, 00863,
Cognitive processes 00141, 00286, 00308, 00526, 00532, 00736, 00756, 00971	00865, 00867, 00884, 00950, 00968
Cognitive restructuring 00125	Comparative study → Comparative analysis
Cognitive structures 00125	Comparative testing 00631
Cognitive tests 00118	Competition 00707
College entrance examinations 00010	Comprehensive schools 00007, 00041, 00163, 00956
College graduates 00129	Compulsory education 00398
College students 00018, 00029, 00036, 00153	Computation → Calculation 00345
Colleges 00036, 00038	Computer application → Computer oriented programs
Colonialism 00114	Computer assisted instruction 00346, 00356, 00438, 00606, 00611, 00613, 00619, 00652, 00657
Comenius 00932	Computer literacy 00356, 00612
Communicable diseases 00186, 00913, 00918	Computer managed instruction 00356
Communication (thought transfer) 00734, 00772, 00934	Computer oriented programs 00903
Communication skills 00245	Computer programs 00356, 00550, 00613, 00619, 00652, 00657
Communications 00468, 00474	Computer science education 00356
Communications satellites 00635	Computers 00497, 00508, 00550, 00554, 00557, 00570, 00574, 00606, 00612, 00613, 00652, 00657
Community 00101, 00153	Concept 00453
Community education 00020	Concept formation 00115, 00145, 00281, 00286, 00526, 00652
Community involvement 00292	Concept teaching 00281, 00282, 00286, 00526, 00532, 00736
Comparative analysis 00067, 00083, 00089, 00098, 00115, 00126, 00146, 00148, 00164, 00229, 00235, 00253, 00263, 00268, 00271, 00274, 00293, 00300, 00310, 00346, 00348, 00361, 00374, 00386, 00400, 00737, 00792, 00837, 00850	Conceptual schemes 00281
Comparative education 00041, 00114, 00126,	

- Conditioning 00021, 00526, 00532
- Conference reports 00106, 00107, 00120, 00205, 00208, 00212, 00214, 00218, 00221, 00222, 00355, 00771, 00828
- Conflict 00131
- Congenital impairments 00140
- Consolidated schools 00597
- Consonants 00149
- Construct validity → Test validity
- Content analysis 00065, 00079, 00258, 00298, 00318, 00327, 00337, 00352, 00381, 00889
- Continuing education 00025, 00041, 00077, 00426, 00769, 00938, 00982, 00987, 00994
- Control groups 00272
- Convention of children rights 00130
- Conventional education 00292, 00041, 00067, 00092, 00203, 00534, 00892
- Cooperation 00910
- Cooperative education 00378
- Cooperative programs 00573, 00577
- Coordination 00144, 00309, 00988
- Corporal punishment 00912, 00915
- Correlation 00254, 00296, 00609, 00783
- Correspondence schools 00970
- Correspondence study 00042, 00463, 00957, 00958, 00970
- Cost estimates 00388, 00392
- Costs 00306, 00401
- Counseling 00039, 00062, 00131, 00277, 00703, 00718, 00925
- Counselor selection 00270
- Counselors 00925, 00946
- Course content 00337, 00381, 00382, 00387, 00503, 00504, 00889, 00895
- Course objectives 00523, 00535, 00889, 00898
- Courses 00400, 00758
- Creative development 00593, 00714
- Creative thinking 00551
- Creativity 00551, 00555, 00588, 00591, 00593, 00714
- Crime 00161
- Criterion referenced tests 00618
- Critical review 00437
- Cross cultural studies 00115
- Cultural activities 00222, 00727, 00731, 00733
- Cultural background 00115, 00118, 00132, 00192, 00660, 00663
- Cultural characteristics → Cultural traits
- Cultural context 00115, 00118, 00660
- Cultural differences 00106
- Cultural diversity → Cultural differences
- Cultural exchange 00114, 00143
- Cultural groups 00326
- Cultural influences 00114, 00115, 00123, 00132, 00143, 00209, 00660, 00739, 00984
- Cultural interrelationships 00114, 00143, 00209
- Cultural traits 00115, 00132, 00143
- Culture 00020, 00115, 00132, 00201, 00714
- Culture fair tests 00399
- Curriculum 00011, 00012, 00050, 00052, 00053, 00054, 00173, 00250, 00258,

00281, 00282, 00283, 00285, 00290,	Decentralization 00009, 00109, 00230
00291, 00298, 00308, 00329, 00343,	Decision making 00141
00351, 00374, 00381, 00382, 00393,	Declaration of child psychological rights
00398, 00400, 00438, 00486, 00487,	00130
00494, 00502, 00503, 00504, 00507,	Declaration of child rights 00130
00519, 00523, 00529, 00535, 00538,	Deduction 00472
00746, 00757, 00758, 00940, 00973,	Definitions 00412, 00434, 00941, 00962,
00987	00982
Curriculum design 00291, 00502, 00504,	Delinquency 00161, 00162, 00171, 00385
00507, 00519, 00523, 00529, 00535,	Delinquency causes 00385
00538, 00539, 00564, 00576, 00952	Delinquency prevention 00171, 00385
Curriculum development 00220, 00234,	Delta 00475
00238, 00281, 00282, 00283, 00290,	Democracy 00067
00291, 00298, 00308, 00318, 00320,	Demography 00213, 00288
00327, 00329, 00331, 00343, 00356,	Dependency 00114, 00209
00371, 00387, 00408, 00466, 00502,	Depression (psychology) 00334
00503, 00507, 00519, 00523, 00529,	Design 00461
00535, 00538, 00539, 00573	Developed nations 00132, 00201
Curriculum evaluation 00050, 00054, 00071,	Developing nations 00078, 00092, 00108,
00282, 00283, 00374, 00746	00114, 00128, 00132, 00230, 00243,
Curriculum research 00290, 00318, 00320,	00288, 00315, 00365, 00466, 00493,
00329, 00337	00608, 00803, 00885, 00966
Czechoslovakia 00307	Development 00092, 00128, 00305
	Development planning 00325, 00349, 00388
	Developmental disabilities 00756
	Developmental programs 00372
	Developmental psychology 00118, 00131,
	00276, 00304, 00332, 00342, 00351,
	00385, 00690, 00724, 00728, 00741,
	00743, 00786, 00791, 00808, 00810,
	00861, 00873, 00876, 00922, 00927
	Developmental stages 00358, 00398, 00690,
	00693, 00698, 00706, 00709, 00718,
D	
Dar-alfonoon 00200	
Data analysis 00268, 00603, 00609, 00631,	
00633	
Data collection 00224, 00540, 00545, 00546	
Databases 00619	
Daveh model 00859	

- 00719, 00724, 00728, 00741, 00743, Economic factors 00114, 00167, 00178,
00799, 00861, 00964 00385
- Developmental studies 00276 Economic research 00315
- Diagrams 00527, 00533 Economic status 00396, 00893
- Dictation 00766, 00888 Economics 00314
- Didacta 00110 Educable mentally handicapped → Mild
mental retardation
- Differential validity 00152 Education 00015, 00023, 00039, 00105,
00236, 00302, 00315, 00322, 00323,
00360, 00663, 00765, 00830, 00902,
00928, 00941, 00982
- Disabilities 00122, 00171, 00552, 00556, Education and development 00305
- 00936 Education courses 00371, 00380
- Disadvantaged 00323 Education economics 00306
- Disadvantaged environment 00663 Education work relationship 00129, 00142,
00374, 00380, 00394, 00395, 00995
- Discipline 00151, 00168, 00178, 00282, Educational administration 00097, 00109,
00200, 00205, 00219, 00242, 00292,
00330, 00359, 00369, 00438, 00807,
00813, 00814, 00816, 00817, 00818,
00820, 00823, 00949
- 00503, 00843, 00856, 00939 Educational assessment 00137, 00157,
00190, 00191, 00394, 00754, 00797
- Discipline policy 00151 Educational attitudes 00951
- Discovery learning 00081, 00291, 00526, Educational background 00312, 00354
- 00591, 00598 Educational change 00052, 00058, 00067,
00087, 00090, 00143, 00187, 00208,
00226, 00230, 00264, 00280, 00305,
00307, 00322, 00372, 00431, 00513,
00514, 00569, 00606, 00665, 00735,
00749, 00771, 00826, 00836, 00892,
00904, 00908, 00965, 00968, 00972,
00997
- Discussion 00018
- Discussion (teaching technique) 00607
- Distance education 00218, 00364, 00370,
00635
- Downs syndrome 00140, 00198
- Dramatic play 00727, 00731, 00733
- Drinking water 00788
- Dropout rate 00345
- Dropping out 00262, 00263, 00264, 00345,
00398
- Drug addiction 00125, 00740, 00762, 00768
- Dyslexia 00723, 00959
- E**
- Economic change 00001, 00002
- Economic development 00128

Educational cooperation 00114, 00573	counseling
Educational counseling 00001, 00006, 00007, 00039, 00049, 00141, 00208, 00260, 00270, 00304, 00796, 00925	Educational improvement 00573, 00576, 00627, 00937
Educational cources 00304	Educational innovation 00135, 00136, 00155, 00214, 00218, 00222, 00347, 00394, 00438, 00465, 00466, 00513, 00514, 00516, 00525, 00580, 00586
Educational demand 00515, 00840	Educational institutions 00033, 00136, 00194, 00234, 00330, 00391, 00813
Educational development 00001, 00002, 00043, 00047, 00058, 00092, 00136, 00185, 00205, 00288, 00292, 00311, 00325, 00349, 00350, 00354, 00388, 00392, 00651, 00652, 00835, 00892	Educational legislation 00292, 00369, 00936
Educational diagnosis 00653, 00655, 00824, 00969	Educational management → Educational administration
Educational difficulties → Educational problems	Educational materials → Instructional materials
Educational discrimination 00921	Educational media 00104, 00135, 00136, 00153, 00346, 00366, 00401, 00404, 00407, 00444, 00450, 00464, 00465, 00479, 00520, 00522, 00528, 00530, 00534, 00537, 00541, 00568, 00610, 00611, 00613, 00616, 00619, 00635, 00647, 00652, 00657, 00792, 00862
Educational economics 00262, 00305, 00314, 00315, 00335, 00367	Educational media → Instructional aids
Educational environment 00389, 00465	Educational methods 00042, 00117, 00139, 00156, 00187, 00194, 00324, 00630, 00644, 00656, 00668, 00685, 00764, 00770, 00775, 00794, 00804, 00870, 00885, 00886, 00896, 00965, 00967, 00971, 00978, 00986, 00990, 00992
Educational equipment 00005, 00110, 00155, 00299, 00388, 00389, 00391, 00455, 00458, 00463, 00474, 00475, 00479, 00498, 00542, 00575, 00583, 00593	Educational needs 00055, 00112, 00114, 00226, 00486, 00837, 00840
Educational experiments 00218	Educational objectives 00034, 00039, 00048, 00056, 00090, 00103, 00117, 00126, 00208, 00253, 00269, 00308, 00326,
Educational facilities 00046, 00331, 00373, 00388, 00389, 00391, 00605, 00616, 00829, 00882, 00886	
Educational facilities design 00389	
Educational finance 00311	
Educational forecasting 00084, 00317, 00388, 00391, 00395	
Educational games 00639	
Educational guidance → Educational	

00329, 00338, 00344, 00357, 00376,	00841, 00847, 00863, 00865, 00869,
00381, 00387, 00391, 00393, 00409,	00884, 00885, 00892, 00968, 00972,
00411, 00416, 00418, 00424, 00453,	00977, 00987, 00997
00470, 00502, 00504, 00523, 00535,	Educational output 00129, 00142, 00262,
00573, 00641, 00642, 00648, 00656,	00305, 00306, 00315, 00323, 00328,
00673, 00683, 00687, 00696, 00700,	00335, 00344, 00345, 00375, 00602,
00710, 00739, 00748, 00749, 00754,	00657, 00737, 00757, 00849
00755, 00760, 00778, 00795, 00813,	Educational philosophy 00048, 00056, 00073,
00846, 00854, 00890, 00895, 00899,	00159, 00235, 00253, 00304
00900, 00947, 00973, 00981, 00994,	Educational planning 00069, 00084, 00112,
00995	00136, 00190, 00228, 00229, 00230,
Educational opportunities 00114, 00293,	00244, 00266, 00325, 00331, 00339,
00296, 00302, 00348, 00735	00341, 00349, 00350, 00354, 00362,
Educational organization 00001, 00002,	00365, 00367, 00371, 00372, 00388,
00003, 00004, 00005, 00006, 00007,	00391, 00392, 00398, 00400, 00427,
00008, 00047, 00058, 00067, 00087,	00437, 00573, 00652, 00735, 00754,
00088, 00090, 00092, 00106, 00109,	00778, 00826, 00829, 00883
00114, 00126, 00132, 00136, 00142,	Educational policy 00106, 00114, 00153,
00143, 00153, 00157, 00208, 00209,	00355, 00356, 00357, 00376, 00580,
00214, 00217, 00226, 00228, 00230,	00581, 00582, 00586, 00587, 00590,
00234, 00237, 00238, 00247, 00250,	00642, 00665, 00739, 00749
00252, 00261, 00262, 00280, 00292,	Educational practices 00467
00301, 00302, 00306, 00307, 00309,	Educational principles 00253, 00676, 00756,
00314, 00322, 00328, 00335, 00339,	00977
00340, 00347, 00349, 00350, 00354,	Educational problems 00055, 00069, 00078,
00357, 00360, 00364, 00368, 00372,	00092, 00105, 00111, 00112, 00133,
00427, 00431, 00510, 00515, 00518,	00188, 00203, 00208, 00212, 00232,
00521, 00531, 00537, 00569, 00579,	00238, 00241, 00244, 00248, 00250,
00597, 00602, 00605, 00615, 00651,	00262, 00270, 00280, 00301, 00307,
00654, 00657, 00660, 00665, 00668,	00322, 00329, 00340, 00346, 00513,
00692, 00700, 00702, 00712, 00716,	00514, 00515, 00573, 00605, 00608,
00749, 00750, 00752, 00754, 00755,	00652, 00781, 00798, 00801, 00803,
00757, 00758, 00803, 00826, 00836,	00989

Educational process → Learning Processes	00840
Educational programs 00008, 00050, 00238, 00269, 00284, 00340, 00354, 00572, 00576, 00577, 00803, 00991	Educational strategies 00431
Educational psychology 00003, 00120, 00131, 00307, 00465, 00730, 00736, 00759, 00764, 00770, 00794, 00809, 00812, 00815, 00839, 00854, 00872, 00902, 00944	Educational technology 00042, 00055, 00078, 00092, 00135, 00136, 00155, 00203, 00208, 00346, 00366, 00403, 00404, 00405, 00406, 00407, 00412, 00414, 00417, 00422, 00423, 00427, 00428, 00430, 00431, 00434, 00437, 00438, 00439, 00444, 00448, 00451, 00453, 00454, 00455, 00458, 00461, 00463, 00464, 00465, 00468, 00471, 00473, 00474, 00475, 00476, 00479, 00482, 00483, 00490, 00491, 00493, 00496, 00497, 00498, 00509, 00510, 00515, 00517, 00518, 00520, 00521, 00522, 00528, 00530, 00531, 00534, 00537, 00539, 00550, 00569, 00573, 00574, 00579, 00594, 00595, 00597, 00608, 00619, 00620, 00626, 00627, 00632, 00635, 00643, 00644, 00647, 00649, 00652, 00657, 00746, 00792, 00801, 00887
Educational quality 00005, 00076, 00303, 00327, 00348, 00373, 00438, 00468, 00607	
Educational radio 00438, 00450, 00479, 00792	
Educational reforms → Educational change	
Educational reports 00378	
Educational research 00111, 00116, 00223, 00243, 00336, 00339, 00377, 00378, 00392, 00553, 00559, 00561, 00565, 00567, 00571, 00596, 00601, 00603, 00609	
Educational researchers 00175	
Educational resources 00135, 00486, 00500, 00568, 00610, 00615, 00616, 00654, 00907	Educational television 00184, 00438, 00450, 00479, 00635, 00792
Educational sciences 00022, 00027	Educational testing 00008, 00026, 00032, 00210, 00251, 00653, 00655
Educational sociology 00015, 00020, 00313, 00323	Educational theories 00011, 00044, 00220, 00343, 00748
Educational statistics 00057, 00060, 00084, 00126, 00202, 00234, 00247, 00250, 00259, 00260, 00263, 00265, 00266, 00288, 00289, 00293, 00297, 00299, 00300, 00303, 00307, 00335, 00390,	Educational trends 00340
	Educational wastage 00207, 00208, 00210, 00259, 00262, 00263, 00264, 00265, 00280, 00306, 00307, 00328, 00335, 00345, 00353, 00390, 00396, 00602,

- 00735, 00737, 00869, 00870, 00875,
00879, 00880, 00882, 00886, 00989,
00991
- Engineering education 00252
- Engineers 00252
- England → U.K
- Edwards personal preference schedule 00144
- Enrollement 00266, 00289, 00328
- Efficiency 00190, 00869, 00965
- Entrance examinations 00022, 00031, 00033,
00036, 00038
- Egocentrism 00675, 00678
- Environment 00080, 00269, 00461, 00793,
00920, 00983
- Egypt 00716
- Environmental education 00269, 00793
- Eighteenth century 00201
- Environmental influences 00013, 00040,
00080, 00115, 00119, 00690, 00717,
00737
- Elaborated code 00093
- Environmental standards 00780
- Electrical occupations 00391
- Equal education 00114, 00293, 00296, 00398,
00438, 00605
- Electronic equipment 00528, 00534
- ERIC 00135
- Electrotechnics 00375
- Error of measurement 00144
- Elementary education 00834, 00853
- Esfahan 00176, 00279
- Elementary school students 00089, 00098,
00277, 00390, 00785, 00787, 00797,
00808, 00810
- Esfahan province 00231, 00232
- Elementary school teachers 00098, 00165
- Essay tests 00010, 00433, 00655
- Elementary schools 00034, 00035, 00119,
00390, 00873, 00876, 00897, 00946,
00955, 00956
- Estimated cost → Cost estimates
- Elitism 00362
- Ethical instruction 00172, 00743, 00966
- Emotional atmosphere 00091
- Ethics 00201, 00365, 00695, 00708
- Emotional development 00693, 00698, 00718,
00808, 00873, 00876
- Europe 00047, 00749, 00751
- Emotional problems 00239, 00245, 00827,
00833, 00855
- Evaluation 00022, 00028, 00029, 00030,
00031, 00032, 00034, 00035, 00036,
00037, 00049, 00053, 00079, 00090,
00102, 00103, 00107, 00133, 00137,
00146, 00147, 00219, 00240, 00243,
00247, 00255, 00266, 00275, 00278,
00284, 00285, 00294, 00296, 00328,
00333, 00336, 00338, 00344, 00346,
00352, 00359, 00378, 00381, 00382,
- Emotional security → Security (psychology)
- Employment 00212, 00368, 00380
- Employment opportunities 00128
- Employment potential 00142
- Employment qualifications 00129
- Employment statistics 00129
- Engineering 00252

- 00415, 00421, 00452, 00464, 00466,
 00491, 00496, 00500, 00501, 00511, **F**
 00512, 00524, 00527, 00533, 00536,
 00604, 00618, 00634, 00651, 00747, Factor analysis 00118, 00144, 00145, 00152,
 00797, 00800, 00806, 00869, 00870, 00177
 00875, 00885, 00886, 00888, 00969, Failure 00602
 00999, Family (sociological unit) 00101, 00358,
 Evaluation criteria 00255, 00294, 00309, 00363, 00457, 00850, 00901, 00930
 00336, 00344, 00602, 00618, Family characteristics 00396, 00850
 Evaluation methods 00032, 00036, 00071, Family environment 00383
 00284, 00285, 00336, 00344, 00511, Family influence 00013, 00096, 00385, 00396,
 00634, 00642, 00651, 00655, 00747, 00783, 00791, 00827
 00766, 00797, 00875, 00999, Family problems 00188
 Evaluators 00294, Family relationship 00383, 00776
 Examinations 00028, 00029, 00031, 00034, Family role 00161, 00178, 00319, 00384,
 00035, 00037, 00137, 00210, 00309, 00850, 00860, 00880, 00954, 00974,
 00413, 00492, 00646, 00650, 00985
 Exceptional persons 00112, 00824, 00936, Family size 00396
 00940, 00969, Family structure 00363
 Exhibits 00110, 00211, Farsi (language) → Persian
 Expectation 00059, 00196, 00344, 00720, Father role → Fathers
 Expenditure per student 00262, 00306, → Parent role
 00335, 00579, 00754, Fathers 00396
 Experiential learning 00443, Fear 00833, 00855
 Experimental groups 00272, 00631, 00653, Feedback 00651
 Experimental psychology 00313, Females 00131, 00178, 00188, 00303, 00332,
 Experimental research 00553, 00571, 00593, 00383, 00386, 00394, 00397
 Experimental schools 00347, Fetal disease 00186
 Extinction(psychology) 00794, Field trips 00636, 00990
 Extraversion 00091, 00930, Film production 00477
 Extroversion → Extraversion, Films 00477
 Financial problems 00175
 Financial services 00903

- Financial support 00203
 Flanders 00495
 Folk culture 00179
 Foreign students 00061
 Forgetting 00138
 Formative evaluation 00071
 France 00083, 00126, 00712
 Functional literacy 00133
 Futures (of society) 00017, 00340, 00431, 00919, 00982
- G**
- Games 00016, 00124, 00179, 00558, 00560, 00562, 00563
 General education 00153, 00508
 Genetics 00140, 00173
 Geneva 00758
 Geographic distribution 00299
 Geography instruction 00291, 00507
 Germany 00126, 00893
 Germany (F) → Germany (W)
 Germany (FR) → Germany (W)
 Germany (W) 00083, 00211, 00364
 Gestation → Pregnancy
 Gifted 00362
 Gifted children → Gifted
 Gilan province 00353
 Glossaries 00962
 Goal orientation 00420
 Government employees 00129
 Grade 1 00154, 00656, 00759, 00888
- Grade 2 00656, 00889, 00895
 Grade 6 00400
 Grade 7 00400
 Grade 8 00400
 Grade 9 00398
 Grade 10 00379
 Grade 11 00386
 Grade point average 00536
 Grade repetition 00262, 00263, 00265, 00307, 00335
 Grading 00294, 00433, 00492, 00969
 Graduates 00160, 00368
 Grammar 00044
 Group activities 00116, 00614, 00713, 00786, 00910
 Group counseling 00062
 Group discussion 00116, 00359
 Group dynamics 00359
 Group instruction 00614, 00644, 00649, 00943
 Group testing 00905
 Group therapy 00125
 Group unity 00106
 Growth patterns 00268, 00576
 Guidance 00082, 00141, 00304, 00404, 00595, 00745, 00946
- H**
- Handicapped → Disabilities
 Handicrafts 00784, 00805
 Handwriting 00891

- Hard ware 00570
- Health 00257, 00763, 00793, 00802, 00918
- Health activities 00658
- Health education 00257, 00763, 00773, 00913
- Health programs 00257
- Health services 00095, 00257
- Hereditary diseases 00186
- Heredity 00040, 00080, 00254, 00920
- High school Design → Educational facilities
- High school students 00180
- High schools 00043, 00104, 00173, 00176, 00193, 00297
- Higher education 00022, 00028, 00033, 00036, 00038, 00042, 00043, 00046, 00048, 00070, 00083, 00088, 00129, 00153, 00185, 00209, 00370, 00372, 00803, 00966
- Historical survey 00246
- History 00033, 00038, 00047, 00060, 00087, 00088, 00090, 00111, 00112, 00113, 00130, 00133, 00137, 00143, 00155, 00160, 00169, 00183, 00187, 00191, 00192, 00197, 00200, 00229, 00230, 00233, 00246, 00249, 00261, 00271, 00376, 00407, 00430, 00451, 00454, 00473, 00479, 00483, 00508, 00557, 00627, 00660, 00663, 00831, 00892, 00894, 00898, 00904, 00905, 00926, 00941, 00950
- History instruction 00928
- History of education 00185, 00250, 00270, 00292, 00330, 00748
- Holistic approach 00932
- Home economics 00397
- Home economics education 00397
- Home study 00333
- Homemaking → Home economics
- Homework 00333, 00338, 00890, 00896
- Hoshang abad 00466
- Human being 00105, 00117, 00461
- Human capital 00142, 00314, 00315
- Human development 00857, 00994
- Human dignity 00677, 00682
- Humanities 00146
- Hungary 00450, 00457
- Hygiene 00773
- //
- IBE 00203
- ICE 00203, 00208, 00212, 00221
- Identification 00802
- Identification (psychology) 00101
- Illiteracy 00060, 00084, 00133, 00145, 00288, 00311, 00317, 00779, 00914
- Illiteracy education 00840
- Imitation 00101, 00770
- Incidental learning 00148
- Independent study 00051, 00218, 00500, 00564, 00604, 00606, 00610, 00611, 00669, 01000
- Indexes 00603, 00609
- India 00203, 00458, 00466, 00749, 00841
- Indicators 00492
- Individual development 00304, 00724, 00728

- Individual differences 00115, 00294, 00370,
00778, 00879, 00880, 00920
- Individual instruction 00051, 00541, 00649,
00669, 00943
- Individual needs 00153, 00715
- Individual testing 00099, 00100
- Individualized instruction 00942
- Indonesia 00474
- Industrial education 00252
- Industrialization 00201
- Industry 00368
- Informal education → Nonformal education
- Information 00426, 00515
- Information center 00175
- Information dissemination 00175
- Information processing 00175
- Information science 00426
- Information seeking 00591
- Information systems 00175
- Inservice education 00077, 00218, 00391,
00463, 00474, 00475, 00534, 00769
- Inservice teacher education 00190, 00584
- Instruction 00011, 00012, 00030, 00037,
00160, 00173, 00461, 00471, 00480,
00486, 00497, 00509, 00557, 00916,
00933, 00934
- Instructional design 00217, 00247, 00440,
00446, 00460, 00470, 00474, 00481,
00485, 00487, 00491, 00496, 00502,
00564, 00566, 00568, 00572, 00576,
00577, 00585, 00589, 00592
- Instructional films 00366, 00436, 00442,
00477, 00484
- Instructional innovation 00573
- Instructional materials 00246, 00281, 00324,
00327, 00331, 00384, 00494, 00495,
00538, 00610, 00616, 00620, 00621,
00626, 00645, 00647, 00652, 00688
- Instructional methods → Teaching methods
- Instructional resources → Educational
resources
- Instructional student costs 00335
- Instructors → Teachers
- Intellection 00691, 00710
- Intellectual development 00115, 00118,
00724, 00728, 00736, 00808, 00810,
00873, 00876
- Intellectual disciplines 00503
- Intellectual freedom 00975
- Intelligence 00080, 00100, 00102, 00118,
00119, 00166, 00169, 00254, 00275,
00308, 00323, 00676, 00737, 00879,
00996
- Intelligence age 00737
- Intelligence measures → Intelligence tests
- Intelligence quotient 00102, 00118, 00254,
00275, 00323, 00383, 00737, 00795,
00996
- Intelligence tests 00049, 00099, 00100,
00102, 00118, 00119, 00152, 00158,
00177, 00254, 00275, 00383, 00399,
00737, 00996
- Intentional learning 00148
- Interaction process analysis 00495, 00566
- Interdisciplinary approach 00283
- International bureau of education → I.B.E

- International conference on education 00997 Iran 00972, 00988
- International conference on education → I.C.E. Iranian college students 00061
ISESCO 00217
- International conference on adult education 00060 Islam 00063, 00105, 00117, 00123, 00124,
00130, 00172, 00235
- International cooperation 00060, 00114, Islamic countries 00217
00203, 00208, 00212 Islamic culture 00063, 00105, 00666, 00789
- International education 00919, 00921, 00950 Islamic education 00063, 00117, 00170,
00229, 00235, 00248, 00253, 00258,
- International educational exchange 00114 00319, 00326, 00661, 00662, 00666,
00667, 00668, 00671, 00672, 00673,
- International organizations 00355 00674, 00675, 00676, 00677, 00678,
00679, 00681, 00683, 00684, 00685,
00687, 00689, 00691, 00695, 00696,
- International programs 00216, 00883 00699, 00704, 00705, 00708, 00710,
00714, 00826, 00829, 00857, 00883,
00885
- International recommendations 00203, 00205, Islamic educational scientific and cultural
00208, 00212, 00221, 00580, 00586, organization → ISESCO
00885 Israel 00362, 00739
- International relations 00106, 00919
- International school psychology association 00120
- International surveys 00208, 00212, 00311, Islamic educational scientific and cultural
00377, 00393, 00740, 00754, 00755, organization → ISESCO
00769, 00771, 00779, 00792, 00835, Israel 00362, 00739
00837, 00893, 00919, 00921
- Interviews 00010, 00547, 00713
- Introversion 00091, 00930
- Investment 00314, 00315, 00374, 00392
- IQ → Intelligence quotient
- Iran 00031, 00033, 00043, 00068, 00087, Japan 00126, 00131, 00234, 00252, 00387,
00088, 00126, 00133, 00156, 00157, 00430, 00476, 00692, 00863, 00893
- 00163, 00164, 00175, 00185, 00191, Jealousy 00827
- 00200, 00213, 00246, 00250, 00266, Job descriptions → Occupational
information
- 00288, 00293, 00297, 00305, 00306, Job satisfaction 00153, 00321
- 00317, 00325, 00349, 00350, 00354, Job specifications → Occupational
information
- 00362, 00372, 00377, 00627, 00660, Journal of education 00111
00663, 00840, 00914, 00926, 00997

Junior high schools	00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00008, 00026, 00039, 00048, 00049, 00050, 00053, 00090, 00121, 00174, 00207, 00241, 00268, 00318, 00400, 00898, 00899, 00900	Learning	00011, 00021, 00037, 00045, 00052, 00056, 00081, 00131, 00139, 00148, 00184, 00215, 00216, 00220, 00258, 00267, 00274, 00276, 00281, 00291, 00370, 00378, 00402, 00403, 00405, 00406, 00420, 00439, 00448, 00450, 00455, 00456, 00457, 00459, 00465, 00467, 00472, 00474, 00476, 00482, 00487, 00493, 00494, 00496, 00497, 00500, 00502, 00505, 00509, 00517, 00520, 00526, 00532, 00535, 00538, 00542, 00574, 00576, 00588, 00594, 00600, 00601, 00620, 00632, 00639, 00641, 00717, 00721, 00722, 00730, 00732, 00736, 00742, 00770, 00806, 00846, 00854, 00872, 00887, 00890, 00924, 00952, 00964, 00971, 00979, 00986, 753
K			
Khorrarnabad	00182		
Kindergarten	00751, 00940, 00955		
Knowledge level	00555, 00591		
Korea (N)	00893		
Korea (S)	00521		
L			
Labor force	00142, 00237, 00314, 00315, 00395, 00800	Learning activities	00274, 00287, 00591, 00617, 00656, 00742, 00856
Labor force development	00237, 00315	Learning centers (classroom)	00583, 00882
Labor market	00368	Learning cycle	→ Learning processes
Labor needs	00237, 00367, 00395	Learning difficulties	→ Learning problems
Laboratory procedures	00632	Learning disabilities	00276, 00341, 00756, 00824
Laboratory training	00632	Learning experience	00494
Language acquisition	00040, 00051, 00066, 00093, 00149, 00844	Learning motivation	00707
Language skills	00044, 00050, 00149, 00198, 00934	Learning problems	00274, 00277, 00324, 00737, 00756, 00795, 00872
Laws	00369	Learning processes	00281, 00282, 00344, 00403, 00405, 00406, 00535, 00620, 00722, 00736, 00846, 00859, 00979
Leaders	00123	Learning readiness	00591, 00717, 00722,
Leadership	00123, 00814, 00820		

- 00730
Learning resources centers 00135, 00516,
00654
Learning theories 00081, 00312, 00351,
00449, 00585, 00589, 00592, 00854
Lebanon 00829
Lecture method 00599
Leisure education 00475, 00998
Leisure time 00167, 00998
Lesson plans 00327, 00588, 00694, 00707,
00947
Letters (alphabet) 00131, 00888
Levels of education 00202, 00220, 00470,
00737, 00755, 00758, 00892
Librarians 00622
Libraries 00025, 00203, 00931
Library equipment 00623, 00624
Library extension 00621, 00622, 00623,
00624, 00628, 00640, 00976
Library facilities 00622
Library materials 00640
Library role 00384, 00621
Library services 00108, 00622
Library works for children and young adults
in developing countries 00108
Libya 00700
Lifelong education → Lifelong learning
Lifelong learning 00938
Linguistics 00044
Literacy 00145, 00840
Literacy achievement 00317
Literacy campaigns 00060, 00133, 00185,
00217, 00222, 00317, 00324, 00779
Literacy education 00060, 00084, 00092,
00133, 00156, 00205, 00215, 00217,
00221, 00222, 00317, 00324, 00353,
00355, 00716, 00779
Literacy primers 00094
Literacy programs 00060, 00217
Literacy statistics 00060, 00084, 00317
Lobor force development 00305
Locus of control 00199, 00379
Low income group 00167
Lower class students 00778
- M**
- Maintenance 00269
Majors (students) 00231, 00250, 00260,
00266, 00303, 00900
Malaysia 00444
Males 00386, 00394
Management → Administration
Manuscript writing (Handlettering) 00891
Mass instruction 00203, 00215, 00216, 00217,
00221, 00222, 00355, 00835
Mass media 00457, 00471, 00479, 00480,
00486
Mass media effects 00197, 00384
Master degree 00022, 00046
Mastery learning 00427, 00585, 00589, 00592
Mathematical concepts 00154
Mathematics 00232, 00542
Mathematics instruction 00011, 00207, 00232,
00244, 00429, 00542

- Maturity (individuals) 00398
 Max weber 00360
 Measurement 00030, 00031, 00032, 00037,
 00100, 00102, 00118, 00137, 00138,
 00144, 00268, 00421, 00441, 00452,
 00491, 00496, 00512, 00540, 00545,
 00546, 00548, 00634, 00650, 00651
 Measurement techniques 00603, 00609,
 00618, 00634, 00655
 Media specialists 00408, 00414, 00417
 Memorization 00150
 Memory 00045, 00138, 00150, 753
 Mendacity 00195
 Mental age 00102, 00737
 Mental disorders 00959
 Mental health 00095, 00358, 00715, 00721,
 00877, 00923
 Mental retardation 00122, 00140, 00166,
 00198, 00295, 00737, 00744, 00795,
 00993
 Mental tests → Psychological testing
 Mentally handicapped → Mentally
 retardation
 Mentally retardadion 00112, 00341
 Methods 00036, 00051, 00068, 00070, 00127,
 00151, 00503
 Micro campus system 00135
 Microteaching 00584
 Migration 00162, 00396
 Mild mental retardation 00744
 Ministry of Culture and Higher Education
 00175
 Ministry of Education 00175, 00206, 00233,
 00261, 00292, 00357, 00831, 00838
 Models 00072, 00117, 00629, 00859
 Moderate mental retardation 00744
 Modern mathematics 00244
 Modernization 00067, 00128
 Mongolism → Downs syndrome
 Monistic theory 00041
 Moral development 00698, 00743
 Moral education → Ethical instruction
 Moral issues 00342
 Moral values 00073, 00195, 00201
 Motion 00859
 Motivation 00134, 00267, 00555, 00659,
 00707, 00715, 00721, 00858, 00871,
 00881
 Multimedia instruction 00042, 00476, 00479
 Multiple choice tests 00425, 00433, 00646,
 00650
 Mysticism 00172
- N**
- N I E R 00027
 Narcotics 00125, 00740, 00762, 00768
 Narcotics addilction → Drug addiction
 National planning 00325
 National surveys 00202, 00210, 00302,
 00303, 00306, 00317, 00325, 00342,
 00801
 Nationalism 00114
 Native language instruction 00051, 00066,
 00888, 00934

- Nature 00932
- Needs 00048, 00124, 00129
- Negative reinforcement 00804
- Nerve 00045
- Nervous system 00045
- Neurophysiology 00045
- New literate 00094
- New zealand 00510
- Nonformal education 00041, 00085, 00092, 00203, 00212, 00429, 00534, 00835, 00892
- Nongraded instructional grouping 00992
- Norway 00471, 00480, 00486
- Nursery schools 00658
- Nutrition 00658, 00793
- O**
- Objective tests 00425, 00650, 00655
- Objectives 00111, 00147, 00413, 00434, 00671, 00875
- Observation 00478, 00546, 00713
- Observational learning 00770, 00986
- Occupational advancement 00128
- Occupational guidance → Career guidance
- Occupational information 00357, 00894, 00911
- Occupations 00367
- Occupied palestine → Israel
- Oceania 00205, 00288, 00525
- Older adult 00131
- OMEP 00016
- Opaque projectors 00530
- Open education 00078, 00164
- Open systems 00227
- Open universities 00042, 00364
- Operating expenses 00401
- Opinion 00187
- Oral communication → Speech communication
- Oral test 00010
- Organization 00206, 00233, 00292, 00376, 00392, 00829, 00831, 00894
- Organizational development 00372, 00831, 00838
- Organizational effectiveness 00657
- Organizations 00227
- Orphanage 00923
- Outdoor education 00429, 00990
- Outline 00484
- P**
- Painting (visual arts) 00767
- Pakistan 00203, 00350, 00387, 00865
- Palestinian 00739
- Parent child relationship 00277, 00385, 00396
- Parent education 00774
- Parent influence 00383
- Parent responsibility 00383
- Parent role 00140, 00174, 00277, 00383, 00385, 00396, 00402, 00783
- Parent student relationship 00383
- Parent teacher cooperation 00277

- Parents 00013, 00101, 00196, 00363, 00457
 Participatory research 00116
 Patience 00695, 00704, 00708
 Peer groups 00500, 00786
 Peer relationship 00786
 Perception 00468, 00526
 Performance 00287
 Performance factors 00287
 Performance tests 00287
 Persian 00149, 00766, 00852, 00862, 00866,
 00868, 00888, 00895
 Persian dictation 00050
 Persian Literature 00050, 00285
 Persian poetry 00012
 Personality 00019, 00144
 Personality change 00848
 Personality development 00096, 00139,
 00141, 00179, 00277, 00316, 00334,
 00727, 00731, 00733, 00954, 00994
 Personality measures 00144
 Personality problems 00174, 00729
 Personality studies 00061
 Personality tests → Personality measures
 Personnel 00310, 00390, 00908
 Philippines 00438
 Philosophy of education → Educational
 philosophy
 Phonetics 00149
 Physical characteristics 00332
 Physical development 00179, 00268, 00693,
 00709, 00808, 00873, 00876, 00922
 Physical disabilities 00180, 00680, 00737,
 00756
 Physical education 00192, 00268, 00355
 Physical environment 00269
 Physical health 00880
 Physically handicapped → Physical
 disabilities
 Physiology 00045
 Piaget, J. 00115, 00741, 00927
 Pilot projects 00247
 Planning 00371, 00490
 Play 00552, 00556
 Play therapy 00488
 Pluralistic theory 00041
 Poem → Poetry
 Poland 00362, 00581
 Policy 00946
 Political attitudes 00128
 Political issues 00128
 Political socialization 00128
 Pollution 00780
 Population growth 00057, 00084, 00213,
 00288, 00837, 00840
 Population movement → Migration
 Population shift → Migration
 Population trends 00213
 Positive reinforcement 00764, 00785
 Poverty 00860
 Prediction 00213, 00572
 Predictive validity 00152
 Pregnancy 00140
 Prejudice 00059
 Prerequisite 00220
 Preschool children 00066, 00155, 00276,
 00506

- Preschool education 00119, 00124, 00155,
00276, 00307, 00751, 00860, 00887,
00880
- Preschool learning 00016
- Preservice teacher education 00942
- Pretesting 00539
- Prevention 00768, 00877, 00913, 00918
- Preventive medicine 00186
- Primary education 00050, 00065, 00069,
00090, 00154, 00164, 00185, 00191,
00196, 00203, 00205, 00258, 00263,
00295, 00307, 00351, 00352, 00361,
00387, 00388, 00390, 00393, 00396,
00656, 00752, 00759, 00760, 00761,
00766, 00767, 00777, 00778, 00783,
00784, 00785, 00798, 00800, 00805,
00819, 00822, 00835, 00841, 00847,
00852, 00862, 00863, 00864, 00865,
00866, 00867, 00868, 00869, 00886,
00888, 00889, 00891, 00895, 00940,
00946, 00956, 00981, 00987, 00991
- Primary grade → Primary education
- Primary school students → Elementary
school students
- Primary school teachers → Elementary
school teachers
- Principals 00006, 00097, 00251, 00297,
00807, 00813, 00816, 00817, 00818,
00820, 00823, 00949
- Private schools 00292, 00348, 00829
- Problem solving 00081, 00116, 00301, 00513,
00713, 00725, 00781
- Problems 00069, 00106, 00121, 00427, 00431
- Production technique 00787
- Production 00401
- Production technicians 00368
- Professional associations 00136
- Professional education 00252, 00942
- Professional personnel 00142, 00391, 00395
- Professors 00153
- Program content 00208
- Program design 00216
- Program effectiveness 00344
- Program evaluation 00190, 00240, 00247,
00325, 00782
- Programed instruction 00021, 00135, 00437,
00440, 00446, 00449, 00459, 00460,
00470, 00481, 00483, 00485, 00509,
00541, 00649
- Programed learning → Program instruction
- Programing 00481
- Programing languages 00554
- Programs 00039, 00494
- Projection equipment 00530, 00575
- Proportion (mathematics) → Ratio
(mathematics)
- Psycholinguistics 00014, 00040, 00044,
00149
- Psychological characteristics 00161, 00709
- Psychological evaluation 00032
- Psychological needs 00095, 00141, 00718,
00729, 00740
- Psychological studies 00178, 00182, 00334,
00342, 00379, 00724, 00728, 00738,
00743, 00765, 00772, 00776, 00791,
00804, 00827, 00833, 00848, 00850

- Psychological testing 00008, 00032, 00091,
00099, 00118, 00152, 00267, 00286,
00313
- Psychology 00017, 00019, 00045, 00113,
00273, 00370
- Psychometrics 00004, 00031, 00144
- Psychomotor objectives 00641, 00859
- Psychomotor skills 00166, 00859
- Psychotherapy 00245, 00764, 00775, 00790,
00794, 00833, 00855
- Public librarians 00025
- Public relations 00908
- Pupils → Students
- Punishment 00161, 00170, 00256, 00267,
00316, 00804, 00856, 00874, 00878,
00901, 00912, 00915
- Purification 00676, 00679
- Q**
- Qom 00193
- Qualification 00123, 00181, 00408
- Questionair 00152
- Questioning techniques 00440, 00446, 00540,
00646, 00650, 00978
- Questionnaires 00540, 00969
- R**
- Rapid reading → Speed reading
- Rating scales 00144, 00511, 00547, 00806
- Ratio (mathematics) 00653
- Rational emotive therapy 00855
- Rayens progressive matrices test 00158
- Readability 00094
- Reading 00145, 00445, 00723, 00810, 00934,
00976
- Reading difficulties 00723, 00756, 00959
- Reading disabilities → Reading difficulties
- Reading habit 00976
- Reading improvement 00810
- Reading instruction 00324, 00445, 00810,
00888, 00976
- Reading materials 00246, 00384, 01000
- Reading problems → Reading difficulties
- Reading readiness 00810
- Recall (psychology) 00148, 00150
- Recognition (psychology) 00148, 00150
- Recommendations 00107, 00142, 00218,
00232, 00338, 00490, 00997
- Recreation 00167
- Recruitment 00128, 00153
- Reeducation 00125
- Regional Conference of Ministers of
Education and those Responsible for
Economic Planning in Asia and Pacific
(MINEDAP) 00205
- Regional cooperation 00525
- Reinforcement 00138, 00150, 00764, 00770,
00782, 00794, 00874
- Relationship 00850
- Relaxation training 00245
- Religion 00319, 00365, 00829, 00909
- Religious education 00105, 00258, 00319,

- 00326, 00351, 00352, 00661, 00662, 00375, 00377, 00379, 00380, 00381,
00667, 00668, 00671, 00672, 00673, 00392, 00543, 00544, 00851
00674, 00675, 00676, 00677, 00678, Research tools 00540, 00545, 00546, 00547,
00679, 00681, 00682, 00683, 00685, 00548
00687, 00689, 00699, 00700, 00704, Research utilization 00339, 00175
00829, 00857, 00909 Researchers 00907
Remedial instruction 00778 Resource centers 00615, 00616, 00654
Reports 00105, 00106, 00110, 00211, 00757, Resource materials 00610
00758 Restricted code 00093
Required course 00220 Retardation → Mental retardation
Research 00027, 00072, 00107, 00137, Retardation children → Mental retardation
00145, 00146, 00153, 00223, 00224, Revelation 00676
00243, 00255, 00272, 00336, 00338, Rewards 00170, 00256, 00267, 00717, 00732,
00339, 00540, 00542, 00543, 00544, 00785, 00874
00545, 00546, 00547, 00548, 00549, Right - wrong test 00433
00653 Role playing 00639
Research and development 00175, 00223, Rousseau , Jean Jacques 00951
00339, 00377, 00392 Rural areas 00057, 00089, 00108
Research centers 00027, 00175 Rural education 00367, 00388, 00658
Research coordinating unit 00377 Rural schools 00466
Research design 00072, 00175, 00271,
00272, 00273
Research methodology 00064, 00115, 00116, **S**
00146, 00175, 00204, 00224, 00271,
00272, 00273, 00336, 00549, 00603
Research policy 00175, 00377
Research problems 00223, 00243
Research projects 00175, 00208, 00320,
00347, 00392, 00542, 00553, 00559,
00561, 00565, 00567, 00571, 00596,
00800
Research reports 00141, 00142, 00204,
00207, 00231, 00255, 00296, 00337, Sampling 00272, 00596, 00653
Sasanian age 00192
School 00457, 00882
School administration 00097, 00242, 00297,
00758
School buildings 00299
School choice 00250
School design → Educational facilities

	design	Scientific reports → Research reports
School environment →	Educational environment	Scientific research 00175, 00851
School facilities →	Educational facilities	Scores 00524, 00527, 00533, 00536
School health services	00773, 00780, 00802	Scoring 00512, 00527, 00533, 00754
School libraries	00024, 00104, 00516, 00621, 00622, 00623, 624, 00628, 00640	Scripts 00436, 00442, 00477, 00484
School management →	School administration	Second language instruction 00014, 00044, 00424, 00648, 00961
School planning	00299	Second language learning 00014, 00044
School readiness tests	00010	Second languages 00044
School role	00174, 00178, 00277, 00319, 00384, 00981	Secondary education 00017, 00043, 00047, 00048, 00049, 00050, 00054, 00057, 00090, 00142, 00163, 00184, 00185, 00208, 00231, 00232, 00250, 00260, 00266, 00270, 00279, 00285, 00297, 00298, 00318, 00334, 00345, 00375, 00379, 00388, 00394, 00397, 00400, 00754, 00758, 00771, 00849, 00884, 00973, 00988, 00989
School space	00579, 00886	Secondary school curriculum 00260
School statistics	00299	Secondary school students 00178, 00188, 00279, 00738, 00781
Schools	00095, 00128, 00358, 00363, 00471, 00480, 00486, 00595, 00727, 00731, 00780, 00813, 00901, 00904, 00909, 00913, 00918, 00925, 00930	Secondary schools 00034, 00955
Science curriculum	00184	Secular education 00326
Science education	00046, 00071, 00079, 00086, 00107, 00203, 00205, 00249, 00281, 00283, 00298, 00387, 00422, 00429, 00466, 00477, 00636, 00637, 00645, 00777, 00849, 00966	Security (psychology) 00715
Science experiments	00298, 00849	Selection 00036, 00068, 00160, 00266, 00404, 00499
Science instruction	00052, 00053, 00054, 00184, 00298	Self - esteem 00379
Science laboratories	00193	Self actualization 00555
Science teachers	00071, 00086	Self concept 00180, 00872
Sciences	00105, 00249, 00365, 00645, 00681, 00684, 00900	Self concept measures 00872
Scientific principles	00031	Self concept tests → Self concept measures
		Self esteem 00199, 00334
		Self evaluation (groups) 00180

- Self evaluation (individuals) 00435, 00441, 00456, 00872
- Self-fulfilling prophecy theory 00059
- Self instruction → Independent study
- Seminars
- Sequential learning 00274, 00591, 00775
- Services 00368
- Severe mental retardation 00744
- Sex differences 00139, 00174, 00332, 00386, 00394, 00601, 00791
- Sex education 00332, 00955
- Sex role 00085, 00139
- Sexual behavior → Sexuality
- Sexuality 00085, 00134, 00139, 00195, 00386, 00394, 00709, 00783, 00879
- Shiraz 00119, 00396
- Siam → Thailand
- Simulation 00639, 00872
- Single - subject design 00273
- Skilled workers 00237
- Skills 00165, 00585, 00589, 00592
- Slides 00575
- Slow learner 00916
- Smoking 00851, 00858, 00881
- Social adjustment 00082
- Social behavior 00082, 00139
- Social change 00001, 00002, 00143, 00187, 00305, 00997
- Social class 00093, 00119, 00134, 00323, 00348
- Social class differences → Social differences
- Social development 00693
- Social differences 00139, 00348, 00605, 00778
- Social education → Community education
- Social environment 00738
- Social factors → Social influences
- Social influences 00085, 00161, 00171, 00178, 00385, 00729, 00738, 00740, 00762, 00772, 00774
- Social mobility 00963
- Social problems 00143, 00174, 00493, 00703, 00713, 00803
- Social psychology 00139, 00385
- Social relations 00363
- Social sciences 00218, 00318
- Social status 00075
- Social system 00227
- Social workers 00703, 00713
- Socialization 00020, 00082, 00101, 00702, 00808, 00928
- Society 00930
- Socioeconomic influence 00397
- Socioeconomic status 00093, 00195, 00296
- Sociolinguistics 00093
- Sociological education 00312
- Sociology 00015
- Sociometric techniques 00313, 00547
- Sociometry 00547
- Sofism 00172
- Software → Computer programs
- Spaces 00882
- Speaking → Speech communication
- Special education 00112, 00795, 00936
- Speech 00734, 00789

- Speech acts 00855 00394, 00395, 00553, 00567, 00571,
Speech communication 00489, 00789 00633, 00653, 00779, 00783, 00891
Speech tests 00149 Statistics 00469, 00914, 00926
Speed reading 00445 Stealing 00195, 00729
Srilanka 00531 Structural analysis (science) 00432
Staff development 00190 Structural linguistics 00044
Standardised tests 00399 Student ability → Academic ability
Standardization 00099, 00144, 00152 Student attitudes 00098, 00251, 00303,
Standardized tests 00100 00383, 00601, 00701, 00774
Standards 00189, 00389 Student behavior 00151, 00256, 00478,
Stanford - binet intelligence scale 00100, 00501, 00703, 00711, 00764, 00775,
00169, 00177 00781, 00782, 00790, 00794, 00809,
Stanford Center for Research and 00815, 00833, 00839, 00848, 00854,
Development in Teaching 00135 00856, 00878
Statistical analysis 00022, 00084, 00107, Student centered curriculum 00654
00154, 00155, 00157, 00158, 00160, Student characteristics 00529, 00759, 00786,
00162, 00165, 00166, 00167, 00168, 00873, 00876
00169, 00170, 00174, 00175, 00176, Student development 00323, 00331, 00333,
00178, 00179, 00180, 00181, 00182, 00386, 00783, 00830
00184, 00188, 00189, 00193, 00195, Student distribution 00057, 00260
00196, 00199, 00247, 00266, 00271, Student evaluation 00071, 00247, 00278,
00297, 00345, 00375, 00492, 00527, 00280, 00294, 00309, 00373, 00375,
00533, 00536, 00603, 00609, 00631, 00512, 00527, 00533, 00536, 00618,
00633, 00659, 00989 00634, 00646, 00650, 00655, 00735,
Statistical data 00104, 00190, 00361, 00363, 00969
00368, 00492 Student interests 00231, 00303, 00384,
Statistical surveys 00024, 00057, 00094, 00601, 00851
00129, 00207, 00210, 00213, 00219, Student needs 00095, 00729
00231, 00234, 00247, 00250, 00259, Student opinion → Student attitude
00296, 00303, 00310, 00317, 00321, Student participation 00856
00334, 00342, 00350, 00352, 00353, Student problems 00713, 00721, 00725,
00374, 00377, 00378, 00379, 00380, 00809, 00812, 00815, 00839
00385, 00386, 00388, 00390, 00391, Student promotion 00929

- Student school relationship 00131
- Student teacher relationship 00072, 00151, 00176, 00373, 00566, 00664, 00670, 00684, 00697, 00701, 00711, 00720, 00725, 00734, 00745, 00747, 00806, 00809, 00812, 00815, 00819, 00822, 00987
- Student unrest 00018
- Students 00026, 00029, 00057, 00059, 00082, 00095, 00099, 00100, 00103, 00112, 00119, 00121, 00131, 00154, 00225, 00259, 00265, 00267, 00268, 00278, 00280, 00289, 00295, 00296, 00300, 00341, 00346, 00383, 00415, 00435, 00441, 00443, 00457, 00459, 00472, 00467, 00478, 00486, 00491, 00494, 00495, 00500, 00529, 00542, 00555, 00564, 00588, 00591, 00593, 00680, 00703, 00713, 00715, 00717, 00721, 00722, 00725, 00727, 00730, 00731, 00732, 00733, 00734, 00747, 00763, 00770, 00809, 00811, 00812, 00815, 00819, 00821, 00825, 00833, 00858, 00871, 00872, 00873, 00874, 00875, 00876, 00877, 00878, 00879, 00880, 00881, 00897, 00906, 00907, 00909, 00915, 00925, 00935, 00936, 00979, 01000
- Study 00104, 00272, 00384, 00897
- Study abroad 00061
- Study center 00610
- Study habits 00897
- Study skills 00897
- Success 00141, 00189, 00670, 00686
- Suggestion 00159
- Summative evaluation 00071
- Supervision 00147
- Supervisor qualifications 00219, 00242
- Supervisors 00147
- Supervisory methods 00147
- Supreme Council of Education 00357
- Surveys 00230, 00272
- Sweden 00163, 00884
- Switzerland 00058, 00758
- Systems analysis 00227, 00228, 00357, 00625, 00629, 00638
- Systems approach 00227, 00228, 00625, 00629, 00638
- Systems theory → Systems approach
- T**
- Talent 00735, 00879
- Task analysis 00414, 00417
- Teacher attitudes 00059, 00098, 00190, 00251, 00295, 00383, 00697, 00701
- Teacher background 00310
- Teacher behavior 00019, 00059, 00073, 00147, 00151, 00239, 00256, 00511, 00670, 00677, 00682, 00686, 00701, 00704, 00707, 00711, 00720, 00721, 00756, 00759, 00806, 00809, 00812, 00815, 00819, 00822, 00839, 00843, 00845, 00848, 00856, 00937, 00939

Teacher centers 00064, 00069, 00083, 00134, 00310, 00444, 00463, 00906, 00945	Teacher role 00073, 00159, 00179, 00384, 00654, 00662, 00664, 00717, 00722, 00745, 00754, 00768, 00773, 00775, 00790, 00796, 00798, 00802, 00819, 00822, 00828, 00933, 00942, 00963, 00985
Teacher character → Teacher personality	Teacher salaries 00893
Teacher characteristics 00019, 00068, 00070, 00225, 00373, 00578, 00661, 00667, 00670, 00672, 00674, 00677, 00679, 00682, 00684, 00686, 00694, 00695, 00697, 00704, 00707, 00708, 00745, 00774, 00796, 00832, 00851, 00911, 00937, 00939	Teacher selection 00068, 00070, 00597
Teacher education 00064, 00068, 00069, 00071, 00074, 00083, 00086, 00147, 00218, 00244, 00310, 00356, 00450, 00584, 00643, 00755, 00769, 00883, 00885, 00886, 00942, 00945, 00957, 00958, 00963	Teacher shortage 00597, 00991
Teacher education curriculum 00643	Teacher status 00056, 00075, 00176, 00321, 00937
Teacher education program 00069, 00071, 00074, 00083, 00755, 00883, 00885	Teacher training → Teacher education
Teacher effectiveness 00072, 00176, 00218, 00310, 00331, 00373, 00578, 00626, 00694, 00734, 00806	Teacher transfer 00800
Teacher employment 00176	Teacher welfare 00070, 00076, 00176, 00893, 00937
Teacher evaluation 00511, 00597, 00806	Teachers 00005, 00006, 00019, 00044, 00056, 00059, 00071, 00075, 00077, 00103, 00134, 00218, 00225, 00239, 00245, 00294, 00295, 00346, 00457, 00467, 00472, 00478, 00486, 00495, 00553, 00558, 00559, 00560, 00561, 00562, 00563, 00565, 00567, 00571, 00578, 00596, 00661, 00662, 00664, 00667, 00670, 00672, 00674, 00682, 00686, 00720, 00722, 00725, 00734, 00747, 00754, 00755, 00796, 00806, 00809, 00812, 00815, 00819, 00822, 00843, 00845, 00856, 00883, 00902, 00907, 00909, 00911, 00913, 00930, 00933, 00937, 00939, 00942, 00945, 00967, 00975, 00980
Teacher improvement 00945	Teaching (occupation) 00072, 00131, 00189, 00310, 00321, 00346, 00373, 00403,
Teacher influence 00677, 00679, 00686, 00939, 00983	
Teacher motivation 00134	
Teacher opinion → Teacher attitude	
Teacher qualifications 00019, 00165, 00176, 00310, 00321, 00604, 00758, 00832	
Teacher recruitment 00579	
Teacher response 00848	

- 00406, 00415, 00457, 00459, 00469, Team teaching 00566
 00476, 00564, 00568, 00576, 00578, Team training 00378
 00598, 00599, 00629, 00630, 00734, Teamwork 00577
 00832, 00846, 00952, 00960 Technical & vocational education →
 Teaching experience 00176 Technical education
 Teaching machines 00021, 00449, 00541 Technical & vocational education →
 Teaching materials → Instructional materials Vocational education
 Teaching methods 00011, 00014, 00021, Technical education 00355, 00368, 00371,
 00037, 00044, 00052, 00053, 00072, 00391, 00995
 00086, 00147, 00283, 00318, 00327, Technical training → Technical education
 00329, 00343, 00352, 00359, 00373, Technology 00283, 00365, 00370, 00490,
 00378, 00387, 00420, 00424, 00443, 00493, 00645
 00481, 00487, 00495, 00505, 00511, Technology transfer 00493
 00520, 00526, 00532, 00538, 00541, Tehran 00104, 00121, 00142, 00154, 00167,
 00598, 00599, 00604, 00606, 00607, 00168, 00178, 00188, 00190, 00379,
 00611, 00614, 00617, 00630, 00632, 00774
 00636, 00637, 00639, 00644, 00647, Tehran - stanford - binet intelligence scale
 00648, 00649, 00668, 00669, 00672, 00100, 00152
 00674, 00675, 00678, 00680, 00688, Television 00543, 00544, 00984
 00694, 00701, 00707, 00711, 00720, Television (broadcasting) 00184
 00722, 00726, 00730, 00732, 00736, Test anxiety 00010
 00742, 00747, 00759, 00760, 00767, Test construction 00004, 00033, 00038,
 00771, 00777, 00785, 00798, 00830, 00278, 00425, 00641, 00646, 00650
 00844, 00845, 00846, 00852, 00862, Test norms 00399
 00866, 00868, 00870, 00924, 00927, Test results 00210, 00313, 00462, 00469,
 00943, 00947, 00958, 00960 00492
 Teaching models 00373, 00649, 00726 Test reviews 00034, 00035, 00038
 Teaching profession → Teaching Test use 00399
 (occupation)
 Teaching skills 00176, 00594, 00832, 00845 Testing 00195, 00313, 00456, 00469, 00496
 Teaching styles 00343 Testing problems 00399
 Teaching technique → Teaching methods Tests 00010, 00030, 00031, 00251, 00278,
 Team leader (teaching) 00566 00300, 00424, 00427, 00441, 00452,

- 00462, 00524, 00527, 00533, 00536, 00044
 00547, 00735, 00875
 Textbook content 00065, 00079, 00258, Truancy 00781, 00833
 00318, 00327, 00352, 00503, 00504, Turkey 00203
 00551, 00588, 00591, 00593, 00900 Twenty first century 00340
 Textbook evaluation 00318, 00352, 00447, Twins 00254
 00900
 Textbook preparation 00447, 00900
 Textbook production → Textbook
 publication
 Textbook publication 00246
 Textbooks 00012, 00065, 00079, 00246, U.K 00042, 00048, 00049, 00083, 00163,
 00258, 00285, 00298, 00318, 00327, 00164, 00362, 00581, 00909, 00940,
 00352, 00384, 00410, 00432, 00447, 00948, 00995
 00503, 00805, 00882, 00886, 00889, UN 00130
 00891, 00895, 00898, 00900 Unesco 00114, 00205, 00269, 00376
 Thailand 00218, 00518 Unesco public conference 00355
 Theater → Theater arts United nations educational, scientific and
 Theater arts 00727, 00731, 00733, 00787 cultural organization → Unesco
 Theories 00040, 00103, 00113, 00115, 00139, Universal manifesto 00215, 00216
 00150, 00151, 00305, 00320, 00323, Universities 00033, 00036, 00037, 00038,
 00326, 00360, 00379, 00380, 00451, 00043, 00048, 00200, 00955
 00454, 00482, 00487, 00638, 00932 University administration → Collage
 administration
 Therapy 00871, 00877
 Third world countries → Developing nations
 Timeout 00794
 Toys 00499, 00506
 Traditional education 00067, 00200, 00569
 Trainers 00225, 00558, 00560, 00562, 00563
 Training 00136, 00389, 00394
 Transfer of learning → Transfer of training
 Transfer of training 753
 Transformational generative grammar 00014, Upbringing 00013, 00912
 Upper secondary education 00212
 Upper Volta 00023
 Urban areas 00057, 00089, 00108
 USA 00083, 00126, 00135, 00153, 00163,
 00203, 00264, 00302, 00308, 00702,
 00781, 00977, 00992
 Use study 00410, 00423
 USSR 00083, 00126, 00322, 00749, 00751.

V

Validation 00152
 Validity 00152, 00272, 00294, 00527
 Value judgment 00195
 Values 00089, 00180, 00668, 00685, 00704
 Values education 00743
 Verbal communication 00245, 00495, 00747,
 00809, 00812, 00815, 00842
 Verbal learning 00564
 Verbal threat 00091
 Violence 00980
 Vision 00825
 Vision tests 00825
 Visual aids 00844, 00917
 Visual impairments 00825
 Visual learning 00593, 00842, 00844
 Visual perception 00842, 00844
 Vocabulary 00236, 00428
 Vocabulary development 00888
 Vocational education 00007, 00039, 00157,
 00185, 00205, 00237, 00250, 00252,
 00261, 00266, 00368, 00372, 00374,
 00375, 00389, 00392, 00394, 00397,
 00400, 00429, 00680, 00725, 00962
 Vocational guidance → Career guidance
 Vocational high schools 00261, 00371
 Vocational instruction → Vocational
 education
 Vocational training → Vocational
 education

W

Wales 00083
 War 00182, 00666
 Wastes 00793
 Water 00788
 Water pollution 00788
 Water treatment 00788
 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)
 00158
 Welfare agencies 00167
 West Africa 00023
 Western civilization 00660
 Withdrawal (psychology) 00363, 00772
 Womens education 00926
 Word lists 00862, 00866, 00868
 Word study skills 00888
 Workshops 00389
 World problems 00699, 00828
 Writing (composition) 00145, 00489, 00811,
 00899
 Writing difficulties 00756
 Writing instruction 00324, 00888, 00891,
 00899
 Writing skills 00489, 00766, 00899

Y

Young adults 00108, 00167
 Youth 00017, 00161, 00201, 00738, 00740
 Youth problems 00385, 00738, 00740
1300-1350 00087, 00088

1327-1357	00349	1365-1366	00375
1328-1368	00325, 00354, 00372	1365-1400	00213
1341-1351	00043	1366-1367	00210, 00289, 00300
1347-1348	00390	1366-1368	00207
1355-1356	00156	1367-1368	00219, 00345
1355-1365	00317	1368-1369	00375
1358-1367	00157	1369-1370	00379
1360-1370	00190	1970-1980	00052, 00263
1362-1363	00202	1972	00110
1363-1364	00265	1980-1985	00264
1364-1365	00266, 00774		

فهرست اسامی

†

اختیار، منصور ۰۰۰۷۰
 ادلر، ایروینگ (Adler, Irving) ۰۰۹۲۷
 ادو، ا. جی (Udo, A.J) ۰۰۹۳۵
 ادیب، علی ۰۰۶۸۵
 اربعی یزدی، نسرین ۰۰۱۵۸
 ارجمندی، غلامرضا ۰۰۳۷۰
 اسپالدینگ، ست (Spaulding, Seth) ۰۰۹۴۲، ۰۰۹۴۵
 اسپیلن، کارولین ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۴۴
 استنفیلد، دیوید ۰۰۶۰۶، ۰۰۶۱۱
 استونز، ا. ۰۰۴۹۵
 اسفندیاری، مهتاش ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۹، ۰۰۱۰۳
 ۰۰۱۰۷
 اسلوین، رابرت ۰۰۳۷۸
 اسماعیل نیا، محمود ۰۰۷۸۹
 اشرف، علی ۰۰۳۲۶
 اطمیابی، زرین ۰۰۶۳۸
 افروز، غلامعلی ۰۰۰۹۵، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۱۲، ۰۰۱۱۷
 ۰۰۱۲۲، ۰۰۱۴۰، ۰۰۲۳۸، ۰۰۳۴۱
 افشار، محمدرضا ۰۰۷۸۱
 افشنگ، جمشید ۰۰۰۶۱، ۰۰۰۸۲، ۰۰۰۹۶، ۰۰۱۰۱
 ۰۰۱۲۵
 افضل نیا، محمدرضا ۰۰۴۲۶، ۰۰۴۲۸، ۰۰۵۱۷، ۰۰۵۲۲
 ۰۰۷۴۶، ۰۰۸۰۱
 افکاری، جهانگیر ۰۰۹۳۸
 اقتداری نائینی ۰۰۲۵۱
 اقوامی، مرتضی ۰۰۱۸۳
 السن، مرل م. (Ohlsen, Merle M.) ۰۰۰۶۲
 القوصی، عبدالعزیز ۰۰۷۲۹، ۰۰۷۳۷، ۰۰۸۲۷
 الماسی، علی محمد ۰۰۱۲۶
 الوندی، حسین ۰۰۶۳۷
 الیز ۰۰۹۱۲
 امامی خویی، خسرو ۰۰۹۷۷
 امانت، ابراهیم ۰۰۹۲۰

آذری، افسانه ۰۰۸۹۱
 آذریان، آذر دخت ۰۰۱۷۹
 آراسته، رضا ۰۰۱۸۵
 آرام، احمد ۰۰۹۰۹، ۰۰۹۱۵، ۰۰۹۲۸، ۰۰۹۳۴، ۰۰۹۴۸
 ۰۰۹۸۲، ۰۰۹۹۰، ۰۰۹۹۵، ۰۰۹۹۸
 آرنولد، آرنولد (Arnold, Arnold) ۰۰۵۵۸، ۰۰۵۶۲
 ۰۰۵۶۳
 آزاد، اسدالله ۰۰۱۰۸
 آزاد، حسین ۰۰۷۲۳
 آقازاده، احمد ۰۰۳۶۴
 آقازاده، محرم ۰۰۵۷۴، ۰۰۵۷۸
 آل رسول، عبدالحسین ۰۰۹۶۸
 آناستازی، ا. ۰۰۱۱۸۱
 آهی، همای ۰۰۹۰۵
 آیتی، عبدالمحمد ۰۰۹۸۴

الف

ابوحمزه، فرهاد ۰۰۳۱۰
 ابوالحسنی، ناصرقلی ۰۰۷۷۸
 اپل، مایکل (Apple, W.Micheal) ۰۰۳۴۶
 احمدی، احمد ۰۰۲۷۷
 احمدی، غلامعلی ۰۰۲۹۸، ۰۰۸۳۲، ۰۰۸۴۶، ۰۰۸۵۴
 ۰۰۸۵۹، ۰۰۸۷۳، ۰۰۸۷۶

- امیرابراهیمی، ت. ۰۰۴۱۴، ۰۰۴۱۷، ۰۰۴۲۷، ۰۰۴۴۹، ۰۰۴۴۹، ۰۰۴۵۱، ۰۰۴۵۴، ۰۰۴۷۳، ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۸۳
- امیرپورامرائی، ساسان ۰۰۱۷۷
- امیرتیموری، محمدحسن ۰۰۴۴۰، ۰۰۴۴۶، ۰۰۴۵۹
- ۰۰۴۶۰، ۰۰۴۷۰، ۰۰۴۸۱، ۰۰۴۸۵
- امیری، محمدعلی ۰۰۳۰۵
- امین، پرویز ۰۰۵۰۰، ۰۰۶۴۳
- امین، م ۰۰۶۶۵
- امین پور، پرویز ۰۰۶۳۶
- امین جواهری، رضا ۰۰۴۰۴، ۰۰۶۲۶
- امین فر، مرتضی ۰۰۲۲۸، ۰۰۲۲۹، ۰۰۲۳۵، ۰۰۲۴۸
- ۰۰۲۵۳، ۰۰۲۶۲، ۰۰۲۷۱، ۰۰۲۸۰، ۰۰۳۰۷
- ۰۰۳۱۴، ۰۰۳۶۷
- انجل کلاف، الیزابت ۰۰۸۴۹
- انگجی، لیلا ۰۰۴۰۲، ۰۰۴۸۸، ۰۰۵۰۶
- اوفری، ک. انسا (Ofri, Ansa K.) ۰۰۵۳۷
- ایرانی، احمد ۰۰۹۵۰
- ایل، مصطفی ۰۰۱۷۰، ۰۰۲۶۷
- ایمن (آهی)، لیلی ۰۰۹۷۶
- ای واش، جیمز ۰۰۴۶۵
- بالغی زاده، سوسن ۰۰۴۸۹
- بایبوردی، مهرآفاق ۰۰۹۲۳
- برادری، احمد ۰۰۷۳۹
- براهنی، محمدتقی ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۶۸
- براهنی، نقی ۰۰۱۳۳
- برزگر، هوشنگ ۰۰۳۴۵
- برگوین، پاول ۰۰۳۵۹
- برنجی، محمدرضا ۰۰۰۹۷، ۰۰۰۲۹۲، ۰۰۳۵۷
- برونر، جروم اس ۰۰۰۱۱
- برهان منش، محمد ۰۰۰۱۰، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۷۶
- بریگز، لسلی جی (Briggs, Leslie J.) ۰۰۴۴۷
- بشارت، حسن ۰۰۹۲۹، ۰۰۹۴۰
- بصام تبار، محمدعلی ۰۰۱۵۴
- بوالحسنی، ناصرقلی ۰۰۸۷۷، ۰۰۸۹۷
- بویر، ارنست ۰۰۳۰۲
- بهارستان، جلیل [و دیگران] ۰۰۳۹۹
- به پژوه، احمد ۰۰۴۴۵، ۰۰۷۲۶
- بهزاد، محمود ۰۰۹۸۶
- بهمن آزاد، مرتضی ۰۰۵۵۸، ۰۰۵۶۰، ۰۰۵۶۲، ۰۰۵۶۳
- بیابانگرد، اسماعیل ۰۰۱۹۹، ۰۰۳۷۹
- بیانی، احمد ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۵۰
- بیرشک، احمد ۰۰۹۶۳

پ

پ

- بازرگان، زهرا ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۶۴
- بازرگان، عباس ۰۰۱۱۶
- بازرگان، فریدون ۰۰۰۰۷، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۴۱
- ۰۰۰۴۳، ۰۰۰۵۸، ۰۰۰۸۷، ۰۰۹۰۱
- باقری، خسرو ۰۰۶۹۰، ۰۰۶۹۳، ۰۰۶۹۸، ۰۰۷۰۶، ۰۰۷۰۹
- ۰۰۷۱۸، ۰۰۷۱۹، ۰۰۷۲۴، ۰۰۷۲۸، ۰۰۷۴۱
- ۰۰۷۴۳
- باقری سعید، فرنگیز ۰۰۱۶۵
- پارسا، سلیمان ۰۰۲۱۹، ۰۰۲۹۷
- پارسای، فری ناز ۰۰۰۸۹
- پارکین، جی، وی ۰۰۹۸۷
- پاسو، آ. هاری ۰۰۵۸۲
- پرایس، ریچارد اچ ۰۰۸۶۰
- پرتوی، محمد ۰۰۶۵۸

پروند، محمدحسن ۰۰۰۵۶

پروین گنابادی، محمد ۰۰۹۷۱

پرهام، مهدی ۰۰۹۳۰، ۰۰۹۳۵، ۰۰۹۳۹، ۰۰۹۴۳، ۰۰۹۴۷

۰۰۹۵۳، ۰۰۹۶۱، ۰۰۹۷۸

پواتز، ج، ک (Poetes, J.K) ۰۰۵۰۶

پولادی، شیدا ۰۰۱۹۸

پویان، یدالله ۰۰۲۸۹

پیرنیا، علی ۰۰۹۱۹، ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۴۴، ۰۰۹۵۴، ۰۰۹۶۵

۰۰۹۷۴، ۰۰۹۸۱، ۰۰۹۸۵

پیروز، ۰۰۶۲۵

پیکاناس، جاستین (Pikunas, Justin) ۰۰۷۷۶، ۰۰۷۹۱

ج

جانفشان، محمد ۰۰۲۷۸

جاویدی، شهروز ۰۰۸۹۳

جباری، سیروس ۰۰۱۶۸

جعفری، محمدتقی ۰۰۶۸۹، ۰۰۶۹۱، ۰۰۶۹۶، ۰۰۶۹۹

۰۰۷۰۵، ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۱۴

جمالی، فروغ الزمان ۰۰۱۹۴

جمشیدنژاداول، غلامرضا ۰۰۷۲۷، ۰۰۷۳۱، ۰۰۷۳۳

جوادی آملی ۰۰۶۷۶، ۰۰۶۷۹

جوام، محمدحسین ۰۰۱۷۵

جهانشاهی، ایرج ۰۰۹۵۲، ۰۰۹۶۰، ۰۰۹۶۹

جیکوبسون، لنور ۰۰۰۵۹

جیمز، تامس ۰۰۹۴۹

چراغی، علی ۰۰۴۹۹

ت

تابا، هیلدا (Taba, Hilda) ۰۰۵۰۳

تاجیک اسماعیلی، عزیزالله ۰۰۳۶۳

تاکي، رحمت‌اله ۰۰۲۰۷

ترکمان، منوچهر ۰۰۳۸۵

تری بل ۰۰۳۰۲

تشکری، عباس ۰۰۱۱۹

تصدیقی، محمدعلی ۰۰۲۸۵

تقدسیان، شکوه ۰۰۵۷۳

تقی پورظهير، علی ۰۰۱۲۸، ۰۰۲۸۲

تنهایی، کیمیا ۰۰۳۵۳

توکلی، ملکه ۰۰۱۹۷

تیفس، جان ۰۰۴۹۳

تیفن، جان ۰۰۵۲۸، ۰۰۵۳۴

تیفن، جان (Tiffen, John) ۰۰۵۲۰

تنایی، باقر ۰۰۰۶۲، ۰۰۳۱۲

ح

حائری روحانی، علی ۰۰۰۴۵

حائری شیرازی ۰۰۶۷۱، ۰۰۶۷۳، ۰۰۶۷۵، ۰۰۶۷۸

۰۰۶۸۱، ۰۰۶۸۳، ۰۰۶۸۷

حاجعلی فرد، مرتضی ۰۰۶۸۴، ۰۰۷۲۹، ۰۰۷۳۷

حافظی، صمد ۰۰۱۵۳

حداد، یحیی ۰۰۲۰۹

حداد عادل، غلامعلی ۰۰۲۲۶، ۰۰۳۱۹، ۰۰۷۵۷

حسن، بن میلود ۰۰۹۵۷

حسن پور، محمدحسن ۰۰۷۵۹

حسینی نسب، داود ۰۰۳۸۰

- حق دوستی، احمد ۱۸۹، ۰۰۹۲۴
- حقیقت، شهر بانو ۱۱۹، ۰۰۱۱۹
- حیدری، ابراهیم ۸۹۳، ۰۰۸۹۳
- خادمی، عزت ۳۵۱، ۰۰۳۵۱
- خانزاده، علی ۱۴۵، ۰۰۰۸۱، ۰۰۱۴۵
- خدیری، سعید ۱۶، ۰۰۰۱۶
- خرازی، علینقی ۱۳۱، ۰۰۱۳۱
- خرازی، علینقی کمال ۱۲۳، ۰۰۱۲۳
- خرائی، کامیان ۱۸۰، ۰۰۱۸۰
- خسروانی، حسین ۹۱۰، ۰۰۹۱۰
- خلخال، مرتضی ۲۸۱، ۰۰۲۸۱، ۰۰۲۹۱، ۰۰۳۲۷، ۰۰۴۰۹
- ۴۱۱، ۰۰۴۱۶، ۰۰۴۱۸، ۰۰۴۲۴، ۰۰۴۶۶
- ۴۸۷، ۰۰۴۹۴، ۰۰۵۰۳، ۰۰۵۰۷، ۰۰۵۱۳
- ۵۱۴، ۰۰۵۱۰، ۰۰۵۸۶، ۰۰۶۴۲، ۰۰۶۴۸
- خلیجی، محسن ۶۶۶، ۰۰۶۶۶
- خوی، له تانه (Khoi, Lethanh) ۲۷۱، ۰۰۲۷۱
- خیر، محمد ۳۹۶، ۰۰۰۹۸، ۰۰۳۹۶
- دابرولیوبوف، ان (Dabrolioubov, N) ۹۷۵، ۰۰۹۶۷
- دادستان، پریخ ۱۰۲، ۰۰۱۰۲
- داود، آ.ر. ۹۹۱، ۰۰۹۹۱
- دبیری اصفهانی، عذرا ۴۰۸، ۰۰۴۰۸، ۰۰۴۵۸، ۰۰۴۶۳، ۰۰۴۷۴
- ۵۲۱، ۰۰۵۲۰، ۰۰۵۳۱، ۰۰۵۷۵
- درانی، کمال ۱۳۲، ۰۰۱۳۲، ۰۰۱۴۳
- دراپور، آر. ۸۴۹، ۰۰۸۴۹
- دلاور، علی ۲۰۴، ۰۰۲۰۴، ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۷۲
- دوستدار، یحیی ۲۴، ۰۰۰۲۴
- دهقان، یاور ۷۵۶، ۰۰۷۵۶
- دهقانی، لیلا ۶۹، ۰۰۰۶۹
- دیانی، محمد حسین ۹۴، ۰۰۰۹۴
- دیلمی پور، فتح الله ۱۷۲، ۰۰۱۷۲
- رئوف، علی ۳۷۷، ۰۰۳۷۷، ۰۰۶۵۶
- رئیس دانا، ف ۶۲۰، ۰۰۶۲۰، ۰۰۶۲۹
- رئیس دانا، فرخ لقا ۲۴۷، ۰۰۲۴۷، ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۶۵، ۰۰۳۳۶
- ۴۲۰، ۰۰۴۰۶، ۰۰۴۰۵، ۰۰۴۰۳
- رایبسون، سی. دبلیو ۸۴۹، ۰۰۸۴۹
- رایبسون ویس، ۲۲۰، ۰۰۲۲۰
- راجی، ملیحه ۵۵۲، ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۸۱، ۰۰۵۸۲، ۰۰۵۸۷
- ۵۹۰، ۰۰۵۹۰
- راس، الن ۷۷۲، ۰۰۷۷۲
- راستانی، ژاله ۸۵۳، ۰۰۸۵۳، ۰۰۸۶۴
- راسخ، شاپور ۹۶۶، ۰۰۹۶۶
- رجائی، سیمین ۱۹، ۰۰۰۱۹
- رحمانی، منیژه ۳۳۵، ۰۰۳۳۵
- رحیمی، چنگیز ۸۰۸، ۰۰۸۰۸، ۰۰۸۱۰، ۰۰۸۱۹، ۰۰۸۲۲
- ۸۶۱، ۰۰۸۶۱، ۷۵۳
- رزوان، ایرج ۱۶۱، ۰۰۱۶۱
- رشیدپور، ابراهیم ۲۱، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۵۵، ۰۰۰۷۸
- ۱۳۵، ۰۰۱۱۰، ۰۰۱۳۵
- رضائیان، علی ۱۲۷، ۰۰۱۲۷
- رضوی، رضا ۸۵۰، ۰۰۸۵۰
- رضوی، مسعود ۳۵، ۰۰۰۳۵

سقط چیان شمالی، بهمن ۰۰۰۵۴
 سمیعی، احمد ۰۰۹۶۷، ۰۰۹۷۵، ۰۰۹۸۷، ۰۰۹۹۱، ۰۰۹۹۲،
 ۰۰۹۹۴
 سمیعی، غلامرضا ۰۰۹۰۲، ۰۰۹۳۶
 سهرابی، فرامرز ۰۰۸۵۱، ۰۰۸۵۸، ۰۰۸۷۴، ۰۰۸۷۸،
 ۰۰۸۸۱
 سیدعباسزاده، میرمحمد ۰۰۱۵۱، ۰۰۳۰۹، ۰۰۳۲۱
 سیدین، علی ۰۰۸۵۷
 سیف، سوسن ۰۰۳۳۲
 سیف، علی اکبر ۰۰۲۷۳، ۰۰۷۶۴، ۰۰۷۶۵، ۰۰۷۷۰،
 ۰۰۷۷۵، ۰۰۷۸۲، ۰۰۷۹۰، ۰۰۷۹۴، ۰۰۸۰۴
 سیف نراقی، مریم ۰۰۲۲۴، ۰۰۳۲۴، ۰۰۸۲۴

ش

شپرد، ت.ب (Sheperd, T.B) ۰۰۹۸۲
 شجاعی قلعه‌نی، خسرو ۰۰۵۱۵، ۰۰۵۶۹، ۰۰۵۷۹، ۰۰۵۹۷،
 ۰۰۶۰۲، ۰۰۶۰۵
 شرفی، محمدرضا ۰۰۶۹۴، ۰۰۶۹۷، ۰۰۷۰۱، ۰۰۷۰۷،
 ۰۰۷۱۱، ۰۰۷۲۰، ۰۰۷۳۰، ۰۰۷۳۶، ۰۰۷۴۲
 شریعت‌زاده، ناهید ۰۰۷۷۶، ۰۰۷۸۶، ۰۰۷۹۱، ۰۰۷۹۸،
 ۰۰۸۰۳، ۰۰۸۰۹، ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۱۵، ۰۰۸۴۲
 ۰۰۸۴۹، ۰۰۸۴۴
 شریعتمداری، علی ۰۰۰۷۴
 شریف‌زاده، منصوره ۰۰۶۸۶
 شریفی، حسن پاشا ۰۰۳۶۱، ۰۰۴۱۳، ۰۰۴۱۵، ۰۰۴۱۹،
 ۰۰۴۲۱، ۰۰۴۲۵، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۳۵، ۰۰۴۴۱
 ۰۰۴۵۲، ۰۰۴۵۶، ۰۰۴۶۲، ۰۰۴۶۹، ۰۰۴۷۸
 ۰۰۴۹۲، ۰۰۵۰۱، ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۱۲، ۰۰۵۲۴
 ۰۰۵۲۷، ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۳۶، ۰۰۵۴۰، ۰۰۵۴۲
 ۰۰۵۴۳، ۰۰۵۴۴، ۰۰۵۴۵، ۰۰۵۴۶، ۰۰۵۴۷
 ۰۰۵۴۸، ۰۰۵۴۹، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۵۹، ۰۰۵۶۱

ژ

زندپارسا، علی حسن ۰۰۲۴۷، ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۶۸، ۰۰۳۶۱،
 ژسوپ، فرانک ۰۰۹۳۸

س

ساخاراپولس، جورج (Psacharo poulos, George)
 ۰۰۳۷۴
 سادات، محمدعلی ۰۰۳۶۵، ۰۰۶۶۱، ۰۰۶۶۴، ۰۰۶۶۷،
 ۰۰۶۷۰
 سازگارا، پروین ۰۰۱۲۹
 ساکاموتو، ت (Sakamoto, T) ۰۰۱۳۶
 سالمی، پروانه ۰۰۴۰۰
 سام آرام، عزت‌الله ۰۰۷۰۳، ۰۰۷۱۳، ۰۰۷۲۵
 سامی، روزبه ۰۰۹۷۹
 سبحانی، عبدالرضا ۰۰۴۹۸
 سجادیه، جعفر ۰۰۳۱۵، ۰۰۳۱۷، ۰۰۳۶۲، ۰۰۳۹۸
 سخایی، تیرداد ۰۰۴۳۶، ۰۰۴۴۲، ۰۰۴۷۷، ۰۰۴۸۴
 سرخیل، غلامحسین ۰۰۳۸۶
 سرمد، زهره ۰۰۰۱۱، ۰۰۰۲۲، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۷۲
 سعیدی، فرخنده ۰۰۰۲۵
 سعیدی‌فر، احمد ۰۰۵۵۰، ۰۰۵۵۴، ۰۰۵۵۷، ۰۰۵۷۰

- صافی، احمد ۰۰۳۵۳ ، صافی، احمد ۰۰۲۱۸ ، صافی، احمد ۰۰۲۵۰ ، صافی، احمد ۰۰۲۶۶ ، صافی، احمد ۰۰۲۷۰ ، صافی، احمد ۰۰۳۰۱ ، صافی، احمد ۰۰۳۳۰ ، صافی، احمد ۰۰۳۵۰ ، صافی، احمد ۰۰۳۶۹
- صبح خیز، ناصر ۰۰۲۳۷ ، صبحوحی، فرحناز ۰۰۱۷۸ ، صبورجنتی، اسدالله ۰۰۶۳۷ ، صبی، منیژه ۰۰۰۸۴ ، صدری وحیدی، داریوش ۰۰۲۸۸ ، صفاپور، عبدالرحمان ۰۰۸۶۶ ، صفاپور، عبدالرحمان ۰۰۸۶۸ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۲۷ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۳۳ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۳۴ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۴۰ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۴۳ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۴۹ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۵۶ ، صفاری، امین الله ۰۰۲۶۴ ، صفاری، امین الله ۰۰۳۲۳ ، صفاری، امین الله ۰۰۳۵۹ ، صفاری، امین الله ۰۰۴۱۰ ، صفاری، امین الله ۰۰۴۳۲ ، صفاری، امین الله ۰۰۴۶۷ ، صفاری، امین الله ۰۰۵۰۵ ، صفاری، امین الله ۰۰۶۰۰ ، صفاری، امین الله ۰۰۸۳۰ ، صفاری، امین الله ۰۰۸۳۹ ، صفاری، امین الله ۰۰۸۴۳ ، صفاری، امین الله ۰۰۸۴۵ ، صفاری، امین الله ۰۰۸۵۶ ، صفاری، امین الله ۰۰۸۴۸ ، صوفریان، مهین ۰۰۱۸۶ ، ضرابی، ساسان ۰۰۰۹۱
- عابدین زاده، حسن ۰۰۷۴۴ ، عابدین زاده، حسن ۰۰۷۹۵ ، عاملیان، احمد ۰۰۲۳۱ ، عباس زادگان، محمد ۰۰۲۴۴ ، عزیززاده، هادی ۰۰۲۱۳ ، عزیززاده، هادی ۰۰۲۹۳ ، عزیززاده، هادی ۰۰۳۲۸ ، عزیززاده، هادی ۰۰۳۴۵
- عبدالله ۰۰۵۶۷ ، عبدالله ۰۰۵۷۱ ، عبدالله ۰۰۵۹۶ ، عبدالله ۰۰۶۰۱ ، عبدالله ۰۰۶۰۳ ، عبدالله ۰۰۶۰۹ ، عبدالله ۰۰۶۳۱ ، عبدالله ۰۰۶۳۳ ، عبدالله ۰۰۶۴۱ ، عبدالله ۰۰۶۴۶ ، عبدالله ۰۰۶۵۳ ، عبدالله ۰۰۸۰۶ ، عبدالله ۰۰۸۶۹ ، عبدالله ۰۰۸۷۰ ، عبدالله ۰۰۸۷۹ ، عبدالله ۰۰۸۸۰ ، عبدالله ۰۰۸۸۲ ، عبدالله ۰۰۸۸۶ ، هادی ۰۰۰۰۸ ، هادی ۰۰۰۰۱۵ ، هادی ۰۰۰۰۲۰ ، هادی ۰۰۰۰۴۸ ، هادی ۰۰۰۰۵۷ ، هادی ۰۰۱۰۵ ، هادی ۰۰۰۶۳ ، علی اکبر ۰۰۹۱۱ ، علی اکبر ۰۰۹۳۳ ، علی اکبر ۰۰۹۳۷ ، علی اکبر ۰۱۰۰۰ ، محمد ۰۰۲۳۱ ، محمد ۰۰۲۷۹ ، ت.ب (Shepherd, T.B) ۰۰۹۲۸ ، ت.ب (Shepherd, T.B) ۰۰۹۹۰ ، ت.ب (Shepherd, T.B) ۰۰۹۹۸ ، ت.ب (Shepherd, T.B) ۰۰۹۹۵ ، عبدالله ۰۰۷۱۷ ، عبدالله ۰۰۷۲۲ ، عبدالله ۰۰۸۷۱ ، عبدالله ۰۰۸۷۷ ، عبدالله ۰۰۹۱۶ ، عبدالله ۰۰۹۵۹ ، عبدالله ۰۰۹۹۳ ، غلامحسین ۰۰۰۳۴ ، غلامحسین ۰۰۰۸۰ ، غلامحسین ۰۰۰۹۰ ، غلامحسین ۰۰۰۱۱۱ ، غلامحسین ۰۰۱۴۲ ، غلامحسین ۰۰۲۲۵ ، غلامحسین ۰۰۲۳۶ ، غلامحسین ۰۰۳۰۴ ، محسن ۰۰۶۶۲ ، پری سیما ۰۰۰۶۴ ، پری سیما ۰۰۰۶۷ ، پری سیما ۰۰۰۸۳ ، پری سیما ۰۰۰۸۸ ، پری سیما ۰۰۱۰۶ ، پری سیما ۰۰۱۱۴ ، جهانگیر ۰۰۹۲۷ ، محمدعلی ۰۰۷۴۷ ، شوبرت (Rabinowits, Schubert) ۰۰۲۲۰ ، شولتز، تئودور ۰۰۳۱۵ ، شولد، مرک (scholer Marc) ۰۰۴۲۷ ، شهرآزای، مهرناز ۰۰۳۱۶ ، شهیم، سیما ۰۰۱۴۹ ، شیانی، ماری ۰۰۰۰۵ ، شیانی، ماری ۰۰۹۴۲ ، شیخ اسلامی، بهنوش ۰۰۱۳۶ ، شیخ اسلامی، ب. ۰۰۵۴۱ ، شیخاوندی، داور ۰۰۰۰۱
- صارم، فرنگیس ۰۰۱۷۱

- عسکریان، مصطفی ۰۰۱۳۴، ۰۰۱۸۸
 عطائی، پروین ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۵۱
 علمی غروی، حمیده ۰۰۱۷۳
 علی آبادی، خدیجه ۰۰۴۹۵
 علیرضائی، احمد ۰۰۱۶۹
 علی قلی زاده، تقی ۰۰۱۹۰
 علاقه بند، علی ۰۰۱۰۹، ۰۰۲۴۲
 عمیق، مجید ۰۰۴۲۳، ۰۰۴۳۰، ۰۰۶۴۷

ک ک

- کاردان، علی محمد ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۷۵
 کارول، هربرت ا. ۰۰۷۱۵، ۰۰۷۲۱
 کاشانی، نعیمه ۰۰۳۸۴
 کاظمی، پروین دخت ۰۰۸۶۵
 کاظمی، ناهید ۰۰۶۵۹
 کاظمی پور، شهلا ۰۰۸۴۰
 کاظمی پور، عبدالمحمد ۰۰۳۲۲
 کامین، لئون ۰۰۲۵۴
 کانتور، کنت جی ۰۰۴۸۹
 کراس، رونالد ۰۰۹۵۱
 کرمی پورشمس آبادی، محمدرضا ۰۰۴۷۲
 کرو، کرو (Crow, Crow) ۰۰۹۹۳
 کروز، خوآم ۰۰۴۳۷
 کریمی، احمد ۰۰۹۳۲، ۰۰۹۵۱
 کریمی، عبدالعظیم ۰۰۳۴۲
 کریمی، غلامحسین ۰۰۷۴۸، ۰۰۷۴۹، ۰۰۷۵۰، ۰۰۷۵۱
 ۰۰۷۵۲، ۰۰۷۵۵، ۰۰۷۶۹، ۰۰۷۷۹
 ۰۰۷۹۲، ۰۰۸۲۶
 کریمی، قاسم ۰۰۸۲۹
 کریمی، یوسف ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۷۵
 کظیمی، ابراهیم ۰۰۹۲۵، ۰۰۹۴۶
 کلون، لیونل ر. ۰۰۹۳۱
 کلاین، فرانسیس ۰۰۲۹۰، ۰۰۳۲۰

ف ق

- فاضلیان، پ. ۰۰۴۹۰، ۰۰۴۹۷، ۰۰۵۰۸، ۰۰۵۳۷، ۰۰۶۳۵
 فتحی، هوشنگ ۰۰۴۴۳، ۰۰۸۳۱، ۰۰۸۳۸، ۰۰۸۹۴
 فرزاتگان، صادق ۰۰۱۴۷
 فرنودیان، فرج الله ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۵، ۰۰۵۸۸، ۰۰۵۹۱
 فرنودیان، فرج اله ۰۰۳۱۸، ۰۰۵۹۳
 فرنه ۰۰۹۱۲
 فرنه، ک (Freinet, C) ۰۰۹۸۰
 فروغی، دانش ۰۰۰۳۰
 فرهنگی، علی اکبر ۰۰۲۰۱، ۰۰۲۳۹، ۰۰۲۴۵
 فقیه، هایده ۰۰۱۹۶
 فقیهی قزوینی، فاطمه ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۶۹، ۰۰۲۸۳
 ۰۰۳۳۳، ۰۰۳۴۶، ۰۰۳۵۶، ۰۰۳۷۸، ۰۰۳۸۷
 ۰۰۸۷۲
 فلاحتی، صغری ۰۰۸۲۷
 فلاح شیرازی، فرخ ۰۰۱۵۵
 فهیم ۰۰۷۸۷، ۰۰۸۳۴
 قاسمی، احمد ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۶۰، ۰۰۰۹۱۴، ۰۰۰۹۲۶، ۰۰۹۵۸
 قاسمیان، سعید ۰۰۳۱۵
 قاضی، قاسم ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۳۹، ۰۰۰۴۹، ۰۰۰۵۹، ۰۰۱۱۳
 ۰۰۱۲۰، ۰۰۱۲۴، ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۴۱

- کنعانی، مسعود ۰۰۴۱۲
 کنورثی، لئونارداس ۰۰۹۲۱، ۰۰۹۱۹
 کوپر، هریس ۰۰۳۳۳
 کوتی عرب، مهدی ۰۰۲۵۲
 کومینوس، ج.ا. (Comenius J.A.) ۰۰۹۳۲
 کیامنش، علیرضا ۰۰۱۳۷، ۰۰۲۸۴، ۰۰۲۹۶، ۰۰۳۴۴، ۰۰۳۷۵
 گاینه، رابرت (Gagne, Robert) ۰۰۵۸۵، ۰۰۵۸۹، ۰۰۵۹۲
 گریگوری، جین ۰۰۲۵۲
 گلزاری، محمود ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۸۲، ۰۰۷۰۴، ۰۰۸۳۳
 گنجی، حمزه ۰۰۱۳۸، ۰۰۱۴۸، ۰۰۲۷۴، ۰۰۲۸۷، ۰۰۲۹۴، ۰۰۳۱۳، ۰۰۷۹۷
 گنزوین، فرنگ ۰۰۴۵۰، ۰۰۴۵۷
 گودلاد، جان آی ۰۰۹۹۲
 گوردون، توماس ۰۰۸۰۹، ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۱۵
 گوفورث، فرانسیس ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۴۴
 گویوز، نورمان (Graves, Norman) ۰۰۵۰۷
 گیردال، آسل ۰۰۴۷۱
- لستر اسمیت، و.ا. (Lester smith, W.O.) ۰۰۹۷۴
 لطف آبادی، حسین ۰۰۳۵۸
 لطفی پور، خسرو ۰۰۴۰۷، ۰۰۶۲۷
 لنگولانگ، حسن ۰۰۸۸۳، ۰۰۸۸۵
 لو، جان (Lowe, John) ۰۰۳۹۸
 لول، ک ۷۵۳
 لیتل، آنجلا (Little, Angella) ۰۰۳۶۷
 لینر، جین ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۴۴
 لیوودلر (Livvedeler) ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۵۶
- لانگران، پل ۰۰۹۹۴
 لاونسن، دین. ار. (Lawson, Dene R) ۰۰۵۴۱
 لاول، ک. ل. (Lovell, K.L.) ۰۰۸۰۸، ۰۰۸۱۰
- ماخ، میرسلاو ۰۰۳۰۷
 ماشینی، جمیله ۰۰۳۳۱
 مجیدی، موسی ۰۰۲۴۶، ۰۰۶۲۱، ۰۰۶۲۲، ۰۰۶۲۳
 ۰۰۶۲۴، ۰۰۶۲۸، ۰۰۶۴۰
 محسن پور، بهرام ۰۰۲۰۹، ۰۰۳۲۶، ۰۰۲۳۰، ۰۰۳۵۵
 ۰۰۳۷۶، ۰۰۶۰۴، ۰۰۶۶۰، ۰۰۶۶۳، ۰۰۶۶۹
 ۰۰۷۳۵، ۰۰۸۲۸
 محسنی، نیکچهره ۰۰۰۰۳، ۰۰۰۱۳، ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۸۵
 ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۳۹
 محسنی کوچصفهانی، ناهید ۰۰۳۸۳
 محمد بیگی، علی اعظم ۰۰۳۴۸، ۰۰۳۹۷
 محمدی، علی ۰۰۰۹۲
 محمدی، فهیمه ۰۰۱۸۴
 محمدی، نسرین ۰۰۱۷۴
 محمود، زکی نجیب ۰۰۶۸۴
 مرعشی، علی اکبر ۰۰۶۱۲، ۰۰۶۱۳، ۰۰۶۱۸، ۰۰۶۱۹
 ۰۰۶۳۴، ۰۰۶۵۰، ۰۰۶۵۱، ۰۰۶۵۵، ۰۰۶۵۷
 مساح زاده، منصور ۰۰۱۶۲
 مساوات، جلال الدین ۰۰۱۸۷
 مسگران، محبوبه ۰۰۱۶۷
 مشایخ، فریده ۰۰۵۸۵، ۰۰۵۸۹، ۰۰۵۹۲
 مشایخی، محمد ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۹۷۲، ۰۰۹۸۹
 مصحفی شبستری، ام البنین ۰۰۱۸۱
 مصدقی، مجتبی ۰۰۸۹۵
 مصلحی، زبینه ۰۰۷۶۲، ۰۰۷۶۸
 معتمدی، عبدالله ۰۰۲۰۷

- معین‌الغریابی، محمدباقر ۰۰۹۹۶، ۰۰۹۲۲
مقارعه‌عابد ۰۰۷۲۱، ۰۰۷۱۵
مقدس، محمد ۰۰۷۷۷
مقدم، محمد ۰۰۰۲۸
مک‌کین، کوین (Mc Kean, Kewin) ۰۰۲۷۵
مکنون، ثریا ۰۰۰۶۶، ۰۰۰۹۳
منیری، منصورالدین ۰۰۶۱۱، ۰۰۶۰۶
موریس، س (Morris, S) ۰۰۴۹۵
موسوی‌پور، عبدالحسین ۰۰۱۹۳
موسوی‌نژاد، ابراهیم ۰۰۱۸۲
موسی‌پور، نعمت‌الله ۰۰۳۵۲
موفقیان، ناصر ۰۰۹۶۲
مومنی، سلیمان ۰۰۲۰۶
مهاجر، علی‌اصغر ۰۰۹۴۹
مهتدی، محمدعلی ۰۰۹۶۴
مهرمحمدی، محمود ۰۰۳۰۲، ۰۰۲۹۰، ۰۰۲۲۳، ۰۰۲۲۰
۰۰۳۴۳، ۰۰۳۴۰، ۰۰۳۳۹، ۰۰۳۲۰، ۰۰۳۰۸
۰۰۳۸۲، ۰۰۳۷۷، ۰۰۳۶۶، ۰۰۳۴۷
مهریار، امیرهوشنگ ۰۰۷۷۲
مهندسی، خسرو ۰۰۰۳۶
میرحسینی، اکبر ۰۰۷۳۴
میرزاییگی، علی ۰۰۵۳۴، ۰۰۵۲۸، ۰۰۵۲۰، ۰۰۴۹۳
میرکمالی، محمد ۰۰۸۱۶، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۱۳، ۰۰۸۰۷
۰۰۸۲۳، ۰۰۸۲۰، ۰۰۸۱۸، ۰۰۸۱۷
میرلوحی، حسین ۰۰۳۳۷، ۰۰۳۲۹
میزانی، انوشیروان ۰۰۰۸۶
میلار، الکس ۰۰۶۳۵
میمن‌شورش، محمد ۰۰۲۵۸
- ناظم، پروین‌دخت ۰۰۸۳۵، ۰۰۸۴۱، ۰۰۸۴۷، ۰۰۸۶۳
۰۰۸۸۵، ۰۰۸۸۴، ۰۰۸۸۳، ۰۰۸۶۷
نامیان، نسرين ۰۰۱۶۰
نجاریان، بهمن ۰۰۳۳۴
نجاریان، فرزانه ۰۰۸۵۵، ۰۰۸۶۰، ۰۰۸۹۰، ۰۰۸۹۶
نجفی، نسرين ۰۰۱۶۶
نجفی‌زند، جعفر ۰۰۴۶۵، ۰۰۵۰۹، ۰۰۵۲۶، ۰۰۵۳۲
۰۰۶۱۰، ۰۰۶۱۵، ۰۰۶۱۶، ۰۰۶۵۴
نجم‌آبادی، زهرا ۰۰۹۵۶
نخعی، امیرحسین ۰۰۰۰۲، ۰۰۹۰۳، ۰۰۹۰۸، ۰۰۹۷۰
نصراصفهانی، احمد ۰۰۳۷۳
نصراصفهانی، احمدرضا ۰۰۱۷۶
نصفت، مرتضی ۰۰۰۳۸، ۰۰۹۹۹
نصیرنیا، ح ۰۰۶۸۰، ۰۰۶۸۸
نصیرنیا، حسن ۰۰۴۰۱، ۰۰۴۲۲، ۰۰۴۲۹، ۰۰۴۳۷، ۰۰۴۴۷
۰۰۴۸۰، ۰۰۴۷۴، ۰۰۴۶۴، ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۵۰
۰۰۶۴۵، ۰۰۴۸۶
نظربلند ۰۰۴۷۵
نظری‌هاشمی، رضا ۰۰۲۰۰
نعمتی، ولی‌الله ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۲۱
نفیسی، عبدالحسین ۰۰۲۰۷، ۰۰۳۰۶، ۰۰۳۲۵، ۰۰۳۳۵
۰۰۳۴۹، ۰۰۳۵۴، ۰۰۳۷۱، ۰۰۳۷۲، ۰۰۷۵۸
نواب، سیمین ۰۰۹۰۷، ۰۰۹۸۳
نوابی، داود ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۱۲، ۰۰۹۳۱، ۰۰۹۸۰
نوابی‌نژاد، شکوه ۰۰۱۲۱، ۰۰۲۷۶، ۰۰۷۴۵، ۰۰۷۹۶
نوزرآدان، مریم ۰۰۲۸۶
نیثی، محمدعلی ۰۰۱۹۱
نیساری، سلیم ۰۰۰۱۲، ۰۰۰۵۰، ۰۰۰۷۳
نیونان، ی (Nunan, E.) ۰۰۶۴۳

ن

ن.م ۰۰۸۸۹

نادری، عزت‌الله ۰۰۲۲۴، ۰۰۳۲۴، ۰۰۸۲۴

و

وال، دبلیو. د (Wall, W.D) ۰۰۹۶۸

هون، بریان و ۰۰۹۰۷
هیل، جرج ۰۰۹۴۶

وجدی، زهره ۰۰۷۴۰
ودیدی، کاظم ۰۰۰۷۷

ورنون، فیلیپ ا. (Vernon , Philip.A) ۰۰۹۹۶
وفادار، محمدحسین ۰۰۱۶۳
ویلکیسنون، جی.ام ۰۰۵۰۰
وینگو، ج ماکس ۰۰۹۱۶

یغما، ع ۰۰۴۱۴، ۰۰۴۱۷، ۰۰۴۳۴

یغما، عادل ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۳۹، ۰۰۴۴۴، ۰۰۴۴۸، ۰۰۴۵۳

۰۰۴۵۵، ۰۰۴۶۱، ۰۰۴۶۸، ۰۰۴۷۶، ۰۰۴۸۲

۰۰۵۱۰، ۰۰۵۱۶، ۰۰۵۱۸، ۰۰۵۲۳، ۰۰۵۳۵

۰۰۵۳۸، ۰۰۵۳۹، ۰۰۵۶۴، ۰۰۵۶۶، ۰۰۵۶۸

۰۰۵۷۲، ۰۰۵۷۶، ۰۰۵۷۷، ۰۰۵۸۳، ۰۰۵۸۴

۰۰۵۹۴، ۰۰۵۹۵، ۰۰۵۹۸، ۰۰۵۹۹، ۰۰۶۰۷

۰۰۶۱۴، ۰۰۶۱۷، ۰۰۶۳۲، ۰۰۶۳۹، ۰۰۶۴۴

۰۰۶۴۹، ۰۰۶۵۲

یگانه، فریدون ۰۰۲۶۱

یوسفی، فریده ۰۰۱۱۹

یونسی، محمد ۰۰۲۵۷، ۰۰۷۶۳، ۰۰۷۷۳، ۰۰۷۸۰، ۰۰۷۸۸

۰۰۷۹۳، ۰۰۸۰۲، ۰۰۸۲۵

هادی، روح الله ۰۰۸۹۹

هاشمی، ابراهیم ۰۰۹۵۵

هاشمی تفرشی، جواد ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۵۳

هراتی، محمد مهدی ۰۰۷۸۴، ۰۰۸۰۵

همایون پور، پرویز ۰۰۱۵۶

همت زاده، نعمت ۰۰۶۰۸

هوتیا، فرناند (Hotyat , Fernand) ۰۰۰۱۰

هوشنگی، حسین ۰۰۱۸۵

هومن، حیدر علی ۰۰۱۱۸، ۰۰۱۴۴، ۰۰۱۵۲

- ✧ **Education Information** (Quarterly) - Vol.1 - No.1
- ✧ Managing Editor: **Hussein Gharibi**
- ✧ Editor: L. Mortezaie
- ✧ Indexed by: A. Atrafi, S. Bordbar, V. Bozog-Chami, N. Javandel,
A. Tamizi, E. Zohadi
- ✧ Document acquisition: F. Falah-Gol, S. Fatemi Nainie, T. Feshki, H.
Ghadimi, Z. Ghilich-Khani, M. Haj-Soleymani, S. Heydari, N. Mahmoodian
- ✧ Computer Services: A. Parsi
- ✧ Layout: M. E. Eslami
- ✧ Publication Specialist: Sh. Akhondi-Asl
- ✧ Punch: T.A. Ghahremani
- ✧ Publisher: IRANDOC (Iranian Information & Documentation Center)
- ✧ P. O. Box: 13185-1371, Tehran, Iran
- ✧ Publication Data: Winter 1994
- ✧ Copies: 1000
- ✧ Price: 3000 Rials
- ✧ Printed by: IRANDOC

Education Information

(Quarterly)

No. 1

Vol. 1

IRANDOC

Winter 1994